

**Mit Zähnen und Klauen:
Erhalt und Wiederherstellung
von Ökosystemleistungen einer
alpinen Kulturlandschaft**

**With teeth and claws: Managing and restoring
ecosystem services of an alpine cultural landscape**

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr.rer.nat.)
an der Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Paris Lodron Universität Salzburg

Eingereicht von Albin Blaschka
Gutachter a.o.Univ. Prof. Dr. Paul Heiselmayer
Fachbereich für Organismische Biologie,
Universität Salzburg

Salzburg, November 2014

Inhaltsverzeichnis

I	Schafe als Hüter der Kulturlandschaft	1
1	Die Projekte AGRAM und GHEEP	3
1.1	Fragestellungen zwischen landwirtschaftlicher Produktion und Regionalentwicklung	3
1.2	AlpiNet GHEEP - Alpine Network for Sheep and Goat Promotion for a Sustainable Territory Development	4
1.3	AGRAM: Innovatives Almmanagement zur Bewirtschaftung der alpinen Kulturlandschaft	5
	Einbindung in das LEADER-Programm	7
II	Landschaft, Kulturlandschaft, Landwirtschaft	11
2	Kulturlandschaft, Nutzung und Management	13
2.1	Nutzung und Landschaft	13
	Von der Landschaft.	13
	... zur Kulturlandschaft	14
	... zur Landwirtschaft	15
	Landwirtschaftliche Förderungen in Österreich, ÖPUL	17
2.2	Nutzung - Management - Pflege	19
2.3	Wiederherstellung von Lebensräumen, Renaturierung und Rekultivierung	21
2.4	Nutzung in unterschiedlichem Kontext	25
	Kleine Wiederkäuer	25
	Wirkung von Beweidung: Tritt, Verbiss und Nährstoffe	26
	Weideverfahren	28
	Weideverfahren zur Renaturierung: Gezielte Beweidung	32
3	Naturkapital und Inwertsetzung von Ökosystemen	37
3.1	Ökosystemleistungen	38
	Entstehung und politischer Hintergrund	38
	Ökosystemleistungen in der EU - Strategien zur Umsetzung	39
	Klassifikation von Ökosystemleistungen	41
3.2	Öffentliche Güter - Public Goods	47
3.3	Ökosystemleistungen und Landschaftsanalyse	48

3.4	Ökosystemleistungen und öffentliche Güter - Versuch einer Zusammenfassung	51
4	Ziel und Fragestellungen	55
5	Material und Methoden	59
5.1	Das Untersuchungsgebiet	59
	Geographie	59
	Naturräumliche Übersicht: Projektgebiet und Weideflächen	62
5.2	Nutzung und Ökosystemleistungen	64
	Entwicklung der Landwirtschaft in der Region	64
	Land- und Forstwirtschaftliche Nutzung des Untersuchungsgebietes	65
	Jagdliche Nutzung des Untersuchungsgebietes	65
	Touristische Nutzung des Untersuchungsgebietes	66
	Mögliche Nutzungskonflikte	68
	Ökosystemleistungen des Untersuchungsgebietes im Überblick	69
5.3	Die Schafherde	70
	Herdenmanagement im Jahresverlauf	71
	Gewichtsfeststellung und -entwicklung	74
	Körperkondition - "Body Condition Scoring"	75
5.4	Weideflächen, Weideplanung und Monitoring	77
5.5	Weideverfahren und Managementsysteme	79
	Berechnung der Besatzdichte	80
5.6	Energiebedarf, Energiegehalt von Futtermitteln, Futtermittelanalytik	81
	Stoffwechsel der Wiederkäuer	81
	Formeln zur Berechnung des Energiebedarfs	83
	Berechnung des Energiebedarfs der Schafherde	84
	Futteranalysen, Energiegehalt	85
5.7	Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes	86
	Biomasseertrag in Abhängigkeit von Seehöhe und Strukturtyp	88
	Energiekonzentration in Abhängigkeit von Seehöhe und Strukturtyp	94
	Qualitative Eignungsfeststellung	96
5.8	Erhebungen	97
	Räumliche Daten	97
	Landschaftsstrukturen und Biotopkartierung	99
	Änderungen in Pflanzenbestand und -struktur	101
	Ökonomische Bewertungen	104
5.9	Statistik, Software, Datenmanagement und Programmierungen	105
6	Ergebnisse	109
6.1	Landschaftsökologische Gliederung: Biotoptypen und Managementeinheiten . .	109
	Biotoptypen	110
	Managementeinheiten	121
6.2	Herdenbewegungen im Landschaftskontext	126

6.3	Almbewertungsmodell: Qualitative Eignung als Schafweide	131
	Strukturtypen	137
	Hangneigung	137
	Wasserverfügbarkeit	139
6.4	Almbewertungsmodell: Biomassertrag, Energiegehalt und Energieertrag	140
	Erträge und Bedarfsdeckung	143
6.5	Änderungen durch gezielte Beweidung im Pflanzenbestand	145
	Frequenzaufnahmen	145
	Verdrängung von Zwergsträuchern	155
6.6	Tiergesundheit und Entwicklungen in Abhängigkeit der Managementansätze .	158
	Gewichtsentwicklung im Detail	160
	Entwicklung der Tiere - Körperkonditionswert	161
6.7	Ökosystemleistungen und Ökonomische Bewertung	163
	Almwirtschaft	163
	Endmast	167
	Forstwirtschaft	168
	Jagd	168
	Tourismus	169

III Schafe als Hüter der Kulturlandschaft: Chancen und Herausforderungen

173

7 Diskussion der Ergebnisse im Projekt AGRAM

175

7.1	Ökologie - Landschaft und Vegetation	176
7.2	Landwirtschaft	178
	Pflanzenbau und Tierernährung	179
	Futterbereitstellung im Untersuchungsgebiet - Lenkung und Bewegung der Herde im Weidegebiet	180
	Weideverfahren	182
7.3	Renaturierungsarbeit	186
7.4	Managementansätze, Renaturierung und Tiergesundheit	190
7.5	Ökonomie, Strukturen, Stakeholder und Management	192
7.6	Entwicklungs- und Nutzungsszenarien	195
	Gegenüberstellung von Modell, Szenarien und Daten	197

8 Nachhaltige Bewirtschaftung der Kulturlandschaft

201

8.1	Landschaft als sozio-ökologisches System im Wandel	202
	Von der Fallstudie zum Landschaftsansatz	203
	Ecosystem approach - Landscape approach	206
	Adaptives Management	209
	Maßstab und Dimension	211
	"Land sparing" und "Land sharing" - Natur und Kultur	213
8.2	Zusammenfassende Bewertung des Projekts, "Lessons learned"	216

Stakeholder und ihre Ziele	217
Empfehlungen für die Praxis	220
9 Resümee der Arbeit	225
Danksagung	231
A Tabellen: Schafherde und Vegetation	233
A.1 Stückzahlen der Schafherde im Projektverlauf	233
A.2 Änderungen in der Vegetationsstruktur	234
A.3 Änderungen in der Artenzusammensetzung	236
A.4 Vegetationstabellen zu den Biotoptypen	237
A.5 Biomasseproduktion einer Zwergstrauchheide	241
B Materialien zur ökonomischen Bewertung und Ökosystemleistungen	243
B.1 Fragebogen zur Wertschätzung der Landschaft	243
B.2 Klassifikation von Ökosystemleistungen nach CICES	246
Abbildungsverzeichnis	249
Tabellenverzeichnis	252
Literaturverzeichnis	255

Zusammenfassung

Das Projekt Mit dieser Arbeit, basierend auf dem nationalen Projekt mit dem Titel “Innovatives Almmanagement durch gezielte Beweidung mit Schafen zur nachhaltigen Bewirtschaftung der alpinen Kulturlandschaft” (AGRAM), durchgeführt an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein (HBLFA), einer Dienststelle des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Österreich), aufbauend auf dem EU INTERREG IIIB Projekt “AlpiNet GHEEP”, wurde auf Basis von Anforderungen der landwirtschaftlichen Praxis gezeigt, touristischen Bedürfnissen und allgemeinen gesellschaftlichen Wünschen ein für alle Beteiligten tragfähiges Nutzungskonzept für eine alpine mitteleuropäische Kulturlandschaft zu schaffen und zum Erhalt der Almwirtschaft beizutragen.

Als Klammer für die im Projekt vertretenen Disziplinen diente ein landschaftsökologischer Ansatz, basierend auf Konzepten zur Multifunktionalität und Ökosystemleistungen. Der Ausgangspunkt war das traditionelle landwirtschaftliche System der Almwirtschaft in Form der extensiven Beweidung mit von einem Schäfer betreuten Schafen, welches mit Komponenten, die nicht aus dem Bereich der Landnutzung kommen, verzahnt wurde. Für die Untersuchungen in fünf Versuchsjahren zwischen 2008 und 2012 wurden im Untersuchungsgebiet auf den Weiden des Hauser Kaiblings (Gemeinde Haus im Ennstal, Steiermark, Österreich) in Summe rund 1 600 Lämmer und 2 700 adulte Tiere gehalten, im Durchschnitt waren es 860 Tiere pro Jahr. Das Projektgebiet umfasst 11,2 km², das eigentliche Weidegebiet 253 ha. Die dominierenden Biotoptypen sind in den tiefer gelegenen Bereichen Schipisten, montaner und subalpiner Fichtenwald, in den höheren Lagen sind es Zwergstrauchheiden und Buntschwingelrasen, die das Bild prägen.

Gebiets- und Almbewertung Eine zu Beginn durchgeführte Biotopkartierung zeigt eine durch den Wintertourismus überprägte, ursprünglich durch eine traditionelle extensive Almwirtschaft geformte, alpenländische Kulturlandschaft. Im Untersuchungsgebiet sind folgende Ökosystemleistungen relevant: Die Zielleistungen umfassen: Almwirtschaft, Forstwirtschaft (Schnitt- und Energieholz), Grünlandwirtschaft (Biomasse und Milchwirtschaft), Jagd und einer Traditionsnutzung (Sammeln von Früchten u.ä., z.B. *Vaccinium myrtillus* und *Vaccinium vitis-idea*). Durch die Regulierungs- und Lebensraumleistungen wird der Schutz vor Naturgefahren und die Wasserversorgung sichergestellt. Die kulturellen Leistungen steigern den Erholungswert des Gebietes und bilden gemeinsam mit sozio-kulturellen Werten die Basis für den Tourismus.

Mit Hilfe eines Almbewertungsmodells, einem multivariaten Verfahren, die Qualität (Eignung) und die Quantität (Biomasse, Energie) einer alpinen Weide festzustellen, wurde das Weidegebiet bewertet. Für die qualitative Beurteilung wurden zusätzlich fünf Managementeinheiten im Gebiet abgegrenzt, die die Nutzungszentren im Gebiet darstellen. Für die quantitative Feststellung des Futterpotenzials ist es notwendig die Biotoptypen zu Strukturtypen

(Fettweide, Schipiste, Magerweide, Zwergsträucher, Latschen, Grünerlen, Wald) zusammenzufassen, diese werden nach Biomasse- und Energieertrag bewertet: In den tiefst gelegenen Bereichen in traditionell genutztem Grünland und auf den Schipisten liegt der Trockenmasseertrag bei etwa 4 000 kg TM/ha. Der Ertrag sinkt bis auf 1 800 m Seehöhe auf rund 2 500 kg TM ab. Hat das Futter in den tieferen Lagen noch einen Energiegehalt von 9,35 MJ ME/kg TM, sinkt dieser Wert an der Grenze zum Almgebiet deutlich unter 9,0 MJ ME/kg TM ab. Im von Magerweiden dominierten Almgebiet oberhalb der Schipisten kann ein mittlerer Jahresertrag von 1 360 kg TM/ha erwartet werden. Der Energiegehalt wurde mit einem Wert von 8,84 MJ ME/kg TM, unabhängig von der Höhenlage, fixiert. Die Zwergsträucher brachten zu Beginn des Projektes rund 880 kg TM/ha an Trockenmasseertrag. Der Energiegehalt lag bei rund 8,2 MJ ME/kg TM (TM = Trockenmasse; MJ = Megajoule; ME = Metabolizable Energy, umsetzbare Energie).

Die qualitative Eignung liegt bei mittel bis gut, wobei die Schipisten am besten abschneiden. Die Eignung wird am meisten von der Hangneigung und von den Anteilen der unterschiedlich geeigneten Strukturtypen beeinflusst.

Renaturierung Zur Untersuchung der Renaturierung von verbuschten Weiden durch gezielte Beweidung wurde ein Versuch nach faktoriellem Muster mit vier Wiederholungen für Untersuchungen der Vegetationsveränderungen eingerichtet. Es konnte festgestellt werden, dass Renaturierung von verbuschenden oder bereits weitgehend verbuschten subalpinen Weideflächen mit Schafen nach einem Zeitraum von 3-5 Jahren möglich ist. Die Ergebnisse zeigten im Vergleich zusätzlich, dass unter einer Besatzdichte von 0,2 GVE/ha \times a Zwergsträucher in einem Bestand zunehmen, eine Besatzdichte von 0,2 GVE/ha \times a bis 0,4 GVE/ha \times a die Deckung der Zwergsträucher konstant hält und ein effizientes Zurückdrängen erst ab rund 0,4 GVE/ha \times a möglich ist.

Ökonomische Bewertung Eine ökonomische Bewertung basierend auf den Zielleistungen zeigt die deutliche Dominanz des Tourismus. Die Forstwirtschaft ist neben dem Tourismus eine der wichtigsten Einkommensquellen am Hauser Kaibling. Die Jagd hat am Hauser Kaibling keine wirtschaftliche Bedeutung, besitzt jedoch bei der Bevölkerung einen hohen ideellen Wert und stellt einen Teil der kulturellen Identität dar. Aufbauend auf den Daten aus der ökonomischen Bewertung kann für ein Hektar Weidefläche im günstigsten Fall bei Miteinberechnung externer Einkünfte und Förderungen eine durchschnittliche Wertschöpfung von rund 115 €/ha berechnet werden. Bei der Forstwirtschaft liegt dieser Betrag bei durchschnittlich 286 €/ha Waldfläche, der Sommer-Tourismus erwirtschaftet auf das gesamte Projektgebiet bezogen (also 1130 ha) rund 504 €/ha.

Projektstrukturen, Stakeholder Im Zuge der Arbeiten im Rahmen des Projektes zeigte sich, dass für eine wissenschaftlich und fachlich fundierte Implementierung zuerst immer der Faktor Mensch im Mittelpunkt zu stehen hat. Dazu wurden implizit die Vorgaben des adaptiven Managements und eines "Landschafts-Ansatzes" verfolgt, unter einer Einbeziehung aller Beteiligten. Es muss allen Stakeholdern klar sein, dass die Nutzung verbuschender Flächen vom Standpunkt der Tierernährung Nachteile bringt, der langfristige Nutzen darf aber ebenso wenig aus den Augen verloren werden. Eine umsichtige Weideplanung mit der Ausweisung von Renaturierungsflächen und vollwertigen Weideflächen mit einer Zuweisung von Prioritäten ist notwendig.

Teil I

Schafe als Hüter der Kulturlandschaft

Die Projekte AGRAM und GHEEP

Die vorliegende Arbeit präsentiert Ergebnisse, die im Rahmen von zwei Projekten an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein (HBLFA) durchgeführt wurden.

Die HBLFA Raumberg-Gumpenstein ist eine Dienststelle des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und ist mit Forschung und Entwicklung im Agrar-, Ernährungs- und Umweltbereich für den ländlichen Raum beauftragt. Es werden für die Praxis relevante Forschungsschwerpunkte in Kooperation mit nationalen und internationalen Organisationen und Firmen bearbeitet und die Ergebnisse im Rahmen von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen an die Praxis vermittelt. Diese Aufgaben sind im Agrarrechtsänderungsgesetz 2004 §17 niedergeschrieben, der Wirkungsbereich insgesamt umfasst Forschung und Lehre in den Bereichen Pflanzenbau, Nutztierwissenschaften, biologische Landwirtschaft, Ökologie, Biodiversität, Kulturlandschaft, Boden- und Vegetationskunde, Nutztierhaltung, Tiergesundheit, Tierschutz und Mechanisierung und Arbeits- und Betriebswirtschaft in der Landwirtschaft.

So bilden auch Aktivitäten der HBLFA Raumberg-Gumpenstein im Bereich der Almwirtschaft einen Schwerpunkt der Forschungstätigkeiten, was viele der an der Anstalt durchgeführten Projekte zeigen, von denen besonders zwei für die vorliegende Arbeit Bedeutung besitzen. Einerseits das Projekt zum "Höhenprofil Johnsbach" (GRUBER et al., 1998) und das INTERREG Projekt "AlpiNet GHEEP", welches im Anschluss noch detailliert vorgestellt wird.

1.1 Fragestellungen zwischen landwirtschaftlicher Produktion und Regionalentwicklung

In der Vergangenheit war die Nutzung alpiner Sommerweiden eine wirtschaftliche Notwendigkeit für Landwirte in Gebirgsregionen. In den letzten 50 Jahren sank deren Bedeutung parallel zur Intensivierung der Landwirtschaft drastisch, gewinnt heute jedoch aus zwei Gründen

wieder an Bedeutung. (1) Es besteht eine enge Verbindung zwischen ihnen und der regionaltypischen Produktion und (2) spielen offene, alpine Weideflächen im Naturschutz eine große Rolle. Gerade der extensive Charakter von Almen und deren Beitrag zur Biodiversität und Landschaftsvielfalt ist eine Antwort auf die Erwartungshaltung der Gesellschaft an die Landwirtschaft. Dies wiederum bildet eine wichtige Basis für den Tourismus, der in den letzten Jahren die Entwicklung in den inneralpinen Gebieten prägt und die Regionalentwicklung bestimmt. In diesem Rahmen wird der Schaf- und Ziegenzucht in vielen alpinen Regionen eine neue Rolle zugewiesen. Schafe und Ziegen ergänzen die lokalen Tierbestände hinsichtlich der sinkenden Rinderbestände und können darüber hinaus auch weniger gut geeignete alpine Weiden nutzen. So fördern sie die Multifunktionalität der Landwirtschaft.

Um Art und Ausmaß der Unterstützung der Almbewirtschaftung zu planen, brauchen öffentliche Verwaltungen allerdings geeignete Werkzeuge und Expertisen. Diese müssen die Ressourcen sowohl auf einzelnen Almen als auch in den gesamten Regionen abschätzen können. Es besteht also Bedarf an einer Weiterentwicklung bestehender wissenschaftlicher Grundlagen hin zu einem operativen und objektiven Gesamtsystem zur Eignungsanalyse, Potenzialschätzung und Management unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen von Almweiden.

Im Bereich der Schafhaltung ist das Ennstal von hoher Bedeutung für die Steiermark. Ein Problem dabei ist, wie auch im übrigen Österreich in den Berggebieten, die vorherrschende Kleinstrukturiertheit der Betriebe (BMLFUW, 2013), die eine professionelle Vermarktung für einen einzelnen Betrieb kaum ermöglicht. Ohne geeignete Absatzmöglichkeiten droht die Einstellung der Bewirtschaftung und so werden weitere Flächen nicht mehr bewirtschaftet und auch nicht mehr gepflegt. Dies würde vor allem aus touristischer Sicht zu fatalen Auswirkungen führen, da der Tourismus direkt vom "Produkt Landschaft", das die traditionelle Bewirtschaftung liefert, abhängig ist.

1.2 AlpiNet GHEEP - Alpine Network for Sheep and Goat Promotion for a Sustainable Territory Development

Das Projekt "Alpines Netzwerk zur Förderung der nachhaltigen Landnutzung mit Schafen und Ziegen - AlpiNet GHEEP" - welches im Rahmen des INTERREG IIIB Alpenraum-Programms von der Europäischen Union kofinanziert wurde (Laufzeit Jänner 2005 bis Februar 2008, <http://www.alpinetgheep.com>, letzter Besuch am 01. August 2014), hatte sich eine umfassende Unterstützung der Schaf- und Ziegenproduktion, der Züchtung und den existierenden Rassen besonders in den Bereichen Wolle, Fleisch, Milch und deren Verarbeitung zum Ziel gesetzt, also Fragen des unmittelbaren Herdenmanagements, der Innenwirtschaft und der Produktentwicklung. In den drei Projektjahren verknüpften sich für dieses Projekt Partner aus Österreich, Deutschland, Slowenien und Nordost-Italien, um die wirtschaftlichen Aspekte weiterzuentwickeln und um ihre Rolle für die positive und nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft zu verstärken.

Insgesamt waren 16 Institutionen aus den genannten Ländern an diesem Projekt beteiligt. Strategisches Ziel war die Förderung der Schafhaltung bzw. der Tierproduktion mit kleinen

Wiederkäuern durch die Verbreitung von notwendigem Wissen in allen angesprochenen Bereichen. Die Ziele sollten vor allem durch den Aufbau eines Netzwerkes von Züchtern, lokalen Verwaltungen und wissenschaftlichen Einrichtungen erreicht werden, durch Austausch von Erfahrungen und Daten, um darauf aufbauend gemeinsame Ziele zu definieren:

- Erfassung vorhandener Daten und Assets
- Verbesserung der sozio-ökonomischen Situation und Erhöhung der Konkurrenzkraft von Produkten aus der Schaf- und Ziegenhaltung, auch durch Integration mit Handwerk und Tourismus für eine multifunktionale Landnutzung
- Beschreibung und Bewerbung traditioneller Produkte der Schaf- und Ziegenhaltung (Milch, Wolle, Fleisch)
- Erstellung eines Inventars von für die Schaf- und Ziegenbeweidung geeigneten und zur Verfügung stehenden Flächen, gekoppelt mit einer Prüfung des ökologischen und ökonomischen Einflusses und Festlegung von Flächenmanagementkonzepten
- Erhaltung und Pflege der traditionellen Kulturlandschaft gemeinsam mit den genetischen Ressourcen, Analyse der Verwandtschaftsverhältnisse von alten Schafrassen mit dem Ziel ein transnationales Zuchtsystem zu implementieren
- Förderung der Zusammenarbeit auf transnationaler Ebene, um die Interessen der Schaf- und Ziegenzucht auf internationaler Ebene besser vertreten zu können

Für die hier vorgestellte Arbeit diente der Themenbereich bzw. das Arbeitspaket "Bewertung des ökonomischen und ökologischen Einflusses der Beweidung" des Projektes die Ausgangsbasis (Punkt 4 der obigen Aufzählung) und diente der Konzeption und Erarbeitung des "Alpine Pasture Evaluation Model", des verwendeten und weiter ausgebauten Almbewertungsmodells (siehe Kapitel 5.7 Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes).

Die Ergebnisse wurden in Form eines praxisorientierten Handbuches für die effiziente Nutzung alpiner Weidesysteme veröffentlicht (GUGGENBERGER et al., 2007; GUGGENBERGER & BLASCHKA, 2007). Dieses Handbuch wurde international präsentiert und dreisprachig (in einem Band deutsch, englisch, italienisch) publiziert.

1.3 AGRAM: Innovatives Almmangement durch gezielte Beweidung mit Schafen zur nachhaltigen Bewirtschaftung der alpinen Kulturlandschaft

Aufbauend auf das Projekt "AlpiNET GHEEP" erfolgten weiterführend Arbeiten im Rahmen eines nationalen Projektes der HBLFA Raumberg-Gumpenstein mit dem Namen "Innovatives Almmangement durch gezielte Beweidung mit Schafen zur nachhaltigen Bewirtschaftung der alpinen Kulturlandschaft" (AGRAM).

Dieses nationale Projekt, durchgeführt mit Mittel des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) diente der wissenschaftlichen Begleitung eines LEADER⁺-Projektes des Steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverbandes.

Dieser Verband, eine regionale Vereinigung von Schaf- und Ziegenhaltern und -züchtern, führte zwischen 2008 und 2013 dieses LEADER⁺-Projekt mit dem Titel “Ennstal Lamm” durch (<http://www.leader-ennstal.at/de/projekte/ennstal-lamm.php>, letzter Besuch am 01. August 2014). Über dieses Projekt waren entsprechend den LEADER-Grundsätzen auch die weiteren Bedarfsträger eingebunden. Über das Projekt waren somit folgende Institutionen und Bedarfsträger eingebunden:

- Steirischer Schaf- und Ziegenzuchtverband
- Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein
- insgesamt 40 Schafbetriebe, jedoch über die Jahre in wechselnder Zusammensetzung, vornehmlich aus dem Bezirk Liezen, vereinzelt jedoch auch aus benachbarten Regionen
- LEADER-Region Ennstal
- Agrar- und Almgemeinschaft Ennslingwald
- Marktgemeinde Haus im Ennstal
- Hauser Kaibling Seilbahn
- Agrarbezirksbehörde Steiermark
- Jägerschaft im Untersuchungsgebiet
- Verein Schaferlebnis am Hauser Kaibling

Durch dieses Projekt erfolgte eine regionale Umsetzung der eingangs erwähnten theoretischen Ansätze und die Ergebnisse des Projektes “AlpiNET GHEEP”.

Die Motivation das Projekt zu initiieren kam von Walter Schmiedhofer, Obmann des Steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverbandes. Aus seiner Tätigkeit konnte er beurteilen, dass einerseits Nachfrage nach Lammfleisch vorhanden ist, die regional nur durch mehr Schafbauern gedeckt werden konnte. Andererseits trägt die Almhaltung durch die Nutzung der zusätzlichen Ressourcen zur Kostenreduktion in der Schafhaltung bei. Diese Möglichkeit steht aufgrund der unterschiedlichsten Eigentumsverhältnisse nicht jedem Landwirt offen.

Mit der bereits vor Jahren erfolgten Errichtung des “Ennstaler Schafbauernzentrums”, war der Grundstein für eine organisierte Vermarktung bereits gelegt. Es ist jedoch schwierig, ein konventionelles Produkt unter den konkurrenzstarken Bedingungen des Marktes zu einem guten Preis zu vermarkten. Es braucht ein besonderes Produkt, um diesen höheren Preis erzielen zu können, was über die Marke “Ennstaler Almlamm” erreicht werden soll. Die Vision bestand nun darin, die notwendigen Partner an einen Tisch zu bringen und das “Ennstal Lamm”-Projekt zu starten. Es mussten Grundbesitzer, Jagdgesellschaft, die Seilbahnbetreiber, die Gastronomie und vor allem die Schafbauern davon überzeugt werden, dass alle von einem solchen Projekt Vorteile haben. Die Grundbesitzer zeigten Interesse daran, dass ihre Almflächen als solche durch die Beweidung mit Schafen erhalten bleiben und nicht verbuschen. Für die Jagd war es wichtig, dass durch die Schafhaltung keine negativen Auswirkungen auf die Ausübung der Jagd entstehen. Dem Seilbahnbetreiber wiederum war es ein großes Anliegen, dass vor allem die Pistenflächen sauber abgegrast und dadurch Einsparungen bei der Pistenpflege ermöglicht werden. Dass eine große Schafherde auch ein Anziehungspunkt für Touristen ist, stellte sich als positiver Zusatznutzen des Projektes heraus. Die Gastronomie profitiert von einem florierenden Sommer- und Wintertourismus.

Für die Schafbauern ist der große Vorteil einerseits die Möglichkeit ihre Schafe im Sommer auf eine Alm treiben zu können und durch das gemeinschaftliche Wirtschaften und das Marketing ihr Produkt zu entsprechenden Preisen gesichert verkaufen zu können. Weitere Vorteile sind die Arbeitserleichterung während die Schafe sich auf der Alm befinden und eine bessere Fitness der Tiere.

Das erste, vorrangige Ziel des Projektes war es, eine Almhaltung der Schafe für viele Betriebe zu ermöglichen und so mit dem Almlamm ein Produkt von besonderer Qualität zu erzeugen. Damit verbunden war auch die Absicht, auf den Stellenwert der Schafhaltung hinzuweisen und die Kulturlandschaft in der vorhandenen Vielfalt zu erhalten.

Einbindung in das LEADER-Programm

Das Gesamtprojekt ist eng mit den Vorgaben und strategischen Ausrichtung des LEADER-Programms verbunden. Es handelt sich letztendlich um Regionalförderung und dient somit der Erhaltung, Weiterentwicklung und Stärkung des ländlichen Raums und will dies durch gebietsbezogene lokale Entwicklungsstrategien, die für genau umrissene ländliche Gebiete bestimmt sind, erreichen. Grundlage bilden speziell integrierte Strategien für begrenzte homogene Regionen, Bottom-up Ansätze, Kooperation und Vernetzung sowie Einbindung der örtlichen Bevölkerung. Es ist dies zusätzlich ein methodischer Schwerpunkt des Österreichischen Programms zur Entwicklung des Ländlichen Raums 2007-2013 (BMLFUW, 2007a) und dient insgesamt den strategischen Zielen der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft, der Verbesserung der Umwelt, der Landschaft mit der Lebensqualität im ländlichen Raum und Förderung der Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft.

Die LEADER-Region Ennstal umfasst 26 Gemeinden im steirischen Ennstal, diese liegen zwischen der Landesgrenze zu Salzburg und der Bezirkshauptstadt Liezen. "LEADER" (Das Akronym leitet sich aus der französischen Bezeichnung für das Programm ab: Liaison entre actions de développement de l'économie rurale - Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) ist ein Förderprogramm der Europäischen Union, mit dem innovative Aktionen im ländlichen Raum unterstützt werden. LEADER fördert Maßnahmen bzw. Projekte, die aus der Region entstehen und die Zusammenarbeit unterschiedlicher Bereiche (z.B. Landwirtschaft, Gewerbe, Tourismus, Gastronomie, Forschung) forcieren, um den bestmöglichen Nutzen zu erreichen. Wichtig ist für LEADER, dass die Aktionen und Projekte durch lokale öffentlich-private Partnerschaften, sogenannte "Lokale Aktionsgruppen" (LAG) und über Bottom-up-Konzepte verwirklicht werden, welche vorsehen, dass die Strategien und die Projekte in den Regionen entwickelt und nicht von externen Planungsstellen aufgesetzt werden und damit auch die Entscheidungshoheit in der Region bleibt (siehe auch http://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_entwicklung/le-07-13/leader/Leader_Erfolg.html, letzter Besuch am 01. August 2014). Die LEADER-Region Ennstal bekannte sich zum Zeitpunkt der Projektplanung ausdrücklich zur Sicherstellung der landwirtschaftlichen Produktion. In mehreren Projekten werden bereits Aktivitäten im Sinne einer multifunktionalen Landwirtschaft und Projekte an der Schnittstelle Landwirtschaft-Tourismus unterstützt.

Das Projekt AGRAM an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein diente im ersten Ansatz der Sammlung, Analyse von Daten und weiterführend der Synthese der Folgewirkungen des LEADER⁺-Projektes, um darauf aufbauend die Konzepte und Erkenntnisse weiterzuentwickeln.

Der Fokus des LEADER⁺-Projektes liegt in der praktischen Umsetzung mit wirtschaftlichem Schwerpunkt, der Fokus des wissenschaftlichen Begleitprojektes in der Abbildung der Wirkungsmechanismen. Die Arbeiten im Projekt AGRAM mündeten in die vorliegende Arbeit; diese bildet gleichzeitig die wissenschaftliche Basis für dieses angewandte Projekt, aus der Sicht der HBLFA Raumberg-Gumpenstein sollte es weiters dazu dienen, die im Projekt "AlpiNET GHEEP" erzielten Ergebnisse regional umzusetzen und in der Praxis zu erproben: Hierbei war beabsichtigt, nicht nur die Anforderungen der Tierhaltung zu erfüllen, sondern stärker den aktuellen landschaftsökologischen Kontext und die damit verbundenen Bedürfnisse aller direkt Beteiligten und der weiteren Interessengruppen ("Stakeholder") mit zu berücksichtigen. Dies beinhaltete auch eine ökonomische Analyse des Systems, da die ökonomische Lebensfähigkeit eine Grundvoraussetzung für die langfristige Sicherung der Umsetzung ist und das LEADER-Programm nur eine Anschubfinanzierung leisten kann. Andererseits wäre ohne die erfolgte Kofinanzierung das ökonomische Risiko für den steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverband zu groß gewesen.

Das Projektteam der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, inklusive dem Autor der vorliegenden Arbeit, hat zusätzlich die Ergebnisse und Erfahrungen im Jahr 2014 als "Praxishandbuch zur Wiederbelebung von Almen mit Schafen" publiziert (GUGGENBERGER et al., 2014), um den Wissenstransfer über die Projektregion hinaus zu beginnen.

Der partizipatorische Ansatz stellte die Basis für das "innovative Almmanagement" dar. Die Ergebnisse sollen zusätzlich zu den bereits genannten letztendlich als Grundlagen für gezielte Beweidung dienen, ein Konzept, das in unseren Breiten bis jetzt nicht angewendet wird. Das Endziel ist, diese Erkenntnisse so aufzubereiten, dass sie in Naturschutz- und Almwirtschaftspläne einfließen können und so zu einem landschaftsökologischen Management der alpinen Kulturlandschaft beitragen.

In enger Verbindung und teilweise aus dem "Ennstal Lamm" hervorgegangen sind zwei weitere LEADER⁺-Projekte: Gründung des Vereins "Schaferlebnis am Hauser Kaibling" (siehe Kapitel 5.2 Touristische Nutzung des Untersuchungsgebietes) und das Projekt "Qualitätssteigerung bei heimischer Schafwolle", ebenfalls vom Steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverband.

Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit wurde auf Basis der wissenschaftlichen Begleitung durch das LFZ Raumberg-Gumpenstein erarbeitet. Die Erkenntnisse der Tierproduktion dienten als Basis für ein wirtschaftliches Verwertungs- und Vermarktungskonzept. Diese Bemühungen wurden mit dem Jahr 2013 zu einem vorläufigen Abschluss gebracht, für ein umfassendes Marketing existiert seit diesem Zeitpunkt die "Genussregion Ennstal-Lamm" (<http://www.genuss-region.at>, letzter Besuch am 01. August 2014), an der die Tiere des Hauser Kaiblings einen maßgeblichen Anteil besitzen. Ziel der Initiative "Genussregion Österreich" ist es, die ländlichen Regionen Österreichs und ihre typischen kulinarischen Spezialitäten zu stärken. Die Marke steht für klar gekennzeichnete Herkunft sowie traditionelle Verarbeitung. Produkte aus den Genussregionen garantieren Genuss durch gesicherte Herkunft, kontrollierte Verarbeitung und kurzer, umweltschonender Transport. Die gesamte Genussregion "Ennstal Lamm" umfasst das Gebiet des politischen Bezirkes Liezen, welcher im Westen mit der Gemeinde Pichl-Mandling an der Grenze zum Bundesland Salzburg beginnt, im Nordwesten mit dem Dachsteinmassiv und weiter im Norden des Ausseerlandes mit dem Toten Gebirge begrenzt ist. Im Osten reicht das Gebiet bis zum Beginn des Hochschwab-Massivs, im Süden bis zum Schoberpass und der Nordseite der Niederen Tauern.

Die Ziele

Die Ziele des Projektes "Ennstal Lamm", aus denen sich die Ziele und Fragestellung für das Projekt AGRAM ableiten (siehe Kapitel 4) sind:

- Gezielte Landschaftspflege und Almbewirtschaftung rund um den Hauser Kaibling mit Schafen durch einen professionellen Hirten bzw. Schäfer
- begleitende Ausbildung von weiteren Hirten im Projektzeitraum (Multiplikatoren)
- Modelluntersuchung einer Pflege der Pistenflächen am Hauser Kaibling in Zusammenarbeit mit den Hauser-Kaibling-Bahnen
- wissenschaftliche Bewertung der Auswirkungen einer gezielten Beweidung durch die HBLFA Raumberg-Gumpenstein
- professionelle Vermarktung der anfallenden Lämmer als regionales Qualitätsprodukt "Ennstal Lamm"
- Entwicklung neuer Produkte bei der Schaf bzw. Lamm-Produktinnovation, Produktion, Bewerbung und Vermarktung dieser Produkte

Die aktive Sommerweide bringt den Muttertieren vermehrte Fitness und wirkt somit positiv. Die Herdenhaltung erhöht aber auch den Druck für Tiererkrankungen. Im Rahmen des Projektes sollten tiermedizinischen Aspekte der positiven und negativen Einflussfaktoren erfasst werden. Bezüglich dieser Fragestellungen liegen Arbeiten aus Neuseeland und Schottland vor, lokale Erkenntnisse stehen aber derzeit nicht zur Verfügung. Die gesamte Fragestellung wird in die Entwicklung eines innovativen Almmanagementsystems integriert, welches insgesamt eine Neuheit darstellt. Das Wissen über die begleitete Beweidung von Schafherden im Berggebiet existiert in Österreich praktisch nicht. Die Schäferei, die in den Niederungen Deutschlands durchaus hohe Tradition hat, muss an die Besonderheiten des Berggebietes angepasst werden. Hier besteht der elementare Vorteil der Neuentwicklung eines Systems, welches einen Beitrag zur Multifunktionalität der Landwirtschaft im Berggebiet leisten kann.

Zusätzlich zum genannten Projekt "AlpiNET GHEEP" flossen Erkenntnisse und Ergebnisse aus folgenden Projekten in das Projekt AGRAM ein: Das "Gumpensteiner Almprojekt-Höhenprofil Johnsbach" (GRUBER et al., 1998) und das "GIS-gestützte Almbewertungsmodell" (EGGER et al., 2003) - siehe Kapitel 5.7 Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes).

Teil II

Landschaft, Kulturlandschaft, Landwirtschaft

Kulturlandschaft, Nutzung und Management

2.1 Nutzung und Landschaft

Von der Landschaft. . .

Landnutzungsänderungen in Europa, speziell Extensivierung bis hin zur vollständigen Nutzungsaufgabe, sind eine ernsthafte Bedrohung für die gesellschaftlich geforderte Multifunktionalität der Landschaft (MOSIMANN, 1999; TASSER et al., 2007). Die zentrale Hypothese der hier vorgestellten Arbeit ist, dass Multifunktionalität die eigentliche Basis für die Wahrnehmung als Kulturlandschaft bildet und ein inhärenter Bezug zwischen Landnutzung allgemein, der Landwirtschaft und Landschaft besteht. Dies wurde mit Beginn des 21. Jahrhunderts durch das Konzept der Ökosystemleistungen (WORLD RESOURCES INSTITUTE, 2005a; COSTANZA et al., 1997) formalisiert. Eine Ergänzung dieses Konzeptes erfolgte speziell im europäischen Raum durch die Beschreibung vieler dieser Leistungen als öffentliche Güter und die Rolle der Landwirtschaft entsprechend ihrer dominanten Rolle bis jetzt bei der Bereitstellung und dem Erhalt dieser (OECD: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2001; COOPER et al., 2009).

Der zentrale Ansatz bei der Charakterisierung der Entwicklung von Landschaften ist die Rolle des Menschen in der Landschaft und davon ausgehend die Anpassungen durch die Menschen zu ihrem Nutzen. Die Landschaftsökologie konzentriert sich auf die Erforschung räumlicher Muster und die dazugehörigen Maßstäbe und ermöglicht so einen Einblick in die Prozesse und Strukturen, die durch die menschlichen Aktivitäten geprägt oder geschaffen werden (HERMANN et al., 2011). Durch diese Aktivitäten, die speziell in Mitteleuropa seit Jahrtausenden wirksam werden, wird die Landschaft zur Kulturlandschaft. Die "Society for Ecological Restoration" (SER) definiert Kulturlandschaft als ein System das sich durch die gemeinsame Wirkung von natürlichen Prozessen und menschlicher Einflussnahme entwickelt hat. Diese

Definition bezieht sich dabei speziell für Europa auf den beginnenden Einfluss des Menschen seit der Bronzezeit. Dieser Einfluss manifestierte sich meist durch Rodung und Beweidung. Die Wiederherstellung solcher Lebensräume steht hier damit auch im Einklang mit Zielen der Ökologie (SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION INTERNATIONAL - SCIENCE AND POLICY WORKING GROUP, 2004).

“Multifunktionalität” ist hier der Schlüsselbegriff. Er wird in vielen Bereichen verwendet und damit je nach Kontext und Land unterschiedlich definiert. Generell gilt, dass eine ökonomische Aktivität mehrere Ergebnisse zeigen kann, egal ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt und die auch zu mehreren gesellschaftlichen Zielen beitragen können. Multifunktionalität ist daher ein aktivitätsbezogenes Konzept, welches sich auf konkrete Eigenschaften eines Produktionsprozesses und alle seiner Ergebnisse konzentriert. Dies beschreibt die zwei Kernpunkte dieses Konzeptes, speziell auf die Landwirtschaft bezogen heißt das (1) durch die landwirtschaftliche Nutzung, als Teil der Aktivitäten des Menschen, werden in einer bestimmten Landschaft sowohl mehrere marktfähige Produkte (“commodity outputs”) als auch nicht marktfähige Güter (“non-commodity outputs”) produziert und (2) zumindest einige dieser nicht marktfähigen Güter stellen öffentliche Güter dar (OECD: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (2001); siehe Abschnitt 3.2 Öffentliche Güter - Public Goods ab Seite 47).

Im eigentlichen Sinne beschränkt sich Multifunktionalität nicht alleine auf die landwirtschaftliche Nutzung, sondern potentiell auf jede ökonomische Aktivität. Die gesellschaftliche Relevanz im Rahmen der Landwirtschaft ergibt sich vermutlich aus der Wirkung dieser Nutzungsform in der Umwelt eines jeden, ob bewusst oder unbewusst und der politischen Bedeutung der Landwirtschaft insgesamt, speziell im Rahmen der Europäischen Union (siehe OECD: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 2001).

... zur Kulturlandschaft

Auf europäischer Ebene entstanden in den 1990iger Jahren unterschiedliche Regelwerke und Strategien um integrierte Maßnahmen entwickeln zu können und damit Problemen und Herausforderungen wie dem Verlust von Biodiversität, der mit der Biodiversitätskonvention aus dem Jahre 1992 in den Mainstream gebracht wurde, entgegenwirken zu können. Die größte Motivation aber war, Veränderungen in der ländlichen Struktur und benachteiligten Regionen begegnen zu können. In diesen Strategien wird “Kulturlandschaft” zunehmend als ein Objekt der Raumplanung und Regionalentwicklung gesehen. Damit ist einerseits ein erhöhtes Bewusstsein sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Politik (speziell auf regionaler und lokaler Ebene) für dieses komplexe Thema verbunden, andererseits auch eine zunehmende Unschärfe, was unter dem Begriff verstanden wird bzw. verstanden werden kann, und viel wichtiger, was nicht dazu zählt. Kulturlandschaft wird zunehmend als das Kapital eines ländlich geprägten Raumes gesehen und stellt unter der Voraussetzung, dass die Tourismusströme nicht versiegen, die wesentlichste Stärke dar, da die Landwirtschaft in diesen meist benachteiligten Gebieten mit den Gunstlagen nicht mehr konkurrieren kann, zumindest nicht ohne Förderungen. Gemeinsamer Nenner aller dieser Richtlinien und Beschlüsse ist die ganzheitliche Sicht auf die Landschaft mit ihren Bewohnern und nicht nur, wie z.B. im Naturschutz auf Ausschnitte oder einzelne Teile. Zu nennen sind hier:

- Das Europäische Raumentwicklungskonzept der EU (EUREK - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_de.pdf), welches nach einem mehrjährigen Diskussionsprozess unter deutschem Ratsvorsitz im Mai 1999 in Potsdam beschlossen wurde.
- Die Europaratsempfehlung R (95) 9 zur integrierten Erhaltung von Kulturlandschaften aus dem Jahr 1995
- Die “European Landscape Convention” (<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/176.htm>) des Europarates, die im Jahr 2000 in Florenz (Italien) verfasst wurde und deren Ratifizierung schlussendlich im Jahr 2004 abgeschlossen werden konnte und ihre Gültigkeit erlangte.

Alle diese Bestrebungen und Vereinbarungen bilden die politischen Grundlagen für ein “Integriertes Landschaftsmanagement“. (siehe <http://landscapes.ecoagriculture.org>, letzter Besuch am 13. August 2014). Der Begriff definiert sich zusammengefasst als eine langfristige Zusammenarbeit unterschiedlicher Gruppen bzw. Stakeholder, um unterschiedliche Ziele und Erwartungen lokaler Gemeinschaften in Hinblick auf Existenzsicherung und Wohlbefinden zu erfüllen. Um von einem integrierten Landmanagement sprechen zu können, trotz unterschiedlicher Zielsetzungen, sind nach SCHERR et al. (2013) folgende fünf Punkte zu erfüllen:

- Es sind gemeinsame bzw. gemeinsam vereinbarte Ziele zu definieren, die einen mehrfachen Nutzen aus allen Systemleistungen umfassen
- Alle Nutzungssysteme sind auf die Erreichung der Ziele ausgerichtet und beinhalten u.a. das menschliche Wohlbefinden, Nahrungs- und Rohstoffproduktion und auch den Erhalt der Biodiversität und der Ökosystemleistungen.
- Ökologische, soziale und ökonomische Interaktionen innerhalb der Landschaft werden so angelegt, dass sich Synergien ergeben oder aber zumindest negative Begleiterscheinungen abgemildert werden.
- Es gibt Beteiligungsprozesse für die gesamte Gemeinschaft: Planungs-, Monitoring-, und Verhandlungsprozesse werden kollaborativ gestaltet.
- Es wird versucht, Märkte und Politik zu beeinflussen, um die gesetzten Ziele zu erreichen und die institutionellen Voraussetzungen zu erfüllen.

... zur Landwirtschaft

Die Landwirtschaft in Österreich ist durch die Alpen geprägt: Im Sinne der Konvention zum Schutz der Alpen (siehe <http://www.cipra.org/de/CIPRA> und <http://www.alpconv.org>, letzter Besuch am 01. August 2014) sind 65% der Staatsfläche Österreichs, 48% der Gemeinden, sowie 40% der Einwohner Österreichs Bewohner des österreichischen Konventionsgebietes. Diese Eigenschaften kommen auch in der Klassifikation großer Teile Österreichs als “benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet“ nach der Definition der Europäischen Union (EU) zum Ausdruck (BMLFUW, 2007a). Berggebiete sind durch raueres Klima und schwierigere Geländebedingungen (z.B. Neigung, Erreichbarkeit) charakterisiert und erfordern von Haus aus einen höheren Mitteleinsatz und damit auch einen erhöhten Arbeitszeitbedarf; ein profitables Wirtschaften wird so zusätzlich erschwert (GREIMEL et al., 2003).

Jahr	Anzahl der Almen	Almkataster [ha]	Almfutterfläche [ha]
1952	10 819	1 721 201	-
1974	9 311	1 449 405	-
1986	12 069	1 452 020	761 849
2000	9 233	1 097 160	574 372
2013	8 396	935 557	342 087

Tabelle 2.1: Kennzahlen zur Entwicklung von Almen in Österreich. Quellen: Statistik Austria, Almerhebung 1986 (GROIER 2010) und BMLFUW, in Vorbereitung

Die Änderung der Nutzung wird zum Beispiel durch den Rückgang um 37% bei den gealpten Schafen und Ziegen im Zeitraum von 1997 bis 2006 verdeutlicht (BMLFUW, 2013). Diese Nutzung durch den Menschen stellt den entscheidenden Standortfaktor in diesen Ökosystemen dar (GLAVAC, 1996; CERNUSCA et al., 1999) und wirkt sich unmittelbar auf den Pflanzenbestand aus. In neuerer Zeit sind zusätzlich aktuell überwiegend gehölzfreie Gebiete durch Klimaänderungen verstärktem Druck von Wiederbewaldung oder Bewaldung ausgesetzt (TASSER et al., 2007; TASSER & TAPPEINER, 2008). In Österreich ging seit 1960 die Fläche der extensiv bewirtschafteten Flächen um mehr als 40% zurück. Selten wurden diese Flächen durch Verbesserungsmaßnahmen zu Wirtschaftsgrünland, meistens wurden sie entweder in Wald umgewandelt oder fielen aus der Bewirtschaftung heraus und zählen damit zum sogenannten "Ödland", dem nicht land- oder forstwirtschaftlich nutzbaren Gebiet (BMLFUW, 2013).

Neben der Extensivierung der Landwirtschaft in den Berggebieten, kommt es in den letzten Jahren zu einer zunehmenden Intensivierung in den Gunstlagen, im Berggebiet sind dies vornehmlich die Tallagen. Ein Symptom dieser Entwicklungen ist der verstärkte Zukauf von Getreide bzw. Krafftutter für die Fütterung: Damit verlor das regionale Grünland und das ursprüngliche System von Berg- bzw. Alm- und Talweide an Bedeutung. Es ergab sich eine teilweise Aufgabe von Almflächen und damit verbunden ein Rückgang der Lebensraumvielfalt in den höheren Lagen, ein Verlust der für die Alpen charakteristischen, vom Menschen geprägten Kulturlandschaft, unter anderem mit direktem Einfluss auf das Landschaftsbild.

Almen

Almen, ein prominenter Teil der Kulturlandschaft in den Alpen, sind Weidegebiete an oder auch über der Waldgrenze (submontane und subalpine Vegetationsstufe), die durch menschlichen Eingriff (Rodung) entstanden und von der Nutzung und Pflege des Menschen abhängig sind. Eine Alm besteht nicht nur aus der reinen Weidefläche, sondern umfasst ebenso weitere Elemente der umgebenden Landschaft, die für die Bewirtschaftung notwendig sind, bis hin zu bewaldeten Teilen, da Holz als Rohstoff für die Nutzung nach wie vor notwendig ist. Die Almwirtschaft ist ein ursprüngliches Produktionsverfahren in alpinen Lagen. In den Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten treibt rund die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe über 50% der vorhandenen GVE (GVE = Großvieheinheit; entspricht im Allgemeinen 500 kg Lebendgewicht der Nutztiere) im Sommer auf die Alm. Das Gleiche gilt auch für die alpinen Bereiche der Steiermark und einige Randzonen in Ober- und Niederösterreich.

Durch die Almwirtschaft konnten notwendige, zusätzliche Ressourcen für die Viehhaltung für den Winter erschlossen werden. Almen werden während der Sommermonate von einem

oder mehreren landwirtschaftlichen Betrieben zur Viehhaltung genutzt, aufgrund der räumlichen Entfernung und der standörtlichen Gegebenheiten erfordern sie eine getrennte und besondere Bewirtschaftung im Vergleich zum Heimbetrieb. Gemessen an den Möglichkeiten von Grünland- und Ackerflächen sind alpine Weiden Grenzertragsflächen, die, entlang eines Höhengradienten, im Bereich der Niederalmen (22% aller Almen) mit extensiven Talflächen vergleichbar sind. Die höher gelegenen Mittelalmen (50% aller Almen) weisen deutlich geringere Möglichkeiten auf und Hochalmen (28% aller Almen) bewegen sich am Rand sinnvoller Nutzungskapazitäten. In dieser Reihenfolge entwickelt sich seit sechs Jahrzehnten auch die Nutzungsaufgabe von Almweiden. Je schlechter das Futterangebot der Alm und je schwieriger diese zu erreichen ist, desto eher wird die landwirtschaftliche Bewirtschaftung eingestellt (GUGGENBERGER et al., 2014).

Dass die Anzahl der Almen trotz der geschilderten Entwicklungen in den letzten 60 Jahren nur um rund 3,7% pro Jahrzehnt gesunken ist, hat mit einer aktiven Politik des Almwegebbaus und des unterstützenden Förderungswesens zu tun. Für eine vollständige Erfassung der Änderungen in der Verfügbarkeit der durch die Almwirtschaft erschlossenen Ressourcen ist aber auch eine qualitative Komponente der vorhandenen Almen zu berücksichtigen. Diese ist nur durch die Erfassung und Bewertung der gealpten Tierbestände und der geförderten Almflächen möglich. Nach den Angaben des österreichischen Almkatasters sinkt die Almfläche mit einer Geschwindigkeit von 7,5% pro Jahrzehnt doppelt so schnell wie die Anzahl der Almen. Dramatisch ist die Veränderung der Almfutterflächen, also jener Teil der Almen, der tatsächlich beweidet wird. Diese sind in den letzten beiden Jahrzehnten im Schnitt um 30% zurückgegangen. Das ist mehr als acht Mal so viel wie der Rückgang der Anzahl an Almen. Dieser starke Rückgang dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit aber von den Gegebenheiten des Förderungswesens überlagert sein. Diese Erkenntnis beruht auf der Tatsache, dass der in Österreich gealpte Tierbestand im letzten Jahrzehnt mit rund 280 000 GVE konstant geblieben ist. Umgekehrt haben sich auch die Tiere selbst geändert. Um den Personalaufwand möglichst zu reduzieren, kommen hauptsächlich Tiere auf die Alm die keine Milch geben, dafür aber einen geringeren Energiebedarf und somit geringeren Futterbedarf haben.

Anzumerken ist jedoch eine Problematik in der vorhandenen Datenbasis. Die Daten zu den Almen von 1952, 1974 und 1986 basieren auf den Almerhebungen des österreichischen Statistischen Zentralamtes (ÖSTAT) und sind Vollerhebungen, während sich die Daten ab 1995 auf die INVEKOS Förderungstatistik stützen, in der nur die im ÖPUL geförderten Almen berücksichtigt werden. Auch innerhalb der Zeitreihen existieren Inkonsistenzen: 1986 wurde der Almbegriff erweitert, die ÖSTAT Erhebungen und die INVEKOS-Daten besitzen eine unterschiedliche Erhebungssystematik und unterschiedliche Datengrundlage und auch innerhalb der INVEKOS-Daten durch die Verbesserung der Flächenerfassung. Generell lassen sich aber mit diesen Daten doch der allgemeine Rückgang und der Strukturwandel der österreichischen Almwirtschaft nach dem 2. Weltkrieg, deren Tiefpunkt in den 70er Jahren lag, sowie eine gewisse Stabilisierung nach dem EU-Beitritt (Förderungen) belegen (GROIER, 2010).

Landwirtschaftliche Förderungen in Österreich, ÖPUL

Die hohe Multifunktionalität der alpinen Regionen und der Almflächen in Österreich beruht auf einer engen Vernetzung zwischen ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Fak-

toren. Viele der im Programm der Ländlichen Entwicklung "LE 07-13" (BMLFUW, 2007a) angebotenen Maßnahmen haben zum Ziel, die Almwirtschaft in Österreich nachhaltig abzusichern und nehmen somit unmittelbar Einfluss auf dieses Beziehungsgeflecht (BMLFUW, 2007b). Generell zeigen Förderungen die vorhandene Wertschätzung und Bereitschaft der Politik und der Gesellschaft primär nicht marktfähige oder konkurrenzfähige Produkte und Dienstleistungen zu erhalten. In Österreich nahmen während der Programmperiode 2007-2013 78% aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe am "Österreichischen Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft", kurz ÖPUL, teil (BMLFUW, 2007b). Das Agrarumweltprogramm zählt seit dem EU-Beitritt zu den wichtigsten Förderungsmaßnahmen für die österreichische Land- und Forstwirtschaft. Die vom Programm erfassten Flächen (ohne Berücksichtigung der Almflächen) betragen rund 2,26 Mio. ha, das sind 89% der landwirtschaftlich genutzten Fläche Österreichs (auf Basis von 2004). Durch flächendeckendes Anbieten und breite Streuung der Maßnahmen kann grundsätzlich jeder Bauer bei Einhaltung der Förderungsvoraussetzungen am ÖPUL teilnehmen. ÖPUL wird in Form von Programmperioden umgesetzt. Das zum Zeitpunkt der Entstehung der vorliegenden Arbeit aktuelle Umweltprogramm "ÖPUL 2007" für die Jahre 2007 bis 2013 ist das 4. Agrar-Umweltprogramm.

Im Jahr 2012 wurden im Rahmen von ÖPUL 526,3 Mio. Euro an 110 274 Betriebe auf 2,16 Mio. ha ausbezahlt. Die ausbezahlten Förderungsmittel für die Einhaltung der vorgeschriebenen Bewirtschaftungsauflagen betragen im Jahr 2004 rund 29% der gesamten Förderungen für die österreichische Land- und Forstwirtschaft in der Höhe von EUR 2,2 Mrd. Euro. Gefördert werden eine Vielzahl an einzelnen Maßnahmen, die der Erreichung der Ziele des Programmes dienen und unterschiedlich dotiert werden. Die durchschnittliche Förderung je teilnehmenden Betrieb betrug im Jahr 2011 4 773 €.

Mit der Förderungsabwicklung ist die Agrarmarkt Austria betraut (Förderungsabwicklungsstelle). Sie nimmt die Ansuchen über die Landwirtschaftskammern entgegen, entscheidet über die Gewährung der Prämien, kontrolliert die Einhaltung der Bestimmungen und legt bei Verstößen die einzelbetrieblichen Sanktionen fest. Die Naturschutz- und Agrarbehörden der Länder (Ämter der Landesregierungen) sind bei Maßnahmen mit starkem Naturschutzbezug und bei Regionalprojekten eingebunden. Die Landwirtschaftskammern sind bei der Umsetzung (Entgegennahme der Ansuchen und Meldungen u.a.) und Beratung wesentlich eingebunden (http://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_entwicklung/le-07-13/agrar-programm/OEPUL-Uebersicht.html, letzter Zugriff am 27. Juni 2014).

Die Detailziele des ÖPUL umfassen:

- Förderung einer umweltfreundlichen Landwirtschaft und Weidewirtschaft geringer Intensität
- Erhaltung traditioneller und besonders wertvoller landwirtschaftlich genutzter Kulturlandschaften
- Erhaltung der Landschaft
- Förderung der Einbeziehung der Umweltplanung in die landwirtschaftliche Praxis
- Beitrag zur Verwirklichung der nationalen und gemeinschaftlichen Agrar- und Umweltpolitik durch Förderung von Vertragsnaturschutz, Gewässerschutz-, Bodenschutz- und Grundwasserschutzmaßnahmen sowie die Förderung der biologischen Wirtschaftsweise
- Sicherung einer angemessenen Abgeltung für die angebotenen Ökosystemleistungen

Das ÖPUL-Programm definiert eine Alm als beweidetes, mit Futterpflanzen bestandenes oder gemähertes Grünland (als Almanger), das im Almkataster eingetragen ist. Almen können aus Nieder-, Mittel- oder Hochlegern bestehen. Die Bewirtschaftung erfolgt getrennt vom Heimbetrieb durch Beweidung.

Für Almen sind die Maßnahmen Alpung und Behirtung vorgesehen. Die Förderung besteht aus einer Alpungsprämie und einer Behirtungsprämie. Ziel der Maßnahme ist die Offenhaltung der Kulturlandschaft und Bewahrung der Almflächen vor Verwaldung oder Zuwachsen mit strauchartiger Vegetation. Sowohl die Alpungs- als auch die Behirtungsprämie kann nur vom Bewirtschafter der Alm, der für die Alm sowie die Tiere auf der Alm verantwortlich ist, in Anspruch genommen werden. Es muss dafür während mindestens 60 Tagen eine durchgängige Bestoßung der Alm durch die in der Almauftriebsliste angeführten Schafe, Ziegen und Pferde bzw. die in der Weidemeldung angeführten Rinder erfolgen. Die natürliche Futtergrundlage der Alm muss für die aufgetriebenen Tiere ausreichend sein. Eine Ausgleichsfütterung in Notzeiten (z.B. bei einem Schlechtwettereinbruch mit Schneefall) mit Heu oder Kraftfutter ist zulässig. Eine systematische Zufütterung mit auf die Alm gebrachten Futtermitteln (insbesondere Grünfutter, Silage und Getreide) ist jedoch nicht zulässig. Ein Hirte darf nur für die Behirtung einer Alm eingesetzt werden, Ausnahme bilden die mitbestoßenen Almen. Zudem wird pro Hirte eine Prämie für maximal 70 GVE gewährt. Die Höhe der Behirtungsprämie richtet sich nach dem Erschließungszustand der Alm. Die Alpungsprämie wird für maximal 1 ha Almfutterfläche je RGVE gewährt; maximal jedoch im Ausmaß der Futterfläche. Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem Erschließungszustand und der aufgetriebenen Tierkategorie (siehe SUSKE et al. (2012) und http://www.ama.at/Portal.Node/public?genetics.rm=PCP&genetics.pm=gti_full&p.contentid=10008.47319&MEBALP.pdf, letzter Zugriff am 27. Juni 2014).

In der Förderperiode 2014-2020 wurde das ÖPUL-Programm erst mit dem Jahr 2015 wirksam. 2014 war ein Übergangsjahr, in dem die bestehenden Maßnahmen des ÖPUL 2007-2013 weitergeführt werden konnten. Die in der Periode 2007-2013 beweidungsrelevanten Maßnahmen sollen größtenteils beibehalten werden, allerdings wird die Auslaufförderung zugunsten einer ausgeweiteten Weideprämie wegfallen. Die ÖPUL-Maßnahme "Alpung und Behirtung" ist auch in der neuen Förderperiode 2014-2020 eine sehr wichtige; dabei soll der Fokus im neuen Programm nicht nur auf der Flächenförderung, sondern auch auf Einzelmaßnahmen und Managementplänen liegen. Künftig sind Almflächen ein fixer Bestandteil der einheitlichen Betriebsprämie.

Zusätzlich sollen Bildungsmaßnahmen für Hirten maßgeblich an Bedeutung gewinnen. Es ist geplant, diesen Aspekt im Rahmen der generellen Bildungsmaßnahme (für alle Teilnehmer am ÖPUL) umzusetzen (GUGGENBERGER et al., 2014).

2.2 Nutzung - Management - Pflege

Im Alpenraum ist die Landschaft generell vom Menschen geprägt, er ist damit ein integraler Bestandteil der Kreisläufe und Prozesse geworden und der Schöpfer der traditionellen Kulturlandschaft. Diese Kreisläufe und darauf basierende Gleichgewichte waren immer dynamisch zu sehen und in konstanter Entwicklung. Im 20. Jhd. wurden jedoch die Änderungen massiv beschleunigt und der Mensch entwickelte nicht zuletzt die dadurch für ihn entstehenden

Probleme ein Bewusstsein und ein Wertesystem gemeinsam mit dem Willen zumindest in manchen Bereichen diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Es wurden Strategien und Konzepte auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene entwickelt, die einen Rahmen und eine Richtlinie für gezielte Maßnahmen geben können. Konkrete Maßnahmen sind noch spärlich und meist auf kleinräumige Bemühungen beschränkt. Kulturlandschaft definiert sich durch ihre Ökosystemleistungen. Diese ermöglichen dem Menschen die Nutzung der Ressourcen und der Erhalt oder die Wiederherstellung dieser Dienste ist letztendlich Ziel der Bemühungen. Der Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist stark vom Naturverständnis und damit dem Wertesystem geprägt.

Mit zunehmenden Bewusstsein, dass der Mensch ein integraler Bestandteil vieler Lebensräume ist, auch solcher, die zumindest als "naturnah" empfunden werden und dass damit das Idealbild einer unberührten oder zumindest erhaltenen Natur nicht mehr anwendbar ist, verschiebt sich auch der Fokus der Reaktionen. Der Mensch wird als Teil der Entwicklungsgeschichte einer Landschaft miteinbezogen. (Kultur-) Landschaftsmanagement wird als notwendig, teilweise sogar als erwünscht gesehen. Steigt die notwendige Intensität dieses Managements über das von Pflegemaßnahmen, führt dies damit von Erhaltungsmaßnahmen zur Wiederherstellung von Lebensräumen, mit dem strategischen Ziel die Ökosystemleistungen auch in Zukunft (wieder) nutzen zu können. Gerade letzteres ist die grundsätzliche Motivation der hier vorgestellten Arbeit.

Werden Pflege- oder Managementmaßnahmen im Sinne einer Wiederherstellung durchgeführt, wird im Unterschied zur Naturschutzbiologie von einer bereits stattgefundenen signifikanten Verschlechterung eines Zustandes oder Degradation der Prozesse eines Ökosystems ausgegangen, meist mit Verlust von bestimmten Ökosystemleistungen verbunden (siehe dazu das Kapitel 2.3 ab Seite 21). Verschiebt sich der Fokus vom Schutz bzw. Erhalt hin zur Wiederherstellung, verschieben sich damit wie bereits angedeutet auch die Ansätze bzw. das dahinter stehende Modell und Wertesystem (Noss et al., 2006). Ein gewünschter Soll-Zustand wird einerseits durch sozio-ökonomische Zwänge eingeschränkt, die wiederum durch die Haltung bzw. Einstellung zur Natur und der In-Wert-Setzung der Ökosystemleistungen definiert werden.

Die menschliche Nutzung ist im System der Kulturlandschaft integraler Bestandteil und für das dynamische Gleichgewicht unverzichtbar. Ändert sich die Intensität der Nutzung und sind die Auswirkungen auf das System nicht erwünscht, muss ein Management einsetzen, das diese Auswirkungen auf das System kompensiert. Ansonsten ist das sich neu einstellende Gleichgewicht zu akzeptieren. Management kann einerseits als Überbegriff für Maßnahmen verstanden werden, die dem Erhalt eines Ökosystems dienen und somit Nutzung mit einschließt, oder aber als die Summe von Maßnahmen, die über eine Nutzung, die auf die Produktion von Nahrungsmittel und Rohstoffe ("commodity outputs") abzielt, hinausgehen, jedoch ein materieller Nutzen noch immer im Vordergrund steht. Es gewinnen also die "non commodity outputs" eine höhere Bedeutung, also der vielfältige ökonomische, soziale und ökologische Nutzen, welche die Landwirtschaft zusätzlich liefert. Bezogen auf Ökosystemleistungen ergibt sich eine Verschiebung von den Zielleistungen hin zu den Zwischenleistungen (siehe Kapitel 3.1 Ökosystemleistungen). Diese Trends werden unter dem politisch geprägten Begriff des "Kulturlandschaftswandel" zusammengefasst.

Tritt der materielle Nutzen bzw. die Notwendigkeit der Produktion stärker oder gänzlich

in den Hintergrund, die Auswirkungen jedoch weiter verhindert werden müssen oder es nicht gewollt ist, dass sich ein neues Gleichgewicht einstellt und auch der Wille und das Potenzial vorhanden ist, notwendige Investitionen zu tätigen, sind Pflegemaßnahmen zu entwickeln und durchzuführen. Pflegemaßnahmen gehen von der Intensität her in gewissen Bereichen über eine Nutzung hinaus, es hat bereits eine gewisse Degradation stattgefunden, erste Änderungen im Gefüge sind bemerkbar, wenn auch noch nicht signifikant. Überspitzt formuliert kann Pflege in diesem Zusammenhang auch als "sinnentleerte Nutzung" bezeichnet werden, die Verbindung mit lokalem Wissen und vor allem Traditionen beginnt verloren zu gehen, die Wechselbeziehung zwischen natürlichen und sozio-kulturellem Gefüge wird gestört. Hier greift dann auch der Begriff des Management, wo es um eine Abstimmung von Nutzung und Pflege geht.

Für ein modernes Landmanagement ist ein prozessorientierter Ansatz zu verfolgen, der den Menschen genauso wie die naturräumlichen Vorgaben als Komponenten eines Gesamtsystems versteht. Es darf also nicht um die Erhaltung bestimmter ökosystemarer Strukturen an sich gehen, sondern es sind die Bedingungen und der Raum für Entwicklungsprozesse zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Es ist von "Multifunktionslandschaften" (MOSIMANN, 1999) auszugehen, die in unterschiedlichen Strategien und Vereinbarungen auf gesellschaftlicher bzw. politischer Ebene wie z.B. Alpenkonvention (<http://www.alpconv.org>) oder der europäischen Landschaftskonvention des Europarates (<http://www.conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/176.htm>, letzter Besuch am 01. August 2014) bereits implizit erwähnt werden, um dem Mensch mit seiner Natur ein Überleben zu ermöglichen. Diese Landschaften sind über ihre Ökosystemleistungen als Kulturlandschaften zu definieren, abhängig vom Ausgangszustand entweder im Sinne von Schutzziele oder Renaturierungszielen.

2.3 Wiederherstellung von Lebensräumen, Renaturierung und Rekultivierung

Renaturierung (englisch: "ecological restoration") wird durch die Society for Ecological Restoration (SER) als ein durch den Menschen veranlasster Prozess zur Unterstützung der Wiederherstellung eines Ökosystems, das entweder degradiert, gestört oder vollständig zerstört wurde, definiert (SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION INTERNATIONAL - SCIENCE AND POLICY WORKING GROUP, 2004). Dieser Themenbereich und die damit verbundenen Prozesse werden im Deutschen oft mit unterschiedlichen Begriffen belegt, die unter Umständen auch unterschiedlich verstanden werden. Neben dem eingangs verwendeten Begriff "Renaturierung", der sich im wissenschaftlichen Bereich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, tauchen zusätzlich die Begriffe "Rekultivierung" und "Revitalisierung" auf. Der Begriff der Rekultivierung kommt verstärkt aus dem Bereich des Berg- bzw. Tagebaus und beschreibt die Herstellung von Lebensräumen auf Flächen, die durch den Abbau oder die Lagerung von Abraummaterial zerstört wurden. Der Begriff beinhaltet auch konkret ein "wieder in Kultur nehmen". Im Unterschied dazu wird der Begriff der Revitalisierung meist im Zusammenhang mit Gewässern oder in einem städtebaulichen Kontext verwendet, im Sinne diese "wiederzubeleben". In dieser Arbeit wird den wissenschaftlichen Gepflogenheiten entsprechend für die Wiederherstellung

von Lebensräumen im Sinne der eingangs genannten Definition der SER von "Renaturierung" gesprochen.

Die Ziele einer Renaturierung werden in der Regel über vier Stufen erreicht. Diese sind je nach notwendiger Intensität der Eingriffe und der gesellschaftlichen bzw. gesetzlichen Rahmenbedingungen unterschiedlich zu gewichten (siehe auch VAN DIGGELEN & MARRS 2003):

- Es sind alle Betroffenen bzw. Stakeholder von der Notwendigkeit der Eingriffe zu überzeugen und die Bedürfnisse und Befürchtungen bei der weiteren Planung berücksichtigen. Es gilt ein Netzwerk aufzubauen, das speziell dem Informationsaustausch und Bewusstseinsbildung dient (gesellschaftliche Komponente).
- Die eigentliche Basis der Eingriffe ist die Herstellung der abiotischen Bedingungen. Dies kann durch massive Eingriffe wie z.B. Oberbodenabtrag oder Bauten zur Regulierung des Wasserhaushaltes geschehen (technische Komponente).
- Auf Basis dieser abiotischen Bedingungen sind die biotischen Umweltbedingungen herzustellen oder zumindest zu initiieren. Dies kann über eine gezielte Einbringung von Arten, sei es durch Ausbringung von Saat- oder Pflanzmaterial oder im zoologischen Bereich durch Wiederansiedlung geschehen (ökologische Komponente).
- Den geschaffenen Lebensraum gilt es dann zu erhalten: Es muss ein Managementkonzept geschaffen bzw. implementiert werden, um den langfristigen Erfolg zu sichern. Hier kommt der erste genannte Punkt zu tragen: Gibt es von Seiten der Menschen keine Akzeptanz, ist kein Managementkonzept mit vernünftigen Aufwand längerfristig abgesichert (sozio-ökonomische Komponente).

Es sind fünf unterschiedliche Ausgangssituationen für eine Renaturierung möglich, jede mit bestimmten Einschränkungen und Möglichkeiten. Diese sind im Vorfeld festzustellen und zu kommunizieren, um das Verständnis und die Akzeptanz zu erreichen und so mögliche Missverständnisse und Kritik von Beginn an zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren (nach CLEWELL et al. (2005), verändert):

- Rückführung eines degradierten oder bereits gestörten Gebietes in seinen vorherigen Zustand: Es gibt Referenzlebensräume und die Umweltbedingungen im Gebiet passen zu diesem Typ.
- Wiederherstellung bzw. Ersatz eines Lebensraumes, der vollkommen zerstört wurde, also keine Pflanzen oder Tiere beherbergt, mit einem neu geschaffenen Lebensraum des selben Typs wie der ursprüngliche. Dies ist z.B. bei Tagbaufolgelandschaften der Fall .
- Umwandlung in Bezug auf den Typ oder der Nutzung eines völlig zerstörten Lebensraumes: Der ursprüngliche Lebensraum lässt sich im Landschaftskontext nicht mehr wiederherstellen, da bestimmte abiotische Faktoren (z.B. hydrologische Bedingungen) irreversibel verändert wurden.
- Ersatz eines Lebensraumes ohne Referenz - Es wird ein neuer Lebensraum mit bisher nicht vorhandenen Kombinationen und Gemeinschaften von Lebewesen geschaffen, da kein Vorbild (mehr) existiert bzw. neuartige Bedingungen vorhanden sind, unter denen es kein natürliches Vorbild gibt. Beispiele sind Industriebrachen oder stillgelegte Mülldeponien.

Als Richtlinie für eine vollständige Renaturierung eines Lebensraumes werden von der SER neun Punkte genannt, die zumindest zu einem überwiegenden Teil erfüllt werden müssen (SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION INTERNATIONAL - SCIENCE AND POLICY WORKING GROUP, 2004; CLEWELL & ARONSON, 2007). Allgemein wird ein Ökosystem als wiederhergestellt bezeichnet, wenn genügend abiotische und biotische Ressourcen für eine weitere Entwicklung ohne weitere Eingriffe zur Verfügung stehen. Dies beinhaltet auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen bzw. Stress und Wechselbeziehungen mit umliegenden Systemen. Im Kontext einer Kulturlandschaft ist die Nutzung im weiteren Sinne als ein Teil dieser Ressourcen zu sehen.

Die genannten neun Punkte im Detail, nach CLEWELL & ARONSON (2007):

- Der wiederhergestellte Lebensraum beherbergt die charakteristische Artengarnitur eines Referenz-Lebensraumes und besitzt somit eine entsprechende und angepasste Gemeinschaft von Lebewesen.
- Diese Artengarnitur des wiederhergestellten Lebensraumes besteht aus heimischen Arten.
- Im wiederhergestellten Ökosystem finden sich im größtmöglichen Ausmaß heimische Arten. Ausnahmen gelten in durch Nutzung geprägten Lebensräumen für Nutzpflanzen und nicht invasiven Segetal- und Ruderalarten.
- Alle funktionellen Gruppen für eine weitere Entwicklung und Stabilität sind vorhanden oder es besteht zumindest das Potenzial für eine natürliche Kolonisierung durch diese.
- Das Ökosystem bietet alle Bedingungen, dass sich reproduzierende Populationen der Arten, die für eine gewünschte Entwicklung notwendig sind, bilden können und somit die gewünschte Entwicklung des Lebensraumes sichergestellt ist.
- Alle typischen Funktionen des Ökosystems, entsprechend dem Entwicklungszustand, sind vorhanden; umgekehrt fehlen Anzeichen von Degeneration und internen Störungen.
- Das Ökosystem ist in die umgebende Landschaft eingebettet und Teil der großmaßstäblichen Stoff- und Energieflüsse.
- Renaturierung eines Ökosystems umfasst auch Gegenmaßnahmen für Bedrohungen aus dem Umfeld, der umgebenden Landschaft.
- Das wiederhergestellte Ökosystem weist eine ausreichende Resilienz gegenüber typischen, mehr oder weniger periodisch auftretenden Stress auslösenden Ereignissen auf und behält somit seine Integrität.
- Das Ökosystem ist im selben Ausmaß stabil wie das Referenz-Ökosystem und hat das Potenzial sich selbst unter den herrschenden Umweltbedingungen auf unbestimmte Zeit zu erhalten. Diversität, Strukturen und Funktionen können im Zuge der Dynamik und Entwicklung als Antwort auf Stressfaktoren und Störungen fluktuieren, genauso wie das Artenspektrum und weitere Eigenschaften entsprechend sich ändernden Bedingungen anpassen können, wie es in einem natürlichen Ökosystem ebenso passieren würde.

Diese Punkte bleiben allgemein und sind für die praktische Durchführung von Maßnahmen durch daraus abgeleitete Renaturierungsziele zu konkretisieren. Bei der Zielformulierung ist die Überprüfbarkeit sowohl des Weges zur Zielerreichung als auch das Ziel selbst zu berücksichtigen. Im Projektmanagement ist dies die Aufgabe des Controllings und der Evaluierung, im ökologischen Bereich dient dazu das Monitoring (BAKKER et al., 2000). Anleihen

aus dem Projektmanagement können hier helfen für Renaturierungsprojekte Strukturen und Methoden zu entwerfen und so ermöglichen, für alle Beteiligten nachvollziehbare und möglichst objektive Ziele, speziell an der Schnittstelle zur Ökonomie zu formulieren. Damit ein Ziel diese Anforderungen erfüllen kann, gibt es im Projektmanagement fünf Grundsätze: ein Ziel muss konkret bzw. messbar, realistisch in der Erreichung, für die Aufgabe relevant und es muss ein Zeithorizont damit verbunden sein. Im Englischen findet man dafür das Akronym "SMART": Specific, Measureable, Achievable, Relevant and Time bond. Der Faktor Zeit ist hier jedoch auch so zu verstehen, dass hier auch mit Auftraggebern, Politik und Öffentlichkeit klar kommuniziert wird, dass Renaturierungsprojekte Zeit benötigen und erste sichtbare Effekte auch Jahre dauern können.

Trotz der zunehmenden Bedeutung der Renaturierung, in Mitteleuropa vor allem auch durch das in den letzten Jahren vermehrt zum Einsatz kommende System der Kompensationsmaßnahmen nach infrastrukturellen Eingriffen und den Anforderungen der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie der EU (Richtlinie 92/43/EWG), gibt es in diesem Bereich immer noch teilweise schwere Defizite. Die Zielformulierung muss auf fundierten Wissen über die ökologischen und ökonomischen Möglichkeiten, aber auch auf deren Grenzen und den Wechselwirkungen daraus, aufbauen (TISCHEW et al., 2008).

Ziele für eine Renaturierung orientieren sich an den ökologischen Gegebenheiten, es handelt sich um eine Manipulation des Standortes, aber auch der Standortbedingungen. Die grundsätzliche Idee ist es, Sukzessionen zu starten, zu beschleunigen und in eine gewünschte Richtung zu lenken. Wenn möglich sollen sich damit Arten aus einem regionalen Artenpool (wieder) etablieren und so zur Entwicklung der gewünschten Zielgemeinschaft führen. Oft ist aber kein geeigneter Pool mehr vorhanden, hier werden auch die gewünschten Zielarten zusätzlich eingebracht, was im pflanzlichen Bereich am leichtesten möglich ist, sei es über Saatgut, gesammeltes Pflanzenmaterial oder ähnlichem. Ziele können somit über Pflanzengemeinschaften oder nur auf Basis einzelner Arten (sowohl Pflanzen als auch Tiere, oft aus einer Roten Liste) formuliert werden. Gut quantifizieren lassen sich auch Parameter, die auf Standortseigenschaften wie Biomasse, Vegetationsstruktur oder im abiotischen Bereich ein bestimmtes (reduziertes) Nährstoffniveau oder ein bestimmter Grundwasserspiegel bei Wiedervernässungsprojekten beruhen. Renaturierungsziele können daher thematisch in die drei Bereiche Ökologie, Funktion und Technik unterteilt werden (BAKKER et al., 2000). Zusätzlich müssen ein Zeithorizont, Monitoring- bzw. Kontrollmaßnahmen und -mechanismen bereits bei der Zielformulierung berücksichtigt werden.

Die Grundlage für die Zielfestlegung muss jedoch eine ausformulierte Strategie sein, was in der Landschaft erhalten bzw. verbessert werden muss, damit ihre Funktionen und Dienstleistungen dauerhaft gesichert werden. Bei der Zielformulierung spielen jedoch auch Wertvorstellungen eine Rolle, durch die Zielsetzung erfolgt wenn auch nur implizit eine Prioritätensetzung, die die Werte der beteiligten Personen widerspiegelt. Um den Ansprüchen auf eine transparente Vorgehensweise gerecht zu werden, die ein integrativer Prozess wie ein Eingriff in die Landschaft (Renaturierung) verlangt, sind diese Werte als solche zu definieren und müssen bewusst als solche verstanden werden. Dieser Bereich geht klar über den Bereich der klassischen Naturwissenschaft hinaus und kann nur in Abstimmung mit allen betroffenen Parteien (Stakeholdern) erfolgen, es ist insgesamt die Gesellschaft und damit die Politik ebenso gefordert. Bei der Planung sind die Ziele festzulegen. Dabei sind vier grundlegende Punkte zu

befolgen, die dem adaptiven Management entnommen sind (URBAN, 2006; WALTERS & HOLLING, 1990):

- Entwurf eines Modells im weiteren Sinne (auch auf Basis von Werten und daraus abgeleiteten Prioritäten)
- Feststellung der aktuellen Situation
- Versuche zum Management bzw. zu Eingriffen
- Monitoring/Kontrolle/Evaluierung

Teil eines adaptiven Managements ist es, Wissen und Anschauungen aller betroffenen und beteiligten Partnern (Stakeholdern) zu berücksichtigen. Ebenso gehört zu dieser Managementstrategie, Risiken in Kauf zu nehmen und trotz unvollständiger Informationen Maßnahmen zu setzen. Hier ist Management nicht nur eine Methode, ein Ziel zu erreichen, sondern auch als Lernprozess über das bearbeitete Gebiet - Lernen ist ein inhärentes Ziel (JOHNSON, 1999b).

Das generelle Ziel von Renaturierungs- und Managementstrategien wird es sein, bestimmte Ökosystemleistungen langfristig zu erhalten (Management) bzw. wieder zu ermöglichen (Renaturierung). Im Sinne des genannten adaptiven Managements kann dies auch rekursiv oder über mehrere Stufen, im Sinne eines Phasenmodells bei den Renaturierungsmaßnahmen, erfolgen, basierend auf den Erfahrungen der vorausgegangenen Maßnahmen.

2.4 Nutzung in unterschiedlichem Kontext

Kleine Wiederkäuer

Für eine multifunktionelle Nutzung von Extensiv- und Grenzertragsflächen, aber auch in höheren Lagen allgemein, die in vielen Fällen mit extensiven Bewirtschaftungsformen gekoppelt ist, sind kleine Wiederkäuer durch ihre Physiologie und geringeren Ansprüche als Kühe besser als diese geeignet (HAVSTAD, 1994; OLSON & LACEY, 1994). Es liegt nahe, den bisherigen Ansatz der "Resteverwertung", also die Beweidung prioritär zuerst durch Kühe zu verfolgen und erst anschließend durch Schafe und Ziegen zugunsten der Nutzung durch ausschließlich mit Schafen und/oder Ziegen aufzugeben, um traditionelle Nutzungsmuster wieder in Gang zu bringen. Die Nutzung von Schafen zur Wiederherstellung oder einer Verbesserung von Lebensräumen ist als solches nicht neu - siehe dazu z.B. die Diskussion in HAVSTAD (1994) und FROST & LAUNCHBAUGH (2003), fand jedoch im Alpenraum noch kaum Anwendung.

Es sollen hier aufbauend auf der bekannten, traditionellen landwirtschaftlichen Nutzung (Gewinnung von Produkten zur Ernährung oder Rohstoffen - "commodity outputs"), weitere gewollte, positive Effekte zur Aufgabe gemacht werden. Landwirtschaftliche Nutzung erfährt eine Verbreiterung der Anwendung und wird wieder stärker in das lokale, gesellschaftliche Gefüge eingebunden, es kommt zu stärkeren Wechselwirkungen mit anderen, neuen Nutzungsmustern. Zusätzlich sind Schafe und ihre Produkte noch eher ein Nischenprodukt und bieten dadurch noch bessere Möglichkeiten für eine Vermarktung.

In steileren Lagen haben kleine Wiederkäuer durch ihr geringeres Gewicht weitere Vorteile: Die Gefahr von Erosion ist geringer und sie erreichen Gebiete, die für Rinder unzugänglich bleiben. Kleine Wiederkäuer können in weiterer Folge als "ecosystem engineers" ("Ökosystem-

wandler” oder “Ökosystemformer”, siehe JONES et al. 1994, 1997) bezeichnet werden, sie sind fähig die Verfügbarkeit von Ressourcen durch sie verursachte Änderungen in der Umwelt zu beeinflussen. Die Autoren nennen zwar fressen explizit nicht als formende Kraft, aber der gezielte Einsatz der Tiere wie hier in dieser Arbeit vorgestellt (siehe den Abschnitt “Weideverfahren”), geht über die reine Nahrungsaufnahme hinaus: Tritt, Nährstoffverlagerung oder bestimmte Verhaltensformen nehmen Einfluss auf die vorhandenen Ressourcen und ändern die genutzten Habitate, speziell dann wenn man nicht nur die unmittelbare Auswirkung, sondern auch die dadurch ausgelösten weiteren Entwicklungen und Effekte in Betracht zieht. Die alpine Kulturlandschaft ist ein System, dass stark von der Beweidung abhängt und Beweidung muss als eine Komponente diese Systems gesehen werden (HOPKINS, 2009, 2011).

JONES et al. (1994) nennen Faktoren, die das Ausmaß der Beeinflussung steuern, die auch durch die gezielte Beweidung beeinflusst werden. Den wichtigsten Einfluss übt ein “ecosystem engineer” auf die Artenvielfalt und die Abundanz von Arten aus. In der vorliegenden Arbeit liegt hier der Schwerpunkt auf der Verhinderung des Aufkommens von Gehölzen bzw. deren Zurückdrängung, unter der Verwendung von Schafen.

Wirkung von Beweidung: Tritt, Verbiss und Nährstoffe

Beweidung bzw. allgemeiner Herbivorie, kann im Zusammenhang dieser Arbeit einfach als Aufnahme von Pflanzenbiomasse durch Tiere definiert werden. Diese Aufnahme erfolgt über drei Stufen (HAVSTAD, 1994): Suche, das Rupfen bzw. Beißen und die eigentliche Aufnahme. Speziell durch ihre Anatomie des Mauls können Schafe am Boden entlang wachsende oder kriechende Pflanzen aufnehmen und neben Blätter von Ästen zupfen auch kleinere Äste abbrechen und verwerten. Zusätzlich haben Schafe in Relation zu ihrer Größe einen langen Darm und großen Pansen, was der Verwertung des Futters zu Gute kommt. Schafe nehmen somit große Mengen an Raufutter auf und kommen mit vielen verschiedenen Arten von Futterpflanzen zusätzlich zu Gräsern gut zurecht, die sie auch aktiv selektieren, im Gegensatz zu Rindern oder Pferden. Eine gute Zusammenfassung der Anpassungen und Verhaltensweisen von Schafen bezogen auf Weiden und der Eignung, gezielt Vegetation zu nutzen, geben OLSON & LACEY (1994). Die Autoren nennen auch Quellen, die beschreiben, dass Schafe grundsätzlich die Weide sehr inhomogen nutzen. In dem Kontext dieser Arbeit hat diese Eigenschaft zwei Seiten: Einerseits wird dadurch die Vielfalt innerhalb der Weideflächen bzw. Biotope erhalten oder sogar gefördert, andererseits um eine umfassende, gewünschte gleichmäßige Änderung in der Vegetationsstruktur zu erzielen, muss durch entsprechende Maßnahmen bzw. beim Weideverfahren darauf Rücksicht genommen werden.

Nährstoffverlagerung

Zusätzlich zur eigentlichen Entnahme der Biomasse, wirken die Tiere noch durch Tritt und durch ihre Ausscheidungen unmittelbar auf den Pflanzenbestand. Der wichtigere der beiden letztgenannten Faktoren ist, bedingt auch durch das geringe Gewicht von Schafen, die Ausscheidungen, die mit dem Verbiss jedoch verbunden sind (BRENNER et al., 2002). Durch die Weidetätigkeit kommt es zu Verlagerungen im Nährstoffhaushalt, da die Aufnahme des Futters an dieser Stelle zuerst zu einer Verringerung des Nährstoffe führt, die Ausscheidungen in der

Regel jedoch woanders stattfinden und dort zu einer Akkumulierung führen. Ein Mutterschaf produziert zwischen 1,5-3,0 kg Kot und 1,0-1,5 kg Harn pro Tag, in Summe kann also von 2,5-4,5 kg an Exkrementen pro Tag und Muttertier ausgegangen werden (MENDEL, 2008).

Nimmt man für Almfutter im Stadium des Ähren-/Rispschiebens nach der Vorgabe der DLG-Futterwerttabelle (DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT, 1997) oder der Futterwerttabelle für den Alpenraum (RESCH et al., 2006) einen Rohproteingehalt von 137 g/kg Trockenmasse und eine durchschnittliche Verdaulichkeit von 65% an, ergibt das ca. 7,7 Gramm reinen Stickstoff pro Kilogramm Ausscheidungen für jedes Kilogramm aufgenommene Trockenmasse. Bei einem Ertrag von 1 500 kg Trockenmasse pro Hektar und 10% Weidereste beträgt die Menge an genutzter Biomasse 1 350 kg Trockenmasse, die Menge an Futterstickstoff ca. 29,5 kg und die Stickstoff-Rücklieferung durch den Kot und Harn gerundet ca. 10,3 kg Stickstoff pro Hektar. Diese Berechnung beruht auf der in der Tierernährung üblichen Annahme, dass ein Kilogramm Rohprotein im Durchschnitt zu 16% aus reinem Stickstoff besteht. Ausgeschieden werden per Definition die nicht verwertbaren Anteile des Futters, deren Menge sich aus der Verdaulichkeit berechnet.

Bei Phosphor sind diese Kennzahlen etwas schwieriger zu ermitteln (KIRCHGESSNER et al., 2011), nach Zahlen aus der genannten Futterwerttabelle von RESCH et al. (2006) und nach Werten aus der "Richtlinie für die sachgerechte Düngung" (FACHBEIRAT FÜR BODENFRUCHTBARKEIT UND BODENSCHUTZ DES BMLFUW, 2006) kann angenommen werden, dass pro Kilogramm Trockenmasse bei Almfutter mit einem Gehalt von ca. 2,4 g P/kg Trockenmasse ca. 2 g wieder ausgeschieden werden. Das bedeutet, mit dem oben genannten verwerteten Ertrag von 1 350 kg Trockenmasse, beträgt die Menge an wieder ausgeschiedenen Phosphor 2,8 kg pro Hektar.

Tritt

Tritt wirkt je nach Pflanzenbestand und Trittempfindlichkeit der vorkommenden Arten unterschiedlich auf die Zusammensetzung des Bestandes. Auch kann eine kleinräumige Öffnung der Pflanzennarbe Möglichkeiten für die Keimung von Jungpflanzen bieten oder auch zur Etablierung von neuen Arten führen. Generell sind solche Einflüsse nur bei entsprechend hoher Besatzdichte kurzfristig bemerkbar, langfristig extensiv beweidete Flächen sind mit den entsprechenden Pflanzengemeinschaften und Biotoptypen in ihrer Struktur an die Beweidung als solches angepasst. Jedoch ist die Gefahr der Erosion speziell bei alpinen Böden immer gegeben, da diese nur eine geringe Mächtigkeit aufweisen. So eine kleinräumige massive Öffnung der Vegetationsdecke kann bei bestimmten nutzungsbedingten Brennpunkten wie Wasserstellen, in der Nähe von Stallungen oder Unterständen oder an Engstellen jederzeit auftreten. Gefährlicher sind großflächige Stellen, die bei längerem nassen Wetter auf Steillagen auftreten können. Bei einer extensiven Nutzung und entsprechender Beaufsichtigung sind solche Schäden jedoch vermeidbar. Für eine stabile Vegetationsdecke ist eine Deckung von mindestens 70% notwendig (STOCKING & ELWELL, 1976). Generell darf die betroffene Fläche auch nicht mehr als wenige hundert Quadratmeter umfassen.

Das geringe Gewicht von Schafen ist hier auf jeden Fall als Vorteil zu sehen und mit einem entsprechenden Weideplan und Beaufsichtigung sind solche negativen Begleiterscheinungen vermeidbar.

Weideverfahren

Der Begriff “Weideverfahren” beschreibt die Techniken und Prozesse, wie landwirtschaftliche Nutztiere in Zeit und Raum gehalten werden, um konkrete Ziele zu erreichen. Kurz gesagt über das Weideverfahren wird festgelegt, wie, wann, was und wie viel die Tiere weiden können (ALLEN et al., 2011). Eng mit dem Weideverfahren ist das Weidemanagement verbunden. Dieses umfasst alle Maßnahmen zur Pflege und Erhalt von Weideflächen, die den Boden, die vorkommenden Pflanzen und Tiere betreffen. Das Ziel des Weidemanagements ist es, eine qualitativ hochwertige, für eine Beweidung bestens geeignete Weidefläche langfristig zu erhalten.

Grundsätzlich können die Weideverfahren in zwei große Gruppen eingeteilt werden: Erstens in begleitete Verfahren, die Tiere stehen also zumindest die meiste Zeit unter Aufsicht durch einen Schäfer oder Hirten und zweitens, Verfahren bei denen die Herde entweder gänzlich frei weidet oder Zäune die Tiere lenken und die Aufsicht nur punktuell erfolgt.

Ein Schäfer muss entsprechendes umfassendes Fachwissen besitzen und auch die Möglichkeiten, dieses frei, ohne größere Einschränkungen von außen, umsetzen können. Die Tradition der Schäferei ist in Österreich in weiten Teilen verloren gegangen und ist auch, im Gegensatz zu z.B. Deutschland, kein Beruf mit einer geregelten Ausbildung, es ist damit oft schwierig, geeignetes Personal zu bekommen. Das Fachwissen eines Hirten beschränkt sich meist auf die zu betreuenden Tiere und auf die technischer Umsetzung. Es ist hier eine intensivere Beratung von außen notwendig.

Wie im Titel des in dieser Arbeit präsentierten Projektes AGRAM (siehe Kapitel 1.3 AGRAM: Innovatives Almmangement zur Bewirtschaftung der alpinen Kulturlandschaft) genannt, ist im Rahmen des Herden- und Weidenmanagements “gezielte Beweidung”, unter den Rahmenbedingungen eines Berggebietes einer der großen Fragenkomplexe der hier vorliegenden Arbeit. Der Kernfaktor ist die Weideintensität: Diese kann, wenn die Zahl der Tiere konstant gehalten werden muss (was in der Praxis die Regel darstellt), bzw. nicht mehr Tiere zur Verfügung stehen, über die Parameter Flächengröße und, in geringerem Ausmaß, die Weidedauer geregelt werden. Nur über die gezielte bzw. gesteuerte Beweidung ist eine Rückführung von unternutzten Almflächen durch kleine Wiederkäuer möglich, was nur durch Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich ist.

Weideverfahren für die Almhaltung von Schafen

Im Alpenraum und mit einer Konzentration auf Schafe, sind folgende Weideverfahren mit entsprechenden Übergangsformen möglich, siehe auch Tabelle 2.2 (GUGGENBERGER et al., 2014):

Freilauf: Die Tiere können sich in einem größeren Gebiet (in der Regel Größenordnung von Quadratkilometern) mit nur zeitlich punktuellen Kontrollen oder kurzer Beaufsichtigung in Wochenabstand oder länger, frei bewegen. Die Tiere selektieren frei, im Rahmen der Beaufsichtigung erfolgt maximal eine Gabe von Salz und Mineralstoffen, auch um die Tiere zu locken. Eine Steuerung der Intensität ist nicht möglich.

Auf die Tiergesundheit wirken sich die freie Bewegung und das großflächige Beweiden positiv aus. Es bilden sich mehrere Herden unterschiedlicher Größe. Dadurch, dass sich die Schafe frei bewegen können, kommen sie oft lange nicht auf dieselbe Stelle zurück

und verringert so das Risiko einer Ansteckung mit Parasiten. Durch die Aufteilung in kleinere Gruppen sinkt auch das gegenseitige Ansteckungspotenzial. Auch unter dem Gesichtspunkt der Kosten bietet dieses Verfahren Vorteile: Es fallen keine Kosten für Zaunmaterial und Almpersonal an. Ein bis zwei Kontrollgänge pro Woche, bei dem auch eine Mineralstoff-Salzmischung verabreicht wird, reichen aus. Diese regelmäßigen Kontrollen sind auch im österreichischen Tierschutzgesetz (TSchG 2004) im /S 25 geregelt. Bei den Kontrollgängen können sich, wenn die Tiere von verschiedenen Betrieben stammen die Landwirte abwechseln. Durch die Verabreichung von Mineralstoffen und Salz wird einerseits der Bedarf der Schafe gedeckt, andererseits bleibt die Mensch-Tier-Beziehung aufrecht. Dies hat den Vorteil, dass die Schafe nicht verwildern und im Herbst leicht für den Abtrieb zusammen getrieben werden können. Bei den Kontrollbesuchen können auch gleichzeitig der Gesundheitszustand der Herde überprüft und eventuell notwendige Maßnahmen gesetzt werden.

Behirtung: Hier erfolgt eine tägliche Beaufsichtigung. Im Zuge dieser Kontrollen muss der Hirte die Schafe beobachten und bei Bedarf kranke Tiere behandeln. Überschreiten die Tiere die Almgrenze, werden sie wieder in das Almgebiet zurückgetrieben, eine darüber hinaus gehende gezielte Steuerung der Herde erfolgt jedoch nicht. Die Versorgung der Schafe mit Mineralstoffen und Salz ist eine gute Möglichkeit die Mensch-Tier-Beziehung zu stärken.

Hütehaltung: Die Schafe werden tagsüber von einem Schäfer gehütet. Den Schäfer unterstützen bei seiner Arbeit Hütehunde. Der Schäfer weidet die Schafe gezielt auf bestimmten Almflächen und stellt den Schafen eine entsprechende Fläche mit einem entsprechenden Futterangebot zur Verfügung, die abgefressen werden muss. Der Schäfer reguliert so über Aufenthaltsdauer und Zuggeschwindigkeit der Herde die Intensität. Dieses Verfahren hat die größte Tradition, ist aber in Österreich nicht mehr geläufig, im Gegensatz zu Deutschland.

Koppelhaltung: Diese Form der Schafhaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Schafe in einer eingezäunten Fläche gehalten werden. Im Vergleich zur Talhaltung kommen hier nicht alle möglichen Varianten zum Einsatz: Auf einer Alm wird man entweder die Form der Standweide oder der Umtriebsweide betreiben, eine Portionsweide lässt sich nicht umsetzen.

Bei einer **Standweide** wird meist die gesamte zur Verfügung stehende Weidefläche eingezäunt. Für eine Alm kann das bedeuten, dass mehrere Kilometer Zaun aufgestellt werden müssen, was einen hohen Arbeitsaufwand, auch für die laufende Wartung darstellt.

Bei der **Umtriebsweide** wird nicht die gesamte Weidefläche, sondern einzelne größere Bereiche (mehrere Hektar) des Gebietes abgegrenzt; zwischen einzelnen Pferchungen können auch Hüte- und/oder Freilaufphasen stattfinden. Größe und Lage der Koppeln werden sich nach den topographischen Gegebenheiten des Almgebietes richten. Dabei ist es sinnvoll, sich nach den Höhenlagen zu richten. Bei der Errichtung der Koppeln ist darauf zu achten, dass sich in jeder Koppel auch eine Wasserstelle befindet, an der die Schafe den täglichen Wasserbedarf decken können. Es ist auch darauf zu achten, dass in der Koppel auch Unterstandsmöglichkeiten sind. Die Schafe müssen Schutz vor extremer Sonneneinstrahlung, Nässe und Wind finden.

Die Intensität regelt sich über Aufenthaltsdauer und der in Kombination mit der Tierzahl resultierenden Besatzstärke. Je nach Größe, Bewuchs und Besatzstärke kann dieses Verfahren für eine Renaturierung oder Pflege eingesetzt werden, in der Regel wird so aber nicht die notwendige gleichmäßige Intensität für gezielte Maßnahmen erreicht werden.

Durch die gezielte Auswahl der Stellen für Übernachtungspferche bei der Hütehaltung kann durch die so erfolgende Nährstoffkonzentration ein weiterer Faktor für die Beeinflussung der Vegetation gesteuert werden, da durch die Trennung des Ortes von Futteraufnahme und Ausscheidungen in das Nährstoffgefüge des Gebietes ebenfalls eingegriffen wird. Magere Standorte können so durch zusätzlichen Eintrag an Nährstoffen gefördert werden. Bei der Umtriebsweide, wenn die Koppeln nicht allzu groß gewählt werden und entsprechend dem Biorhythmus der Tiere angepasst gewechselt werden, kann dies, wenn auch in geringerem Ausmaß, ebenfalls erreicht werden. Eine Betreuung ist auch hier notwendig, der Hirte muss ebenso ein gewissen Fachwissen besitzen oder muss entsprechend angeleitet werden, aber da die Tiere sich innerhalb von Zäunen befinden, ist hier ein Hüten der Herde im eigentlichen Sinne nicht notwendig. Die Hauptaufgabe besteht hier in der Betreuung der Zäune, die entsprechend eines Beweidungsplanes aufzubauen sind und die Tiere entsprechend umzustellen. Bei der Linienführung des Zauns ist auf entsprechende Interessen (Forst, Grundeigentümer) aber auch auf die Bedürfnisse der Tiere (Wasserversorgung, Unterziehmöglichkeit bei Schlechtwetter usw.) und vor allem auf das Futterangebot Rücksicht zu nehmen.

Die Kriterien für die Wahl des Weideverfahrens bei der Almhaltung kann sich nicht nur auf das eigentliche Produktionsziel (Erzeugung von Fleisch oder Milch) konzentrieren, es kommen durch die wie in der Einleitung genannt vorherrschende multifunktionale Nutzung der alpinen Kulturlandschaft auch Faktoren wie mögliche Nutzungskonflikte oder bereits der Wunsch nach einer Pflege oder Renaturierung hinzu. Folgende Szenarien sind möglich:

- Es bestehen keine Renaturierungsziele und keine Nutzungskonflikte im Almgebiet: Die Schafe nutzen die Almweide im freien Verfahren. Die Tierhalter kontrollieren die Tiergesundheit im Sinne des Tierschutzgesetzes zumindest ein- bis zweimal in der Woche.
- Es bestehen keine Nutzungskonflikte, aber der Wunsch nach Renaturierung bzw. Pflege: Die zu bearbeitenden Gebiete werden so großräumig eingezäunt, dass die Tiere sowohl noch gute Almweiden als auch die zu beseitigenden Zwergsträucher nutzen. Die Mindestbesatzstärke muss dafür erhöht werden. Diese Maßnahme findet zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in der Vegetationsperiode statt. Eine zusätzliche Fütterung, auch im Sinne des Tierschutzgesetzes, ist denkbar. Danach werden die Tiere in das freie Verfahren entlassen.
- Es bestehen Nutzungskonflikte und ein Wunsch nach Renaturierung: Der Schäfer lenkt die Herde grob im Sinne der Nutzungskonflikte und unterstützt die Renaturierung durch ein großräumig eingezäuntes Gebiet im Sinne des vorhergehenden Punktes. Die Begleitung wird über den ganzen Almsommer aufrecht erhalten. Der Schäfer hält die Bewegungsgeschwindigkeit niedrig.

Weideverfahren	Vorteile	Nachteile
freie Beweidung/ Freilauf	+ kein Zaun + geringe Personalkosten + selektives Fressen möglich + gute Tiergesundheit + kaum Parasitenbelastung	- höhere Tierverluste - erschwerte Kontrolle - keine Renaturierung - Tiere können die Alm verlassen
Behirtung	+ geringe Tierverluste + gute Futterausnutzung	- erhöhte Personalkosten - nur geringe Renaturierung
Hütehaltung	+ gezielte Renaturierung + optimale Futterausnutzung + geringe Tierverluste + ständige Kontrolle der Tiergesundheit	- hohe Personalkosten - Kosten für Zaun - stärkere Belastung mit Parasiten - Kosten für Hütte und Hund
Standweide	+ selektives Fressen möglich + kaum Parasitenbelastung + Tiere können Alm nicht verlassen	- Kosten und Aufwand für Zaun - keine Renaturierung
Umtriebsweide	+ gezielte Beweidung + gute Futterausnutzung + leichte Kontrolle der Schafe + leichte Kontrolle des Zaunes	- Kosten für Zaun - erhöhter Arbeitsaufwand - eventuelle Belastung mit Parasiten

Tabelle 2.2: Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Weideverfahren bei Almhaltung

Weidesysteme im Rahmen der Agrarförderung der Schweiz

Das System der Agrarförderung der Schweiz (Verordnung über Sömmerungsbeiträge, SCHWEIZERISCHE BUNDESRAAT 2012) kennt drei Weideverfahren: ständige Behirtung, Umtriebsweide und übrige Weiden, welches in der Praxis der Standweide entspricht. Es wird in der Schweiz ein Weidesystem für Schafe als ständige Behirtung anerkannt, wenn

- die Herdenführung durch einen Hirten mit Hunden erfolgt und die Herde täglich auf einen vom Hirten ausgewählten Weideplatz geführt wird
- die Weidefläche in Sektoren aufgeteilt und auf einem Plan festgehalten ist
- eine angepasste Nutzung und gleichmäßige Beweidung ohne Übernutzung erfolgt
- die Aufenthaltsdauer im gleichen Sektor beziehungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht übersteigt und dieselbe Fläche frühestens nach vier Wochen wieder beweidet wird
- die Herde ununterbrochen behirtet ist
- die Auswahl und Nutzung der Übernachtungsplätze so erfolgt, dass ökologische Schäden vermieden werden
- ein Weidejournal geführt wird.

Als Umtriebsweide wird ein Weidesystem für Schafe anerkannt, wenn

- die Beweidung während der gesamten Sömmerungsdauer in Koppeln erfolgt, die eingezäunt oder natürlich klar abgegrenzt sind
- eine angepasste Nutzung und gleichmäßige Beweidung ohne Übernutzung erfolgt

- in Berücksichtigung von Koppelfläche, Bestoßung und Standortbedingungen ein regelmäßiger Umtrieb erfolgt
- dieselbe Koppel während höchstens zwei und frühestens wieder nach vier Wochen beweidet wird
- die Koppeln auf einem Plan festgehalten sind;
- ein Weidejournal geführt wird.

Schafweiden, welche die Anforderungen für ständige Behirtung und Umtriebsweide nicht erfüllen, gelten als übrige Weiden. Bei ständiger Behirtung und Umtriebsweide gilt weiters dass die Beweidung frühestens 20 Tage nach der Schneeschmelze erfolgen darf. Kunststoffweidenetze dürfen nur für die Einzäunung der Übernachtungsplätze sowie in schwierigem Gelände oder bei hohem Weidedruck für die Unterstützung der Weideführung während der zugelassenen Aufenthaltsdauer verwendet werden. Nach dem Wechsel der Koppel sind die Kunststoffweidenetze jeweils umgehend zu entfernen (Zitiert aus BOGGIA & SCHNEIDER 2012).

Vergleich Alpung und Behirtung mit Schweizer Förderungen

Agrarförderungen in der Schweiz sind "Direktzahlungen des Bundes zur Unterstützung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Alpen und Voralpen". Mit diesen Geldern sollen die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft vergütet werden. Sie teilen sich in Flächenbeiträge und Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere auf, Nutzungserschwerisse durch Lage und Hangneigung werden ebenfalls berücksichtigt. Damit soll eine flächendeckende Nutzung und Pflege der Landschaft sicher gestellt werden. Eine Voraussetzung für diese Direktzahlungen ist die Erfüllung eines ökologischen Leistungsnachweises (<http://www.blw.admin.ch/old/agrarberichto/mass/d/direktz/konzept.htm>, letzter Zugriff am 01. Juli 2014).

Im Zusammenhang der Schafhaltung auf Almen sind die Schweizer Vorgaben im Vergleich zu den Verpflichtungen im Rahmen der ÖPUL-Maßnahmen Alpung und Behirtung (siehe Kapitel 2.1 Landwirtschaftliche Förderungen in Österreich, ÖPUL) mehr auf das unmittelbare Weideverfahren konzentriert und so auch detaillierter und schreiben konkrete Weidesysteme bzw. Weideverfahren vor. Im ÖPUL werden mehr die logistischen Rahmenbedingungen definiert. Vom Standpunkt des Landwirtes scheinen die Schweizer Verordnungen ein engeres Korsett vorzugeben. Umgekehrt hat der Auftreiber jedoch auch ein hohes Maß an Handlungssicherheit, es ist wenig Interpretationsspielraum offen.

Weideverfahren zur Renaturierung: Gezielte Beweidung

Ziele der Landschaftspflege oder allgemeiner des Landschafts- und Flächenmanagements mit Weidetieren umfassen die Bereiche Öffnung bereits verbuschter Flächen, schonende und pflegende Nutzung kleinflächiger Biotope primär zur Erhaltung der gewünschten Strukturen und schließlich vor allem dann die Sukzessionskontrolle, vor allem auf größeren Flächen zur Erhaltung des landschaftsökologischen Bildes.

Ein spezielles Weideverfahren zur gezielten Änderungen in der Vegetationsstruktur und zur Sukzessionskontrolle ist die gezielte Beweidung. Dieses Weideverfahren wird nach LAUNCH-

BAUGH (2006) als die Verwendung von Nutztieren zu bestimmten Zeiten mit definierter Dauer und Intensität zur Erreichung ökologischer Ziele auf Bestandes- wie auch Landschaftsebene definiert. Es handelt sich um ein mehrjähriges Verfahren, das sich für die Entwicklung von unterschiedlichen Pflegekonzepten anbietet; es werden gezielt unerwünschte Pflanzenarten in Ausbreitung und Abundanz durch geplante, intensive Beweidung reduziert.

Dieses Weideverfahren ist rein für die Verbesserung von degenerierten Flächen in einer Anfangsphase anzuwenden. Es ist zwingend eine durchgehende Beaufsichtigung der Tiere notwendig, da die Tiere hier durch das qualitativ schlechtere Futter und der hohen Besatzdichte genau unter Beobachtung gehalten werden müssen, um Probleme zu vermeiden. Es soll eine gleichmäßig dichte Grasnarbe geschaffen werden, die nach dem Erreichen des gesetzten Zieles entsprechende Mengen von qualitativ gut geeignetem Futter zur Verfügung stellt. Als Sekundäreffekte werden außerdem die Bodenverfestigung zur Erosionsprävention und die verbesserte Filter- und Retentionskapazität für Wasser genannt (BRISKE, 2011). Umgekehrt tritt bei diesem Verfahren tritt kurz- bis mittelfristig das Ziel der Produktion gegenüber der Renaturierung in den Hintergrund. Der Schäfer bzw. die verantwortliche Person für die Planung muss hier zusätzlich zu den Kenntnissen über die Tiere und deren Bedürfnisse auch in der Lage sein, die Auswirkungen auf die Landschaft als Ganzes zu beurteilen (LAUNCHBAUGH, 2006). Das Verfahren als solches stammt aus den Vereinigten Staaten und wird dort in der Praxis breit umgesetzt und erprobt (BRISKE, 2011; LAUNCHBAUGH, 2006; FROST & LAUNCHBAUGH, 2003).

Dazu ist eine gemeinsame Vision der Ziele und über den zukünftigen Charakter der Landschaft und deren Nutzung aller Beteiligter (Grundeigentümer, Tierhalter...) vor dem Beginn der eigentlichen Planungsarbeiten zu erarbeiten. Alle am Projekt involvierten Personen müssen dazu die entsprechende Geduld und Identifikation mit den Zielen mitbringen. Gezielte Beweidung ist keine schnelle Lösung, sondern ist über mehrere Weidesaisonen konsequent zu verfolgen, immer weiter aufbauend auf dem bereits Erreichten.

Die Wahl der Tierart, die eingesetzt werden soll, hängt von den zu erreichenden Zielen ab, grundsätzlich kommen alle Nutztierarten in Frage. Aufgrund ihrer Eigenschaften kommen jedoch meist Schafe und Ziegen zum Einsatz (siehe Abschnitt über Kleine Wiederkäuer). Auch die Auswahl innerhalb einer Tierart darf nicht vernachlässigt werden. Unterschiede im Stoffwechsel bzw. Energiebedarf bedingt durch Entwicklungszustand, Geschlecht und Alter sind Faktoren, die hier eine Rolle spielen - so ist ein kastriertes männliches Individuum oder ein trocken stehendes älteres weibliches Tier besser geeignet, da sie durch Wegfall von Aufwänden für Reproduktion bzw. den Nachwuchs mit Milchbedarf einen geringeren Energiebedarf haben und so mit dem schlechteren Futter besser zurecht kommen. Zuletzt gibt es auch auf Ebene der einzelnen Individuen Auswahlkriterien, da Fressverhalten in vielen Bereichen auch erlerntes Verhalten ist. Tiere, die also bereits Erfahrung mit dem zu erwartendem Futter haben und daran gewöhnt sind auch für die Tierart untypisches Futter aufzunehmen, sind zu bevorzugen. Dies ist auch beim Herdenmanagement zu berücksichtigen, dass Neuzugänge zur Herde zu Beginn mit erfahrenen Tieren gemeinsam zum Einsatz kommen. Umgekehrt sind bei einem Weide-Rotationssystem zu große Unterschiede im Futterangebot im direktem Wechsel zu vermeiden. Tiere die für eine gezielte Beweidung vorgesehen sind, sollen also nicht von qualitativ hochwertigen Weiden direkt auf die wie bereits erwähnten durch qualitativ schlechtes Futter charakterisierten Zielflächen am Beginn einer gezielten Beweidung gebracht werden (LAUNCHBAUGH, 2006; GUGGENBERGER et al., 2014).

Ein effizientes Programm um unerwünschte Arten zurückzudrängen muss die Tierart festlegen, den Zeitplan für die Beweidung (sowohl pro Saison als auch die voraussichtliche Anzahl der Saisonen) und die Besatzdichte. Es muss durch die Beweidung eine möglichst hohe Schädigung der Zielarten erfolgen, unter größtmöglicher Schonung der umgebenden bzw. der restlichen Vegetation. Außerdem darf die gezielte Beweidung nicht als alleinige Maßnahme gesehen werden, für einen dauerhaften Erfolg ist die Verknüpfung mit anderen Managementmaßnahmen und Nutzungskonzepten unbedingt notwendig. Die drei maßgeblichen Faktoren, die die Maßnahmen definieren sind (1) die Verdaulichkeit der vorhandenen Pflanzen, (2) die Größe zu bearbeitenden Fläche und (3) die Verträglichkeit oder mögliche Giftwirkung der aufgenommenen Biomasse. Wie im Kapitel 5.6 Futteranalysen, Energiegehalt noch detaillierter ausgeführt wird, hängt die Verdaulichkeit nicht nur von der jeweiligen Pflanzenart, sondern auch von der Höhenlage und der Jahreszeit ab.

Die zwei Kernbegriffe bzw. Parameter für die gezielte Beweidung, die sich aus der oben genannten Definition ableiten lassen sind Besatzstärke und Besatzdichte, die von SPATZ (1994) als zwei unterschiedliche weidewirtschaftliche Begriffe definiert werden. Demnach ist die Besatzstärke definiert als die mittlere Zahl an Tieren pro Hektar, die während der Vegetationszeit ausschließlich auf der Weide ernährt werden. Unter Besatzdichte versteht man den Viehbestand, der zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem definierten Teil der Weide aufgetrieben ist. Wird z.B. die gesamte verfügbare Weidefläche der Herde als Standweide während der Vegetationsperiode zur Verfügung gestellt, so entspricht die Besatzdichte der Besatzstärke. Wird dagegen das Weidegebiet in Koppeln unterteilt bzw. portioniert zugeteilt, wie auch bei der Hütteschafhaltung, so ist die Besatzdichte während der Beweidung höher als die durchschnittliche Besatzstärke (siehe auch ALLEN et al. 2011).

Die Steuerung dieser zwei Parameter erfolgt über unterschiedliche Weideverfahren: Die flexibelste Lösung ist die Behirtung mit einem Schäfer, der gemeinsam mit seinen Hunden die Schafe solange gezielt auf den vorher festgelegten Zielflächen hält, bis die erwünschten Effekte eingetreten bzw. die gewünschten Renaturierungsziele erreicht sind. Sprechen die Umweltbedingungen (z.B. Wetter) dagegen, kann er in der Regel ohne Vorarbeiten in tiefere oder günstigere Lagen ziehen. Die Zielerreichung kann nicht durch einmaliges Bestoßen erreicht werden, der Schäfer muss hier ebenso die Vegetation beurteilen können, speziell auch um die Bedürfnisse der Tiere ebenso zu erfüllen. Gerade der letzte Punkt ist eine der größten Einschränkungen bei der gezielten Beweidung. Die Weideintensität, die mit gezielter Beweidung angewendet werden kann, erstreckt sich über eine größere Bandbreite - sie ist an die Anforderungen der Tierproduktion, aber auch an die des Grundeigentümers oder der Landschaft als solches und an die auftretenden Kosten anzupassen. Eine höhere Weideintensität um gewisse Zielarten zurückzudrängen, die vom Standpunkt der Tierernährung gesehen als minderwertig gelten, führt zu Einbußen beim Ertrag und bei falscher oder übertriebener Anwendung zu einer gesundheitlichen Schädigung der Tiere. Eine zu hohe Intensität, die zu einem Zusammenbrechen des Bestandes, gefolgt von Erosionserscheinungen führt, ist ebenfalls zu vermeiden. Umgekehrt, bei niedriger Weideintensität dauert es länger, bis sich die gewünschten Effekte bezogen auf den Pflanzenbestand einstellen, was aber ebenso von der Regenerationsfähigkeit der jeweiligen Zielarten abhängt. Es ist auch die Gefahr eines Misserfolges höher. Das Spektrum der möglichen Anwendung erstreckt sich somit von "kurz und hochintensiv" bis "lang und wenig intensiv".

In allen Varianten ist ein Beweidungsplan, der den Kern der Renaturierungsmaßnahmen beziehungsweise des Landschaftsmanagementplanes darstellt, unbedingt notwendig, auch um für die Renaturierung notwendigen, aber auch möglichen Intensitäten auf die jeweiligen Zielflächen zu bringen. Für eine gewissenhafte, aber auch an den konkreten Bedingungen angepasste Umsetzung ist neben einer entsprechenden fachlichen Beratung der Schäfer bzw. Hirte eigenverantwortlich heranzuziehen.

Naturkapital und Inwertsetzung von Ökosystemen

Kulturlandschaft ist das Produkt der menschlichen Nutzung der natürlichen Ressourcen um überleben zu können. Die Landschaft ist das Kapital, durch die Nutzung wird eine mögliche Dividende abgeschöpft, sie bekommt einen Wert. Diese Dividende bilden die sogenannten Ökosystemleistungen (ARONSON et al., 2007).

Der Begriff des "Naturkapitals" kommt aus dem Bereich der ökologischen Ökonomie und wurde in den 1990er-Jahren populär, um die Kluft zwischen Ökonomie und Ökologie zu überbrücken. Auf Basis dieser Begriffe wurden seitdem Konzepte entwickelt, die inzwischen im Rahmen von ökologischen Planungsvorhaben und dem Management von Ressourcen weltweit

Abbildung 3.1: Komponenten des Naturkapitals. Wie in der Einleitung zum Kapitel 3 Naturkapital und Inwertsetzung von Ökosystemen genannt, sind die Ökosystemleistungen die Dividende aus dem Naturkapital, nach MAES et al. (2013).

Abbildung 3.2: Modell des "Millennium Ecosystem Assessment" (MEA) im Bezug auf die Zusammenhänge von Biodiversität, Ökosystemleistungen, menschliches Wohlbefinden und Ursachen der Änderungen in der Umwelt, entnommen aus WORLD RESOURCES INSTITUTE (2005b).

angewendet werden (ARONSON et al., 2007). Diese Konzepte dienen der Identifizierung und Quantifizierung der Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen für eine bessere Entscheidungsfindung im Management und der Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen (VOORA & VENEMA, 2008; ARONSON et al., 2007).

3.1 Ökosystemleistungen

Entstehung und politischer Hintergrund

Das Konzept der Ökosystemleistungen entwickelte sich bereits während des 20. Jahrhunderts aus der Umweltökonomie bzw. der Ökologischen Ökonomie. Die Bemühungen um die Inwertsetzung von Ökosystem wurden mit der Publikation von COSTANZA et al. (1997) über die Abschätzung der Summe von Ökosystemleistungen weltweit intensiviert und fanden im "Millennium Ecosystem Assessment" einen Höhepunkt, der dieses Konzept weit bekannt machte.

Das "Millennium Ecosystem Assessment" (MEA) wurde von den Vereinten Nationen (UN) 2001 mit dem Ziel ins Leben gerufen, aktuelle Änderungen der Umwelt auf die Menschen bzw. deren Wohlbefinden auf einer wissenschaftlichen Basis beurteilen zu können und darauf aufbauend Aktionspläne für die nachhaltige Nutzung und die Erhaltung der Umwelt zu entwickeln. Dies sollte nicht nur im Sinne einer naturwissenschaftlichen Sichtweise im Sinne des Erhalts der Ökosysteme bzw. Biodiversität, sondern in einer sozio-ökologischen Sichtweise erfolgen: Fokus war das Wohl der von den Auswirkungen der Veränderung betroffenen Menschen bzw. der Beitrag oder Leistungen der Ökosysteme für die Menschen. Es wurden 24 Schlüssel-Ökosystemleistungen systematisch untersucht und bewertet, es ist die bislang umfassendste Studie zum Zustand und zu den Entwicklungstrends der Ökosysteme der Erde und wurde von über 1 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftern aus 95 Ländern erarbeitet.

Der Begriff selber wurde von EHRlich & EHRlich (1981) geprägt, das Konzept stammt aus den 1960er und 1970er Jahren. Es wird hier versucht, die Abhängigkeit des Menschen mit seinen ökonomischen Bedürfnissen aufzuzeigen und auch zu quantifizieren, also im Prinzip den Menschen mit seiner Wirtschaftsweise als einen Teil von Ökosystemkreisläufen zu verstehen. Die Ökosystemleistungen beschreiben die aus den Funktionen von Ökosystemen heraus entstehenden, verwertbaren Ressourcen im weiteren Sinne bzw. fassen die zusammen, von denen der Mensch profitiert und ihm das Überleben sichern. Es ist eine Bestandsaufnahme, eine Evaluierung des Status Quo und zeigt somit aber auch die dringendsten Probleme und Herausforderungen für die Zukunft auf einer globalen Ebene (DAILY et al., 1997; WORLD RESOURCES INSTITUTE, 2005a).

Die Fortsetzung dieser Bestrebungen erfolgte auf politischer Ebene beim Treffen der Umweltminister der "G8+5"-Staaten in Potsdam, Deutschland, im Jahre 2007 (G8: Vereinigte Staaten, Japan, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Kanada und Russland; sowie Volksrepublik China, Brasilien, Indien, Mexiko und Südafrika als die G5-Staaten). Im Rahmen dieses Treffens wurde eine globale Studie zur "ökonomischen Bedeutung des weltweiten Verlusts an Biodiversität" initiiert. Der konkrete Startschuss dazu erfolgte durch Deutschland und die Europäische Kommission unter dem Titel "The Economics of Ecosystems and Biodiversity" (TEEB - <http://www.teebweb.org>, letzter Zugriff am 01. August 2014). Durch diese Bemühungen wurde das Konzept der Ökosystemleistungen wieder stärker in die Nähe der Naturwissenschaften geholt und konkretisiert (PUSHPAM, 2010). Es wurden weitere Verbindungen zur Biodiversitätskonvention geschaffen: TEEB war sowohl bei der neunten Partnerkonferenz zur Biodiversitätskonvention (CBD COP-9, Bonn 2008) als auch zehnten (CBD COP-10, Nagoya 2010) Thema. Die im Rahmen dieser Initiative produzierten Publikationen bilden den Stand des Wissens ab und zeigen unterschiedliche Fallstudien bei der Implementierung dieser Betrachtungsweise und Konzepte (siehe <http://www.teebweb.org/our-publications>, letzter Zugriff am 01. August 2014).

Ökosystemleistungen in der EU - Strategien zur Umsetzung

Das Konzept der Ökosystemleistungen floss weiterführend in die Biodiversitätsstrategie 2020 der Europäischen Union ein. Diese definiert bis in das Jahr 2020 als strategisches Ziel das Aufhalten des Verlustes an biologischer Vielfalt und der Verschlechterung der Ökosystemleistungen in der EU und deren weitest mögliche Wiederherstellung bei gleichzeitiger Erhöhung

des Beitrags der Europäischen Union zur Verhinderung des Verlustes an biologischer Vielfalt weltweit. Es werden sechs Ziele formuliert, aus denen 20 Maßnahmen abgeleitet wurden. Die sechs Ziele lauten (EUROPÄISCHE UNION, 2011a,b):

1. Aufhalten der Verschlechterung des Zustands aller unter das europäische Naturschutzrecht fallenden Arten und Lebensräume um so eine signifikante und messbare Verbesserung zu erreichen, damit bis 2020
 - 100% mehr Lebensraumbewertungen und 50% mehr Artenbewertungen entsprechend der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) einen verbesserten Erhaltungszustand aufweisen,
 - bzw. 50% mehr Artenbewertungen nach der Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 79/409/EWG bzw. 2009/147/EG) einen günstigen oder verbesserten Zustand zeigen.
2. Bis 2020 Erhaltung von Ökosystemen und Ökosystemleistungen und deren Verbesserung durch "grüne Infrastruktur". Zusätzlich sind mindestens 15% der verschlechterten Ökosysteme wiederherzustellen.
3. Erhöhung des Beitrags von Land- und Forstwirtschaft zur Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität:
 - Für den Bereich der Landwirtschaft: Eine so weit wie mögliche Ausdehnung von landwirtschaftlich genutzten Flächen, die von biodiversitätsbezogenen Maßnahmen im Rahmen der "gemeinsamen Agrarpolitik" profitieren, um den Schutz der Biodiversität zu gewährleisten und gemessen am EU-Referenzszenario von 2010 eine messbare Verbesserung des Erhaltungszustands von Arten und Lebensräumen, die von der Landwirtschaft abhängen oder von ihr beeinflusst werden, und der bereitgestellten Ökosystemleistungen herbeizuführen. Auf diese Weise soll eine nachhaltige Bewirtschaftung gefördert werden.
 - Für alle staatlichen Wälder und für Waldbesitz, der über eine bestimmte Größe hinausgeht, wird bis 2020 die Einführung von Waldbewirtschaftungsplänen oder gleichwertigen Instrumenten gefordert, die mit der nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Einklang stehen, wenn die Eigentümer Mittel zur Entwicklung des ländlichen Raums erhalten, um gemessen am EU-Referenzszenario von 2010 eine messbare Verbesserung des Erhaltungszustands von Arten und Lebensräumen, die von der Forstwirtschaft abhängen oder von ihr beeinflusst werden, herbeizuführen.
4. Im Bereich der Fischerei: Erreichen eines höchstmöglichen Dauerertrags bis 2015 und eines für gesunde Bestände indikativen Populationsalters mit entsprechender Größenverteilung, und zwar durch eine Fischereiwirtschaft ohne wesentliche nachteilige Folgen für andere Bestände, Arten und Ökosysteme, die das Ziel des Erreichens eines guten Umweltzustands bis 2020, wie es in der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/56/EG) festgeschrieben ist, unterstützt.
5. Strengere Überwachung invasiver gebietsfremder Arten
6. Erhöhung des Beitrags der EU zur Vermeidung des globalen Biodiversitätsverlustes.

Dem genannten Ziel 2, dem hier im vorgestellten Kontext die größte Bedeutung zukommt, sind die Maßnahmen 5, 6 und 7 zugeordnet, die folgende Schritte von den Nationalstaaten

fordern:

Maßnahme 5: Verbesserung der Kenntnisse über Ökosysteme und Ökosystemleistungen in der EU

Die Mitgliedstaaten werden mit Unterstützung der Kommission den Zustand der Ökosysteme und Ökosystemleistungen in ihrem nationalen Hoheitsgebiet bis 2014 kartieren und bewerten, den wirtschaftlichen Wert derartiger Dienstleistungen prüfen und die Einbeziehung dieser Werte in die Rechnungslegungs- und Berichterstattungssysteme auf EU- und nationaler Ebene bis 2020 fördern.

Maßnahme 6: Festlegung von Prioritäten für die Wiederherstellung von Ökosystemen und Förderung der Nutzung grüner Infrastrukturen

6a: Mit Unterstützung der Kommission werden die Mitgliedstaaten bis 2014 einen strategischen Rahmen entwickeln und auf subnationaler, nationaler und EU-Ebene Prioritäten für die Wiederherstellung von Ökosystemen setzen.

6b: Die Kommission wird bis 2012 eine Strategie für grüne Infrastrukturen entwickeln, um die Nutzung derartiger Infrastrukturen in städtischen und ländlichen Gebieten der EU zu fördern, auch durch Anreize für Vorab-Investitionen in grüne Infrastrukturprojekte und die Erhaltung von Ökosystemleistungen, beispielsweise durch gezieltere Verwendung von EU-Mitteln und öffentlich-private Partnerschaften.

Maßnahme 7: Vermeidung von Nettoverlusten an Biodiversität und Ökosystemleistungen

7a: In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten wird die Kommission bis 2014 eine Methodologie zur Bewertung der Auswirkungen EU-finanzierter Projekte, Pläne und Programme auf die Biodiversität entwickeln.

7b: Die Kommission wird ihre Arbeit weiterführen und bis 2015 eine Initiative vorschlagen, mit der sichergestellt werden soll, dass es nicht zu Nettoverlusten an Ökosystemen und Ökosystemleistungen kommt (beispielsweise durch Entschädigungs- oder Ausgleichsregelungen).

Sowohl die Ergebnisse aus den unterschiedlichen TEEB-Studien wie auch der aus der EU-Biodiversitätsstrategie abgeleitete Maßnahmenkatalog geben den Rahmen für weitere Untersuchungen, die der Unterstützung und Beratung der Politik dienen. Nahrungsmittelproduktion und Landbewirtschaftung als Grundlage für das Wohlbefinden der Menschen erfahren eine hohe Aufmerksamkeit und erhalten entsprechend Wertschätzung, was sich nicht zuletzt auch durch die unterschiedlichen Förderungen und Subventionen ausdrückt (siehe Abschnitt 2.1). Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Projekte (siehe Kapitel 1 Die Projekte AGRAM und GHEEP) leisten hier einen Beitrag, Fragen und mögliche Interessenkonflikte zu lösen.

Klassifikation von Ökosystemleistungen

Allgemein werden Ökosystemleistungen als die Gesamtheit von Funktionen der betrachteten Ökosysteme gesehen, aus denen Menschen einen Nutzen ziehen, die zu ihrem Wohlbefinden beitragen. Diese Leistungen sind das Ergebnis unterschiedlicher Prozesse auf unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Dimensionen (HERMANN et al., 2011). Von diesem Ausgangspunkt gibt es eine große Menge an detaillierten Definitionen und Ansätzen, eine umfangreiche

Diskussion zur Definition und Abgrenzung bringen HERMANN et al. (2011). Als wissenschaftliches Konzept zeigen sich zwei Dimensionen. Einerseits handelt es sich um einen deskriptiven Rahmen, die Abhängigkeiten der Menschen von natürlichen oder naturnahen Systemen zu charakterisieren und zu erklären. Zweitens wird es auch als normatives Konzept gesehen, um explizit Werte verschiedenen Systemen in ihren unterschiedlichen Zuständen zuzuweisen. Meist handelt es dabei um Zustände, die Interaktionen zwischen Mensch und Natur zeigen, die in irgend einer Weise verbessert werden sollten. Ein offenes Problem sind in beiden Fällen die Grundannahmen, die ebenfalls Wertvorstellungen transportieren und so versteckt die Analysen beeinflussen können (ABSON et al., 2014). Hierzu sei auch auf Kapitel 2.3 Wiederherstellung von Lebensräumen, Renaturierung und Rekultivierung verwiesen.

Die Definition aus dem "Millennium Ecosystem Assessment" unterscheidet vier Typen von Ökosystemleistungen (DAILY et al., 1997; WORLD RESOURCES INSTITUTE, 2003; GROOT et al., 2010):

Versorgungsleistungen ("provisioning services"): Sie dienen der direkten Versorgung mit Nahrung, Wasser oder Rohstoffen (Wildnahrungsquellen, Nutzpflanzen, ...). Sie stellen die Ressourcen für das Überleben und Auskommen sicher.

Regulierungsleistungen ("regulating services"): Diese regulieren z.B. Klima, reinigen Wasser oder halten Schädlinge in Grenzen. Sie sichern somit die Bewohnbarkeit der Umwelt.

Unterstützende Leistungen, Lebensraumleistungen ("supporting services" oder "habitat services"), z.B. Aufrechterhaltung von Nährstoffkreisläufen, Bodenbildung oder Samenverbreitung und Bestäubung - sie sind für die ersten drei Dienste die Voraussetzung.

Kulturelle Leistungen ("cultural services"): Diese dienen z.B. der Erholung oder auch der Inspiration oder der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Sie fördern damit das immaterielle Wohlbefinden.

Eine detaillierte Zuordnung einzelner Ökosystemleistungen zu dieser Klassifikation unterscheidet sich je nach Autoren: Als wichtigsten Unterschied gibt es nach der TEEB-Studie keine unterstützenden Leistungen, diese werden in "Lebensraumleistungen" umbenannt. Weiters differenziert sie z.B. die Bereitstellung, Klärung und Regulation von Wasser anders als das "Millennium Ecosystem Assessment". Einen Überblick der unterschiedlichen Zuordnungen und Bezeichnungen liefert Tabelle 3.1.

Wie im Abschnitt zur Entstehung des Konzeptes der Ökosystemleistungen erwähnt wurde, steht speziell beim "Millennium Ecosystem Assessment" (MEA) der Begriff des "Wohlbefindens" im Mittelpunkt (siehe Abbildung 3.1), der aber als solches schwer zu definieren ist und mehr dem Feld der Sozialwissenschaften zuzuordnen ist, es wird als Indikator für soziale Entwicklung gesehen. Dieser Themenbereich als solcher ist umstritten und schwierig zu fixieren, was ein Grund sein mag, dass im Rahmen der Arbeiten zu TEEB wie erwähnt sich der Fokus wieder mehr zu den Naturwissenschaften und dem Konzept des Naturkapitals verschob. LEISHER et al. (2013) versuchten anhand einer Review vorhandener Indizes zum Wohlbefinden, Kernbereiche für Naturschutzprojekte zu definieren bzw. zumindest festzulegen, was es alles dafür zu berücksichtigen gilt. Sie analysierten 31 vorhandene Indizes und konnten allgemein folgende elf Kernbereiche herausarbeiten: Lebensstandard, Gesundheit, Erziehung und Ausbildung, sozialer Zusammenhalt, Sicherheit, Umwelt, Verwaltung bzw. Selbstbestimmung (im Englischen "Governance"), Work-Life-Balance, subjektives Wohlbefinden, Gleichberechtigung

und Kultur. Im engeren Kontext von Naturschutz treten einige davon etwas in den Hintergrund. Ein im Zusammenhang der hier vorliegenden Arbeit wichtiger Aspekt ist der Punkt der Verwaltung bzw. Selbstbestimmung. Hier liegt auch die Möglichkeit für Gemeinschaften, darüber zu bestimmen, wie ihre natürlichen Ressourcen genutzt werden sollen. Damit kann der Ausgang, also Erfolg oder Misserfolg von Naturschutzprojekten im weiteren Sinne maßgeblich beeinflusst werden. Auf diese Selbstverwaltung in jeglicher Form und je nach Kulturkreis wird auch höchster Wert gelegt (LEISHER et al. (2013); siehe Kapitel 2.3 und 1.3). Eine effiziente Selbstverwaltung wird es weiters nur dann geben, wenn die Gemeinschaft dahinter funktioniert, was wiederum über den sozialen Zusammenhalt festgestellt werden kann und somit als Faktor nicht eine hohe Bedeutung erhält. Zusätzlich darf, wie sich aus den letzten Ausführungen herauslesen lässt, die Abhängigkeit der einzelnen Faktoren untereinander nicht vernachlässigt werden.

Problemfelder

Ein grundsätzliches Problem bei der genannten Klassifikation nach dem "Millennium Ecosystem Assessment" bzw. seiner Weiterführung im Rahmen der TEEB-Studie, aber auch insgesamt bei der Bewertung von Diensten ist die Gefahr der "doppelten Verrechnung" durch die unterstützenden Leistungen: Als Beispiel mag hier die Bestäubung dienen, die bei der Produktion von Nahrungsmitteln enthalten ist, also einer Versorgungsleistung. Um diesem Problem zu begegnen, haben unter anderem MÄLER et al. (2008) die Einteilung des "Millennium Ecosystem Assessments" modifiziert: Die Versorgungsleistungen und die kulturellen Leistungen wurden zur Kategorie "Zielleistungen" ("final services") und die verbleibenden zwei Kategorien (Regulierungsleistungen und unterstützende Leistungen) in der Kategorie "Zwischenleistungen" ("intermediary services") zusammengefasst. Die Autoren begründen diesen Schritt, dass die Zielleistungen dem Menschen direkt nützen, die zweite Kategorie die Leistung und Produktion unterstützen und daher indirekt zum Wohlbefinden beitragen. Es ergeben sich so auch starke Bezüge zum Konzept der "öffentlichen Güter" (siehe das Kapitel 3.2 Öffentliche Güter - Public Goods). BOYD & BANZHAF (2007) definieren die Zielleistungen noch etwas strikter als natürliche Komponenten oder Endprodukte, die direkt genossen, konsumiert oder genutzt werden, um menschliches Wohlbefinden zu erbringen. Die Autoren betonen die Wichtigkeit der Unterscheidung von Zwischen- und Endprodukten, um eine doppelte Verrechnung vermeiden zu können. Sie nehmen dies auch als Argument, die Endprodukte bzw. Zielleistungen mit höchster Priorität bei der Festlegung von Verrechnungseinheiten zu behandeln.

Common International Classification of Ecosystem Services - CICES

Im Rahmen der Entwicklung einer gemeinsamen internationalen Klassifizierung von Ökosystemleistungen (CICES - "Common International Classification of Ecosystem Services" - siehe <http://cices.eu>, Version 4.3 - letzter Zugriff am 01. August 2014), unter der Leitung der Europäischen Umweltagentur (European Environmental Agency - EEA, <http://www.eea.europa.eu>, letzter Besuch am 01. August 2014), wurde der Begriff der Zielleistungen noch genauer spezifiziert, auch wurden explizit Definitionen für die einzelnen Dienste aufgestellt: Zielleistungen stellen die Erträge und den unmittelbaren Nutzen der Ökosysteme dar, die das Wohlbefin-

Klassifikation nach TEEB	Klassifikation nach MEA	nach COSTANZA et al. (1997) und DE GROOT et al. (2002)
Versorgungsleistungen ("provisioning services")		
Nahrungsmittel Wasser Rohstoffe	Nahrungsmittel Süßwasser Fasern	Nahrungsmittel (Fisch, Wild, Früchte) Wasserverfügbarkeit Rohstoffe (z.B. Holz) Brennstoffe und Energie (Brennholz, organisches Material...) Futter und Dünger
genetische Ressourcen medizinische Rohstoffe	Genetische Ressourcen Biochemikalien	nutzbare genetische Ressourcen Medikamente, Arzneimittel Modellorganismen
Zier- und Schmuckstoffe	Zier- und Schmuckstoffe	Rohstoffe für Handwerk und Kunst u.ä.
Regulierungsleistungen ("regulating services")		
Luftreinigung Klimaregulierung, inkl. Kohlenstoffbindung Vermeidung oder Milderung von Störungen	Regulierung der Luftqualität Klimaregulierung	Luftregulierung, Luftqualität günstiges Klima, inkl. Kohlenstoffbindung Schutz vor Stürmen
Regulierung des Wasserhaushaltes	Regulierung des Wasserhaushaltes	Schutz vor Überflutungen Entwässerung und natürliche Bewässerung (Vermeidung von Dürre)
Abwasserbehandlung (speziell Abwasserreinigung)		Sauberes Wasser (Abwasserreinigung)
Vermeidung von Erosion Erhalt der Bodenfruchtbarkeit Bestäubung biologische Kontrolle	Vermeidung von Erosion Bodenbildung (als Unterstützungsleistung) Bestäubung	Vermeidung von Erosion Erhalt von fruchtbaren und sauberen Böden Bestäubung (biologische Kontrolle)
	Regulierung von Schädlingen Regulierung menschlicher Krankheiten	Regulierung von Schädlingen und Krankheiten
Unterstützende Leistungen, Lebensraumleistungen ("supporting services"; nach TEEB "habitat services")		
Erhalt natürlicher Kreisläufe	z.B. Photosynthese, Primärproduktion, Nährstoffkreisläufe	Aufwuchsort für Juvenil-Stadien
Schutz des Gen-Pools		Erhalt der Biodiversität
Kulturelle Leistungen ("cultural services")		
ästhetische Informationen Erholung und Tourismus Inspiration für Kultur, Kunst und Design	ästhetische Werte Erholung und Öko-Tourismus	wahrgenommene Aussicht und Ruhe Erholung und Tourismus Inspiration für Kunst usw.
spirituelle Erfahrungen Informationen für geistige Entwicklung	kulturelle Diversität spirituelle und religiöse Werte Wissenssysteme und erzieherische Werte	kulturelles Erbe spiritueller und religiöser Nutzen Nutzen in Wissenschaft und Erziehung

Tabelle 3.1: Gegenüberstellung der Klassifikation von Ökosystemleistungen nach MEA (WORLD RESOURCES INSTITUTE, 2005a), TEEB (GROOT et al., 2010) und COSTANZA et al. (1997) und DE GROOT et al. (2002). Entnommen aus GROOT et al. (2010), gekürzt.

den der Menschen unmittelbar betreffen und behalten eine direkte Verbindung zu den Ökosystemfunktionen, -prozessen und -strukturen, durch die sie erzeugt werden. Diese Erträge bzw. Nutzen werden durch die Menschen in konkrete Produkte umgewandelt bzw. weiterverarbeitet (HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2013). Es ergibt sich damit eine Überschneidung mit den “commodity outputs”, letzterer Begriff wird allerdings enger auf rein landwirtschaftliche Produkte bezogen. Die Klassifikation nach CICES unterscheidet stärker wer oder was die Ökosystemleistungen erbringt - die abiotischen Faktoren können allgemein Ökosystemleistungen beeinflussen, sind aber nicht an lebende Organismen gebunden. So wird auch eine Brücke zum Naturkapital geschlagen, das geologische Ressourcen oder Assets, abiotische Stoffflüsse und die eigentlichen Ökosystemleistungen umfasst (siehe Abbildung 3).

Die CICES-Klassifikation hat eine fünfteilige hierarchische Struktur: Sektion (“section”) - Unterteilung (“division”) - Gruppe (“group”) - Klasse (“class”) - Typ (“class type”). Damit soll eine Bilanzierung erleichtert werden, aber auch die Kartierung und die Beurteilung von Ökosystemleistungen, da damit auch unterschiedliche Maßstäbe abgebildet werden. Das “Millennium Ecosystem Assessment” bringt die grundlegende, weltweit anerkannte Klassifikation und wird meist in großräumigen oder weltweiten Beurteilungen verwendet. Die TEEB-Studie hat diese Einteilung überarbeitet, sie wird meist in nationalen Assessments verwendet. CICES baut auf diesen beiden Klassifikationen auf, hat aber Öko-Bilanzierungen im eigentlichen Sinne im Fokus. Die Regulierungsleistungen werden bei CICES zu den Regulierenden und Erhaltungsleistungen. Die Definitionen der einzelnen Leistungen (Sektionen) und der dazugehörigen Klassen nach CICES im Detail (HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2013; MAES et al., 2013), siehe auch Tabelle 3.1:

Versorgungsleistungen umfassen alle Materialien und von Lebewesen abhängige Produkte aus Ökosystemen; es handelt sich um physische Objekte, die getauscht oder gehandelt werden können, aber auch konsumiert bzw. direkt von Menschen verwendet werden. In dieser Sektion werden drei Unterteilungen vorgenommen:

- Ernährung umfasst alle Produkte von Ökosystemen, die direkt oder indirekt als Nahrung verwendet werden. Dies umfasst auch Trinkwasser.
- Organische Produkte, die direkt für die Herstellung von Gütern verwendet oder verarbeitet werden.
- Energie aus Biomasse. Dies bezieht sich auf erneuerbare Energiequellen und Energie, die durch Tiere produziert wird.

Regulierungs- und Erhaltungsleistungen beschreiben alle Prozesse und Vorgänge, wie Ökosysteme biotische und abiotische Parameter kontrollieren oder beeinflussen, die die Umwelt der Menschen bestimmen. Es handelt sich also um Outputs, die nicht konsumiert werden, aber das Befinden von Individuen, Gemeinschaften und Populationen und ihre Aktivität beeinflussen. Dies umfasst folgende drei Unterteilungen:

- Dienstleistungen, die Lebewesen oder Ökosysteme durch die Entgiftung oder einfach Verdünnung von Abfällen, Schad- und Giftstoffen erbringen und so die Auswirkungen dieser Stoffe mildern oder vermeiden helfen.
- Dienstleistungen die Massenbewegungen von Luft, Wasser, festen Stoffen regulieren oder erhalten, z.B. Schutz vor Schneemassen, Überschwemmungen, Muren

Sektion	Unterteilung	Gruppe
Versorgungsleistungen	Ernährung	Biomasse Wasser
	Rohstoffe -materialen	Biomasse, Fasern Wasser
	Energie	Energie aus Biomasse Mechanische Energie
Regulierungs- und Erhaltungsleistungen	Schadensminimierung durch Müll, Giftstoffe und andere Schadstoffe	Minimierung durch Organismen Minimierung durch Ökosysteme
	Steuerung von Kreisläufen	Stoffflüsse Wasserkreisläufe Gas bzw. Luft
	Erhalt der physikalischen, chemischen und biologischen Bedingungen	Erhalt von Kreisläufen Schutz von Habitaten und des Genpools Schädlings- und Krankheitskontrolle Bodenbildung und -aufbau Wasserqualität Zusammensetzung der Atmosphäre Klimaregulierung
Kulturelle Leistungen	physische und intellektuelle Interaktionen mit Ökosystemen, Landschaften und Meer (ökologischer Rahmen)	physische Begegnungen und Erfahrungen intellektuelle Interaktionen spirituelle und/oder sinnbildliche Erfahrungen
	spirituelle, symbolische und andere Interaktionen mit Ökosystemen, Landschaften und Meer (ökologischer Rahmen)	andere kulturelle Ergebnisse

Tabelle 3.2: Die ersten drei Hierarchie-Ebenen der CICES-Klassifikation (HAINES-YOUNG & POTSCHEIN, 2013), eine vollständige Aufstellung findet sich im Anhang B.2

oder Stürmen (Naturgefahren)

- Erhalt von physischen, chemischen und biologischen Bedingungen. Es werden die Leistungen, die Ökosysteme erbringen, die eine langfristige Existenz ermöglichen subsumiert. Beispiel sind Bodenbildung, Klimaregulierung, Schädlings- und Krankheitskontrolle oder auch Bestäubung und die Rolle, die bestimmte Habitats besitzen, um die Versorgungsleistungen durch Lebewesen zu unterstützen (Lebensraum für Juvenil-Stadien).

Kulturelle Leistungen beinhalten alle nicht materiellen Produkte, die eine symbolische, kulturelle oder intellektuelle Bedeutung haben. Dies wird in zwei Unterteilungen erfasst: Physische und intellektuelle Interaktionen mit Ökosystemen bzw. Landschaften und eine spirituelle, symbolische oder andere Auseinandersetzung mit Ökosystemen und ihren Bestandteilen.

3.2 Öffentliche Güter - Public Goods

Viele der durch Ökosystemleistungen produzierten Güter sind öffentliche Güter. Ein Gut ist dann öffentlich, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Niemand kann von der Konsumation ausgeschlossen werden und wenn es konsumiert oder in Anspruch genommen wird, wird dadurch nicht die Möglichkeit der Konsumation durch andere verringert; es wird durch den Genuss nicht reduziert. Ein gänzlicher Ausschluss ist in der Realität kaum wirklich möglich, es ist aber zumindest ein erheblicher und mit hohen Kosten verbundener Aufwand notwendig. Auch das Genießen einer Kulturlandschaft kann in einem extremen Fall durch das Überlaufen mit Besuchern auch eingeschränkt sein. Insgesamt geht es generell um ein Kontinuum entlang der genannten Faktoren, an deren oberen Ende die öffentlichen Güter eingeordnet werden können (COOPER et al., 2009). Die "Produktion" bzw. der Erhalt wird somit allgemein im öffentlichen, nicht Gewinn orientierten Sektor gesehen (HOLCOMBE, 1997).

PEVETZ et al. stellen bereits 1990 fest, dass die gesellschaftlich bedeutsamen Leistungen der Landwirtschaft sich nicht auf die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen beschränken. Die Landwirtschaft erbringt Leistungen, die nicht in der herkömmlichen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfasst werden, jedoch für die Gesellschaft als Ganzes unentbehrlich sind. Diese Autoren halten ebenfalls fest, dass diese Leistungen in bestimmten Regionen sogar weit wichtiger werden können als die Produktion marktfähiger Güter.

Was aus der eingangs genannten Definition und dem bisher gesagten zu folgern ist, dass die Sicherstellung der Versorgung mit öffentlichen Gütern nicht über klassische Märkte funktioniert. Durch das Fehlen des Ausschlusses von der Konsumation und deren Nicht-Erschöpfbarkeit fehlt auch der Anreiz für ein öffentliches Gut zu zahlen. In der weiteren ökonomischen Literatur werden auch Infrastruktur oder Sicherheit eines Landes durch das Militär als öffentliches Gut gesehen, was wieder in die Richtung zielt, dass "öffentlich" durch die Allgemeinheit bzw. den Staat zu "produzieren" sei. Diese Annahme ist bei näherer Betrachtung jedoch nicht zu halten, auch der privatwirtschaftliche Sektor trägt zum Erhalt von öffentlichen Gütern bei, viele Güter werden effizient durch ihn produziert (HOLCOMBE, 1997).

Die wichtigsten öffentlichen Güter, die speziell durch die Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden sind (COOPER et al., 2009):

- Kulturlandschaft
- Biodiversität auf landwirtschaftlich genutzten Flächen
- Wasserqualität und -verfügbarkeit
- Bodenfunktion
- Luftqualität
- Minderung der Folgen von Naturgefahren
- Sicherung der Nahrungsmittelversorgung
- Tiergesundheit und Tierschutz

Viele dieser Leistungen sind mit einer nachhaltigen, ressourcensparenden Landwirtschaft gekoppelt und besitzen gesellschaftlich einen sehr hohen Wert, was sich aus mehreren Maßnahmen der landwirtschaftlichen Förderungen ablesen lässt. Durch die genannten Eigenschaften sind für eine Sicherstellung jedoch Vorgaben durch die Politik bzw. öffentliche Hand notwen-

dig, damit auch der private Sektor entsprechende Rahmenbedingungen vorfindet, öffentliche Güter sicherzustellen.

Die Landwirtschaft besitzt aufgrund der auftretenden Interaktionen eine besonders wichtige Rolle, da viele Prozesse unmittelbar auf Boden, Wasserhaushalt und das Landschaftsbild Auswirkungen zeigen und auch durch die große räumliche Ausdehnung. Umgekehrt wirkt die Landwirtschaft auf viele Sektoren und Märkte. Angefangen von Nahrungsmittel über verschiedene erneuerbare Rohstoffe bis hin zum Energiesektor und damit ein hohes Potenzial öffentliche Güter mit marktfähigen Gütern zu kombinieren.

Wie aus der oben gezeigten Aufstellung hervorgeht, lässt sich zwischen Ökosystemleistungen und öffentlichen Gütern keine scharfe Grenze ziehen; das Schwergewicht bei den Ökosystemleistungen liegt klar in der Monetarisierung, was öffentlichen Gütern nach der vorgestellten Definition genau entgegen läuft. Im eigentlichen Sinne können manche öffentliche Güter unter Umständen auch bereits dem Naturkapital zugerechnet werden und Ökosystemleistungen erbringen die Dividende dazu (siehe die Einleitung zu diesem Kapitel).

Es werden mehrere Punkte der genannten öffentlichen Güter, wie z.B. "Minderung der Folgen von Überflutungen und Feuern" (Naturgefahren) oder "Wasserverfügbarkeit" in der Arbeit von COSTANZA et al. (1997, p.254) als Ökosystemleistung aufgeführt. Im Allgemeinen handelt es sich bei den öffentlichen Gütern um Zwischenleistungen, können also generell zu den Ökosystemleistungen hinzugerechnet werden.

3.3 Ökosystemleistungen und Landschaftsanalyse

In der deutschsprachigen Literatur gibt es in der Landschaftsökologie und ihrer Anwendung, der Landschaftsplanung, den Begriff des "Naturraumpotenziales", der aber explizit die ökonomische Bewertung ausschließt (BASTIAN & SCHREIBER, 1999) und sich auf die Eignung einer bestimmten Landschaft für eine bestimmte Nutzung konzentriert. Es wird im Prinzip beschrieben, wie hoch das Naturkapital ist und wo die besten Nutzungsmöglichkeiten liegen. Dieses Gesamtpotenzial wird in sieben Teilpotenziale untergliedert:

- biotisches Ertragspotenzial
- Wasserpotenzial
- Entsorgungspotenzial
- geoenergetisches Potenzial
- Bebauungspotenzial
- Rekreationspotenzial

Diese Begriffe zeigen erkennbare Analogien zu den Ökosystemleistungen (ALBERT et al., 2012); es liegt also nahe, methodische Ansätze in diesen Kontext zu transferieren. BASTIAN & SCHREIBER (1999) bezeichnen die "Erkundung von Naturraumpotentialen [sic] zuallererst [als] ein methodisches Konzept zur Nutzungsoptimierung" (p. 37). Weiters wird dort ausgeführt, dass eine weiterführende Transformation in soziale Kategorien zu erfolgen habe und nennt auch weiterführende Literatur. In der hier vorliegenden Arbeit werden dafür die nach der Entstehung der Arbeit von BASTIAN & SCHREIBER (1999) entwickelten Konzepte der Ökosystemleistungen

angewendet (siehe Kapitel 3.1 Ökosystemleistungen). Da heuristische Modell der Ökosystemleistungen soll dazu dienen, eine Grundlage für das Management natürlicher Ressourcen zu bilden, auf der Pläne entwickelt werden und Entscheidungen getroffen werden können. Dazu ist aber auch eine genaue Unterscheidung bzw. Abgrenzung der in diesem Zusammenhang zu nennenden Schlüsselbegriffe wie Ökosystemprozesse und -funktionen auf der einen Seite und den Dienstleistungen und Nutzen auf der anderen Seite notwendig. Die dazu geschaffenen Typologien (siehe HERMANN et al. 2011) schaffen dies nicht vollständig, was sicher zum Teil auch dem interdisziplinären Charakter (Ökologie, Naturschutz, Ökonomie, Politik) diesem Konzept zuzuschreiben ist.

Das Ziel der hier vorliegenden Arbeit basiert auf der Sichtweise eines dem Naturraum und seiner Standortbedingungen angepassten Ressourcenmanagements für den Erhalt einer von Menschenhand geschaffenen Kulturlandschaft durch ein nachhaltiges Nutzungskonzept und ist einer grundsätzlich landschaftsökologischen Betrachtungsweise verpflichtet. Die Betrachtung der Ökosystemleistungen soll hier in das von BASTIAN & SCHREIBER (1999) vorgeschlagene Schema und Konzept von Landschaftsanalyse - Landschaftsdiagnose - Landschaftsprognose welches über die Landschaftsplanung in ein Landschaftsmanagement mündet, erfolgen. Dass mit einer "klassischen", landschaftsökologischen Landschaftsanalyse/Landschaftsdiagnose oft keine direkten, unmittelbar umsetzbaren Aussagen herleitbar sind, geben die Autoren selbst zu (BASTIAN & SCHREIBER, 1999, p.33); dieses Manko kann durch die Einbeziehung der hier diskutierten konzeptionellen Modelle (Ökosystemleistungen, Naturkapital) ausgeglichen werden, wie im weiteren Verlauf noch ausgeführt wird.

Ein Unterschied zwischen Landschaftsplanung und dem Konzept der Ökosystemleistungen und Naturkapital besteht darin, dass sich letzteres mehr einem naturwissenschaftlichen Zugang verpflichtet fühlt und auch Grundlagenwissen über die untersuchten Ökosysteme schafft. Die Landschaftsplanung zielt dagegen primär darauf ab, aus bestehenden Datengrundlagen potenzielle und derzeitige Landschaftsfunktionen zu identifizieren, mögliche Entwicklungsziele und -strategien zu entwerfen und Maßnahmen für deren Umsetzung vorzuschlagen (ALBERT et al., 2012). In der Landschaftsplanung wird die Wahl der Methoden zur Untersuchung von Landschaftsfunktionen an die Zielsetzungen und vorhandenen Datengrundlagen angepasst. Verschieden Maßstabsebenen werden bei der Bewertung der Landschaftsfunktionen und der Anpassung von Maßnahmen an ebenenspezifische Verantwortlichkeiten berücksichtigt. Die Bewertung des Zustandes von Landschaftsfunktionen geht sowohl auf ihr aktuelles Potenzial als auch Empfindlichkeiten gegenüber Belastungen, tatsächliche Beeinträchtigungen sowie Entwicklungspotenzialen ein. Der Umfang von Partizipation wird in der Landschaftsplanung durch die Kompetenzen der Stakeholder bedingt. Dabei wird auf rechtliche Standards Bezug genommen, was auf der jeweiligen politischen Ebene entschieden werden kann (ALBERT et al., 2012). Diese beiden letzten Punkte werden in aktuellen Strategien des Land- und Ressourcenmanagements jedoch inzwischen anders gehandhabt (SAYER et al., 2013), was später noch behandelt wird (siehe Kapitel 8.1 Ecosystem approach - Landscape approach).

Landnutzung beschreibt ein von Menschen geschaffenes System, dessen Komponenten miteinander und mit der jeweiligen Landschaft interagieren. Damit ein solches System funktionieren kann, sind die einzelnen Bestandteile zu definieren. Der erste Schritt bildet hier eine Stakeholderanalyse, mit der festgelegt werden soll, wo und wie welche Personen oder Institutionen wirksam werden können, bezogen auf die relevanten Ökosystemleistungen auf

denen die Nutzung basiert. Die in einem Ökosystem ablaufenden Prozesse sind unter anderem von den vorherrschenden abiotischen Faktoren abhängig und damit auch die nutzbaren Ökosystemleistungen. Diese Stakeholderanalyse ist nach der oben erwähnten landschaftsökologischen Diktion Teil der Landschaftsdiagnose, baut also auf der Landschaftsanalyse auf, die die (dynamischen) Strukturen der Landschaft beschreibt. In der Landschaftsdiagnose werden auch die Naturraumpotenziale analysiert, die mit dem Konzept der Ökosystemleistungen korrelieren (BASTIAN & SCHREIBER, 1999; HERMANN et al., 2011).

Im Alpenraum wird die ländliche Umwelt traditionell von Kulturlandschaften bestimmt und damit wirkt die Land- und Forstwirtschaft unmittelbar auf den Charakter der Landschaft. Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben andere Nutzungsformen und hier speziell der Wintertourismus durch seine zunehmende Bedeutung durch immer weiter um sich greifende Erschließungen aber ebenso ihre Wirkung entfaltet. Es muss daher eine abgestimmte Entwicklung angestrebt werden: Die Ressource "Landschaft" bzw. das davon stammende Naturkapital kann als ein Attribut genutzt werden, um Produkte gegen andere abzugrenzen und Wachstum auf der Dimension der Qualität zu ermöglichen und somit ein zeitgemäßes Leben in den ländlichen Gebieten auch in der Zukunft zu erhalten. Es können nach BASTIAN & SCHREIBER (1999) drei Stufen der Bearbeitung festgelegt werden:

- Charakterisierung der landschaftlichen Objekte und Prozesse (siehe Kapitel 5.2 Nutzung und Ökosystemleistungen und Kapitel 5.8 Landschaftsstrukturen und Biotopkartierung)
- Gegenüberstellung dieser Landschaftsobjekte und -prozesse und ihrer gesellschaftlichen Funktionen und der Eignung dafür
- Umsetzung in der Planung und im Management

Diese Analyse der Landschaft geht von ihren Ressourcen und ihrer Leistungsfähigkeit aus. Diese können zu weiten Teilen durch z.B. eine Biotopkartierung erfasst und klassifiziert werden. Der nächste Schritt ist eine stofflich-energetische Betrachtung auf Basis der Ressourcen, die über eine Einbeziehung eines territorial-organisatorischen Aspekts zur konkreten Verfügbarkeit von Flächen für bestimmte Nutzungsformen und Nutzungsanforderungen führt. Diese können über quantitative bzw. geostatistische Modelle erfasst werden. Es handelt sich zusammengefasst um die Feststellung der Eignung einer konkreten Landschaft für eine bestimmte Nutzungsform. Das hier vorgestellte Projekt folgt dieser Abfolge mit der Verwendung des "Alpine Pasture Evaluation Model" (siehe Kapitel 5.7 Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes); die konkrete Nutzungsform ist dem Gebiet entsprechend eine Variante der Almbewirtschaftung.

Bis jetzt wurden meist nur die Versorgungsleistungen wirklich konkret bewertet, da es bei diesen auch am leichtesten ist. Die Herausforderung des gesamten Konzeptes ist die Bewertung der Regulierungsleistungen, die sich schwer konkret auf einen Zeitpunkt und eine Nutzung aufrechnen lassen - diese werden externalisiert. Als Beispiel können hier die Folgekosten durch massiven Kahlschlag eines Waldgebietes genommen werden: Folgekosten durch z.B. Erosionserscheinungen werden in der Regel der Gesellschaft angelastet. Diese Kosten übersteigen den Wert des Holzes um ein Vielfaches. Insgesamt machen die Regulierungsleistungen, also der indirekte Nutzwert den weitaus größten Teil der Bilanz aus. Analoges gilt für die kulturellen Leistungen, die oft entkoppelt von einer spezifischen Nutzungsform gesehen

werden (SUKHDEV et al., 2010). Diese Entkoppelung kann beim Tourismus nicht uneingeschränkt gelten, da dieser die Kulturlandschaft direkt nutzt, bis jetzt aber kaum etwas zum Erhalt beiträgt. Diese Problematik hat bereits HARDIN (1968) lange vor den Ideen zu Ökosystemleistungen thematisiert mit der bereits inzwischen zum Schlagwort gewordenen Formulierung "Tragedy of the Commons". Diese Problematik gilt es speziell an der Schnittstelle zu den öffentlichen Gütern zu berücksichtigen, was meist durch eine entsprechende Selbstverwaltung vor Ort entschärft werden kann. Diese Konzepte haben auch das Ziel, die herkömmliche, "klassische" ökonomische Denkweise zu ergänzen. Folgende drei Schritte dienen als heuristischer Rahmen (SUKHDEV et al., 2010):

- Es ist das gesamte Spektrum der betroffenen Ökosystemleistungen und der Nutzen für alle gesellschaftlichen Gruppen (Stakeholder) die diese Dienstleistungen beeinflussen und/oder Nutzen aus ihnen ziehen zu identifizieren.
- Der Wert und die Bedeutung ist in ihren räumlichen und zeitlichen Beziehungen zu quantifizieren oder zumindest einzuschätzen.
- Die Ergebnisse sind als Entscheidungsgrundlagen heranzuziehen und in politische Instrumente einzubauen, um eine Unterbewertung zu verhindern. Geeignete Instrumente können die Reform von Subventionen und finanzielle Anreize sein.

3.4 Ökosystemleistungen und öffentliche Güter - Versuch einer Zusammenfassung

Eine Bewertung von Ökosystemleistungen stößt auch auf Ablehnung, da sie eine Pluralität von Werten nicht berücksichtigt bzw. nicht für notwendig erachtet, weil Natur als Wert an sich gesehen und gewürdigt werden muss (siehe SUKHDEV et al. 2010). Der Nachweis eines ökonomischen Wertes ist für Politik und Wirtschaft in unseren Gesellschaften trotzdem häufig sinnvoll, da es dadurch möglich wird Zielkonflikte auf einer rationalen Ebene zu lösen. Hier greift auch die TEEB-Initiative und der in dessen Rahmen entwickelte Ansatz, der die Komplexität der Probleme und Herausforderungen des Konzeptes anerkennt und verschiedene Formen der In-Wert-Setzung umfasst. Dazu erforderliche Maßnahmen können staatliche Interventionen, verbindliche Regeln, freiwillige Instrumente und Märkte sein. Existiert ein stabiler kultureller Konsens über den Wert der Ökosystemleistungen und sind die wissenschaftlichen Zusammenhänge ausreichend geklärt, ist es einfach, besonders bei Versorgungsleistungen im Sinne des Millennium Ecosystem Assessments (z.B. Vieh oder Holz). Wird dieser Gedankengang auf gespeicherten Kohlenstoff oder die Menge an sauberem Wasser ausgedehnt, erfüllt das Konzept seinen Anspruch (SUKHDEV et al., 2010). Damit kann auch das Bewusstsein für eine die Ressourcen schonende Bewirtschaftung gefördert werden (GÖTZL et al., 2011).

Die ökonomische Bewertung von Ökosystemen und ihren Leistungen kann nur ein erster Schritt sein, es kann nur ein Weg sein aufzuzeigen, wie der Mensch mit Ressourcen umgeht und dazu dienen, Anreize zu schaffen die Situation durch lenkende Eingriffe zu verbessern. Dafür scheint der Rahmen der Ökosystemleistungen geeignet zu sein und beschreibt das konzeptionelle Rückgrat der vorliegenden Arbeit. Der Wert des Konzeptes des Naturkapitals und Ökosystemleistungen liegt vielleicht weniger darin, konkrete Werte unterschiedlichen Ökosys-

temen und ihren Leistungen zuzuordnen, sondern eine Diskussion über Werte und damit verbundenen gesellschaftlichen Prioritäten zu führen bzw. eine solche zu strukturieren. Auch das "Millennium Ecosystem Assessment" ist als ein konzeptioneller Rahmen für eine systematische Ursachenforschung von Änderungen und allgemeinen Wandel ("Kulturlandschaftswandel") in unterschiedlichen Ökosystemen und ihren Landschaften zu sehen. Das Argument, dass viele der Regulierungsleistungen schwer zu bewerten sind, kann nur eingeschränkt gelten: Auch in der Ökonomie herkömmlicher Märkte gibt es Produkte, die sich nicht zählen lassen oder wo die Qualität mindestens genauso viel zählt wie die Quantität. Als Beispiel kann hier ein Dienstleistungsbetrieb dienen. Die reine geleistete Stundenzahl sagt nichts über erfolgte Deckung eines Bedarfes aus (siehe DALE & POLASKY 2007).

Eine Analyse dem Konzept des Naturkapitals folgend, ist bei der Beurteilung bzw. Planung von Renaturierungsmaßnahmen (siehe Kapitel 2.3 Wiederherstellung von Lebensräumen, Renaturierung und Rekultivierung) hilfreich und bietet so eine objektivierbare Entscheidungshilfe bei einer Begründung der Notwendigkeit (ARONSON et al., 2007).

- Wie stark müssen Eingriffe zur Wiederherstellung des Naturkapitals gehen, um die grundlegenden Funktionen des Ökosystems zu garantieren?
- Ab welchem Zustand ist eine Renaturierung zwingend, wann ist sie auf Basis einer Kosten-Nutzen-Rechnung in Erwägung zu ziehen?
- Unter welchen Bedingungen soll sich die Renaturierung auf die Funktionen, wann auf die Struktur des Ökosystems fokussieren?
- Wie sollen Kosten und Nutzen innerhalb der Gesellschaft verteilt werden?

Die ökonomische Betrachtungsweise steht bei den öffentlichen Gütern nicht im Vordergrund, ist aber im Prinzip eine analoge Herangehensweise. Eine scharfe Trennung dieser zwei Felder ist nicht wirklich möglich. Für diese Arbeit wird eine zusätzlich zur allgemeinen Definition eine Unterscheidung anhand einer räumlichen Betrachtungsweise getroffen: Öffentliche Güter wirken allgemein im Raum, sind nicht exakt eingrenzbar, die Beanspruchung einer Ökosystemleistung hingegen schon, was speziell für die Zielleistungen gilt, denen in den hier dargestellten Überlegungen das Hauptaugenmerk gilt (vergleiche Kapitel 3.1 Ökosystemleistungen). Öffentliche Güter sind zum größten Teil den Regulierungsleistungen bzw. den Zwischenleistungen zuzurechnen, gehen aber auch über diese hinaus (z.B. Tiergesundheit).

Es entstehen jedoch auch Probleme mit dem Ansatz ein Ökosystem auf finanzielle Leistungen reduzieren zu wollen: Für ein Produkt bzw. eine Dienstleistung muss auch ein Markt vorhanden sein, was bei vielen Ökosystemleistungen nicht der Fall ist und eigentlich nicht der Fall sein kann (PETERSON et al., 2010). Auch ist das Maßstabsproblem und damit die Erfassbarkeit bzw. die Verrechenbarkeit schwierig zu bestimmen, da der Nutzen bestimmter Leistungen entweder zeitlich oder räumlich losgelöst vom Ursprung erfolgt, z.B. bei der Bindung von CO₂.

Eine weitere wichtige, unmittelbar nicht zu beantwortende Frage, taucht in einem größeren Rahmen auf, die gerade am Beispiel der Almwirtschaft gut gezeigt werden kann. Wie sind Ökosystemleistungen zu bewerten bzw. zu berücksichtigen, die grundsätzlich vorhanden und unmittelbar nutzbar wären, aber aufgrund von fehlenden Rahmenbedingungen nicht genutzt werden können? Als ein Beispiel mag eine intakte Almfläche, die auch von der Lage und Morphologie gut geeignet für tierische Produktion ist, dienen, für die aber durch einen bereits fortgeschrittenen Strukturwandel mit starker Abwanderung in der Region kein Almpersonal

zur Verfügung steht? Letztendlich werden nur wirklich genutzte und dem Markt zugeführte Leistungen tatsächlich einen Wert haben, was aber umgekehrt ein vorhandenes Potenzial missachtet und die Gefahr hier unmittelbar besteht, dass Gebiete mit solchen ungenutzten Leistungen schlechter bewertet werden.

Libérale Mechanismen eines freien Marktes können also Biodiversität als weitere Abstraktion unserer Umwelt nur in einem begrenzten Maße schützen. PETERSON et al. (2010) führen diese Problematik darauf zurück, dass eigentlich die Ökosystemfunktionen das zu schützende Gut sind, nicht die daraus resultierenden Leistungen oder Güter. Sie vergleichen diese Problematik mit der, wie sie Marx mit der Entfremdung der Arbeiter (Funktionen) von dem industriell gefertigten Produkt beschrieben hat. Wert und Preis sind zwei verschiedene Dinge, dessen Unterschied aber durch die Abstraktion durch die Zuweisung von Geld verloren geht. Das Konzept der Ökosystemleistungen birgt dieses Problem, da es sich nicht nur auf klassische Güter, sondern auch auf nicht angreifbare, nicht reale Güter und Dienstleistungen bezieht.

Ziel und Fragestellungen

Die Arbeit bildet, wie im Kapitel 1.3 AGRAM: Innovatives Almmanagement zur Bewirtschaftung der alpinen Kulturlandschaft beschrieben (Seite 5), die wissenschaftliche Basis für ein praxisorientiertes Projekt mit dem Ziel, ein Verfahren zu entwerfen und testen, das helfen soll, die Schafalping in einem multifunktional genutzten Gebiet mit vielen unterschiedlichen Stakeholdern zu ermöglichen und damit auch einen Baustein für eine nachhaltige Entwicklung der Region zu bilden. Das begleitete Projekt "Ennstal Lamm" (siehe Kapitel 1, Seite 5) stellt die Produktion und deren ökonomische Bewertung in den Vordergrund. Im Projekt AGRAM stehen die landschaftsökologischen Zusammenhänge von Nutzung, Vegetation und Landschaftsbild im Vordergrund um das Gesamtziel, nämlich die Inwertsetzung einer traditionellen alpenländischen Kulturlandschaft zu erreichen. Dafür ist es notwendig, die Verbuschung von unter- bzw. nicht mehr genutzten Weideflächen aufzuhalten. Insgesamt sind die Belastungen der Erhaltung auf alle Nutznießer (Stakeholder) zu verteilen und ein ökonomisch tragfähiges Konzept zu entwerfen.

Den theoretischen Rahmen bilden das Konzept der Ökosystemleistungen, Grundsätze des adaptiven Managements und landwirtschaftliche Verfahren. Dazu werden neben der praktischen Durchführung des Weideprojekts und in dessen Rahmen durch die Anwendung landschaftsökologischer Methoden, Durchführung von Versuchen und ökonomischer Bewertungen Daten erhoben und diese wo möglich durch statistische Modelle überprüft. Es sind dafür im Untersuchungsgebiet Renaturierungsarbeiten durchzuführen, mit Hilfe gezielter Nutzung durch kleine Wiederkäuer. Den beteiligten Landwirten soll durch die Vermarktung des Nischenproduktes "Lammfleisch" eine ökonomische möglichst unabhängige Entwicklung ermöglicht werden. Einbußen in der Tierernährung durch den Einsatz der Tiere zur Entbuschung und der damit verbundenen Aufnahme qualitativ minderwertigen Futters sollen quantifiziert werden.

Folgende Hypothesen bilden für dieses Projekt die Basis:

- Die traditionelle Almwirtschaft mit ihrer extensiven Beweidung trägt durch die Weidewirtschaft maßgeblich zum Landschaftsbild bei, profitiert daraus aber im Vergleich zu anderen, neuen Nutzungsformen am wenigsten.
- Eine Renaturierung von verbuschten, aus der Nutzung gefallen Almwiesen ist durch gezielte Beweidung möglich.
- Eine Stärkung der Almwirtschaft bzw. einer extensiven Beweidung sichert durch den Erhalt des Landschaftsbildes auch das Einkommen in anderen Sektoren.
- Ein ökonomisch nachhaltiges Wirtschaften für alle im Gebiet wirkenden Stakeholder ist möglich, mit und durch den Erhalt einer traditionellen alpinen Kulturlandschaft, auch wenn diese durch moderne Nutzungsformen wie dem Tourismus überprägt ist.
- Für den Erhalt der traditionellen, alpinen Kulturlandschaft ist das Zusammenspiel aller im Gebiet wirkenden Stakeholder notwendig.

Um diese Hypothesen zu prüfen, sind folgende Fragenkomplexe sektorübergreifend zu bearbeiten, die Ergebnisse sollen als Grundlage für politische Entscheidungen verwendet werden können.

- **Ökologie - Landschaft, Vegetation und ihre Dienstleistungen**

- Biotopausstattung zu Projektbeginn
- Gewünschte Biotopausstattung nach Renaturierungsmaßnahmen
- Eignung als offenes, gemeinschaftlich genutztes Weidegebiet
- Systemanalyse ausgehend von den Ökosystemleistungen des Projektgebietes, die wiederum über einer Szenario-basierten Analyse die Stärken und Schwächen des gewählten Ansatzes und mögliche Entwicklungen im Gebiet aufzeigen soll.

- **Landwirtschaft - Pflanzenbau und Tierernährung**

- Wie sieht das Futterpotenzial im Weidegebiet bei Projektbeginn aus, wie nach unterschiedlichen Renaturierungsmaßnahmen, abgestuft nach unterschiedlichen Szenarien?
- Zeitlicher Verlauf der Änderung im Futterwert durch die gezielte Beweidung und Renaturierungsmaßnahmen
- Wie kann "gezielte Beweidung" im alpinen Bereich aussehen? Welche Vor- und Nachteile haben unterschiedliche Vorgehensweisen im Herdenmanagement?

- **Renaturierungsarbeit**

- Der Anteil der Zwergsträucher soll innerhalb der Projektlaufzeit (5 Jahre) auf einer Versuchs- und Testfläche auf unter 20% gebracht werden
- dabei aber der Anteil an offenen Boden sich nicht signifikant von der Ausgangssituation unterscheiden, um keine Erosionserscheinungen zu verursachen
- der Futterwert soll mindestens 8,2 MJ ME (MJ = Megajoule; ME = Metabolizable Energy, umsetzbare Energie) erreichen. Dieser Wert entspricht den Durchschnittswerten von Almfutter zu Mitte der Blüte in Österreich (RESCH et al., 2006).

- Welche Änderungen im Sinne der Rekultivierung im Pflanzenbestand können erzielt werden? Gibt es unerwünschte Nebeneffekte, wenn ja, welche?
- Erwünschte Zielarten entsprechend der Höhenlage: *Poa alpina*, *Poa supina*, *Phleum alpinum*, *Festuca nigrescens*

- **Ökonomie, Strukturen, Stakeholder und Management**

- Analyse der Ökosystemdienstleistungen im Untersuchungsgebiet
- Welche Einflussnahmen gibt es auf das Untersuchungsgebiet (Stakeholderanalyse)?
- Wo liegen potentielle Konflikte im Zusammenhang mit einer multifunktionalen Nutzung der Landschaft? Wie können diese entschärft oder vollständig vermieden werden?
- Eine ökonomische Bewertung des Gesamtsystems

Material und Methoden

5.1 Das Untersuchungsgebiet

Geographie

Abbildung 5.1: Die Lage des Untersuchungsgebietes in Österreich

Das Untersuchungsgebiet liegt in den Schladminger Tauern, im südwestlichen Teil des Bezirks Liezen (Bundesland Steiermark, Österreich, Geozentrum: 13 Grad 53' O, 47 Grad 22' N), südlich der Enns im Gemeindegebiet von Haus im Ennstal, östlich des bekannten Wintersportortes Schladming. Als eigentliches Projektgebiet wurde das Schi- und Almgebiet rund um den Hauser Kaibling gewählt. Hinsichtlich des multifunktionalen Nutzens ist das Gebiet gut gewählt, es findet auch im Sommer eine touristische Nutzung durch die vorhandene Seilbahnwirtschaft statt, zusätz-

lich zur jagdlichen und land- und forstwirtschaftlichen. Die Grünlandpflege der Schipisten wurde vor Projektbeginn ausschließlich technisch bewirkt, eine natürliche Alternative vom Pistenerhalter war gewünscht. Hinsichtlich der Lage und der Nutzungsfunktionen handelt es sich um ein repräsentatives Untersuchungsgebiet, welches Vorbildwirkung haben kann.

Den größten Anteil hat das Massiv des Hauser Kaiblings (Seehöhe 2 015 m). Die zweite große Erhebung, jedoch mit einem etwas geringeren Flächenanteil im Untersuchungsgebiet ist der Bärfallspitz (Höhe 2 150 m). Im Gebiet gibt es mehrere Almen als Ortsbezeichnungen, die aktuelle Bestoßung mit Vieh spiegelt dies aber nicht mehr wider. Es handelt sich um die Ennslingalm am nordöstlichen Abhang des Hauser Kaiblings, die Bärfallalm zwischen dem

	2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011	Mw.
Mai	41,2	135,3	183,5	115,2	Mai	7,11	7,25	4,27	6,49	6,28
Juni	151,2	204,8	133,1	141,9	Juni	9,22	7,26	8,89	8,93	8,58
Juli	210,7	151,2	207,8	137,5	Juli	9,63	11,41	12,67	8,92	10,66
August	150,6	166,0	198,9	117,5	August	11,32	12,74	10,42	12,97	11,86
September	75,5	125,4	110,3	82,8	September	6,15	8,94	5,56	10,62	7,82
Summe	629,2	782,7	833,6	594,9						
Jahressumme	1 158,7	1 347,9	1 224,8	915,5	Mittelwert	8,69	9,52	8,37	9,59	9,04

Tabelle 5.1: Wetterdaten (Niederschlag links, Temperatur rechts) für das Untersuchungsgebiet jeweils für die Monate Mai bis September (Vegetationsperiode), 2008 bis 2009 von der benachbarten Wetterstation Planai (1 820 m Seehöhe). Zu beachten ist das Jahr 2011, das deutlich trockener als die vorangegangenen Jahre war, am wärmsten war jedoch das Jahr 2010, 2011 war das zweitwärmste, jeweils bezogen auf den Untersuchungszeitraum. Daten freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Hydrographischen Dienst.

Hauser Kaibling und dem Bärfallspitz am Rossfeldsattel und die Kaiblingalm westlich des Bärfallspitzes.

Die Schladminger Tauern bilden einen Teil der Niederen Tauern. Dieser erste Abschnitt des Ennstales, in dem durch den namensgebenden Fluss Enns die Kalkstöcke der Nördlichen Kalkalpen vom Kristallin der Zentralalpen getrennt werden, reicht von der namensgebenden Gemeinde Schladming (direkt im Anschluss westlich des Untersuchungsgebietes) bis zur Gemeinde Öblarn (ca. 15 km östlich). Die Schladminger Tauern sind im Wesentlichen ein silikatisches Gebirge, das vorwiegend aus kristallinen Gesteinen aufgebaut wird. Diese können dem ostalpinen Altkristallin im mittelostalpinen Deckenstockwerk zugeordnet werden. Im Gesteinsbestand dominieren Orthogneise, Magmatit- und Paragneise. Kleinräumiger sind auch immer wieder Amphibolite eingelagert. Am nördlichen Rand liegen den Gneisen die stark verwitternden Gesteine der Ennstaler Phyllitzone auf, die zur Grauwackenzone gerechnet wird.

Die Witterungseinflüsse kommen, wie für diesen Teil Österreichs typisch, im Allgemeinen aus Nordwest bis West (Nordwestwetterlage). Generell befindet sich das Gebiet im Bereich des zwischenalpinen Übergangsklimas. Das temperate Klima des Untersuchungsgebietes steht unter dem Einfluss der Stauwirkung der Niederen Tauern. Für eine Höhenlage von 2 000 Meter können 1 500 bis 1 700 Millimeter Niederschlag veranschlagt werden. Durch die Lage im Regenschatten der Nördlichen Kalkalpen sind diese Werte etwas niedriger als für diese Höhenstufe ansonsten üblich. Es handelt sich um ein Gebirgsklima mit nach oben speziell im Sommerhalbjahr stark abnehmenden Gradienten. Für 2 000 Meter Seehöhe werden folgende Werte angegeben: Jänner -7°C , Juli 8°C ; das Jahresmittel liegt zwischen 0 und 1°C . Die Zahl der Frosttage liegt bei 200-220 Tagen pro Jahr, die der Eistage bei ca. 110 pro Jahr (Frosttag: Minimum der Lufttemperatur liegt unter 0°C ; Eistag: Maximum der Lufttemperatur liegt unter 0°C). Erwähnenswert sind zusätzlich die Föhninflüsse. Das Klima in den höheren Lagen ist im Gegensatz zu den Tallagen der Seitentäler durch aufliegende Bewölkung zudem recht nebelreich, in 2 000 Meter etwa 180 Tage pro Jahr, in 2 500 Meter 230 Tage pro Jahr (Quelle: Klimaatlas Steiermark online: Landes-Umwelt-Informationssystem der Steiermark - Klimaregion Schladminger Tauern: Schladminger Tauern, Wölzer Tauern und Murberge, Amt der Steiermärkischen Landesregierung <http://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/10023680/25206>, letzter Besuch am 01. August 2014).

Abbildung 5.2: Übersicht über das Untersuchungsgebiet mit den wichtigsten Ortsbezeichnungen: Ein großer Anteil des Gebietes ist bewaldet, die Schipisten sind hell dargestellt, die Grenzen des Weidegebietes rot. Die kleine Karte rechts zeigt die Einteilung der Jagdgebiete (siehe Abschnitt 5.2).

Abbildung 5.3: Höhenprofil des Untersuchungsgebietes, dargestellt in der unteren Grafik durch die schwarze Linie, mit markanten Punkten entlang der Achse; grün eingezeichnet in der unteren Grafik das Weidegebiet

Naturräumliche Übersicht: Projektgebiet und Weideflächen

Für die Durchführung der Untersuchungen ist eine Unterscheidung in Projektgebiet und Weidegebiet als ein Teil des Untersuchungsgebietes notwendig: Das Projektgebiet mit einer Größe von ca. 11,3 km² beginnt aus logistischen Gründen bereits am Talgrund des Ennstales im Bereich der Talstation der Hauser Kaibling Bergbahnen (Hauser Kaibling Seilbahn- und Lift Ges.m.b.H & Co KG, Schigebiet Hauser Kaibling, Schiregion Schladming-Dachstein) auf 720 m Seehöhe und steigt dann über den Ortsteil Gumpenberg zum Gipfel des Hauser Kaiblings (2 015 m Seehöhe) an, senkt sich zum Rossfeldsattel (1 860 m Seehöhe) und steigt dann wieder zum Bärfallspitz und weiter zum Höchsteinmassiv an, das mit der Moaralmspitze (2 267 m) die südliche Grenze bildet. Die Schipisten bilden einen durchgehenden Korridor in das eigentliche Almgebiet. Es bietet damit auch einen vollständigen Querschnitt über die in der Region vorhandenen Landschaftsstrukturen. Das Weidegebiet alleine, bedingt durch die Anforderungen der Weidewirtschaft und den gegebenen Möglichkeiten (Besitzverhältnisse und Weiderechte), beschränkt sich zuallererst auf offene Biotoptypen, hat aber auch Anteile an bewaldeten bzw. mit Latschen bestandenen Flächen und besitzt insgesamt eine Größe von 271 Hektar, aufgeteilt auf vier voneinander getrennte Bereiche, bedingt durch eingeschränkte

Weiderechte in den tiefer liegenden Bereichen.

Das eigentliche zusammenhängende Weidegebiet (Größe: 253 Hektar), auf das sich die Untersuchungen konzentrieren, beginnt knapp unterhalb der Mittelstation der Bergbahnen auf ca. 1 220 m Seehöhe (erste Monitoring-Fläche, siehe Abbildung 5.2). Es liegt damit in diesem ersten Bereich auf den Schipisten. Erst der Bereich der Bergstationen (siehe Abbildung 5.2) und damit der Gipfelregion des Hauser Kaibling liegt im Subalpin und somit im klassischen Almgebiet, welches jedoch auf der westlichen Flanke ebenfalls durch eine Liftanlage durchtrennt wird. Insgesamt geht ab ca. 1 800 Meter Seehöhe (Bereich der Bergstationen) das Weidegebiet in eine mehr oder weniger naturnahe Almweide über, die bedingt durch die Topographie des Bergrückens in Richtung HÖchststein nun eher nach Osten bzw. Westen ausgerichtet ist. Einen nutzbaren Ertrag als Weide bringen ca. 183 ha des Weidegebietes und insgesamt werden rund 30% des Weidegebietes (ca. 71 ha) von Schipisten eingenommen.

Die dominierenden Waldgesellschaften im Untersuchungsgebiet sind durchwegs montane und subalpine Nadelwälder, wobei diese besonders in tieferen Lagen (vom Talboden bis in den Bereich der Bergstationen der Lifte) als Forste mit dominanter *Picea abies* (Fichte) ausgebildet sind. Größere Laubwaldbestände sind im Gebiet nur in den tiefer liegenden Bereichen und in Form von Grauerlen-Hangwäldern und Grauerlen-Ufergehölzstreifen (*Alnus incana*) entlang von Bachläufen vorhanden. In diesen Bereichen tritt auch die Esche *Fraxinus excelsior* verstärkt auf.

Mit zunehmender Seehöhe nimmt generell der Lärchenanteil (*Larix decidua*) zu und ab ca. 1 700 m tritt regelmäßig auch *Pinus cembra* (Zirbe) auf. An der Baumgrenze, auf wasserzügigen Hängen und in Lawenstrichen finden sich Anteile von *Alnus alnobetula* (Grünerle) und *Pinus mugo* (Latsche). Die baumfreie Vegetation besteht im überwiegenden Maß aus Borstgrasrasen und Heidekrautgesellschaften mit unterschiedlichen Anteilen an Zwergsträuchern, die bis zur Eudominanz bzw. vollständigen Flächenbedeckung gehen kann. Dieser Zwergstrauchgürtel wird durch hauptsächlich *Vaccinium myrtillus* (Heidelbeere), *Vaccinium vitis-idea* (Preiselbeere), *Vaccinium gaultheroides* und *Rhododendron ferrugineum* (rostroter Alpenrose) gebildet. In den obersten Bereichen (Bereich des Bärfallspitzes) ist neben Gämshaideteppichen (*Loiseleuria procumbens*) auf einem kleinräumigen Standortsmosaik unterschiedliche alpine Vegetationstypen zu finden, von denen Rasen mit dominantem *Festuca varia* den größten Anteil einnehmen.

Das Untersuchungsgebiet ist ab der Bergstation der Hauser Kaibling Bergbahnen südwärts bzw. ab der Mittelstation des "Knappl-Liftes" (siehe Abbildung 5.2) Teil des Europaschutzgebietes "Niedere Tauern", nach der Vogelschutzrichtlinie ("Special Protected Area" (SPA) - Richtlinie 79/409/EEC; siehe <http://natura2000.eea.europa.eu>, letzter Besuch am 01. August 2014). Dieses Schutzgebiet umfasst einen großen Teil des gesamten Massivs der Niederen Tauern und besitzt insgesamt eine Ausdehnung von 1 260,92 km², der Anteil des Untersuchungsgebietes, der sich im Bereich der SPA befindet, liegt bei 409,6 ha. Dies entspricht 36,3% des gesamten Untersuchungsgebietes bzw. 0,32% der Fläche des gesamten Schutzgebietes.

Der Schutzzweck des Europaschutzgebietes liegt in der Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Lebensräume von insgesamt 25 Arten der Vogelschutzrichtlinie: Vor allem Birkhuhn (*Tetrao tetrix*), Steinadler (*Aquila chrysaetos*), Wanderfalke (*Falco peregrinus*) und Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*), aber auch von wichtigen Säugetierarten, wie beispielsweise Murmeltier (*Marmota marmota*), Gämse (*Rupicapra rupicapra*), Alpenschneehase (*Lepus timidus*) oder Alpensteinbock (*Capra ibex*). Durch den minimalen

Anteil des Untersuchungsgebietes und der Nähe zum intensiv genutzten Siedlungsraum im Tal ist hier eine mögliche Beeinflussung des Schutzgebietes durch die Weidetätigkeit, speziell im Vergleich zur schon länger vorhandenen Nutzung als Wander- und Schigebiet zu vernachlässigen. Umgekehrt wurden für die Weidetätigkeit durch den Status als Schutzgebiet keine zusätzlichen Einschränkungen wirksam; durch die Teilnahme am ÖPUL-Programm sind Umweltschutzmaßnahmen gesetzt. Es kann vermutet werden, dass einige der Zielarten durch die Offenhaltung einiger Biotopie sogar von der höheren Weidetätigkeit profitieren.

5.2 Nutzung und Ökosystemleistungen

Allgemein herrschen im Gebiet multifunktionale Nutzungsformen vor: Das Untersuchungsgebiet ist wie die gesamte Region in den tiefer gelegenen Bereichen von der Landwirtschaft in Form von Grünlandwirtschaft, in den mittleren Lagen, vornehmlich entlang der Talflanken, von der Forstwirtschaft und in den höheren Lagen durch Almen und insgesamt dem Tourismus (Schilifte, Pisten und Seilbahnen) geprägt. Die Landwirtschaft hat allerdings in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen und zog sich verstärkt auf die begünstigten, tiefer gelegenen Bereiche zurück, dafür übernahm der Tourismus in den höheren Lagen eine prägende Rolle. Zusätzlich kann eine flächendeckende Nutzung durch die Jagd angenommen werden.

Entwicklung der Landwirtschaft in der Region

Im Raum des Oberen Ennstales (von der Salzburger Landesgrenze bis einschließlich der Gemeinde Öblarn) werden derzeit rund 3 700 Großvieheinheiten (GVE) an Weidevieh auf die Almen getrieben, davon sind 85% Rinder und 11% Schafe. Die restlichen 4% verteilen sich auf Ziegen und Pferde. In Bezug auf die Almfutterflächen beträgt der durchschnittliche Weideviehbesatz 0,88 GVE/ha ($\pm 0,4$ GVE). Ausgehend von einem, gemessen an der Almbewirtschaftung vor dem Jahr 1950, bereits stark gesunkenen Niveau der Alpung im gesamten Bezirk Liezen im Jahr 1985 (-15% Rinder, -51% Schafe, +20% Pferde) wurden im Bezirk im Jahr 2005 nur mehr rund 12 000 Rinder, 4 200 Schafe und 250 Pferde aufgetrieben. Die Gesamtanzahl der Almen reduzierte sich seit 1930 von 625 auf 465 um 25%. Die Almfläche nahm in der Steiermark im Zeitraum 2005 bis 2011 von 65 146 auf 46 669 Hektar ab, dies entspricht rund 72% der Fläche von 2005.

Die Zahl der bäuerlichen Betriebe hat sich im Bezirk Liezen im Zeitraum 2005 bis 2011 von 2 033 auf 1 988 reduziert, dabei hat sich jedoch die Zahl der als Bergbauernbetriebe eingestuft überproportional reduziert. Die Zahl der Betriebe mit einer Milchquote hat sich im selben Zeitraum von 1 095 auf 890 reduziert. Umgekehrt hat sich jedoch die Zahl an Nutztieren von 34 899 auf 36 860 GVE erhöht, die Zahl der Schafe hat dabei von 11 940 auf 12 222 Stück zugenommen. In der Steiermark nahm die Zahl der Schafe zwischen 2005 und 2011 von 56 700 auf 65 000 Stück zu. Die Zahl der Schafhalter hat sich entsprechend dem Trend insgesamt verringert; jedoch in den Strukturen kam es zu einer Verschiebung von kleinen Betrieben zu größeren Einheiten: Die Zahl der Schafhalter mit mehr als 50 Stück nahm zwischen 1999 und 2010 um 45,9% zu, während die Zahl der Betriebe mit weniger als 25 Schafen im selben Zeitraum um ca. 25,3% abnahm.

Revier	Gesamtgröße [ha]	davon im Untersuchungsgebiet [%]	Anteil [ha]
KG Ennsling (Gemeindejagd)	633	50	317
AG Ennslingwald (Eigenjagd)	168	100	168
KG Haus (Gemeindejagd)	502	30	151
Kaiblingalm (Eigenjagd)	197	100	197
Gumpenbergwald (Eigenjagd)	137	90	124
AG Gumpental-Prefallalm (Eigenjagd)	222	65	144
Moaralm (Eigenjagd)	319	5	16
Gesamt	2 179		

Abkürzungen: KG: Katastralgemeinde; AG: Agrargemeinschaft

Tabelle 5.2: Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Jagdreviere (gerundet auf ganze Hektar) und ihr Anteil im Untersuchungsgebiet. Die Summe der Flächen der Jagdreviere ergibt bedingt durch unterschiedliche Messmethoden und Rundungsfehler 11,2 km², etwas weniger als die für das Projektgebiet angegebenen 11,3 km²

Diese hier dargestellte Entwicklung lässt sich durch die im Kapitel Kulturlandschaft, Nutzung und Management beschriebene Extensivierung der höheren Lagen bei gleichzeitiger Intensivierung der Nutzung in den Tallagen erklären. Datenquellen: INVEKOS - Integriertes Verwaltung- und Kontrollsystem des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und BMLFUW (2013).

Land- und Forstwirtschaftliche Nutzung des Untersuchungsgebietes

Die landwirtschaftliche Nutzung im Untersuchungsgebiet lässt sich in drei Bereiche einteilen (siehe Kapitel 6.1 Landschaftsökologische Gliederung: Biotoptypen und Managementeinheiten): Die niedrigsten Bereiche, also vom Talgrund bis in eine Seehöhe von ca. 1 200 Meter werden hauptsächlich traditionell in Form von Grünlandwirtschaft genutzt, darüber bis in eine Höhe von ca. 1 750 Meter dominiert die Forstwirtschaft. Darüber finden sich ehemalige, durch das hier vorgestellte Projekt zumindest wieder teilweise in Nutzung genommene Almflächen.

Ein Teil des Untersuchungsgebietes wurde auch in den letzten Jahren beweidet, der Rest, speziell die Pisten, wurden maschinell gepflegt, was einen hohen finanziellen Aufwand bedeutete. Die Schafe, die sich früher im Gebiet aufhielten, wurden nicht gehütet und konnten sich frei bewegen. Die Anzahl mit ca. 200 bis 300 Schafen war für die Fläche nicht ausreichend, um hier einen großen Einfluss auf die Vegetation auszuüben.

Jagdliche Nutzung des Untersuchungsgebietes

Die jagdliche Nutzung liegt für die Grundeigentümer in der Verpachtung der Jagdrechte oder dem Verkauf von Abschüssen. Die Bedeutung der Jagd im Untersuchungsgebiet liegt hauptsächlich im ideellen Bereich, das heißt mit der Jagd werden geringe Erlöse erwirtschaftet - die einheimischen Jäger sehen es als ein teures Hobby, dem aber mit Leidenschaft nachgegangen wird und damit schwer verzichtbar ist. Die Jagd stellt dadurch einen Einflussfaktor in der Landschaft dar, auch wenn die streng ökonomische Nutzung hier wenig bedeutsam ist.

Im Untersuchungsgebiet gibt es sieben Jagdreviere, zwei davon sind Gemeindejagden, die restlichen Reviere Eigenjagd. Zwei Reviere liegen vollständig im Projektgebiet und haben auch

	2008	2009	2010	2011	2012
Mai	4 506	2 171	5 719	3 675	6 538
Juni	9 295	10 836	10 653	13 806	13 037
Juli	23 214	22 045	23 343	24 801	25 569
August	25 529	24 693	28 421	30 386	28 623
September	11 561	9 952	13 684	13 844	13 446
Oktober	5 367	4 205	3 969	5 176	6 564
Summe	79 472	73.902	85 789	91 688	93 777

Tabelle 5.3: Nächtigungszahlen in der Gemeinde Haus in den Sommersaisonen 2008-2012 (Mai bis Oktober)

	2008	2009	2010	2011	2012
November	1 302	1 048	1 134	1 185	1 108
Dezember	23 235	27 735	27 574	23 849	26 928
Januar	43 955	47 094	51 320	51 823	48 154
Februar	59 262	58 278	54 071	52 828	56 458
März	44 787	33 281	39 904	42 529	40 560
April	2 561	13 890	11 660	6 775	10 377
Summe	175 102	181 326	185 663	178 989	183 585

Tabelle 5.4: Nächtigungszahlen in der Gemeinde Haus in den Wintersaisonen 2008-2012 (November bis April)

den größten Anteil an der Weidefläche. Das Jagdrevier Moaralm liegt nur zu 5% im Projektgebiet und diese Fläche wird kaum von den Schafen beweidet (siehe Tabelle 5.2). Im gesamten Gebiet rund um den Hauser Kaibling sind vor allem Schalenwild (Rotwild, Rehwild, Gamswild) und Raufußhühner (Auerhuhn, Birkhuhn) zu finden. In einem Feldversuch wird das Murmeltier gerade angesiedelt und darf deshalb noch nicht geschossen werden. Die Abschlusspläne der Reviere im Untersuchungsgebiet wurden erfüllt. In den letzten fünf Jahren wurden 46 Tiere im Projektgebiet erlegt. Diese Zahl wurde anteilmäßig aus dem gesamten Abschüssen der jeweiligen Reviere berechnet. Die meisten Tiere wurden im Revier KG Ennsling entnommen die wertvollsten Abschüsse wurden allerdings im Revier Gumpenbergwald getätigt.

Touristische Nutzung des Untersuchungsgebietes

Die touristische Nutzung des Untersuchungsgebietes ist in die Tourismusregion "Schladming-Dachstein eingebettet, mit dem Tourismusverband der umliegenden Gemeinden "Haus-Aich-Gössenberg" (siehe <http://www.schladming-dachstein.at/de> und <http://www.haus.at>, letzter Besuch am 01. August 2014).

Ein Tourismusverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, besitzt eine Rechtspersönlichkeit und unterliegt der Aufsicht der jeweiligen Landesregierung. Gemeinden, die ein gemeinsames oder gleichartiges Tourismusangebot haben und die als Region eine Einheit bilden, können sich zu einem gemeinsamen Tourismusverband zusammenschließen. Ein solches gemeinsames Auftreten mehrerer Gemeinden in Form nur eines Verbandes trägt wesentlich zur Stärkung der touristischen Strukturen bei. Über Antrag der betroffenen Gemeinden ist ein derartiger Verband durch die Landesregierung zu verordnen.

Bezeichnung	Länge
Moralnsee	7 km
Bärfallspitz	7,1 km
Hauer Kaibling Gipfel	4,5 km
Höchstein	5,4 km
Markt Haus Gumpenberg	8,2 km
Markt Haus - Hauser Kaibling - Markt Haus	5,2 km
Themenweg Schafsinn	5,6 km

Tabelle 5.5: Aufstellung der Wanderwege im oder durch das Projektgebiet (Quelle: <http://www.schaferlebnis.at>, letzter Besuch am 01. August 2014)

Das Schwergewicht der touristischen Nutzung liegt im Winter mit der Nutzung als Schigebiet, jedoch gewinnt der Sommertourismus immer mehr an Bedeutung. Die Nächtigungszahlen während der jeweiligen Sommersaison lagen im Untersuchungszeitraum zwischen 45% und 51% der Nächtigungen der entsprechenden Wintersaison (siehe Tabellen 5.3 und 5.4).

Um die Attraktivität der Tourismusregion zu steigern, wurde 2007 die sogenannte "Sommerc card" eingeführt: Nimmt ein Nächtigungsbetrieb an der Sommerc card teil, muss jeder Gast elektronisch erfasst werden und eine Karte erhalten, egal wie lange der Kunde bleibt. Für jeden Gast muss ein Umlagebeitrag bezahlt werden. Das Geld kommt in einen Topf von dem die Kosten für die Karte (Organisation, Büro) selbst und die Leistungen der Karte bezahlt werden. Die Karte berechtigt einmal am Tag den Touristen für eine Berg- und Talfahrt mit einer der Bahnen in der Region, alle anderen Leistungen können beliebig oft genutzt werden. Zu den weiteren Leistungen gehören andere Gratisleistungen und Bonusleistungen wie freie oder ermäßigte Eintritte oder Gebühren für Verkehrsmittel, Bäder, Museen, Freizeitprogramme und ähnlichem. In der Tourismusregion Haus-Aich-Gössenberg gibt es 177 Sommerc cardbetriebe (Stand Sommer 2013). Das Zimmer ist für den Gast zwar etwas teurer, jedoch bekommt der Kunde viele Attraktionen gratis oder mit einem geringen Aufpreis dazu.

Das Untersuchungsgebiet ist nicht zuletzt auch durch die Erschließung mit der "Tauern Seilbahn" im Sommer ein stark frequentiertes Wandergebiet. Die Lifte der Hauser Kaibling Seilbahn- und Lift Ges.m.b.H & Co KG und die "Knappl-Lifte" in der östlichen Hälfte des Untersuchungsgebietes dienen aktuell rein dem Wintertourismus. Von den sich im Gebiet befindlichen reinen Gastronomiebetriebe haben drei für den Tages- bzw. Wandertourismus im Sommer geöffnet: Zwei im unmittelbaren Bereich der Bergstation und einer auf der Kaiblingalm. Neben der Wandernutzung wird der Gipfel des Hauser Kaiblings auch von Paragleitern als Startpunkt genutzt. Die meisten Erholungssuchenden benutzen die Tauernseilbahn, nur wenige steigen vom Tal direkt auf bzw. ab. Im Jahr 2013 dauerte die Saison von 25. Mai bis 13. Oktober (141 Tage) und es wurden während dieses Zeitraums durch die Tauernseilbahn ca. 25 000 Personen befördert. Das Gebiet rund um den Hauser Kaibling verfügt über ein 43 km langes ausgebautes und beschildertes Wegenetz, der größte Teil davon befindet sich ausschließlich im Projektgebiet (siehe Tabelle 5.5).

Eine Besonderheit bei den Wanderwegen ist der sogenannte "Themenweg Schafsinn": In Kombination mit der Einführung der Sommerc card wurde es noch dringender, Touristen auf den Hauser Kaibling zu bringen und vor allem auch zu halten. Da zu der Zeit (2009) das "Almlamm-Projekt" erst begonnen hatte, lag es für die Verantwortlichen nahe, hier Synergi-

Abbildung 5.4: Wegweiser am Themenweg "Schafsinn"

en zu nutzen, da persönliche Kontakte vorhanden waren. In Folge wurde eine Werbeagentur aus der Region beauftragt. Die erste Idee war "Schafe am Berg erleben" mit einem "Schaferlebnisweg". Das letztendlich verwirklichte Konzept erhielt den Titel "Schafe mit allen Sinnen erleben" - Themenweg Schafsinn. Der beauftragten Agentur war es wichtig, das Projekt nachhaltig zu gestalten und alles zu einem Erlebnis werden zu lassen. Die Schafe sollten "greifbar" sein. Als verantwortliche Trägerorganisation wurde ein Verein gegründet, die Mitglieder sind unter anderem neben dem Tourismusverband Haus-Aich-Gössenberg, die Gemeinde Haus im Ennstal, verschiedene Tourismusbetriebe auch der Steirische Schaf- und Ziegenzuchtverband. Finanziert wird der Verein durch Mitgliedsbeiträge, die nach einem bestimmten Schlüssel berechnet werden. Für die Errichtung wurden zusätzlich Mittel über ein eigenes Leader+ Projekt lukriert, also Fördermittel vom Bund, dem Land Steiermark und der EU. Der Schafsinn-Weg wurde auf der Grundlage von alten, teilweise nicht mehr funktionalen Wegen im Jahr 2010 als Rundweg angelegt, er dient auch als Wanderausgangspunkt. Der Rundgang dauert ca. 2-3 Stunden, auch wurde die vorhandene Gastronomie eingebunden. Der Weg ist durch spezielle Schilder gekennzeichnet und entlang des Weges gibt es verschiedene Attraktionen wie Infotafeln, Aussichtspunkte und Spielplätze.

Mögliche Nutzungskonflikte

Nutzungskonflikte mit Beteiligung der Weidetätigkeit im Projektgebiet sind vorhanden und bedürfen einer Berücksichtigung: Die durch das Projekt um einiges intensivere bzw. umfangreichere Weidetätigkeit kann im ganzen Gebiet zu Konflikten mit der touristischen Sommernutzung führen, da unter Umständen Wege durch die Schafe bei Umtrieben blockiert sind und Verunreinigungen der Wege durch Kot möglich sind. Dieses Konfliktpotenzial lässt sich durch Berücksichtigung im Weidemanagement und durch die Hütung vermeiden. Umgekehrt stellt die Schafherde eine Attraktion für die Touristen dar, die zwar auf die Auswahl des

Wanderzieles keinen unmittelbaren Einfluss besitzt, aber das Erlebnis positiv aufwertet.

Die touristische Winternutzung kollidiert räumlich begrenzt mit der Weidenutzung: Hier ist ein unmittelbarer Informationsaustausch notwendig, um solche Flächen im Weidemanagement berücksichtigen zu können. Während der gesamten Projektlaufzeit kam es im Bereich der Pisten zu teilweisen größeren Infrastrukturmaßnahmen, die auch Einfluss auf die Projekt- und Versuchstätigkeiten hatten. Pistenbereiche wurden verbreitert, Leitungen für künstliche Beschneigung verlegt, Gaststätten wurden umgebaut und als der massivste Eingriff war der Ausbau des Schleppliftes im Bereich der Kaiblingalm (südlicher Bereich des Projektgebietes) zu einem Sechser-Sessellift mit einem entsprechenden Ausbau der dazugehörigen Infrastruktur. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen erfolgten Rodungen, Planierungen und Anlage eines hektargroßen Speicherteiches für die Beschneigung. Solche Baumaßnahmen im Sommer sind für eine Beweidung problematisch, da dadurch Weideflächen entweder komplett verloren gehen können, während des jeweiligen Eingriffes Bereiche über den eigentlichen Eingriff hinaus nicht zugänglich sind und auch in Folge für ein bis zwei Weideperioden oft beeinträchtigt sind, da der Bestand noch keine entsprechende Produktivität aufweist.

Von jagdlicher Seite konzentrieren sich Vorbehalte auf zwei Ebenen: Erstens auf eine zeitliche Ebene, hier ist es erwünscht, dass die Schafe im Herbst für die Hirschbrunft sich nicht mehr in den höheren Lagen aufhalten, was aber im gesamten Weide- und Herdenmanagement durch die jahreszeitlichen Änderungen im Futterangebot von Haus aus erfüllt ist. Von Schafen beweidete Flächen werden vom Wild nach zwei bis drei Tagen ebenfalls wieder genutzt. Stärkere Probleme können sich durch Zäune ergeben, einerseits durch unerwünschte Lenkungseffekte, aber speziell auch bei den Knotengittern, da sich Tiere in dieser Art von Zaun besonders leicht verfangen und dann sich nicht selbst befreien können. Diese Art von Zäunen besteht an einer Stelle immer nur für maximal wenige Tage, was dieses Problem etwas entschärft. Das Konfliktpotenzial ist bei der Jagd am höchsten und wurde deshalb auch am stärksten beachtet; ebenfalls hilfreich war, dass am Projekt beteiligte Landwirte selbst Jäger im Projektgebiet sind.

Konflikte mit der forstlichen Nutzung sind zwar potenziell möglich, kommen aber nur in einem sehr geringen Ausmaß zum Tragen: Die Weidetätigkeit konzentriert sich auf die offenen Biotypen; eine Waldweide existiert nicht. Kleinräumige, randliche Nutzung von Waldflächen durch die Schafe erfolgt nur zum Zwecke des Schutzes, sei es vor Hitze (Schatten) oder bei starken Niederschlägen. Auch werden Wasserquellen, die am Rand liegen von den Schafen aufgesucht, es handelt sich aber ebenfalls nur um randliche, punktuelle und kleinräumige Nutzungen, die als solches nicht ins Gewicht fallen.

Ökosystemleistungen des Untersuchungsgebietes im Überblick

Im Untersuchungsgebiet ergibt sich für die Ökosystemleistungen eine klare Dichotomie zwischen Winter und Sommer: Es ergibt sich ein Schichtenmodell entsprechend einzelner Nutzungsebenen, deren Verschneidung als konzeptionelles Modell einer Multifunktionalität der betrachteten Landschaft gesehen werden kann.

Diese Schichten gruppieren je nach Art der jeweiligen Ökosystemleistungen die vorherrschende Nutzung: Im Winter dominiert klar der Tourismus mit den Schipisten und der dazugehörigen Infrastruktur. Die Nutzung für den Wintertourismus steht in der Kette der

möglichen Nutzungsformen an der Spitze und ist über das gesamte Jahr gesehen der ökonomisch bedeutsamste Nutzungskomplex. Der grundlegende Träger ist hier die Landschaft mit ihrer Morphologie selbst - die biotische Komponente tritt hier, entsprechend der Jahreszeit in den Hintergrund. Auch wird der Wasserbedarf für die Erzeugung von Kunstschnee zu einem großen Teil direkt aus Quellen und Oberflächenwasser im Gebiet gedeckt, es erfolgt jedoch auch eine Zuleitung aus der Enns vom Talgrund.

Während des Sommerhalbjahres treten die Zielleistungen stärker in den Vordergrund: Forstwirtschaft, Grünlandwirtschaft in den tieferen Lagen und Viehwirtschaft mit Alpung in den höheren Lagen. Für die touristische Nutzung ergeben sich Synergieeffekte bzw. mit der eigentlichen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung (offen gehaltene Pisten mit niedriger, dichter Vegetation, Holzentnahme, Infrastruktur).

Zusammengefasst sind für die Betrachtungen und die ökonomische Analyse im Rahmen des Projektes folgende Ökosystemleistungen relevant:

- Im Bereich der Produktion, der “commodity outputs” bietet das Projektgebiet folgende Ökosystemleistungen (Zielleistungen):
 - Forstwirtschaft: Schnitt- und Energieholz
 - Grünlandwirtschaft: Biomasse und Milchwirtschaft
 - Jagd
 - Traditionsnutzung: Früchte (z.B. *Vaccinium myrtillus* und *Vaccinium vitis-idea*), Pilze, Zirbenzapfen
- Die Regulierungsleistungen und Lebensraumleistungen erbringen als öffentliche Güter (siehe Abschnitt 3.2 Öffentliche Güter - Public Goods), Leistungen, die die Grundlagen für die Zielleistungen darstellen:
 - Schutz vor den Naturgefahren, durch regulierende Leistungen (vor allem Lawinen, aber auch Erosion)
 - Regulierende und unterstützende Leistungen: Wasserversorgung, nicht nur als Trinkwasser, sondern auch für den Wintertourismus zur künstlichen Beschneigung
- Die Kulturellen Leistungen umfassen:
 - Erholungswert, sozio-kulturelle Werte, die die Basis für den Tourismus ergeben

5.3 Die Schafherde

Die im Projektverlauf zum Einsatz gekommenen Schafherden setzten sich aus Tieren von verschiedenen Betrieben der Region (je nach Jahr zwischen 20 und 25) zusammen und änderte sich dadurch bedingt während der Projektlaufzeit geringfügig von Weidesaison zu Weidesaison. Organisiert wurde die Zusammenstellung der Herde durch den steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverband im Rahmen des Leader+ Projektes (siehe Kapitel 1.3), mit Unterstützung des Lehr- und Forschungszentrums Raumberg-Gumpenstein. Das Ziel des Schaf- und Ziegenzuchtverbandes ist die Aufzucht von Lämmern, die als “Almlamm” bzw. “Ennstal Lamm” vermarktet werden.

Kategorie	2008	2009	2010	2011
Tiere insgesamt	738	817	853	950
vorzeitige Abgänge insgesamt	65	23	49	69
Lämmer bis 19,9 kg, nur Milchaufnahme	110	83	46	89
Lämmer mit Milch und Grundfutteraufnahme	190	206	227	244
Jungschafe, nicht trächtig, ohne Milchleistung	89	143	228	262
Mutterschafe mit Milchleistung	140	205	159	169
trächtige Schafe, ohne Milchleistung	144	157	144	117

Tabelle 5.6: Die Tierzahlen in den für die Berechnung des Energiebedarfes und bei der Tiergesundheit verwendeten Kategorien im Projektverlauf. Die vorzeitigen Abgänge sind nur anteilmäßig in die Berechnungen eingegangen.

Alle neu zum Projekt hinzukommenden Schafe wurden beim Auftrieb mit elektronischen Ohrmarken auf RFID-Basis versehen, zusätzlich zu der vorhandenen gesetzlich vorgeschriebenen Tierkennzeichnung. Diese elektronische Kennzeichnung ermöglichte mit einer entsprechenden Waage eine individuelle Gewichtszuordnung und erleichterte beim Abtrieb die Zuordnung zum Besitzer.

Haupttrasse ist das Bergschaf, sowohl das weiße wie auch das braune, daneben finden sich noch Schafe der Rassen Suffolk, Walliser Schwarznasen, Dorper, Weißes Alpenschaf sowie Kreuzungstiere. Im ersten Sommer (2008) wurden 738 Tiere aufgetrieben, wobei diese ein Gesamtgewicht von 34 200 kg hatten, was 68,4 GVE (Großvieheinheiten) entspricht. 2009 umfasste die Herde 817 Tiere mit einem Gesamtgewicht von 37 490 kg, entsprechend 75 GVE; 2010 waren es 853 Tiere (82,7 GVE), aufgeteilt in zwei Herden: Die Herde mit Lämmern und schwächeren Tieren blieb auf den Pistenbereich beschränkt, diese umfasste 412 Tiere (18 260 kg, 36,5 GVE). Die zweite Herde für den Almbereich bzw. Hochlagen umfasste 441 Tiere (23 100 kg, 46,2 GVE). Letztere wurde 2010 für die Renaturierungsversuche verwendet. Im Jahr 2011 wurden insgesamt 950 Tiere mit 93,6 GVE (entspricht einem Gesamtgewicht von 46 800 kg) aufgetrieben, wieder aufgeteilt auf zwei Herden, mit 57,1 GVE für den Almbereich und 36,5 GVE für die Pisten. 13 Tiere kamen im Jahr 2011 nochmals verspätet dazu, diese konnten für die weiteren Auswertungen und Untersuchungen nicht berücksichtigt werden, da für sie kein Auftriebsgewicht festgestellt wurde und sie durch die verkürzte Weidesaison eine Sonderrolle gespielt hatten. Durch die Herdengröße in diesem Jahr ist diese Tatsache jedoch nicht signifikant. Über alle Versuchsjahre hinweg lag das Auftriebsgewicht der Lämmer im Mittel aller Managementsysteme bei $23,5 \pm 9,6$ kg.

Herdenmanagement im Jahresverlauf

Das Herdenmanagement muss in zwei große Abschnitte unterteilt werden: Maßnahmen am Heimatbetrieb als Vor- und Nachbereitung für die Alpung und die Weidesaison selbst. Die Landwirte wurden im Projektverlauf über zu treffende Maßnahmen vom steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverband informiert und gemeinsam mit der HBLFA Raumberg-Gumpenstein auch beraten. Das für die Durchführung notwendige Herdenmanagement geht über den Zeitraum der Weidesaison hinaus, die Grundlage für eine erfolgreiche Weidesaison ist eine solide Vorbereitung am Heimatbetrieb. Nur gesunde, robuste und gepflegte Tiere erfüllen die Erwar-

Jahr	Stück	Aufteilung	Gewicht [kg]	GVE	Weidetage	Anmerkung
2008	738		34 200	68,4	105	keine Teilung der Herde
2009	817		37 490	75,0	111	keine Teilung der Herde
2010	853	412	18 260	36,5	110	Pistenbereich
		441	23 100	46,2	110	Hochlagen
2011	950	460	18 250	36,5	118	Pistenbereich
		490	28 550	57,1	118	Hochlagen
2012	917		44 880	90,0	126	freies Verfahren (siehe Kapitel 5.5)

Tabelle 5-7: Kennzahlen der Schafherde in den Jahren 2008 bis 2011 im Projekt, die Basis für diese Zahlen ist der Auftrieb. Zu beachten ist die Teilung der Herde in den Jahren 2010 und 2011 und der Übergang zu einem freien Managementverfahren im Jahr 2012, das in den Analysen nicht detailliert berücksichtigt wurde.

Abbildung 5.5: Die Schafe kommen nach dem Antransport durch die Landwirte in einen Sammelpferch und über eine Treibgasse zur Vereinzelung und einer groben Prüfung des Gesundheitszustandes zur Registrierung, Wiegung und in manchen Fällen zur Entwurmung.

Abbildung 5.6: Nach dem ersten Pferch zur Sammlung kommen die Tiere über eine Treibgasse zur Registrierung, dahinter ist die Waage zu erkennen. Es werden bei Neuzugängen der Besitzer und die vorhandene Tier-Kennzahl ("Lebensnummer") zusätzlich registriert.

Abbildung 5.7: Die im Projekt verwendete Waage, mit dem rechts im Vordergrund zu sehenden Lesegerät für die elektronischen Ohrmarken verbunden.

Abbildung 5.8: Nach der Wiegung wurden, falls notwendig, Entwurmungsmittel verabreicht oder ein Klauenbad durchgeführt.

tungen was Ertrag und auch die Pflegemaßnahmen anbelangt.

Die Maßnahmen am Heimatbetrieb waren die Landwirte selbst verantwortlich, für die Klauenpflege wurden zu Beginn des Projektes jedoch auch zusätzlich Lehrgänge an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein abgehalten. Für Auf- und Abtrieb sowie die Wiegungen während der jeweiligen Saison wurden zusätzliche Arbeitskräfte durch die HBLFA Raumberg-Gumpenstein und dem Schaf- und Ziegenzuchtverband gestellt. Die Wiegungen dienten auch einer vollständigen Kontrolle der Herde und wurden auch für Entwurmungsmaßnahmen und der Entnahme von Kotproben genutzt. Der Auftrieb wurde als Stationsbetrieb organisiert: Die Landwirte liefern ihre Tiere an und kommen dort in einen Pferch, wo sie grob auf Verletzungen und ähnliches begutachtet wurden. Über eine Treibgasse kamen die Tiere zur Registrierung, anschließend wurden sie gewogen. Als Abschluss wurden, speziell in den ersten Jahren des Projektes, die Tiere in ein Klauenbad geführt und von dort aus auf die erste abgeäunte Weide.

Die Herde wurde während der Weidesaison generell durch einen Schäfer und Hunden begleitet. Zusätzlich stand eine weitere Person für Betreuungs- und Hilfsarbeiten (Transport von Zaunmaterial, Tiertransport, ...) zur Verfügung. Im Zuge der Aufsicht über die Herde wurden durch den Schäfer auch Maßnahmen zur Klauenpflege und die Versorgung kleinerer Wunden übernommen bzw. bei der Geburt von Lämmern Nachschau gehalten und bei Bedarf der Tierarzt und der jeweilige Besitzer verständigt, damit die betroffenen Tiere versorgt werden konnten. Darüber hinaus war der Schäfer auch für die Dokumentation von solchen Zu- und Abgängen verantwortlich.

Der gesamte Jahresablauf muss auf die Weidesaison abgestimmt werden, der Ausgangspunkt der Planungen ist der Zeitpunkt des Auftriebs. Die notwendigen begleitenden Maßnahmen umfassen unter anderem die Schur, da die Schafe geschoren auf die Weide kommen sollen, Klauenpflege, Impfprogramm und Zuchtmaßnahmen, betreffen also auch den Deckzeitpunkt der Mutterschafe zur Abschätzung des Ablammzeitpunktes, da während der Weide keine Lämmer auf die Welt kommen sollen. Der Beginn und die Dauer der Weidesaisonen wurden somit unter Berücksichtigung der Wettersituation (Schneesmelze) und der Bedürfnissen der Schafhalter und den Anforderungen der weiteren Stakeholder, wie den Hauser Kaibling Bergbahnen und der Jägerschaft, festgelegt. Der größte Unsicherheitsfaktor dabei war der auf den Schipisten ausgebrachte Kunstsnee, da dieser eine stark verzögerte Schmelze zeigt und dadurch die Piste als Zugstrecke in die höheren Lagen blockieren konnte, auch wenn in den höher gelegenen Bereichen abseits der Pisten bereits eine Beweidung möglich gewesen wäre.

Im Jahr 2008 dauerte die Weidesaison vom 6. Juni bis 19. September (105 Weidetage), im Jahr 2009 vom 30. Mai bis 18. September (111 Weidetage), im Jahr 2010 vom 28. Mai bis 17. September (110 Weidetage), im Jahr 2011 vom 20. Mai bis 16. September (118 Weidetage) und im Jahr 2012 vom 11. Mai bis 14. September (109 Weidetage). Eine Zusammenfassung dieser Daten liefert Tabelle 5.7, eine detaillierte Unterteilung nach Gewichtsklassen befindet sich im Anhang, Tabelle A.1.

		Mittel	Standardabweichung	Managementklasse	Ausreißer
Lämmer	Auftriebsgewicht [kg]	23,24	11,10	I	0
Adulte	Auftriebsgewicht [kg]	61,94	13,12	I	21
Lämmer	Abtriebsgewicht [kg]	33,00	8,83	II	28
Adulte	Abtriebsgewicht [kg]	65,99	12,69	II	17
Lämmer	tägliche Zunahme [g]	90,25	49,54	III	17
Adulte	tägliche Zunahme [g]	32,72	67,68	III	59

Tabelle 5.8: Grenzen und resultierende Stichprobengröße nach der Ausreißerbehandlung bei den festgestellten Gewichten und Zunahmen. Für die Beschreibung der Managementklassen siehe Kapitel 5.5

Gewichtsfeststellung und -entwicklung

Die Tiere wurden beim Auftrieb, während der Weidesaison und beim Abtrieb gewogen: In den unterschiedlichen Versuchsjahren des Projektes wurde für 4 288 Tiere eine zumindest einmalige Wiegung zum Zeitpunkt des Auftriebs durchgeführt. Für 366 Tiere konnte keine abschließende Wiegung zum Zeitpunkt des Abtriebs durchgeführt werden. Für erfolgreiche Tiere wurden über die Gewichts- und Zeitdifferenzen die absoluten (GZ) und täglichen Gewichtszunahmen (TGZ) berechnet. Da im Rahmen der Wiegunen kein Parameter zur Altersklasse der Tiere erfasst wurde, musste ein solcher aus dem Lebendgewicht abgeleitet werden. Das Histogramm des Lebendgewichtes zum Zeitpunkt des Almauftriebs (siehe Abbildung 5.9) vereint die zwei Verteilungskurven der mindestens einjährigen Muttertiere und Widder mit den Gewichten der Lämmer. Die Kurven bilden bei etwa 38 kg eine Schnittlinie, die in ihrer Fortführung für Tiere unter 35 kg eine eindeutige Zuordnung als Lämmer und über 45 kg als Muttertiere oder Widder nahelegt. Im Intervall zwischen 35 und 45 kg herrschte vorerst für 8% der gesamten Tiere keine Klarheit. Es könnte sich um sehr kleine Muttertiere oder um bereits sehr schwere Lämmer handeln. Da sich die beiden möglichen Klassen in ihrer physiologischen Reife aber deutlich unterscheiden, konnte eine Trennung über die täglichen Zunahmen durchgeführt werden. Dafür wurde für die Klasse der Lämmer eine einfache lineare Beziehung zwischen Auftriebsgewicht und Tageszunahmen definiert:

$$TGZ_{\text{Lämmer}} = 126,207 - 1,77264 \times \text{Auftriebsgewicht [kg]}$$

Lineare Beziehung zwischen Auftriebsgewicht und Tageszunahmen für die Lämmer im Projektverlauf, bei einer Standardabweichung von 24,1 kg

Es wird nun aufgrund des etwa Faktor drei betragenden Unterschiedes der täglichen Gewichtszunahmen zwischen den wachsenden Lämmern und den adulten Tieren angenommen, dass Tiere mit geringen Zunahmen in diesem Gewichtsbereich mit höherer Wahrscheinlichkeit erwachsene Tiere sind. Als Grenze gilt der untere Bereich der Abweichung der definierten Funktion. 42% der Tiere im fraglichen Intervall werden letztlich als adult klassifiziert.

Eine weitere Herausforderung sind Probleme bei der Wiegung von landwirtschaftlichen Nutztieren wie z.B. Unruhe bei der Wiegung und Füllungsgrad des Verdauungstraktes; diese Faktoren machen eine systematische Entfernung von Ausreißern notwendig. Für die Prüfung der Ausreißer werden die Originalwerte in studentisierte Werte umgewandelt. Alle Werte die so über die 2,5-fache winsorisierte Standardabweichung des Datenmaterials hinausragen, werden sehr streng als Ausreißer betrachtet. Die Strenge der Betrachtung rührt daher, dass die in

den Jahren gewählten Managementverfahren recht unterschiedlich sind und es im Kern der Arbeit um die Bewertung der Verfahren und nicht um die Bearbeitung der Randerfahrungen geht. Somit werden 3,6% der Daten ausgeschlossen (siehe Tabelle 5.8). Bei der Analyse der Verluste und damit verbundenen Auswertung von Gewichten und Tierzahlen kommen diese bereinigten und transformierten Daten zum Tragen.

Abbildung 5.9: Histogramm zur Gewichtsverteilung beim Auftrieb, alle Herden im Projektverlauf: Die Farbcodierung entspricht der getroffenen Einteilung in Lämmer (links, blau) und Adulttiere (rechts, orange). Die Adulttiere im Überlagerungsbereich im Gewichtsbereich zwischen 30 und 45 kg sind rot dargestellt.

Körperkondition - “Body Condition Scoring”

Als Parameter über den Zustand und Fütterungsstatus wurde beim Auf- und Abtrieb in den Jahren 2009 bis 2011 jeweils zusätzlich der “Body Condition Score” (BCS - Körperzustandswert oder Körperkonditionswert) erhoben (RUSSEL et al., 1969).

Abbildung 5.10: “Body condition scoring of sheep”, Oregon State University Extension Service, Quelle: THOMPSON, J., MEYER, H. <http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/14303/ec1433.pdf>, Beschriftung übersetzt vom Autor (letzter Besuch am 01. August 2014).

Abbildung 5.11: Skizzen zu den unterschiedlichen Stufen beim "Body condition scoring". Quelle: Thompson, J., Meyer, H., "Body condition scoring of sheep", Oregon State University Extension Service - <http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/14303/ec1433.pdf>, Beschriftung übersetzt vom Autor, Zeichnungen angepasst (letzter Besuch am 01. August 2014).

Klasse 1 - Mager: Die Wirbelfortsätze treten deutlich hervor. Der Rückenmuskel/Karree ist flach und ohne Fettabdeckung. Jede einzelne Rippe bzw. die Querfortsätze stechen unter der Haut hervor, das Ende ist deutlich zu spüren und es ist leicht möglich, die Finger unter die Querfortsätze zu stecken.

Klasse 2 - Dünn: Die Wirbel mit den Dornfortsätzen sind leicht zu ertasten und treten auch hervor, jedoch der Rückenmuskel hat eine geringe Fettabdeckung und ist ausgebildet. Die Auflage auf den Querfortsätzen ist rundlich, die Finger unter die Querfortsätze zu stecken ist nur mit etwas Druck möglich.

Klasse 3 - Durchschnitt: Die Wirbel sind durch eine Fettabdeckung abgerundet, einzelne Wirbel sind nur mehr durch Druck zu ertasten. Die Querfortsätze bzw. Rippen sind glatt überdeckt, hier ist ebenso stärkerer Druck notwendig die unteren Enden der Rippen zu ertasten. Der Rückenmuskel ist voll ausgebildet und besitzt eine gewisse Fettabdeckung.

Klasse 4 - Fett: Die Wirbelsäule kann nur unter starkem Druck als harte Linie ertastet werden, die Querfortsätze sind nicht mehr spürbar. Der Rückenmuskel ist stark ausgebildet und von einer dicken Fettschicht bedeckt.

Klasse 5 - Fettleibig: Die Wirbelsäule lässt sich nicht mehr ertasten, die Rückenlinie entlang der Wirbelsäule ist durch eine Einbuchtung zwischen Fetthöckern gekennzeichnet, die Rippen sind nicht mehr erkennbar bzw. ertastbar; der Rückenmuskel ist massiv und mit einer überaus dicken Fettschicht vollständig bedeckt.

Der BCS wurde jedoch nur auf Basis der jeweiligen Gesamtherde erhoben, eine detaillierte Zuordnung bzw. Identifikation des Tieres wurde hier nicht erfasst, es können daher nur Aussagen über das jeweilige Jahr insgesamt getroffen werden, nicht jedoch über den konkreten Managementansatz.

Der Körperkonditionswert wird auf einer Skala von 1 bis 5 vergeben, die Kriterien beruhen auf der Fett- und Muskelaufgabe über der Wirbelsäule im Lendenbereich. Die konkreten Stufen und ihre Kriterien können Bildtafel 5.3 auf Seite 76 entnommen werden. Der BCS ist ein wertvolles Werkzeug zur Evaluierung der Fütterung, da dieser Parameter den Allgemeinzustand erfasst und das Gewicht alleine über den Zustand durch die hohe Schwankungsbreite wenig aussagt. Der BCS beschreibt den Zustand von Fettgewebe und Muskel und wird durch Abtasten erfasst. Getestet wird die Fleischabdeckung bzw. das Hervorragen sowohl der Wirbelsäule als auch der Querfortsätze auf der Höhe der Lende (siehe Abbildung 5.10). Es handelt sich hier um eine subjektive Einschätzung; der Wert dieses Parameters liegt weniger in einer punktuellen Einschätzung, sondern bei relativen Vergleichen, entweder entlang einer Zeitachse oder unterschiedlicher Individuen verschiedener Kohorten. Bei einem Vergleich unterschiedlicher Kohorten ist darauf zu achten, dass nur Tiere gleicher Produktionsphase miteinander verglichen werden. Dünne Tiere, die unter dem Durchschnitt ihrer Kohorte liegen, sind zu untersuchen - umgekehrt kann über eine Beobachtung des BCS ein Erfolg von Maßnahmen überprüft werden.

Gesunde, gut ernährte Schafe sollten weder sehr dünn (Klasse 1) noch überproportional fett bzw. fettleibig (Klasse 5) sein. Eine gewisse Schwankung des BCS im Verlauf der Produktionszyklen (Trächtigkeit, säugend, leer) ist normal, ein solches Tier sollte bei guter Gesundheit und damit auch ohne Parasitenbefall auch wieder schnell an Gewicht zunehmen und wieder einen guten BCS erreichen. Meist wird für die Fleischproduktion ein Klasse von 2 bis 3 angestrebt.

5.4 Weideflächen, Weideplanung und Monitoring

Für die Beweidung standen sowohl Pistenflächen wie auch (ehemaliges) Almgebiet bzw. naturnahe subalpine Bereiche zur Verfügung. Die Pistenflächen dienen zusätzlich als Ausweichflächen im Falle eines Schlechtwettereinbruches. Während der Nacht wurde die Herde in einem Pferch mittels eines elektrischen Knotengitters gehalten, der jede Nacht an einer anderen Stelle errichtet wurde. Diese Übernachtungsstellen bestehen aus 4 Knotengittern und hatten im Idealfall die Ausmaße von 50×50 m, es konnten hier jedoch geländeangepasst Verschiebungen auftreten, generell hatten diese Übernachtungsstellen eine Fläche von 0,2-0,25 ha. Auf einem dieser Monitoringpferche im subalpinen Bereich wurden weitere Varianten der Beweidung angelegt, um Änderungen innerhalb der Vegetation genau untersuchen zu können (siehe Kapitel 5.8, Abschnitt Änderungen in Pflanzenbestand und -struktur).

Fünf dieser Pferche wurden über den Höhengradienten der Piste und drei entlang des Höhenzuges des Almrückens verteilt und dienten dem exakten Monitoring der Vegetation. Insgesamt wurden neun dieser Monitoringflächen eingerichtet, da eine nach zwei Saisonen aufgegeben werden musste (siehe auch Abschnitt 5.7 und Tabelle 5.13). Diese Monitoringpferche deckten den Bereich vom unteren Rand des Schigebietes bei 1 360 Meter Seehöhe bis zur

Waldgrenze bei etwa 1 900 Meter in nicht ganz regelmäßigen Abständen ab. Die Weidekörbe der Magerweiden verteilten sich entlang des Höhenzuges vom Gipfel des Hauser Kaibling bis zum Bärfallspitz von Norden nach Süden immer in einer Seehöhe von etwa 2 000 Meter. Es wurden von den neun Probenahmestellen nur vier durchgängig untersucht: Insgesamt mussten vier dieser Pferche im Laufe des Projektes aus unterschiedlichen Gründen aufgegeben werden: Ein Pferch wurde im Rahmen von Baumaßnahmen im Pistenbereich unterhalb des Gipfels des Hauser Kaiblings vollständig vernichtet, zwei Pferche (auf 2 000 und 2 020 msm) wurden aufgrund seiner exponierten Lage mit einer Änderung des Nutzungskonzeptes durch einen neuen Schäfer aufgelassen. Der tiefst gelegene Pferch (auf ca. 1 400 msm) wurde ebenfalls nach den ersten zwei Weidesaisonen aufgeben, da sich bereits Überdüngungseffekte durch die intensive Nutzung zeigten. Für diesen Pferch wurde auf in etwa derselben Seehöhe auf einer anderen, im vorherigen Jahr neu angelegten Piste ein Ersatz eingerichtet.

Jeder Monitoringpferch war mit zwei Weidekörben mit einer Größe von drei Quadratmetern bestückt, von denen zeitgleich mit der Beweidung Pflanzenmaterial für Ertrags- und Futteranalysen (Weender-Analyse; diese Methode wurde bereits 1860 von Henneberg und Strohmann an der landwirtschaftlichen Versuchsstation in Weende bei Göttingen entwickelt) im Labor der HBLFA Raumberg-Gumpenstein entnommen wurden. Ein Weidekorb stand im Inneren des Pferchs und wanderte jedes Jahr ein Stück weiter, um immer den aktuellen Zustand des Pferchs zu repräsentieren und sicherzustellen, so konnte die Weidewirkung über die Jahre innerhalb der Monitoringflächen kumuliert erhoben werden. Der zweite Weidekorb wurde oberhalb und außerhalb des Pferchs fix positioniert und dient als Null-Variante und zur Erhebung des Jahreseinflusses, im Speziellen als Co-Variable für die Monitoringflächen (vergleiche Abbildung 5.16). Die Probennahme erfolgte mit Hilfe einer handelsüblichen Heckenschere, die Schnitthöhe betrug ca. 1 cm über dem Boden. Die Ernte wurde in unverschlossene Plastiksäcke verpackt, um Gärvorgänge zu vermeiden und noch am selben Tag ins Labor zur weiteren Analyse gebracht. Die im Labor der HBLFA Raumberg-Gumpenstein angewendeten Analysemethoden werden im Abschnitt "Berechnung des Energiebedarfs der Schafherde" vorgestellt. Alle Monitoringpferche, auch der auf der Fläche der Variante C des eigentlichen Renaturierungsversuches am Rossfeldsattel, dienten der Entnahme von Futterproben und der Feststellung der Erträge auf den verschiedenen Flächen des Projektes. In diesen wurden die Erträge zum ersten und wo notwendig zum zweiten Aufwuchs geerntet. Diese Daten dienten als Basis für das Almbewertungsmodell, wie im Kapitel 5.7 beschrieben.

Alle nicht durchgängigen Standorte liefern zuverlässige Informationen über die Ertragsdifferenzen zwischen den lokal genutzten bzw. ungenutzten Flächen und über die Ertragslage des Strukturtyps an der untersuchten Stelle (Seehöhe). Die durchgängigen Standorte liefern darüber hinaus noch Informationen über den Jahreseinfluss.

Zur allgemeinen Charakterisierung der Vegetation wurde zu Beginn der Versuche, vor der ersten Beweidung, in jedem Monitoringpferch eine Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet (BRAUN-BLANQUET, 1928), ergänzt durch die Methode von Schechtner (SCHECHTNER, 1958) als Massenprozent-schätzung durchgeführt. Diese Aufnahmen wurden stichprobenartig in den Pferchen jährlich wiederholt und dienten dem Monitoring der Vegetationsentwicklung und damit dem Futterangebot.

5.5 Weideverfahren und Managementsysteme

Für die Verwendung der Schafherde als Werkzeug einer schonenden und natürlichen Bekämpfung der voranschreitenden Sukzessionen entsprechend dem Projektziel wurde auf Basis der gemachten Erfahrungen und auch um den Einwänden der unterschiedlichen Stakeholder zu begegnen, das Management und herkömmliche Weideverfahren immer wieder adaptiert und weiterentwickelt. In Summe entstanden in den fünf Jahren drei Klassen von möglichen Ansätzen (siehe Tabelle 5.9). Insgesamt zeigt sich eine Entwicklung vom "klassischen" Hüten hin zu einem betreuten freien Weideverfahren. Damit sinkt pro Flächeneinheit die erzielbare Intensität und damit der Renaturierungseffekt, wobei es hier jedoch auf die Durchführung im Detail ankommt.

Jahr	Charakteristik	Managementklasse
1 2008	Im Jahr 2008 wurde die Herde als enge Einheit unter der Führung eines Schäfermeisters aus Deutschland (Halle/Saale) geführt. Die langjährige Erfahrung bei der Beweidung von Naturschutzflächen in Deutschland befähigte ihn zu einer exakten Führung der Schafherde. Mit dem Grundverständnis des Landschaftspflegers und dem Willen zur Offenhaltung der Kulturlandschaft ausgestattet, wurden so die notwendigen Impulse innerhalb der Versuchsflächen gesetzt, die zur Verdrängung der Zwergsträucher geführt haben.	Managementklasse I: Diese Klasse zeichnet sich durch die gemeinsame Beweidung der Alm durch Lämmer und Schafe mit gutem Willen zur Offenhaltung der Kulturlandschaft aus. Dieser Ansatz wurde in den ersten beiden Projektjahren durchgeführt.
2 2009	Im Jahr 2009 wurde von einem neuen Schäfer das bereits 2008 praktizierte Verfahren weitergeführt. Dieser Schäfer wurde vom ersten angelehrt und hat auf den Versuchsflächen die gezielte Beweidung fortgesetzt. Insgesamt wurde die Herde aber lockerer, also mit größerer räumlicher Verbreitung geführt. Auch im Jahr 2009 waren wie 2008 alle Tiere in einer Herde vereint.	-
3 2010	Nach zwei Projektjahren wurde die Herde in Folge der Erfahrungen in zwei Herden aufgeteilt. Erwachsene Muttertiere, Widder und kräftige, nicht mehr von der Mutter abhängige Lämmer wurden nach Weidebeginn rasch in die oberen Regionen des Weidegebietes gebracht und dort eher weiträumig gehalten.	Managementklasse II: Ansätze 3-6 bilden ein eigenes Managementsystem mit einer besseren Anpassung der Verfahren an die Bedürfnisse der laktierenden Muttertiere und ihrer Lämmer. Alle anderen Tiere arbeiten an der Offenhaltung der Kulturlandschaft.
4 2010	Der Hirte hatte die zweite Herde auf den Pistenflächen zu betreuen. Diese Herde wurde zeitlich etwas später eingesetzt und bestand aus laktierenden Muttertieren mit ihren Lämmern. Für diese Herde wurde das Verfahren der Koppelhaltung angewandt.	
5 2011	Entspricht dem Ansatz 3 (Alm)	
6 2011	Entspricht dem Ansatz 4 (Koppelung auf der Piste)	
7 2012	Im letzten beobachteten Projektjahr wurden die Organisationsstrukturen weitgehend aufgelöst und die Lenkungsarbeiten des Hirten bestehen nun darin, die Herde undefiniert von den Talflächen abzuhalten. Der Beitrag zur Offenhaltung der Kulturlandschaft sinkt.	Managementklasse III: Freies Verfahren, das die Tiere entscheiden lässt.

Tabelle 5.9: Die zur Anwendung gekommenen verschiedenen Managementsysteme

Auf Basis der in den ersten beiden Jahren gemachten Erfahrungen (Managementklasse I, siehe Tabelle 5.9) wurden im Jahr 2010 (dritte Weidesaison) Anpassungen im Herdenmanagement gemacht (Managementklasse II): Die Schafe wurden in zwei Herden unterteilt: Eine Herde mit den Lämmern und schwächeren Tieren wurde ausschließlich im Bereich der Pis-

tenflächen gehalten, die zweite Herde bestand aus jugendlichen und erwachsenen Tieren, die im Almbereich, oberhalb der Schipisten weideten. Die Schafe im Pistenbereich wurden weitläufig gekoppelt, das bedeutete, eine Koppel bot eine Weide für mindestens einen Tag und eine Nacht, in günstigeren Bereichen auch für zwei, in Ausnahmefällen auch für drei Nächte. Befand sich eine dieser größeren Koppeln im Bereich eines Monitoringpferchs, wurde dieser entsprechend dem ursprünglichen Versuchsdesign für die Nachtstunden genutzt. Im Jahr 2012 wurden die Organisationsstrukturen weitgehend aufgelöst, die Tiere konnten frei ziehen und wurden nur lose betreut bzw. soweit gelenkt, um Konflikte zu minimieren (Managementklasse III).

Die Tiere für den Almbereich wurden ab 2010 anfangs beim Zug in die höheren Lagen ebenso im Pistenbereich gekoppelt. In einer zweiten Phase wurden im Almgebiet zwei Großpferche eingerichtet: Einer auf der ostexponierten Flanke des Hauser Kaiblings und ein zweiter auf der Westflanke. Beide Pferche hatten im Jahr 2010 eine Größe von jeweils ca. 6 ha, im Jahr 2011 wurde der ostseitige Pferch auf ca. 2,7 ha verkleinert, da der restliche Bereich durch Baumaßnahmen der Bergbahnen im Juli nicht nutzbar war. Diese zwei Pferche wurden in der zweiten Julihälfte 2010 für vier Tage (ostseitiger Pferch) und sieben Tage (westseitig) genutzt.

2011 erfolgte die Nutzung dieser Großpferche gleichmäßiger über das Jahr verteilt. Die erste Bestoßung erfolgte bereits Anfang Juni, zwischen dem 6. und 12. Juni, gefolgt von Aufenthalten Ende Juni und Mitte Juli. Ab August 2011 wurde die Herde dann in der Nacht des öfteren nicht gekoppelt, sondern konnte sich während der Nachtstunden frei bewegen. Der Schäfer lockte die Tiere jeden Morgen am letzten Entlasspunkt und lenkte die Herde zu den vorhergesehenen Weidebereichen. Dazwischen wurden die beiden Großpferche ebenfalls über mehrere Tage erneut genutzt, insgesamt wurde der westseitige Pferch über zwölf Tage, der ostseitige über acht Tage im Jahr 2011 genutzt. In allen Jahren wurde die eingerichtete Versuchsfläche im Zuge der Weidetätigkeit bestoßen (ab dem Jahr 2010 mit der Herde des Almbereiches) und die Datenaufnahmen entsprechend vorgenommen (siehe Kapitel 5.8, Abschnitt Änderungen in Pflanzenbestand und -struktur).

Berechnung der Besatzdichte

In der Umsetzung des angewendeten Weideverfahrens ist wie im Kapitel 2.4 die Weideintensität der wichtigste Faktor, der in der Besatzstärke und im konkreten Weidemanagement durch die Besatzdichte ausgedrückt werden. Der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Begriffen ist der, dass die Besatzdichte einen konkreten Zeitbezug hat, da sie sich auf eine konkrete Weidefläche als Teil des Gesamtgebietes bezieht und hier damit im Zuge der Beweidung eine zeitliche Staffelung erfolgt, die Besatzstärke beschreibt die Anzahl der Tiere in einem Gebiet während einer Weidesaison (ALLEN et al., 2011; SPATZ, 1994).

Die Besatzdichte wurde über folgende Formel berechnet:

$$\frac{\text{GVE}}{\text{ha}} \times \frac{\text{Stunden auf der Weide}}{8760}$$

Formel zur Berechnung der Besatzdichte, der Wert 8 760 entspricht den Stunden eines Jahres

Aus der Formel geht klar hervor, dass die Tierzahl bzw. das Gewicht der Tiere und die

Jahr	GVE	Weidetage	Hektar	Bezeichnung	Weidedauer [h]	GVE/ha × a	GVE/ha
2008	68,4	105	166,15	gesamte Herde		0,1	0,4
2008	68,4	2	0,2	Rossfeldsattel (Versuch)	28	1,1	
2009	75,0	111	166,15	gesamte Herde		0,1	0,5
2009	75,0	2	0,2	Rossfeldsattel (Versuch)	28	1,2	
2010	82,7	110	166,15	gesamte Herde		0,2	0,5
2010	36,5	110		Pisten			
2010	46,2	110		Hochlagen			
2010	46,2	5	6,0	Pferch Ost	120	0,1	7,7
2010	46,2	3,5	5,5	Pferch West	84	0,1	8,4
2010	46,2	1	0,2	Rossfeldsattel (Versuch)	24	0,5	
2011	93,6	118	166,15	gesamte Herde		0,2	0,6
2011	36,5	118		Pisten			
2011	57,1	118		Hochlagen			
2011	57,1	8	2,76	Pferch Ost	192	0,5	20,7
2011	57,1	12	5,5	Pferch West	244	0,3	10,4
2011	57,1	1	0,2	Rossfeldsattel (Versuch)	12	0,4	

Tabelle 5.10: Unterschiedliche Besitzstärken im Projektverlauf, bedingt durch aufgetriebene Schafe und angewendete Weideverfahren

Fläche die wichtigsten Steuergrößen für die Intensität sind.

Je nach betrachteter Einheit und dem konkret angewendeten Weideverfahren kamen im Lauf des Projekts unterschiedliche Besitzstärken und -dichten zur Wirkung, die Tabelle 5.10 entnommen werden können. Für die geographischen Bezeichnungen sei auf die Karte in Abbildung 5.2 und die Erläuterungen im Abschnitt Weideflächen, Weideplanung und Monitoring verwiesen.

5.6 Energiebedarf, Energiegehalt von Futtermitteln, Futtermittelanalytik

Stoffwechsel der Wiederkäuer

Nahrungsaufnahme dient dazu den Organismus mit der für die Körperfunktionen notwendigen Energie und Zusatzstoffen zu versorgen. Die Menge der aufnehmbaren Biomasse ist durch das Körpervolumen und genauer gesagt durch das Volumen der Verdauungsorgane begrenzt. Daraus folgt, dass für ein bestimmtes Tier das vorhandene Futter eine Mindestenergiekonzentration aufweisen muss, um zumindest den Erhaltungsbedarf und dann weiters den Leistungsbedarf decken zu können. Der Erhaltungsbedarf setzt sich aus dem Minimalbedarf (Energiebedarf für die Erhaltung der Körperfunktionen ohne Verdauungsarbeit) und dem Bedarf für Futteraufnahme, Verdauungsarbeit und leichte Muskeltätigkeit (Wärmeregulation) zusammen. Der zusätzliche Energiebedarf wird als Leistungsbedarf bezeichnet und kann je nach Art, Einsatz, Zustand und Umwelt des Tieres stark schwanken (Gewichtszuwachs, Milch, Trächtigkeit, Arbeit, siehe KIRCHGESSNER et al. 2011).

Beim Schaf wird die Größe des Verdauungstraktes durchschnittlich mit ca. 45 Litern ange-

Abbildung 5.12: Energiemaßstäbe in der Tierernährung bzw. Futtermittelbewertung: GE: gross energy, Bruttoenergie, darunter ist die in der Nahrung enthaltene chemische Energie zu verstehen. DE: digestible energy, verdauliche Energie, wird hauptsächlich in der Pferdefütterung verwendet, ME: metabolizable energy, umsetzbare Energie, diese kommt bei der Rinderaufzucht, Rindermast und der Schafhaltung zum Einsatz und NEL: Netto-Energie-Laktation, kommt bei der Milchproduktion zum Einsatz, nach STEINWIDDER (2002).

geben, was im Vergleich z.B. zum Rind im Verhältnis mehr ist: Bezogen auf 100 kg Körpermasse besitzt ein Rind im Durchschnitt 65, ein Schaf 75 Liter Verdauungstrakt. Die Futteraufnahmekapazität schwankt damit bei Schafen zusammengefasst zwischen 2% (Erhaltungsbedarf, erwachsenes Tier), 3,5-4% bei einem laktierenden Schaf und 4-4,5% (wachsend) des Körpergewichts, bezogen auf die Trockenmasse des Futters. Diese Eigenschaften machen Schafe für Landschaftspflege besonders geeignet - siehe Kapitel 2.4 Kleine Wiederkäuer und HAVSTAD (1994); OLSON & LACEY (1994).

Für unterschiedliche Tierarten und unterschiedliche Produktionsarten (Milch, Mast, ...) erfolgt die Beurteilung des Nährstoffbedarfes und der Gehalt an Energie von Futtermitteln mit verschiedenen Energiemaßstäben. Da sich die Verdauungsvorgänge und die damit verbundenen Umsetzungsverluste sowohl zwischen Tierarten als auch den Produktionsrichtungen unterscheiden, ist ein Vermischen nicht möglich (STEINWIDDER, 2002; KIRCHGESSNER et al., 2011).

Folgende Bilanzstufen oder Energiemaßstäbe werden verwendet (siehe KIRCHGESSNER et al. (2011) und auch Abbildung 5.12):

- Bruttoenergie (GE, gross energy): Diese umfasst die gesamte in der Nahrung enthaltene chemische Energie. Diese wird durch Verbrennung in einem Bombenkalorimeter als freigesetzte Wärme erfasst.
- Verdauliche Energie (DE, digestible energy): Ein Teil der im Futter enthaltenen Energie geht mit dem Kot direkt wieder verloren.
- Umsetzbare Energie (ME, metabolizable energy): Ein weiterer Teil der aufgenommenen Energie geht beim Wiederkäuer mit dem Harn und den Gärgasen unmittelbar wieder verloren. Da ein Teil auch durch Fermentationswärme umgesetzt wird, die aber nicht als solche erfassbar ist, bleibt dieser Teil rechnerisch in der umsetzbaren Energie enthalten.
- Netto-Energie, Netto-Energie-Laktation (NEL): Nach Abzug der Wärmeproduktion für Kau-, Verdauungs- und Transportarbeit und den Wärmeverlusten im Zuge der Zerlegung des Futters im Darm, bleibt die Nettoenergie übrig, also im Prinzip der Gewinn, der aus dem Futter gewonnen wurde und bei milchgebenden Tieren unter anderem für die Milchproduktion dem Stoffwechsel zur Verfügung steht.

In der vorliegenden Arbeit geht es letztendlich um Gewichtszunahmen (Fleischproduktion) der

Tiere, daher wird als Energiemaßstab die umsetzbare Energie verwendet (ME: Metabolizable Energy). Die Einheit für den Energiebedarf und den Energiegehalt von Futter sind damit Megajoule umsetzbare Energie, MJ ME, bei Futtermittel bezogen auf 1 kg Trockenmasse (TM) [MJ ME/kg TM], beim Energiebedarf von Tieren auf das Individuum und hier mit einem zeitlichen Faktor verbunden.

Als Orientierungspunkt kann der Erhaltungsbedarf eines erwachsenen Schafes bei ca. 10 MJ ME pro Tag angenommen werden, ein hochtragendes Mutterschaf hat einen Energiebedarf von rund ca. 15,5 MJ ME pro Tag, säugend kann der Bedarf auf über 20 MJ ME pro Tag anwachsen (STEINWIDDER, 2002; MENDEL, 2008). Dem gegenüber steht der Energiegehalt des Futters: In Österreich besitzt Almfutter im Durchschnitt zwischen 8,2 (Mitte Blüte) und 9,6 MJ ME (Beginn Schossen) pro Kilogramm Trockenmasse (RESCH et al., 2006). Ein Mutterschaf mit 70 kg Lebendgewicht und laktierend besitzt eine Futteraufnahmekapazität von 2,8 kg Trockenmasse pro Fressphase (4% von 70 kg). Bei Almfutter im Schossen bedeutet dies, dass das Schaf theoretisch in einer Fressphase 26,8 MJ ME aufnehmen kann (2,8 kg \times 9,6 MJ ME). Ist das Futter im Zustand "Mitte Blüte" verringert sich der Wert auf 22,9 MJ ME (2,8 kg \times 8,2 MJ ME). Die präsentierten Zahlen sollen einen ersten Einblick in die Grundlagen eines nachhaltigen Weidemanagements geben; nachfolgend werden die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Grundlagen für die Modellierung (siehe Kapitel 5.7 Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes) detailliert dargestellt. Der Bereich der Tierernährung führt zur Abschätzung der Eignung einer Weide und damit zu landschaftsökologischen Fragen des Gebietsmanagements.

Formeln zur Berechnung des Energiebedarfs

In der vorliegenden Arbeit wurde zur Berechnung des Energiebedarfes auf nachfolgend angeführte Formeln zurückgegriffen. Generell stützen sich diese Berechnungen zum Energiebedarf von Schafen auf Erfahrungen der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und basieren auf Arbeiten der deutschen Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE, 1996), für den Bedarf während einer Trächtigkeit auf Arbeiten des Agricultural Food and Research Council (AGRICULTURE AND FOOD RESEARCH COUNCIL (AFRC), 1993) und beim Energiegehalt der Milch wieder auf Arbeiten der deutschen Gesellschaft für Ernährungsphysiologie aus dem Jahr 2001 (GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE, 2001).

Die Formel zur Berechnung des konkreten Erhaltungsbedarfes lautet:

$$\text{Erhaltungsbedarf} = 0,43 \text{ MJ ME} \times \text{LM}[\text{kg}]^{0,75}$$

Zusätzlich zum Erhaltungsbedarf ist bei säugenden Mutterschafen der Energiegehalt der Milch (LE) zu berücksichtigen:

$$\text{Energiegehalt Milch [MJ/kg]} = 0,38 \times \text{Fett [\%]} + 0,21 \times \text{Protein [\%]} + 0,95$$

Beispiel:

$$0,38 \times 7,5\% + 0,21 \times 5,0\% + 0,95 = 4,85 \text{ MJ}$$

Teilwirkungsgrad $k_l = 0,60$; ergibt bei z.B. 2 kg Milch:

$$\frac{2 \text{ kg} \times 4,85 \text{ MJ}}{0,60} = 16,167 \text{ MJ ME}$$

Bei trächtigen Tieren ist der Energiegehalt der Konzeptionsprodukte (gravider Uterus) nach folgender Formel zu berechnen:

$$CE_t \text{ [MJ ME]} = 10^{(3,322 - 4,979 \times \exp(-0,00643 \times t))}$$

Die für das Wachstum bei Jungtieren notwendige Energie wird wie folgt berechnet (MJ ME pro Gramm Zunahme):

$$ME = 0,141 \times LM + 0,0273 \times LMZ + 0,0001 \times (LM \times LMZ)$$

Legende

- ME = Metabolizable Energie/nutzbare Energie
- LM = Lebendgewicht
- LMZ = Zunahme an Lebendmasse
- t = Trächtigkeitstag

Da beim Schaf Laktation und eine neue Trächtigkeit zeitlich meistens getrennt sind, werden Mutterschafe zwischen diesen Leistungsstadien entsprechend dem Erhaltungsbedarf gefüttert (KIRCHGESSNER et al., 2011).

Berechnung des Energiebedarfs der Schafherde

Als Kontrolle des im nächsten Kapitel beschriebenen Almbewertungsmodells und detaillierte Analysen unter dem Gesichtspunkt der Tierhaltung wurde für jede beobachtete Herde im Projektverlauf, auf Basis der präsentierten Grundlagen und Formeln, der Energiebedarf berechnet.

Für die Berechnungen des Energiebedarfs wurde generell der Mittelwert aus Abtriebsgewicht und des letzten während der Weidesaison gemessenen Gewichtes genommen. Bei Tieren, bei denen der Zeitpunkt eines vorzeitigen Abganges unbekannt war, wurde die Hälfte der Weidedauer des Jahres zur Berechnung verwendet.

Aus Praktikabilitätsgründen wurde bei diesen Berechnungen die Gewichtsgrenze für ein Lamm bzw. Jungtier mit 39,9 kg angenommen - bei den Individuen zwischen 20 kg und 39,9 kg Lebendgewicht wurde bei der Nahrungsaufnahme der Anteil der Milch linear reduziert, das heißt, bei 20 kg Lebendgewicht wurde die Deckung noch zu 100% aus der Milch angenommen, ab 39,9 kg Lebendgewicht wurde keine Milchaufnahme mehr unterstellt. Umgekehrt wurde ein immer höherer Anteil an Grundfutteraufnahme zur Bedarfsdeckung angenommen. Jungtieren und Lämmern die nicht mehr als 10 g pro Tag zugenommen haben, wurde eine Zunahme von 10 g pro Tag unterstellt. Die Berechnung der daraus resultierenden Ration und damit Bedarfes erfolgte mit dem Rationsrechner/Mastlämmerprogramm für Schafe und Ziegen des Lehr- und Forschungszentrums für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein. Bei den trächtigen Mutterschafen wurde ein Zwillingsfaktor von 1,4 angenommen, das bedeutet auf ein trächtiges Mutterschaf kommen 1,4 Föten bzw. Lämmer (ein Schaf führt im Durchschnitt 1,4 Lämmer). Dieser Wert stützt sich auf Erfahrungswerte für die Rasse "Weißes Alpenschaf", die den größten Anteil der Tiere stellte. Für Jungtiere mit einem Lebendgewicht zwischen 40 kg bis 54,9 kg wurde als Berechnungsgrundlage alleine der Erhaltungsbedarf genommen.

Bei den Altschafen ab 55 kg Lebendgewicht wurde den Individuen mit den höchsten Gewichtsverlusten entsprechend der bekannten Anzahl von Lämmern unter 20 kg Lebendgewicht konstant eine Laktation von 2 kg Milch pro Tag unterstellt und für die Lämmer zwischen 20 kg und 39,9 kg Lebendgewicht eine jeweils wie oben geschilderte abnehmende Milchleistung von 2 kg bis 0 kg Milch pro Tag.

Futteranalysen, Energiegehalt

Ausgehend vom Biomassertrag und der Energiekonzentration leitet sich die Verwertbarkeit als Futtermittel ab. Der Ausgangspunkt bei Futteranalysen mit dem Ziel der Bestimmung des Energiegehaltes ist die chemische Bestimmung der einzelnen Komponenten des Grünfutters (Analyse nach Weender) also Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, Rohasche, NFE und organische Substanz. Der Energiegehalt wird über Schätzformeln aus der Stoffgruppe bzw. dessen Verdaulichkeit berechnet. Die Verdaulichkeit wird über einen spezifischen Verdauungskoeffizienten festgestellt und hängt von mehreren Faktoren ab. Mit Ausnahme der Rohasche (diese hat keinen Anteil an der Ernährung) geht jeder dieser Komponenten unterschiedlich stark in die Energieausbeute ein, besitzen einen unterschiedlichen Wirkungsgrad (Konstanten der unterschiedlichen Formeln, siehe unten). Details zur Analysemethode können KIRCHGESSNER et al. (2011) entnommen werden.

Durch die Verwendung des Rohfasergehaltes fällt der phänologische Zustand der Futterprobe nicht ins Gewicht, alleine der durch eine Analyse festgestellte Anteil an Rohfaser wurde verwendet und dient damit auch als Stellvertreter, da in der Rohfaser die Wachstumsbedingungen abgebildet werden. Allerdings ist die Rohfaser eine Mischsubstanz, besser wäre die Verwendung von NDF (Neutral Detergent Fibre - Hemicellulose, Cellulose, Lignin, Asche), ADF (Acid Detergent Fibre - Cellulose, Lignin, Asche) und ADL (Acid Detergent Lignin - Rohlignin), die aber im vorliegenden Fall nicht vorhanden sind (GRUBER et al., 1998).

$$GE = 0,0239 \times RP + 0,0398 \times RFe + 0,0201 \times RFa + 0,0175 \times NFe$$

$$ME = 0,0312 \times DRFe + 0,0136 \times DRFa + 0,0147 \times (DOM - DRFe - DRFa) + 0,00234 \times RP$$

Legende

- GE: Gesamtenergie [MJ ME]
- ME: verwertbare Energie [MJ ME]
- OM: organische Masse [g/kg TM]
- RP: Rohprotein [g/kg TM]
- RFe: Rohfett [g/kg TM]
- RFa: Rohfaser [g/kg TM]
- NFe: Stickstofffreie Extraktstoffe [g/kg TM]

Zusätzlich gilt:

- OM = 1 000 - Rohasche
- NFe = 1 000 - RP - RFe - RFa - RA

- $DRFe = RFe \times dRFe$: die verdauliche Menge der entsprechenden Stoffgruppe [g]; analog $DRFa \times dRFa$ und andere
- $dRFe, dRFa$: Verdaulichkeit der jeweiligen Stoffgruppe in Prozent (0 ... 100%)

Es gilt die Annahme, dass für die Verdauung bzw. Verarbeitung durch das Tier es auch im Prinzip keine Rolle spielt, von welcher Pflanzenart die Rohfaser stammt bzw. wieviel Biomasse aufgenommen werden muss, um die entsprechende Menge Rohfaser aufzunehmen. Generell gilt, dass der Rohfasergehalt mit der Seehöhe zunimmt und die Verdaulichkeit abnimmt. Die Verdaulichkeit der organischen Substanz nimmt also mit dem zunehmenden Gehalt an Rohfasern ebenfalls ab. Maßgeblich bestimmt wird der Rohfasergehalt von Grünfutter durch die botanische Zusammensetzung und dem phänologischen Zustand. Weiters ist zu bemerken, dass die Höhenlage ebenfalls nur ein Proxy für einen Komplex von Faktoren darstellt, nicht nur das Klima alleine (GRUBER et al., 1998).

5.7 Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes

Für die großräumige Planung, die Entwicklung und Vergleich von Szenarien wurde das "Alpine Pasture Evaluation Model" (Almbewertungsmodell - ABM) verwendet. Es dient der quantitativen Energiebewertung von Almfutterflächen und der qualitativen Eignungsfeststellung einer Weide für eine bestimmte Nutztierart und soll somit das Weidemanagement erleichtern und Entscheidungsgrundlagen liefern (siehe auch Kapitel 5.6 Energiebedarf, Energiegehalt von Futtermitteln, Futtermittelanalytik). Basis für den quantitativen Teil ist das "GIS-gestützte Almbewertungsmodell (ABM)" aus dem Jahr 2003 (EGGER et al., 2003). Es wurde in seinem ursprünglichen Ansatz als Expertensystem angelegt, welches in vielen Teilen stark feldorientiert ist und wurde über mehrere Schritte im Rahmen des vorgestellten Projektes AlpiNet GHEEP (siehe Kapitel 1.2 AlpiNet GHEEP - Alpine Network for Sheep and Goat Promotion for a Sustainable Territory Development) und weiterführend für die vorliegende Arbeit adaptiert, erweitert und verbessert - siehe die Arbeiten GUGGENBERGER et al. (2007); GUGGENBERGER & BLASCHKA (2007, 2009); BLASCHKA & GUGGENBERGER (2009a).

Der quantitative Teil des Modells analysiert in seinem Grundansatz raumbezogen rasterbasiert den Energiefluss alpiner Weiden, dazu werden auch ökologische Parameter (z.B. Exposition, Seehöhe, Niederschlag) in die Berechnungen mit einbezogen. Der qualitative Teil nutzt bei der Modellentwicklung zusätzlich zu ökologischen Bedingungen des Standortes auch noch logistische Parameter wie den Erschließungsgrad bzw. die praktische Erreichbarkeit und geomorphologische Parameter wie Hangneigung und Wasserverfügbarkeit für die Tiere.

Die räumliche Ausprägung wird über Methoden der Fernerkundung und Geo - Informationssysteme ausgewertet und dargestellt. Eine erste Erweiterung wurde im Rahmen des Projektes AlpiNet GHEEP erarbeitet: Es handelte sich um die Einbeziehung von Satellitenbilddatenauswertungen für die Vegetationsklassifizierung, darauf aufbauend die Erstellung erweiterter Berechnungsgrundlagen (Regressionsparametern) für die rasterbasierte Berechnung von Biomassertrag und Energiegehalt auf Basis des Projekts "Höhenprofil Johnsbach" (GRUBER et al., 1998) und eine verbesserte Berechnung der Abschläge vom Biomassertrag in Abhängigkeit

Modellparameter	Einheit	Grundlage - Datensatz
Digitales Höhenmodell und Hangneigung	Seehöhe bzw. Grad	Rasterdatensatz
Strukturtypenkarte	nach Definition Modell	Rasterdatensatz
Vegetationsperiode	Tage	Regression entlang des Höhengradienten gemäß dem Großraum
Verdaulichkeit der der Biomasse entsprechend dem jeweiligen Strukturtyp	Prozent	aus Proben oder Literatur
Biomasseertrag entlang des Höhengradienten, in Abhängigkeit vom Strukturtyp	kg TM/ha	Regression - Modellierung; Ergebnis: Rasterdatensatz
Energieertrag entlang des Höhengradienten, in Abhängigkeit vom Strukturtyp	MJ ME/kg TM	Regression - Modellierung; Ergebnis: Rasterdatensatz

Tabelle 5.11: Die im Almbewertungsmodell verwendeten Parameter und deren Speicherformate

von der Seehöhe, Exposition und Niederschlag über Funktionen auf Basis eines digitalen Höhenmodells und unter Verwendung von Daten des ALP-IMP-Projektes (Österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik: Multi-centennial climate variability in the Alps based on instrumental data, model simulations and proxy data, Fifth Framework Programme EVK2-CT-2002-00148, <http://www.zamg.ac.at/ALP-IMP>, letzter Besuch am 01. August 2014).

Für die Berechnung der Dauer der Vegetationsperiode wurden wie in EGGER et al. (2003) die Formeln von HARLFINGER & KNEES (1999) verwendet, konkret für das Projektgebiet die für die Region "Inneralpin Ost". Die Basis für die Berechnung der Vegetationsdauer ist die Anzahl der Tage, bei denen die mittlere Tagestemperatur über 5°C liegt.

$$\text{Vegetationsperiode [d]} = 255,94 - 0,0429 \times \text{Seehöhe} - 0,000009 \times \text{Seehöhe}^2$$

Die im Almbewertungsmodell (EGGER et al., 2003) aus HARLFINGER & KNEES (1999) übernommene Formel zur Berechnung der Länge der Vegetationsperiode in Abhängigkeit von der Seehöhe für die Region "Inneralpin Ost"

Für das Untersuchungsgebiet ergibt sich aus Formel 5.7 eine Vegetationsdauer von 185 Tagen auf 1 300 Meter Seehöhe, die sich auf 118 Tage auf 2 200 Metern reduziert.

Die generelle Vorgehensweise des Modells sieht wie folgt aus: Es werden rasterbasiert und raumbezogen über Regressionen und unter Einbeziehung von Expertensystemen folgende Parameter berechnet (siehe auch Tabelle 5.11):

- optimaler Futter- und Energieertrag (maximale theoretische Menge)
- lokaler Futter- und Energieertrag (realistische Menge, Festlegung von Abschlägen bedingt durch Exposition und Niederschläge)
- lokaler Bedarf der im Gebiet vorhandenen Tiere oder geplante Tierzahl
- Bilanz aus lokalem Bedarf und Ertrag

Das quantitative Modell bietet eine geordnete Ablaufstruktur und eine Reihe von Formeln und Eckdaten zur Berechnung des lokalen Energieertrages in Megajoule umsetzbarer Energie pro Kilogramm Trockenmasse (MJ ME/kg TM). Das Modell ist allgemein gültig und kann für jedes Berggebiet angewendet werden. Eine Anpassung der Strukturtypen und dazugehörigen Ertragsfunktionen (Regressionen) ist jedoch für den lokalen Einsatz unbedingt notwendig. Die systematische Ausprägung des "Höhenprofils Johnsbach" (GRUBER et al., 1998) bildete die

Strukturtyp	Eignung Schaf	Eignung Ziege	Biotyp
Fettweide	5	5	frische Fettweide und Trittrasen der Bergstufe frische, artenreiche Fettwiese der Bergstufe Streuobstbestand
Schipiste	5	5	Schipiste
Magerweide	4	4	Buntschwingel-Silikatrasen frische basenarme Magerwiese der Bergstufe grasdominierte Schlagflur
Zwergsträucher	2	3	Bestand der Besenheide und Heidelbeere
Latschen	1	1	Silikat-Latschen-Buschwald
Grünerlen	2	4	Grünerlen-Buschwald
Wald	1	1	Grauerlen-Hangwald junge Nadelbaumaufforstung montaner bodensaurer Fichtenwald der Alpen subalpiner bodensaurer Fichtenwald Laubbaumfeldgehölz aus standortstypischen Baumarten Nadelbaumfeldgehölz aus standortstypischen Baumarten

Tabelle 5.12: Die im Almbewertungsmodell nach EGGER et al. (2003) definierten Strukturtypen und ihre Eignungsklassen für die qualitative Bewertung (siehe Kapitel 5.7 Qualitative Eignungsfeststellung) für Schafe und im Vergleich mit Ziegen, zusätzlich mit dem neu definierten Strukturtyp "Schipiste", inklusive der Zuordnung zu den einzelnen Biotypen.

notwendigen Schritte in gut nachvollziehbaren und qualitativ hochwertigen Formeln ab, die als Vorlage dienen. Im vorliegenden Fall war durch das Vorhandensein von Futterproben direkt aus dem Untersuchungsgebiet zusätzlich der erste der beiden Schritte, die Berechnung des Optimal-Ertrages, nicht notwendig: Die erwähnte lokale Definition der Ertrags- und Energiefunktionen erfolgt einerseits auf Basis der Daten des "Höhenprofils", aber auch dafür durchgeführten Probennahmen im Projekt AGRAM.

Die Anwendung des Modells und damit die Berechnung des Trockenmassenertrages und der Energiekonzentrationen erfolgte in der vorliegenden Arbeit über fünf Schritte, die in den nachfolgenden Abschnitten genau dargestellt werden:

- Festlegung der Ertragsfunktionen für die Strukturtypen Schipiste, Magerweide und Zwergsträucher
- Berechnung des lokalen Futterertrages
- Ableitung des Energiegehaltes der Trockenmasse vom Rohfasergehalt, in Abhängigkeit von der Seehöhe
- Berechnung des Energieertrages
- Bilanz aus dem Energiebedarf der Schafherde und des festgestellten Energieertrages

Diese Schritte bzw. diese Form der Modellierung stellen ebenfalls eine der Anpassungen des Modells für die vorliegende Arbeit dar.

Biomasseertrag in Abhängigkeit von Seehöhe und Strukturtyp

Um den Biomasseertrag, der die Basis aller weiteren Parameter bildet, feststellen zu können, ist eine Klassifikation der Vegetation notwendig. Im ursprünglichen Modell wird das Pflanzenkleid in neun Klassen (Strukturtypen) unterteilt, die die alpine Kulturlandschaft unter dem Gesichtspunkt der traditionellen Weidewirtschaft charakterisieren. Davon sind drei Klassen

(Fettweide, Magerweide, Zwergstrauchheide) im engeren Sinne ertragsbildend. Diese Klassifizierung erfolgt entweder auf Basis von Fernerkundungsdaten in Form einer überwachten Klassifikation auf Basis von Satellitendaten oder bei vorhandenen Vegetations- oder Biotopkartierungen auf deren Basis, so wie auch im vorliegenden Fall. Für das Projekt AGRAM wurde von den ursprünglich durch das Modell vorgegebenen Strukturtypen abgewichen, es wurde ein zusätzlicher ertragsbildender Strukturtyp "Schipiste" auf Basis der erhobenen Daten geschaffen, um den Gegebenheiten im Projektgebiet besser Rechnung zu tragen. Folgende sieben Strukturtypen bilden somit die Basis für das Modell (siehe Tabelle 5.12):

- Fettweide
- Schipiste
- Magerweide
- Zwergsträucher
- Latschen
- Grünerlen
- Wald

Die im ursprünglichen Modell ebenfalls vorhandenen Strukturtypen "Waldweide", "Hochstauden", "Gebüsch", "Koniferen" und "Unproduktiv" werden in den weiteren Ausführungen nicht berücksichtigt, da sie im Untersuchungsgebiet keine Rolle spielen.

Diese Klassifikation nach Strukturtypen ist in der Regel eine gröbere als die nach Biotoptypen, die Strukturtypen generalisieren die Vegetation stärker, da hier alleine die Beweidung als Grundlage herangezogen wird. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Biotopkartierung durchgeführt (siehe Kapitel 5.8 Landschaftsstrukturen und Biotopkartierung). Tabelle 5.12 zeigt die getroffene Zuordnung der verwendeten Biotoptypen zu den genannten Strukturtypen. Die Abgrenzung auf Basis von erdgebundenen Methoden (Kartierung) oder durch Fernerkundung erzeugt insofern Unterschiede, dass bei einer Biotop- oder Vegetationskartierung bereits eine Abstraktion und Vereinheitlichung über unterschiedliche Flächen über die dadurch auch notwendige Abgrenzung, die den Kern einer Kartierung darstellt, erfolgt. Die Fernerkundung bringt, abhängig von der Auflösung des verwendeten Bildmaterials, ein inhomogeneres Bild und eine zweifelsfreie Festlegung auf einen bestimmten Typ ist mit entsprechendem Aufwand und auch mit einer gewissen Fehleranfälligkeit verbunden (GUGGENBERGER & BLASCHKA, 2009). Auf jeden Fall ist bei einer Bearbeitung eines größeren Gebietes die satellitengestützte Erhebung unter dem zeitlichen Gesichtspunkt effizienter.

Ausgehend von den Strukturtypen wird unter Miteinbeziehung von Standortparametern (Region, höhenabhängige Vegetationsdauer) ein "optimaler Biomasseertrag" berechnet, der im nächsten Schritt über die Anwendung eines Expertensystems mit der Abschätzung von regional gültigen Abschlägen, die auch von der vorhandenen Nutzungsintensität abhängen, zu einem lokalen, realistischen (Netto-) Biomasseertrag wird. Dieser bildet die Basis für die Berechnung des Energieertrages, wieder über die Zwischenstufe eines potentiellen, optimalen Ertrages, der den gegebenen Bedingungen angepasst wird. Das Ergebnis ist der lokale Netto-Energieertrag in Megajoule umsetzbarer Energie pro Kilogramm Trockenmasse (MJ ME/kg TM).

In der vorliegenden Untersuchung konnten durch eigene Erhebungen (siehe Kapitel 5.4 Weideflächen, Weideplanung und Monitoring) diese Schritte zusammengefasst und damit vereinfacht werden. Das Ziel dieses Teilschrittes war die Festlegung einer über die Jahre stabilen

Pferch	Seehöhe [m]	Strukturtyp	Ertrag 2008	Ertrag 2009	Ertrag 2010	Ertrag 2011
1	1 410	Schipiste	4 173	3 890	-	-
2	1 770	Schipiste	2 705	2 400	2 640	2 418
3	2 000	Magerweide	3 312	2 401	3 101	3 573
4	1 840	Schipiste	2 121	2 315	-	-
5	1 870	Zwergsträucher	3 031	1 498	1 875	1 298
6	1 670	Schipiste	893	1 630	2 275	3 159
7	2 020	Magerweide	517	505	-	-
8	2 000	Magerweide	1 179	794	1 403	-
9	1 360	Schipiste	-	-	2 813	3 671

Tabelle 5.13: Die für die Modellierung verwendeten erhobenen Erträge in Kilogramm pro Hektar in den im Zuge des Weidemanagements errichteten Pferchen (siehe Abschnitt Weideflächen, Weideplanung und Monitoring)

Funktion zur Schätzung des Futterertrages auf den Strukturtypen Schipiste, Magerweide und Zwergsträucher. Neben den eigenen Erhebungen im Rahmen des Projektes AGRAM wurden noch Versuchsdaten aus dem Projekt “ALPEROS - Seed propagation of indigenous species and their use for restoration of eroded areas in the Alps”, FAIR CT98-4024 (KRAUTZER et al., 2003, 2011), dem Höhenprofil Johnsbach (GRUBER et al., 1998) und dem Geographical-Grid-System Austria (GUGGENBERGER et al., 2012) verwendet.

Die Stabilisierung hat den Nachteil, dass die geringe Schwankung der einzelnen Jahre bei der Modellierung nicht berücksichtigt wird. Allerdings verhinderte sie auch, dass sich die starken jährlichen Schwankungen in das Tierernährungsmodell fortpflanzen können. Durch diese Art der Ertragsdefinition wird sichergestellt, dass Managementeffekte wie Herdenart, Herdengröße und Zuggeschwindigkeit keinen Einfluss haben.

Prüfung der eigenen Ertragsdaten - Ableitung des Strukturtyps “Schipiste”

Die Arbeit von EGGER et al. (2003) und GUGGENBERGER et al. (2007) geht von den naturnahen, durch die traditionelle Weidewirtschaft entstandenen Strukturtypen aus. Im Untersuchungsgebiet der vorliegenden Arbeit spielen jedoch auch Schipisten als Weideflächen ein wichtige Rolle. Der Strukturtyp Schipiste stellt, bedingt durch seine Entstehung und Nutzung, einen eigenen Typ dar. Es galt also, die zu Beginn nur botanisch definierten und durch die Biotopkartierung getrennten Typen auch auf Basis der erhobenen Ertragsdaten zu charakterisieren. Dies erfolgte durch eine statistische Analyse nach Jahreseinfluss und Typ.

Alle nicht durchgängig beprobten Standorte, ausgehend von den Pferchen (siehe Tabelle 5.13) liefern zuverlässige Informationen über die Ertragsdifferenzen zwischen dem lokal genutzten bzw. ungenutzten Flächen und über die Ertragslage des Strukturtyps an der untersuchten Stelle (Seehöhe). Die durchgängigen Standorte liefern darüber hinaus noch Informationen über den Jahreseinfluss. Für die vier durchgängigen Standorte wurde eine erste statistische Analyse (Allgemeines lineares Modell) nach folgendem Muster definiert:

$$y_{ijkl} = my + J_i + S_j + J_i \times S_j$$

Formulierung des allgemeinen linearen Modells zur Untersuchung der Einflüsse von Jahr und Strukturtyp auf den Ertrag auf Basis der erhobenen Erträge

Legende

- y_{ijkl} : Beobachtungswert der abhängigen Variable, Ertrag in kg TM/ha
- my : gemeinsame (mittlere) Konstante
- J_i : fixer Effekt der Jahre (2008, 2009, 2010, 2011)
- S_j : fixer Effekt der einzelnen Strukturtypen (Piste, Magerweide)
- $J_i \times S_j$: Wechselwirkung

Festlegung der Ertragsfunktion für den Strukturtyp Schipiste

Der Strukturtyp Schipiste hat im Modellansatz mit 2 594 kg TM/ha deutlich höhere Erträge aufzuweisen als der Typ Magerweide, der aber immerhin 1 742 kg TM/ha liefert. Die Modelldifferenz beträgt 850 kg. Der Strukturtyp Schipiste umfasst eine große räumliche und ökologische Amplitude. Eine Ertragsfunktion muss diese Komponenten (z.B. Seehöhe, aktuelle unterschiedliche Bewirtschaftung und Bewirtschaftungsgeschichte) berücksichtigen und setzt sich daher aus mehreren Teilen zusammen. Die allgemeine Prüfung des Einflusses der Seehöhe innerhalb des Modells ist nicht möglich, da keine Normalverteilung vorliegt. Die Versuchsflächen auf den Schipisten überspannen etwa 1 000 Meter Seehöhe, die Magerweiden haben alle etwa dieselbe Höhenlage. Für die Bestimmung des Höheneinflusses auf den Ertrag der Schipisten wurden alle Daten der Pistenflächen genommen und in einer einfachen linearen Regression geprüft. Da festgestellt wurde, dass nur mit geringen Jahreseinflüssen zu rechnen ist, verbleiben keine weiteren fixen Effekte.

Die Analyse der eigentlichen Schipistenflächen zeigt einen deutlichen Trend, der einen Rückgang des Ertrages um 3,4 kg Trockenmasse pro Meter Seehöhe anzeigt. Mit dieser Formel werden zwischen der unteren Grenze des eigentlichen Weidegebietes bei 1 300 Meter Seehöhe und dem oberen Ende der Pisten bei etwa 1 800 Meter Seehöhe Erträge zwischen 4 000 kg/ha und 2 300 kg/ha beschrieben. Die Einzeldaten zeigen aber auch deutlich die große Abweichung der einzelnen Versuchsflächen von dieser lokalen Funktion. Die Beziehung erreicht einen Korrelationskoeffizienten von $-0,54$.

$$\text{Ertrag [kg/ha]} = 7797,94 - 3,00877 \times \text{Seehöhe [m]}$$

Die Ertragsfunktion für den Strukturtyp Schipiste in Abhängigkeit von der Seehöhe. Diese Funktion wurde im Vergleich zu den anderen Ertragsfunktionen aufgrund der geringeren vorhandenen Datenmenge über eine lineare Regression gebildet. Zur Festlegung bzw. Überprüfung wurden die außerhalb des Projektes erhobenen genannten Daten ebenfalls hinzugezogen.

Validierung der Funktion Aus Gründen der Stabilität und Absicherung soll diese Funktion deshalb noch einmal anhand anderer Datenquellen, aber auch am Futterbedarf der Herde überprüft werden. Die nachfolgende Tabelle 5.14 zeigt die gerundeten Erträge in Kilogramm pro Hektar, die sich nach den verschiedenen Ansätzen ergeben. Folgende Anmerkungen zu Tabelle 5.14 sind dabei zu beachten.

1. EGGER et al. (2003) definieren im GIS-gestützten Almbewertungsmodell verschiedene Ertragskurven für Almweiden. Die Dynamik der vorgestellten Funktionen öffnet ein extrem breites Ertragsfeld. Die hier verwendete Normalertragskurve berechnet bei einer Seehöhe von 1 200 Meter ein Ertragsniveau von 3 370 kg/ha. Der Schwankungsbereich des Modells in dieser See-

Seehöhe	Vegetations- periode [d]	Almweide, Normaler- trag ¹	Magerweiden, hoher Er- trag ²	genereller Ertragstyp, hoch ³	Johnsbach, Normaler- trag ⁴	Johnsbach, hoher Ertrag ⁴	Bedarf 90% Perzentile ⁵	eigene Probe
1 200	191,5	3 370	2 830	3 160	2 720	4 280	3 620	4 190
1 300	185,0	3 150	2 700	3 060	2 500	3 950	3 450	3 890
1 400	178,2	2 940	2 570	2 980	2 280	3 650	3 280	3 590
1 500	171,3	2 750	2 420	2 890	2 080	3 390	3 100	3 280
1 600	164,3	2 580	2 270	2 820	1 870	3 150	2 920	2 980
1 700	157,0	2 420	2 100	2 750	1 670	2 960	2 730	2 680
1 800	149,6	2 300	1 920	2 690	1 480	2 810	2 540	2 380

Tabelle 5.14: Gerundete Erträge nach unterschiedlichen Modellen in Kilogramm pro Hektar. Die Indices in der Kopfzeile werdenuntersuchungsgebiet im Text erläutert.

höhe beträgt aber $\pm 1\ 000$ kg/ha. Am oberen Pistenrand bei 1 800 Meter Seehöhe prognostiziert die Normalertragskurve für Almweiden 2 300 kg/ha.

2. Aus gleicher Quelle stammt das Bewertungsmodell für Magerweiden. Die Normalertragskurve für Magerweiden liegt etwa 1 000 kg unter der vergleichbaren Kurve für Almweiden. Das entspricht gut der festgestellten Ertragsdifferenz in Abbildung 5.13. Für den Vergleich mit dem Pistenflächen wurde hier die Funktion verwendet, die hohe Erträge von Magerweiden abbildet. Diese Kurve verläuft im unteren Bereich des Datenspektrums.
3. Ohne Berücksichtigung des Typs (Almweide oder Magerweide) wurden die Erträge von EGGER et al. (2003) auch über ihre Wuchsdynamik beschrieben. Bestände mit mittlerer Wüchsigkeit liefern Erträge, die durch die Mitte des dargestellten Ertragsspektrums verlaufen.
4. GRUBER et al. (1998) stellen mit dem Höhenprofil Johnsbach eine umfassende Analyse von Erträgen und Nährstoffkonzentrationen von Almfutter in Abhängigkeit von Seehöhe, Grundgestein und Exposition vor. Die Erhebungsflächen reichen von normal bewirtschafteten Talflächen in 1 100 m Seehöhe bis zu extensiven Flächen auf 1 700 m. Aus dem Datenmaterial lassen sich zwei Funktionen ableiten, die als Normalertragskurve den unteren Bereich und als Kurve mit hohem Ertrag den oberen Bereich des Datenspektrums eingrenzen.
5. Da die Pistenflächen durchaus effizient beweidet wurden, also sich die Ertragsreste nach (subjektiver) Feststellung in Grenzen gehalten haben, darf eine enge Beziehung zwischen dem Futterbedarf der Weidetiere und dem tatsächliche Ertrag erwartet werden. Für die Prüfung dieser Erwartungshaltung wurde sowohl im unteren Bereich (1 000-1 200 m Seehöhe) der Pistenfläche als auch im oberen Bereich (1 700-1 800 m Seehöhe) die Verteilung des Futterbedarfes untersucht. Für die Darstellung wurde jener Wert verwendet der die 90% Perzentile darstellt.

Letztlich zeigt sich, dass die Erträge auf den Schipisten im oberen Bereich der verschiedenen Methoden angesiedelt sind. Dies mag sowohl durch die Artzusammensetzung als auch durch mögliche Nährstoffeinträge zustande kommen. Insgesamt liegt die Ertragskurve der Ertragsmesspunkte aber innerhalb aller Modelle und steht vor allem zum Futterbedarf der Herde in einem plausiblen Verhältnis.

Abbildung 5.13: Modellierung des Biomasseertrags nach unterschiedlichen Methoden, vergleiche Tabelle 5.14

Magerweiden

Auf den als Magerweiden klassifizierten Pferchen wurden insgesamt zehn Proben genommen. Wie schon bei den Schipisten zeigt sich auch hier eine große Streubreite. Die Ertragsfeststellung am Gipfel des Hauser Kaibling grenzt dabei den oberen Bereich ab, während der Bärfallspitz den unteren Bereich abdeckt. Im Median der Verteilung ergibt sich bei einer Seehöhe von etwa 2 000 Metern ein Ertrag von 1 360 kg/ha. Dieser Ertrag liegt um 150 kg unter der Funktionskurve für Magerweiden nach EGGER et al. (2003). Da sich die Kurven in Abbildung 5.13 in ihrem Verlauf sehr harmonisch verhalten, wird die Basis der Formel um diese Differenz verschoben, aber der Höheneinfluss beibehalten. Nur rund um die Gipfelfläche wird der Mittelwert des Ertragsmesskorbes verwendet.

$$\text{Ertrag [kg/ha]} = -3568 + 46,62 \times \text{Vegetationsperiode [d]} - 0,0735 \times \text{Vegetationsperiode [d]}^2$$

Formel basierend auf EGGER et al. (2003) die die Grundlage zur Berechnung des Ertrags einer Magerweide im Untersuchungsgebiet bildet. Die Vegetationsperiode in Abhängigkeit von der Seehöhe ergibt sich aus Formel 5.7

Zwergsträucher

Erträge im Bereich der Zwergsträucher werden von dem Pferch am Rossfeldsattel abgedeckt. Die dort festgestellten Erträge sind bei einem Teil der Proben unrealistisch hoch, da innerhalb des Strukturtyps "Zwergsträucher" (je nach Kammerung bzw. "Patchiness") nach dem Almbewertungsmodell (GUGGENBERGER et al., 2007) wohl kaum mehr als 1 000 kg/ha an verwertbarem Pflanzenmaterial erwartet werden kann. Bei unterschiedlichen Managementsystemen, die zu einem verschieden starken Weidedruck führen, hatte im Jahr 2009 die Schafherde für den Zeitraum der Nutzung dieser Flächen einen Futterbedarf von 708 kg TM/ha. Im Jahr 2010 benötigt die Herde 225 kg TM/ha und 2011 liegt der Wert bei 340 kg TM/ha. Statt die Erträge der Zwergsträucher von der Ertragsmessstelle zu übernehmen, wird die Formel aus GUGGENBERGER & BLASCHKA (2007) verwendet, da sich diese auf eine größere Datenbasis stützt.

Seehöhe	-0,002**	(0,001)
Ordinatenabschnitt	11,647***	(1,140)
Stichprobe	13	
R ²	0,340	
korrigiertes R ²	0,280	
Standardfehler der Residuen	0,444 (df = 11)	
F-Statistik	5,677** (df = 1; 11)	
* $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$		

Tabelle 5.15: Kennzahlen der linearen Regression zum Verlauf der Energiekonzentration [MJ ME/kg TM] in Abhängigkeit von der Seehöhe für den Strukturtyp Schipiste

$$\text{Ertrag [kg/ha]} = 1820 - 15,13 \times \text{Vegetationsperiode [d]} + 0,06 \times \text{Vegetationsperiode [d]}^2$$

Formel aus GUGGENBERGER & BLASCHKA (2007) zur Berechnung des Ertrags einer Zwergstrauchheide in Abhängigkeit der Dauer der Vegetationsperiode. Die Vegetationsperiode in Abhängigkeit von der Seehöhe ergibt sich aus Formel 5.7.

Wirtschaftsgrünland

Die tiefstgelegenen Bereiche (Talgrund), unterhalb von 1 200 m Seehöhe befinden sich auf gewachsenem Wirtschaftsgrünland. Für das Projekt “Geographical-Grid-System Austria” wurde mit dem Werkzeug AGS (GUGGENBERGER et al., 2012) eine Berechnung des Bruttofutterertrages angestellt. Dieser Ertrag beschreibt die notwendige Futtermenge von landwirtschaftlichen Betrieben, um ihre Tiere nach dem Prinzip der Kreislaufbewirtschaftung zu ernähren. Aus den Talflanken des Oberhausberges, des Gumpenberges und des Petersberges (Bereiche im nordöstlichen, talwärtigen Bereich des Untersuchungsgebietes) wurden einige landwirtschaftliche Feldstücke entnommen, um deren Bruttofutterbedarf entlang des Höhengradienten zu bestimmen. Es zeigt sich keine spezifische Wirkung des Höhengradienten. Der Bruttofutterbedarf (Nettofutterbedarf + Feldverluste + Lagerverluste + Stallverluste) erreicht ein konstantes Niveau von etwa 5 400 kg TM/ha. Dies übertrifft den geschätzten Ertrag der Pistenfläche um 400 kg TM/ha.

Gemeinsame Funktion für Wirtschaftsgrünland und Pistenfläche

Fügt man in die lineare Funktion der Erträge auf den Pisten zwischen 1 800 m und 1 300 m nach unten noch einen Ertragsstützpunkt in der Tallage hinzu (900 m Seehöhe; 5 300 kg/ha) ergibt sich eine nahezu geradlinige Fortführung der Funktion der Schipiste.

Energiekonzentration in Abhängigkeit von Seehöhe und Strukturtyp

Die aus der Biomasse zu gewinnende Energie wird durch die Verdaulichkeit bestimmt, diese wird für eine bestimmte Tierart durch den Rohfasergehalt beeinflusst, da die anderen Inhaltsstoffe erst nach Aufschluss der Rohfaser für die Verdauung zugänglich sind.

Abbildung 5.14: Modellierung der Energiekonzentration in Abhängigkeit von Seehöhe und Strukturtyp in der Biomasse: Für den Strukturtyp "Schipiste" konnte eine lineare Regression erstellt werden, für die Typen "Magerweide" und "Zwergsträucher" war nur die Berechnung des Mittelwertes und der 95%-Konfidenzintervalle möglich. Die Kennzahlen der linearen Regression finden sich in Tabelle 5.15.

Strukturtyp	Mittelwert	Median	Standardabweichung	Minimum	Maximum
Magerweide	0,616	0,615	0,015	0,590	0,638
Schipiste	0,641	0,654	0,039	0,574	0,718
Zwergsträucher	0,592	0,598	0,035	0,549	0,624

Tabelle 5.16: Die im Almbewertungsmodell verwendeten Verdaulichkeiten für die organische Masse (dOM), auf Basis eigener Auswertungen und Analysen

Der Rohfasergehalt ist abhängig von der betrachteten Artenzusammensetzung und nimmt mit rauerer Standortsbedingungen und mit steigender Seehöhe zu, weiters mit höherem Alter im Jahr (phänologische Entwicklung). Mit steigendem Rohfasergehalt nimmt die Verdaulichkeit ab.

Bei mehrmals gemähten Beständen nimmt der Rohfasergehalt mit jedem Schnitt, also in jedem Aufwuchs, ebenfalls zu. Bei einer Nutzung durch Weidetätigkeit in höheren Lagen, wie im vorliegendem Fall, sind jedoch mehrere, voneinander getrennte Aufwüchse nicht gegeben, die Artenzusammensetzung wird über den Strukturtyp berücksichtigt. Der Zusammenhang zwischen Seehöhe und Rohfasergehalt kann über ein lineares Modell abgebildet werden.

Die Verdaulichkeit der im Projekt gewonnenen Proben wurden 2009 *in vitro* nach TILLEY & TERRY (1963), jene des "Höhenprofil Johnsbach" *in vivo* mit Hammeln untersucht. Um die Verdaulichkeit für die unterschiedlichen Strukturtypen auf eine besser abgesicherte Basis zu stellen, als es auf Basis der Daten aus dem Projekt AGRAM alleine möglich gewesen wäre, wurde aus den Daten des "Höhenprofil Johnsbach" eine lineare Regression von RfA und dOM, dXL und dXF abgeleitet und auf die Analysen des Projektes übertragen. Die so festgestellte Verdaulichkeit wurde entsprechend in Formel 5.6 eingesetzt (siehe Tabelle 5.16).

Der Trockenmasse-Ertrag ergibt multipliziert mit der Energiekonzentration den letztendlich benötigten Energiegehalt des Futters als MJ ME.

Landeignungsklasse	Wert	Beschreibung
S1: sehr gut geeignet	4,76-5,00	Gebiet ohne maßgebliche Beschränkungen, geringe Einschlüsse schlechterer Eignung sind erlaubt
S2/S1	4,26-4,75	
S2: mäßig geeignet	3,76-4,25	Land, das gut geeignet ist, aber Beschränkungen aufweist, die entweder die Produktivität oder den für die Aufrechterhaltung der Produktivität notwendigen Input vermindern
S3/S2	3,26-3,75	
S3: begrenzt geeignet	3,00-3,25	die Beschränkungen sind massiv, dass der Gewinn reduziert ist und/oder die Kosten zur Aufrechterhaltung der Produktion so steigen, dass der Aufwand nur begrenzt gerechtfertigt ist
N1: derzeit nicht geeignet	2	die Beschränkungen der Fläche sind zu hoch, der laufende Aufwand für die Aufrechterhaltung der Nutzung ist nicht zu rechtfertigen
N2: permanent ungeeignet nicht beweidet	1 0	der erforderliche Aufwand zur Aufrechterhaltung der Nutzung ist nicht zu bewältigen

Tabelle 5.17: Landeignungsklassen für die qualitative Beurteilung einer Weide, modifiziert nach FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS (1976)

Bilanzierung und Kontrolle

Den Abschluss bildet eine Bilanzierung, die auch eine Qualitätskontrolle beinhaltet. Die ermittelten Werte werden den Bedürfnissen der tatsächlich weidenden Tieren gegenübergestellt (siehe Kapitel 5.6 Berechnung des Energiebedarfs der Schafherde). Diese Analyse spielt auch bei der Bewertung der gezielten Beweidungsmaßnahmen eine wichtige Rolle.

Qualitative Eignungsfeststellung

Der Teil der qualitativen Bewertung des Modells wurde im Rahmen des Projektes AlpiNet GHEEP, Arbeitspaket 6 als Expertensystem erarbeitet (siehe Kapitel 1.2 AlpiNet GHEEP - Alpine Network for Sheep and Goat Promotion for a Sustainable Territory Development) und mit dem quantitativen Teil zu einem Gesamtteil zusammengeführt (BLASCHKA & GUGGENBERGER, 2009b).

Die Qualität von Almweiden beschreibt die Nutzungsmöglichkeit für Weidetiere und deren Betreuung durch den Menschen. Diese Qualität wird über die allgemeinen Faktoren Vegetationsstruktur, Hangneigung und Wasserversorgung abgebildet (siehe Tabelle 5.12 für die Vegetationsstruktur und Tabelle 5.18 für die Hangneigung und Wasserverfügbarkeit). Diese Parameter werden nach Vorbild der Landeignungsklassen ("Land Suitability Classes") der FAO in ordinal skalierten Klassen auf Basis von Expertenwissen und Erfahrungswerten abgebildet (FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS, 1976) und über einen flächenbezogenen Gewichtungprozess zu einer Endbewertung zusammengefasst (siehe Tabelle 5.17).

Die Klassengrenzen sind tierspezifisch und ergeben deshalb für Rinder, Schafe oder Ziegen ein anderes Endergebnis. In der vorliegenden Arbeit werden entsprechend den Zielvorgaben die Werte für Schafe und als Vergleich für Ziegen aufgeführt. Zusammen mit weiteren Daten zu Gelände, Vegetation, Futteranalysen oder auch Gewichtsentwicklung der Tiere, bilden diese gewonnenen räumlichen Daten eine Grundlage für die weitere Entwicklung eines optimierten Weide- und Landschaftsmanagements.

Die Auswertung erfolgte GIS-unterstützt und ebenfalls wie im quantitativen Teil rasterbasiert, im Programm QGIS und der Statistik-Umgebung R mit dem raster-Paket (HIJMANS, 2013),

Distanz zur Wasserquelle [km]	Eignungsklasse	Hangneigung [°]	Eignungsklasse Schaf	Ziege
		0-20	5	4
0,0-0,5	5	21-45	3	5
0,5-1,0	3	>45 (Schaf)	1	
1,0-1,5	1	40-50		3
über 1,5	0	51-60		2
		>60		1

Tabelle 5.18: Die Bewertung der Wasserverfügbarkeit (links) und der Hangneigung (rechts) im Bezug auf die Eignung als Weide, im Vergleich für Schafe und Ziegen.

aufbauend auf den Daten der Biotopkartierung mit den Strukturtypen und eines digitalen Höhenmodells zur Berechnung der Hangneigung. Die Zuweisung der jeweiligen Klasse erfolgt also auf Basis der Auflösung des verwendeten Höhenmodells von 10×10 Metern, eine Rasterzelle besitzt folglich eine Fläche von 100 m^2 . Die Daten zu den Strukturtypen, basierend auf der Biotopkartierung (siehe den Abschnitt Landschaftsstrukturen und Biotopkartierung), liegen ursprünglich als Vektordatensatz vor und wurden zur Auswertung auf diese Auflösung gerastert.

Jeder Rasterzelle wurde entsprechend den Kriterien für jeden der untersuchten Parameter (Neigung, Strukturtyp, Wasser) ein Wert zugewiesen und anschließend jeweils für die als Bezugsgröße gewählte Fläche (Biotop, Managementeinheit) gemittelt, für die Feststellung des Gesamtwertes wurden analog zuerst der Durchschnittswert für jede Rasterzelle und anschließend der Mittelwert für die Fläche berechnet. Bei der abschließenden Zuteilung zur Landnutzungsklasse wurden je nach Ergebnis auch Zwischennoten vergeben, vorausgesetzt der Wert liegt über 3,0, da dies die Schwelle für eine grundsätzliche Eignung ist. Die Bewertung erfolgte damit in folgenden Stufen (siehe Tabelle 5.17): Ein Wert zwischen 3,0 und 3,25 ergibt eine Bewertung von S₃, zwischen 3,26 und 3,74 S₃/S₄, zwischen 3,75 und 4,25 S₄, zwischen 4,26 und 4,74 S₄/S₅, darüber S₅.

5.8 Erhebungen

Räumliche Daten

Die Verortung der Herde während der gesamten Weideperiode ist ein zentraler Parameter für die exakte Wirkungsfeststellung in der Landschaft und daraus aufbauend für die Optimierung des Weidemanagements. Dazu wurden die Position und die Aufenthaltsdauer der Schafherden in Abhängigkeit von der Tageszeit mit Hilfe von GPS-Halsband-Empfängern erhoben. Sie dienen unter anderem dazu, die Intensität der Beweidung und Bewegungsmuster der Herde festzustellen. Um Vergleiche unterschiedlicher Managementverfahren und Weideverfahren und daraus resultierender Bewegungsmuster vornehmen zu können, wurden begleitend auf anderen Almen ebenfalls Tiere mit GPS-Empfängern ausgerüstet. Zwei dieser Almen bzw. Weidegebiete befinden sich im Bundesland Tirol (Mutterbergalm, Seitental des Stubaitales - Zentralalpen und auf einer Talweidefläche in der Nähe von Mutters/Tirol.), zwei im Bundesland Steiermark, in Nachbarschaft zum Projektgebiet (Finsterkar-Alm im Donnersbachtal und die Putzentalm).

Abbildung 5.15: Links: Ein Übernachtungspferch als Monitoring- und Probefläche mit den beiden Weidekörben für die Entnahme der Futterproben (Juni 2008).

Rechts: Ein GPS-Halsband am Tier: Es entspricht im Prinzip anderen Halsbändern für z.B. Glocken und behindert das Tier nicht. Der eigentliche Empfänger befindet sich im Nacken des Tieres, der dem Boden zugewandte Teil ist der Akku.

im Kleinsölktal - Schladminger und Wölzer Tauern).

Bei dem verwendeten GPS-Empfänger handelt es sich um das “GPS Collar Plus” der Firma Vectronic Aerospace (<http://www.vectronic-aerospace.com>, letzter Besuch am 01. August 2014). Die GPS-Empfänger werden mit einem Halsband an den jeweiligen Tieren befestigt, die Position wird jede halbe Stunde gespeichert. Im ersten Jahr (2008) konnten die geplanten GPS-Datenerhebungen, bedingt durch Lieferprobleme der Firma, nicht durchgeführt werden. Im Jahr 2009 wurden im Untersuchungsgebiet zwei Schafe mit jeweils einem mobilen GPS-Empfänger ausgerüstet, im Jahr 2010 wurde, bedingt durch die erfolgte Teilung der Herde, ein weiterer GPS-Empfänger angeschafft und zwei Tiere der Herde in den Hochlagen und ein Tier der Pistenherde mit einem Sender ausgestattet. Im Jahr 2011 waren wieder nur zwei GPS-Empfänger verfügbar, es wurde jeweils ein Schaf der Pisten- und ein Schaf der Almherde ausgerüstet. Bei den Auswertungen nach dem Abtrieb stellte sich heraus, dass ab Anfang August 2011 das Schaf mit dem GPS-Sender von der Pisten- zur Almherde gewandert ist.

Insgesamt standen somit fünf verschiedene Untersuchungsgebiete für die Bewertung der Bewegung der Schafherden zur Verfügung. Die vier Almgebiete haben eine horizontale Ausdehnung von zwei bis zehn Kilometer und unterscheiden sich in Höhenlage und -profil. Auffällig sind das flache Profil der Finsterkaralm sowie die extreme Höhe der Mutterbergalm.

Die Positionen wurden zeitgleich erhoben, damit war es möglich, den Abstand zwischen den Halsbändern zu einem bestimmten Zeitpunkt zu berechnen. Um den für die Berechnung der Besatzdichte überaus wichtigen Parameter der Herdenausdehnung besser abzusichern, wurden vergleichende Analysen mit der Zugweite, also dem Abstand zwischen zwei zeitlich aufeinander folgende Ortungen vorgenommen: Hier zeigte sich das die 90%-Perzentile der Zugweiten-Verteilung mit der Abstandsberechnung übereinstimmt. Dieser Wert wurde dann für die Dichteberechnungen verwendet, da nicht immer zwei Halsbänder für eine Herde verfügbar waren.

Die erreichte Genauigkeit der Empfänger wurde durch Feststellung des Medians der registrierten Koordinaten während der Ruhezeiten in der Nacht, in der das Schaf sich nicht bzw.

kaum bewegte, ermittelt. Es konnten so für diese Kontrolle pro Empfänger und Jahr ca. 200 Messungen verwendet werden. Die so errechnete Genauigkeit lag zwischen 3,7 m und 7,2 m. Im Jahresverlauf kam es vereinzelt jedoch auch hauptsächlich gelände- (Abschattung bei Felswänden) und wetterbedingt (Gewitter) bei einzelnen Messwerten zu extremen Ausreißern (z.B. eine zurückgelegte Strecke innerhalb eines Messintervalls von 30 Minuten von mehreren Kilometern). Wo diese Ausreißer bei Auswertungen ausgeschlossen wurden, ist bei den jeweiligen Ergebnissen vermerkt.

Die Auswertungen erfolgten erstens auf Herdenniveau, um die räumliche Ausdehnung und die Geschwindigkeit der jeweiligen Herde abschätzen zu können und somit Aussagen über den Ressourcenverbrauch pro Zeiteinheit treffen zu können. Zweitens sind über die Auswertung als Zeitreihe, in der die Punkte zu Linien verbunden werden, Aussagen auf Landschaftsniveau möglich.

Landschaftsstrukturen und Biotopkartierung

Um die Ressourcen in einer Landschaft, ihre Nutzungspotenziale und Veränderungen beurteilen und bewerten zu können, sind Bezugseinheiten für die jeweilige konkrete Fragestellung zu definieren. Strukturen der Bezugseinheiten, sowohl entlang horizontaler (im Sinne von Abhängigkeiten) als auch vertikaler (hierarchischer) Achsen sind festzulegen (WRBKA et al., 2003; BASTIAN & SCHREIBER, 1999).

Eine getroffene Gliederung ökologischer Raumeinheiten ist von der Fragestellung abhängig: Eine grundsätzliche Einteilung ergibt sich durch die dominanten formenden Prozesse (natürlicher Ursprung, Nutzung) und einer statischen Komponente (z.B. Relief, geologischer Untergrund). In einer Kulturlandschaft rücken per Definition menschlich beeinflusste oder verursachte Prozesse stärker in den Vordergrund, auch in nicht streng nutzungsabhängigen Einheiten, wie z.B. extensiven Weiderasen.

In dieser Arbeit werden Biotope als Grundbausteine der ökologischen Raumeinheiten verwendet. Darauf aufbauend werden nutzungsbezogene Einheiten definiert: Erstens die aus dem Almbewertungsmodell abgeleiteten Strukturtypen, die sich unmittelbar aus den Biotop-typen ableiten und zweitens Managementeinheiten, die aus der konkreten Vorgehensweise der menschlichen Nutzung bzw. mit den Ressourcen hervorgehen: Es kommen hier logistische und ökonomische Rahmenbedingungen zu den rein naturräumlichen Vorgaben hinzu.

Diese Einheiten sollen der Beantwortung konkreter Fragen zur Nutzung bzw. dem Management allgemein dienen, im Sinne der Landschaftsanalyse (vergleiche BASTIAN & SCHREIBER (1999) und Kapitel 3.3 Ökosystemleistungen und Landschaftsanalyse. Der Maßstabsbereich erstreckt sich von der topischen bis zur chorischen Ebene; im Rahmen der Bearbeitung der Ökosystemleistungen soll als Ergebnis eine Landschaftsdiagnose und Landschaftsprognose erfolgen, die auf diesen räumlichen Einheiten aufbaut.

Biotopkartierung

Zur Charakterisierung des Gebietes und Feststellung der Vegetationsausstattung wird das Untersuchungsgebiet flächendeckend über eine Biotopkartierung nach dem methodischen Vorbild der Kartierungsanleitung der Salzburger Landesregierung (NOWOTNY & HINTERSTOISSER, 1994)

Skala	Deckung	Mittelwert [%]
r	vereinzelt	-
+	spärlich, mit sehr geringem Deckungsgrad	1,0
1	1-5 der Fläche, weniger wie 50 Individuen	2,0
2m	mehr als 50 Individuen, aber weniger als 5 der Fläche	3,0
2a	Individuenzahl beliebig, Deckung 5-15	10,0
2b	Individuenzahl beliebig, Deckung 16-25	20,0
3	25-50 der Fläche	37,5
4	51-75 der Fläche	62,5
5	76-100 der Fläche	87,5

Tabelle 5.19: Die für die Biotopkartierung verwendeten Deckungsklassen, nach BRAUN-BLANQUET (1928) und WILLMANN'S (1989)

untersucht. Diese Methode ermöglicht eine effiziente, standardisierte und praxisorientierte Erfassung vegetations- und landschaftsökologischer Parameter. Der Erfassungsmaßstab beträgt 1:5 000, die Kartierungsgrundlage bilden Luftbilder aus dem Jahr 2008, digital und georeferenziert zur Verfügung gestellt von den Hauser Kaibling Bergbahnen. Landschaftsökologisch können die zu erhebenden Biotop als Patches (FORMAN & GODRON, 1986) gesehen werden, wobei die von FORMAN & GODRON (1986) ebenfalls genannten Elemente, Korridore und Matrix, stärker einen funktionalen Bezug haben: Im Falle der Korridore handelt es sich um ein Biotop oder einer Gruppe von Biotopen, die eine trennende oder aber auch eine verbindende Funktion in der Landschaft haben; eine Matrix stellt den Hintergrund eines Landschaftsausschnittes dar und stellt die Verbindung von der topischen zur chorischen Maßstabsebene dar. In der Matrix werden Kontrolle und Regulation von Prozessen des Landschaftshaushaltes wirksam (FORMAN & GODRON, 1986; WRBKA et al., 2003) - Wasserhaushalt, Mesoklima, Bodenbildung oder auch die Primärproduktion; diese wiederum bilden die Basis für die Ökosystemleistungen.

Für die Vegetationsaufnahmen wird in zwei Punkten von der Methodik der Biotopkartierungsanleitung abgewichen: Die Basis für die Vegetationsaufnahmen bildet die Methodik nach BRAUN-BLANQUET (1928). Um jedoch feiner differenzieren zu können als mit der dort vorgeschlagenen siebenstufigen Skala, kommen die Ergänzungen nach WILLMANN'S (1989) zur Verwendung (siehe Tabelle 5.19). Für die zu klassifizierenden Einheiten wird weiters der Biotopkatalog der Steiermark (AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG, 2008) verwendet, entsprechend der Lage des Untersuchungsgebietes in den steirischen Niederen Tauern (siehe Kapitel 5.1).

Die für die landwirtschaftliche Nutzung in Form der Beweidung relevanten Biotoptypen werden zu Strukturtypen zusammengefasst, auf deren Basis die Anwendung und Auswertung des Almbewertungsmodells erfolgt (siehe Kapitel 5.7 Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes).

Managementeinheiten

Eine Managementeinheit besteht aus Teilen eines oder auch mehrerer Biotop. Bei der Abgrenzung wurden, soweit wie möglich und sinnvoll, die Biotopgrenzen berücksichtigt. Der Unterschied zu Biotopen und den daraus abgeleiteten Strukturtypen ist die Sichtweise auf die Umwelt: Die Biotop und die Strukturtypen sind rein aus dem Naturraum abgeleitet, bei

den Managementeinheiten steht die Nutzung als Schafweide im Vordergrund. Daher kann sich ein Biotop auch weiter erstrecken als die Managementeinheit zu dem es gehört, da z.B. durch die Geomorphologie eine Beweidung des Bereiches nicht möglich ist, oder aber z.B. der Eigentümer der Fläche ein anderer ist und auch kein Weiderecht vorliegt. Umgekehrt ist ein Biotop unter Umständen zu klein oder es werden zusätzliche Strukturen benötigt, als Unterstand oder für die Erreichbarkeit der Fläche. Das Schwergewicht der Biotopausstattung einer Managementeinheit wird auf offenen Biotopen liegen, aber nicht ausschließlich aus solchen bestehen. Es handelt sich zusammengefasst um Bereiche, in denen konkrete, einzelne von einander isolierbare Eingriffe wirksam werden, hier konkret im Bezug auf die Nutzung durch Schafe. Eine bekannte traditionelle Einteilung ist die nach Nieder-, Mittel- und Hochalmen, die jedoch sehr grob ist. Bei dieser Kategorisierung ist der Höhengradient und die Jahreszeit entscheidend für die Einteilung, da die Höhenstufe die Futtermenge maßgeblich bestimmt.

Eine Managementeinheit beschreibt einen zusammenhängenden Teil einer Alm oder allgemein eines Weidegebietes, der eine einheitliche, von anderen Teilen unabhängige Nutzung für eine bestimmte Zeit während der Weidesaison zulässt. Der Zweck dieser Unterteilung ist es, eine optimale und gleichmäßig verteilte Nutzung zu ermöglichen.

Die Abgrenzung erfolgte auf Basis der Erfahrungen der ersten beiden Weidesaisonen, begleitet durch Geländeaufnahmen, digital. Auch Überlegungen zu möglichen zukünftigen Pflege- und Renaturierungsmaßnahmen sind bei der Abgrenzung eingeflossen. Diese Managementeinheiten bilden die Basis für die Überlegungen des Gesamt-Managementmodells, welches eines der strategischen Ziele der hier vorgestellten Arbeit darstellt.

Die Managementeinheiten sind nicht die einzig beweideten Gebiete, jedoch meist bedingt durch logistische Gründe, Brennpunkte der Nutzung und damit die am intensiv genutzten, sei es durch einfache Erreichbarkeit oder eine besondere Eignung durch das Vorhanden sein von Wasser oder als begünstigter Platz für Pferche.

Änderungen in Pflanzenbestand und -struktur

Versuchsanlage Rossfeldsattel und Knappl-Bergstation - Ennslingalm

Am Rossfeldsattel, südlich des Gipfels des Hauser Kaiblings (siehe Karte in Abbildung 5.2) wurde als Teil der Managementeinheit auf Basis einer Übernachtungsstelle ($68 \times 35 \times 68 \times 25$ m, mit einer Fläche von $2\,040$ m²), begrenzt mit einem elektrischen Knotengitter, eine Versuchsfläche nach faktoriellem Muster mit vier Wiederholungen im Sommer 2008 für Untersuchungen der Vegetationsveränderungen eingerichtet. Die eigentliche Versuchsfläche umfasst 12×6 m die innerhalb des Zauns liegt und zusätzlich 6×6 m außerhalb, die als Nullfläche dient (siehe Abbildung 5.16). Die Neigung der Fläche liegt bei ca. 5° und ist nach Osten exponiert.

Nach der genannten Formel 5.5 zur Berechnung der Besatzdichte ergaben sich auf Basis der GPS-Ortungen jährlich leicht unterschiedliche Besatzstärken, im Durchschnitt waren es $0,8$ GVE/ha \times Jahr, eine detaillierte Aufstellung bringt Tabelle 5.10 im Kapitel Berechnung der Besatzdichte.

Eine weitere Variante wurde angrenzend zur Managementeinheit "Ennslingalm - Knappl-Bergstation" mit einer zusätzlichen Versuchsfläche im Jahr 2009 angelegt: Hier werden die Tiere nicht gepfercht, sondern im Zuge der Hütung frei über den Bereich geführt und diente

Jahr	Fläche	Varianten	Aufnahmedatum
2008	Rossfeldsattel	A, B, C	11.09.2008
2009	Rossfeldsattel	A	12.08.2009
	Rossfeldsattel	B, C	14.07.2009
	Knappl-Bergstation - Ennslingalm	beweidet	24.08.2009
2010	Rossfeldsattel	A	11.10.2010
	Rossfeldsattel	B, C	22.07.2010
	Knappl-Bergstation - Ennslingalm	beweidet	11.10.2010
2011	Rossfeldsattel	A	25.08.2011
	Rossfeldsattel	B, C	11.08.2011
	Knappl-Bergstation - Ennslingalm	beweidet	17.08.2011

Tabelle 5.20: Zeitpunkt der Aufnahmen für die Frequenzanalysen. Die Fläche "Knappl-Bergstation - Ennslingalm" liegt abseits der Fläche "Rossfeldsattel"

der Herausarbeitung des Einflusses der Besatzdichte. Die vier Wiederholungen wurden in einem Bereich von ca. 15×20 m zufällig verteilt angelegt. Die Seehöhe dieser Fläche beträgt ca. 1 800 msm und entspricht somit in etwa der Versuchsfläche Rossfeldsattel. Auch Exposition und Inklination sind vergleichbar. Der einzige markante Unterschied ist der vereinzelte Bestand an *Picea abies* auf der gesamten Fläche, der bei einer Deckung von ca. 10% liegt, die Aufnahmeflächen liegen jedoch in einem baumfreien Bereich; eine zeitweilige, von der jeweiligen Tageszeit abhängige Beschattung von allen Seiten ist jedoch gegeben. Beide Flächen sind ehemalige Almflächen, deren Aufgabe in den 1970er Jahren erfolgte.

Der Versuch bestand insgesamt, mit den beiden Versuchsflächen, ab dem Jahr 2009 aus vier Varianten: Behandlung A - Nullvariante, unbeweidete Vegetation (außerhalb des Zauns); Behandlung B - einmal zu Beginn gemähte (geschwendete) Fläche, als Vergleich zur Entwicklung bei ausschließlicher Beweidung; Behandlung C - ausschließlich intensive Beweidung und Behandlung "K" - Gehütet, niedrige Intensität, alle jeweils mit vier Wiederholungen. Die Erhebungen erfolgen auf Basis von Frequenzanalysen: Es wurden in einem ersten Durchgang die Artenzusammensetzung und danach Verteilung und Häufigkeit von fünf funktionellen Gruppen (offener Boden, Flechten, Moose, Zwergsträucher, Gräser/Kräuter/Leguminosen) jährlich mit vier Wiederholungen erhoben. Der verwendete Frequenzrahmen hat die Ausmaße von 1×1 m, unterteilt in 10×10 cm Quadrate. Für die Erhebung der funktionellen Gruppen wird in der rechten unteren Ecke jedes 10×10 cm-Quadrates mit einem Nagel abgelotet.

In der Saison 2008 wurde die Artenzusammensetzung jedoch nur für die Null-Variante ausgeführt, das Abloten wurde für alle Varianten durchgeführt. Der Aufnahmezeitpunkt hatte sich an der Beweidung zu orientieren, womit nicht nur ökologische Gegebenheiten zu berücksichtigen waren (siehe auch Kapitel 5.4). Angestrebt wurde eine Beweidung im phänologischen Stadium des Ähren-Rispen-Schiebens, spätestens jedoch zum Beginn der Blüte der dominanten Gräser *Nardus stricta* und *Anthoxanthum alpinum*. Dies konnte in allen Jahren erreicht werden.

Die Aufnahmen selbst wurden nach der Beweidung gemacht, meist eine oder zwei Wochen danach, damit die Vegetation sich wieder aufrichten und erholen konnte, um eine Bestimmung der einzelnen Pflanzenarten zu ermöglichen. Die Variante A (Nullvariante) wurde gegen

Abbildung 5.16: Detaillierter Versuchsplan für die Untersuchungen der Vegetationsveränderungen mit Hilfe von Frequenzaufnahmen. Die Versuchsfläche "Rossfeldsattel" liegt auf ca. 1 850 msm, die Anlage erfolgte im Jahr 2008. Die in der Grafik nicht eingezeichnete Variante am "Knapp-Lift" liegt etwas weiter entfernt, jedoch auf ca. 1 800 msm.

Ende der Weidesaison erhoben, wo die Schafe sich bereits wieder in den tieferen Lagen befanden, auch aus organisatorischen Gründen, um während des Höhepunkts der Weidesaison mehr Handlungsfreiraum zu bekommen. Die konkreten Aufnahmedaten können Tabelle 5.20 entnommen werden.

Biomasseverhältnisse in einer Zwergstrauchheide

Um die auf Basis des Almbewertungsmodells getroffenen Aussagen zumindest teilweise verifizieren zu können bzw. für die Modellierung von unterschiedlichen Beständen wurden im Jahr 2011 eine Analyse der oberirdischen Biomasse in Zwergstrauchheiden durchgeführt. Es wurde jeweils ein Quadratmeter mit drei Wiederholungen eines Reinbestandes (100% Deckung) von *Vaccinium* sp. (*Vaccinium myrtillus* mit geringen Anteilen von *Vaccinium gaultheroides* und *Vaccinium vitis-idea*), *Rhododendron ferrugineum* und ein Mischbestand (insgesamt 9 Proben) geerntet und folgende Parameter registriert.

Für die Reinbestände

- Gesamtgewicht der Biomasse
- Gewicht Gräser/Kräuter/Leguminosen
- Gewicht Zwergsträucher
- Gewicht Laub/grüne Triebe
- nicht zuordenbarer Detritus
- Höhe

Beim Mischbestand

- Gesamtgewicht
- Gewicht Gräser/Kräuter
- Gewicht Zwergsträucher gesamt
- Gewicht *Rhododendron ferrugineum* gesamt
- Gewicht Laub/grüne Triebe *Rhododendron ferrugineum*
- Gewicht *Vaccinium* sp. gesamt
- Gewicht Laub/grüne Triebe *Vaccinium* sp.
- nicht zuordenbarer Detritus
- Höhe

Ökonomische Bewertungen

Als Basis für das ökonomische Modell dienten die im Projektverlauf angewendeten Abläufe und Prozesse und landschaftsökologischen Erhebungen. Diese Erhebungen erfolgten in Zusammenarbeit durch die Abteilung für Ökonomie und Ressourcenmanagement des LFZ Raumberg-Gumpenstein, namentlich durch Dipl.Ing. Petra Haslgrübler und Mag. Thomas Guggenberger, MSc, in Koordination mit dem Autor der vorliegenden Arbeit auf Basis der erarbeiteten Modelle und Konzepte. Die Daten für die ökonomischen Bewertungen wurden nach Befragungen der entsprechenden Stakeholder (Tourismus, Jagd, Forst) und nach Recherche der orts- und marktüblichen Preise zusammengestellt. Diese Analyse nach rein ökonomischen Gesichtspunkten, ohne Berücksichtigung der Konzepte Ökosystemleistungen und öffentliche Güter wurde in GUGGENBERGER et al. (2014) präsentiert. Für die hier vorliegende Arbeit wurden diese Grundlagen um den Aspekt der Ökosystemleistungen überarbeitet und erweitert.

Für die Berechnungen die Schafherde betreffend, wurde, bedingt durch die unterschiedlichen Herdengrößen und -zusammensetzung im Projektverlauf, von einer "Durchschnittsherde" ausgegangen. Diese besteht aus 756 Tieren und bringt 275 Lämmer für die Fleischproduktion ins Tal.

Holzertrag

Zur Abschätzung der Ertrages aus der forstwirtschaftlichen Nutzung im Untersuchungsgebiet wurde ein vereinfachtes Modell für eine nachhaltige Nutzung von Forstbeständen auf Basis der der österreichischen Waldinventur und der "Ersten österreichweiten Waldkarte" angewendet: Aus der Waldinventur und der Waldkarte konnte der Holzvorrat entnommen werden. Die Umtriebsdauer wurde mit Hilfe einer multiplen Regression über die Seehöhe, Baumalter, Holzvorrat pro Hektar in Vorrats-Festmeter und Holzzuwachs geschätzt. Zusätzlich wurden auf Basis von Holzvorrat, Höhenlage und Neigung eine Bringungswahrscheinlichkeit festgelegt. Auf Basis der so gewonnenen Daten wurde die "Masson'sche Hiebsatzberechnung" für die jährlich erntbare Menge an Holz auf Basis von 1 Hektar-Parzellen angewendet (BAUERHANSL et al., 2007; MANTEL, 1959), siehe auch <http://bfw.ac.at/db/bfwcms.web?dok=7222>, letzter Besuch am 01. August 2014. Aus Befragungen und Auswertungen im Rahmen des Projektes, in dessen Rahmen die Vorgangsweise entwickelt wurde, kann angenommen werden, dass bei der derzeitigen Nachfrage dieses Menge auch tatsächlich entnommen wird (Guggenberger, in Vorbereitung).

$$\text{Jahresnutzung [fm]} = \frac{2 \times \text{Holzvorrat [fm]}}{\text{Umtriebszeit}} \times \text{Nutzungsgrad [\%]}$$

Formale Darstellung des Modells für die Schätzung des jährlichen Holzertrags, basierend auf der "Masson'sche Hiabsatzberechnung", nach MANTEL (1959)

$$\text{Energieholzernte pro Jahr [fm]} = \text{Jahresnutzung} \times \text{Energieholz [\%]}$$

Berechnung des Energie- und Wertholzanteiles, basierend auf einer baumartenspezifischen Funktion entlang des Höhengradienten

Befragung zum Erlebniswert des Hauser Kaibling-Gebietes

Als Teil der ökonomischen Bewertung der touristischen Nutzung im Sommer wurde eine Fragebogenaktion unter den Nutzern der Tauernseilbahn durchgeführt. Ziel des Fragebogens war es herauszufinden, wie hoch der Erlebniswert ausgewählter Bereiche des Hauser Kaibling-Gebietes für Besucher ist. Die Befragungen wurden an zwei Tagen durchgeführt: 114 Fragebögen wurden am 07. August 2013 und weitere 32 am 25. September 2013 an Besucher verteilt und ausgefüllt zurückgegeben. Dies ergibt insgesamt eine Stichprobengröße von 146 Fragebögen. Die Motivation für die beiden Termine war, im Rahmen des späteren Termins mehr Einheimische befragen zu können, was aber nicht der Fall war; von den 146 Befragten waren gerade elf aus der Region. Der Fragebogen bestand aus zwei Teilen: Im ersten Teil wurden neben demographischen Daten auch die Nutzung der Wanderwege abgefragt und die welche Bedeutung Schafe für die Landschaft besitzen. Im zweiten Teil wurden die Besucher gebeten, die fünf Bereiche Kulturlandschaft, Aussicht, Gastronomie, Wanderwege und den Themenweg Schafsinn auf Basis des Preises für eine Berg- und Talfahrt monetär zu bewerten. Der Fragebogen selbst befindet sich im Anhang B.1.

5.9 Statistik, Software, Datenmanagement und Programmierungen

Sowohl statistische als auch vegetationsökologische Analysen wurden mit der Statistik - Umgebung R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011) durchgeführt. Die wichtigsten gemeinsam mit R verwendeten Pakete sind "vegan" (OKSANEN et al., 2009) für vegetationsökologische Auswertungen und das Paket "raster" (HIJMANS, 2013) für geostatistische, rasterbasierte Analysen. Räumliche Analysen, inklusive des qualitativen Teils des Almbewertungsmodells, die Visualisierung und Kartendarstellung erfolgten mit dem Programm QGIS (<http://www.qgis.org>, letzter Besuch am 01. August 2014) und in Teilen wiederum mit eigenen Routinen erstellt in R.

Die Datenhaltung erfolgte über eine PostgreSQL-Datenbank mit installierter PostGIS - Erweiterung (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2009; REFRACTIONS RESEARCH INC., 2009). Weitere Analysen und Berechnungen wurden soweit möglich über Datenbank-Views direkt in der Datenbank oder über die Schnittstellen der Statistik-Software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM (2011); <http://www.r-project.org>, letzter Besuch am 01. August 2014) realisiert. Das Datenbank-Management (PostgreSQL/PostGIS) erfolgt über das Frontend PgAdmin III (<http://www.pgadmin.org>, letzter Besuch am 01. August 2014).

Die Daten der GPS-Halsbänder (Positionsdaten) wurden bei den routinemäßigen Wiegun- gen der Tiere mit Hilfe eines Laptops und der vom Erzeuger gestellten Software im CSV-Format (Position als Latitude/Longitude/WGS 84, Uhrzeit, Datum) und am Ende der jeweiligen Saison ausgelesen. Diese Dateien wurden über ein einfaches Skript in die Datenbank importiert und dort die Koordinaten in ein Punktobjekt umgewandelt. Dabei erfolgte eine grundsätzliche Prüfung auf Korrektheit und Plausibilität. Die in einer Weidesaison mit den GPS-Empfängern gesammelte Datenmenge ist nicht groß, ein Empfänger liefert bei der absolvierten Weidedauer von ca. 100 Tagen und dem gewählten Intervall (30 Minuten) ca. 5 000 Datensätze. Daher war es möglich, alle weiteren Auswertungen und Berechnungen, wie auch die Projektion in das verwendete UTM 33N Koordinatensystem (EPSG: 32633) direkt über Datenbank-Views und der entsprechenden Funktionalität von PostGIS zu realisieren. Aus den Positionsdaten wurden auf Basis der Formel 5.5 auf Seite 80 die Ausdehnung der Herde, Dichtekarten, Aufenthaltsdauer in bestimmten Bereichen und Zuggeschwindigkeit der Herde berechnet. Auf Basis dieser Dichtekarten wurde auch die tatsächliche Futteraufnahme errechnet. Der Algorithmus zur Berechnung der konkreten Besatzdichten wurde nach gemeinsamer Entwicklung in Visual C von Thomas Guggenberger (HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Abteilung für Ökonomie und Ressourcenmanagement) implementiert. Die Resultate wurden dann wieder in QGIS und R weiterverarbeitet und für die Darstellung aufbereitet.

Ergebnisse

6.1 Landschaftsökologische Gliederung: Biotoptypen und Managementeinheiten

Eine erste Analyse des Projektgebietes zur einfacheren Orientierung und für die weitere Besprechung der Ergebnisse, zeigt die Nutzungsmuster und damit die Ökosystemleistungen des Gebietes auf. Das Untersuchungsgebiet besteht, durch Nutzung und Höhe bestimmt, aus vier voneinander unterschiedlichen Bereichen. Drei Teilgebiete liegen zwischen dem Talboden und den Bergstationen der Schilifte: (1) Im nordöstlichen Quadranten im Umfeld des Ortsteiles Ruperting (siehe Karte des Untersuchungsgebietes in Abbildung 5.2 auf Seite 61) herrscht die für die Region typische Grünlandwirtschaft vor, dieser Bereich nimmt im Projektgebiet jedoch den kleinsten Anteil ein. (2) Der zweite, ebenfalls im tiefer liegenden Bereich, mit dem im Projektgebiet flächenmäßig größten Anteil, sind die forstwirtschaftlich genutzten Wälder, der sich vom Tal im westlichen Bereich (Talstation der Gondelbahn) bis zu den Bergstationen der Lifte hinzieht. (3) Das dritte Teilgebiet zieht sich vom Tal an weg in die Höhe und besteht aus den Schipisten und den dazugehörigen Infrastruktureinrichtungen und Zugangsbereichen. Es gibt zwar von der Nutzung her auch kleinere Überschneidungen mit der Grünlandwirtschaft, jedoch wurde der Großteil vor Beginn des Projektes maschinell bearbeitet und wird seither als Schafweide genutzt und dadurch gepflegt. Die technische Nutzung als Schipiste rechtfertigt die Einteilung als eigenen Bereich. (4) Der vierte Bereich beginnt ab einer Höhe von ca. 1 800 msm (Bergstationen der Lifte) und erstreckt sich bis zu den Gipfeln des Hauser Kaiblings und Bärfallspitzes, bis hin zum Talschluss der Kaiblingalm. Dieser Bereich liegt in der subalpinen Zone, ist in einer traditionellen Sichtweise das eigentliche "Almgebiet" und die Basis für die Bergwirtschaft. Dadurch ergibt sich auch die höchste Inhomogenität von allen vier Bereichen.

Die Teilbereiche sind durch die Summe aller Eingriffe bzw. Nutzungsformen geprägt bzw. entstanden. Das Wegfallen oder ein zusätzlicher Eingriff ändert kurzfristig an den grundsätzlichen Eigenschaften nichts. Diese Teilbereiche spiegeln die jeweils dominanten Ökosystem-

leistungen wieder: Wald und Grünlandgebiet sind vornehmlich den klassisch produzierenden Diensten zuzuordnen, Jagd hat im forstwirtschaftlichen Teil zusätzlich eine hohe Bedeutung. Der Pistenbereich zeigt durch seine Bedeutung für den Tourismus kulturelle Leistungen. Der subalpine Bereich erbringt einerseits durch seine Bedeutung als Weide-, Jagd- und Sammelgebiet produzierende Leistungen, als Wandergebiet auch kulturelle. Grundsätzlich finden sich alle Leistungen in allen Teilgebieten, die Gewichtung unterscheidet sich jedoch stark voneinander.

Biotoptypen

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten vorgefundenen Biotoptypen charakterisiert. Eine Aufstellung der jeweiligen Flächenanteile am Untersuchungsgebiet und am eigentlichen Weidegebiet findet sich in den Tabellen auf Seite 117. Die exemplarischen Vegetationsaufnahmen sind im Anhang Tabelle A.4 zu entnehmen.

Die Basis dazu ist der Biotoptypen-Katalog des Landes Steiermark (AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG, 2008), es werden aber Ergänzungen entsprechend dessen Basis, der "Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Österreichs" herausgegeben vom Umweltbundesamt, vorgenommen, entsprechend der Situation im Untersuchungsgebiet und speziell dort, wo der Katalog des Landes Steiermark den gefundenen Lebensraum nicht abdeckt (z.B. bei den Typen "Buntschwingel-Silikatrasen" oder "Schipiste"). Die bei den Bezeichnungen genannten Kennungen beziehen sich auf den Biotoptypen-Katalog des Landes Steiermark (AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG, 2008), sofern nicht anders vermerkt.

Insgesamt wurden 458 einzelne Biotope abgegrenzt, die sich auf 21 Biotoptypen aufteilen. Die durchschnittliche Größe schwankt stark: So liegt der Mittelwert bei ca. 2,5 ha, der Median jedoch bei ca. 0,35 ha. Die Standardabweichung liegt bei 10,5. Die Biotope mit den größten Flächen sind einerseits wenig überraschend die Wälder, aber auch die Schipistenflächen. Die Biotopgröße sinkt tendenziell mit der Seehöhe.

Frische, artenreiche Fettwiese der Bergstufe (Kennung: 3.2.2.2.1)

Die zu diesem Biotop gehörenden Flächen liegen im Norden und damit in den tiefstgelegenen Bereichen des Projektgebietes. Sie sind Bestandteil der Grünlandwirtschaft und gehören damit zur Talwirtschaft. Ein überwiegender Anteil der geernteten Biomasse wird als Silage verwertet. Die Ausdehnung beträgt ca. 100 ha, was nicht ganz 10% des Projektgebietes entspricht (siehe Tabelle 6.1).

Sie werden meist zwei- bis dreimal gemäht und häufig im Herbst nachbeweidet, eine Düngung erfolgt regelmäßig. Entsprechend ihrer Lage nahe dem Talgrund sind sie nur schwach geneigt (im Durchschnitt ca. 15°17°) und daher auch maschinell leicht bewirtschaftbar. Die Pflanzengemeinschaften sind abhängig von der konkreten Nutzungsintensität typisch für die Region meist Übergangsbestände von Glatthafer- zu Goldhaferwiesen, jedoch mit höheren Anteilen von "Intensivgräsern" wie z.B. *Lolium perenne* und *Lolium × boucheanum*, *Dactylis glomerata* oder *Festuca pratensis*.

Frische Fettweide und Trittrassen der Bergstufe (Kennung: 3.2.2.2.3)

Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Bestandteil der traditionellen, talgebundenen Grünlandwirtschaft. Diese Flächen dienen als Weide für Kühe vorwiegend in den Übergangszeiten (Frühjahr und Herbst) und nehmen den am niedrigst gelegenen Teil der Talflanken ein. Mit knapp 10 ha haben sie nur eine untergeordnete Bedeutung im Projektgebiet. Es sind steilere, schwerer zu erreichende Flächen (Neigung im Durchschnitt von ca. 20°), was die maschinelle Nutzung erschwert und die Nutzung als Weide erklärt.

Die Artzusammensetzung zeigt daher überwiegend weidetolerante Gräser (z.B. *Cynosurus cristatus*, *Poa alpina*, *Phleum alpinum*, in nährstoffärmeren Beständen auch *Festuca rubra* agg.).

Grauerlen-Hangwald (Kennung: 9.5.3)

Dieser Biotoptyp ist auf den feuchten und wasserzügigen Bereichen am Hangfuß, also im Bereich des ersten Anstiegs an der westlichen Grenze des Untersuchungsgebietes und an der südlichen Grenze des Ortsteiles Ruperting zu finden; dort sind die Bestände teilweise auf ehemaligen Wiesen- bzw. Weideflächen zu finden, auch in Verbindung mit Bachläufen und Quellfluren. Auch durch die Lage am Hangfuß sind die Flächen nass, jedoch ohne Staunässe. Insgesamt wurde dieser Typ an zwei Stellen in der nordwestlichen Ecke angrenzend an den Talgrund mit einer Gesamtfläche von ca. 2,3 ha oder 0,2% des Gebietes vorgefunden, die durchschnittliche Neigung beträgt 18°. An der Ostgrenze des Projektgebietes wurde ein nicht durchgehender, bachbegleitender schmaler Streifen in den dort jeweils großflächiger vorkommenden Biotoptypen subsumiert.

Montaner bodensaurer Fichtenwald der Alpen (Kennung: 9.11.1.2.1)

Es handelt sich hier um den Biotoptyp mit der größten Ausdehnung (ca. 479 ha, entspricht ca. 42%) im Projektgebiet. Durch diese Wälder wird die Matrix im Sinne der landschaftsökologischen Betrachtungsweise gebildet, spielt jedoch für die Nutzung als Weide kaum eine Rolle, außer als Rückzugsbereich für Schutz vor Niederschlag oder Sonne. Dieser Typ ist durch eine meist extensive forstwirtschaftliche Nutzung stark überprägt. Er kommt vom Talboden weg bis ca. in eine Seehöhe von ca. 1 700 msm vor und wird dann vom subalpinen bodensauren Fichtenwald abgelöst, wobei die Übergänge fließend sind. Die durchschnittliche Neigung liegt bei ca. 22°, es handelt sich also um stärker geneigte Bereiche.

Es handelt sich um einen relativ artenarmen Biotoptyp, der von *Picea abies* dominiert wird. Eine Strauchschicht ist kaum ausgeprägt, der Unterwuchs wird in weiten Teilen von Moosen (*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*, *Pleurozium schreberi*, *Hylocomium splendens*) gebildet. Dazu kommen verstreut Arten wie *Oxalis acetosella*, *Luzula luzuloides* oder *Avenella flexuosa* vor.

Junge Nadelbaumaufforstung (Kennung: 9.13.1.6)

Dieser Biotoptyp zeigt geänderte Nutzungsmuster: Es handelt sich hier bevorzugt um Flächen die für die Grünlandwirtschaft nicht mehr rentabel erscheinen und auch nicht als Weide genutzt werden (vergleiche Biotoptyp "Frische Fettweide und Trittrassen der Bergstufe"). Die

Abbildung 6.1: Biotoptypenkarte des Projektgebietes 2008-2011. Rot eingezeichnet ist das Weidegebiet. Die Bezeichnung der Biotoptypen folgt dem Biotoptypen-Katalog des Bundeslandes Steiermark (AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG, 2008) und des Umweltbundesamtes.

Flächen liegen in der nördlichen, niedrigeren Hälfte des Gebietes. Die Ausdehnung beträgt ca. 11 ha, was nicht ganz einem Prozent entspricht; sie sind mit durchschnittlichen 25° stärker geneigt.

Die bevorzugte Baumart ist *Picea abies*, ein Unterwuchs ist durch die meist hohe Dichte kaum vorhanden, wenn doch, handelt es sich um Reste von Offenlandvegetation oder, wenn bereits eine Schlägerung gemacht werden konnte, dem des "montanen Fichtenwaldes".

Grasdominierte Schlagflur (Kennung: 6.2.1)

Dieser Biotoptyp ist einerseits direkt abhängig von der forstwirtschaftlichen Nutzung im Gebiet, legt andererseits auch jedoch Zeugnis von einer natürlichen Dynamik ab - viele der kartierten Schlagfluren sind das Ergebnis von Windwürfen in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren - auch wenn sie nach dem Ereignis durch die Waldeigentümer geräumt und teilweise wieder aufgeforstet wurden. Durch die genannten konkreten Windwurfereignisse erklärt sich auch ihr relativ hoher Anteil am Untersuchungsgebiet mit ca. 98 ha oder 8,7%. Die durchschnittliche Neigung liegt mit 23° etwas höher als die des montanen Fichtenwaldes.

Dominiert werden diese Bestände von *Avenella flexuosa* und *Calamagrostis villosa*; bei älteren und höhergelegenen Biotopen kann sich neben der typischen Schlagfluren mit *Rubus* sp. auch *Nardus stricta* bereits ausbreiten. Ansonsten spiegelt sich in der Vegetation die vormalige Waldvegetation wieder wie *Vaccinium myrtillus* oder *Oxalis acetosella*.

Ist das Totholz geräumt und hat sich die charakteristische Dominanz der Gräser entwickelt, haben diese Biotope durchaus auch Wert als Weidefläche; eine Beweidung kann Wiederaufforstungsmaßnahmen erleichtern, da die hochwüchsigen Gräser zurückgedrängt werden. Hat eine Aufforstung bereits stattgefunden ist ein Schutz der Jungbäume vorzusehen, das Kurzhalten der Gräser bietet hier aber ebenfalls Vorteile für die aufkommenden Bäume.

Die Flächen sind aber entsprechend ihrer eigentlichen Nutzung nicht Teil des Weidegebietes und können bei längerfristigen Planungen nicht berücksichtigt werden.

Schipiste (Kennung: 11.3.4)

Dieser Biotoptyp wird im Biotoptypen-Katalog der Steiermark (AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG, 2008) nicht aufgeführt, aber im zugrunde liegenden Katalog des Umweltbundesamtes, von wo auch die Kennung stammt.

Bei diesem handelt es sich grundsätzlich um einen künstlichen bzw. rein durch Menschenhand geschaffenen und geformten Biotoptyp. Der Bau von Schipisten bedingt massive Eingriffe in den Oberboden durch Planie und Geländeanpassungen mit entsprechenden Maschineneinsatz. Wenn damit dann bei sorgloserer Durchführung zusätzlich die gesamte Vegetationsdecke zerstört und nicht in Form von Vegetationsziegel (Vasen) vorher abgezogen und nach den Baumaßnahmen wieder aufgebracht wird, ist zusätzlich die Vegetation durch die Verwendung nicht angepassten Saatgutes speziell in höheren Lagen (ab ca. 1 600 msm) standortfremd.

In der Landschaftsstruktur bilden sie einen Korridor vom Talboden bis in die Gipfelregion und sind daher nicht nur durch den Futterwert, sondern auch als Weg in das Almgebiet für die Beweidung mit den Schafen von großer Bedeutung. Sie stellen durch ihre spezielle Nutzung und Lage eine Besonderheit im Katalog und für das Projekt dar, was auch durch die

Abbildung 6.2: Der nordöstliche Bereich des Projektgebietes mit den Biotypen montaner Fichtenwald und artenreiche Fettwiese der Tieflagen.

Abbildung 6.3: Der Biotyp Schipiste im Bereich der Mittelstation der Hauser Kaibling Bergbahnen, auf ca. 1 600 msm. Im Bildhintergrund der Gipfel des Hauser Kaibling.

Abbildung 6.4: Ein Beispiel für einen lichten subalpinen Fichtenwald auf ca. 1700 msm. Auffallend ist der hohe Flechtenanteil auf den Bäumen.

Abbildung 6.5: Silikat-Latschen-Buschwald in der Bildmitte, umrahmt von supalpinen Fichtenwald, im Bildhintergrund ist die Kaiblingalm mit dem Talschluss zu erkennen.

Abbildung 6.6: Buntschwingelbestände rund um den Gipfel des Bärfallspitzes, auf ca. 2 100 msm. Auch hier sind die buckelförmigen Horste gut erkennbar.

Abbildung 6.7: Grünerlenbestände verzahnt mit Silikatruhschutthalde am Abhang des Bärfallspitzes zum Rossfeldsattel

funktionelle Einteilung als eigene Managementeinheit zum Ausdruck kommt (siehe Kapitel 6.1 Schipisten).

Insgesamt handelt es sich um gräserdominierte Bereiche, dessen genaue Zusammensetzung vor allem durch Alter und eingesetztes Saatgut bestimmt wird. Bei dem eingesetzten Saatgut handelte es sich meist um Wildäsungs- oder reine Böschungsmischungen mit landwirtschaftlich betonten Arten der tieferen Lagen. In den tiefstgelegenen Bereichen ergeben sich auch stärkere Einflüsse der rein landwirtschaftlich genutzten Flächen. Es ergibt sich ein inhomogenes Bild. Die wichtigsten Arten sind *Festuca rubra* agg., *Poa pratensis*, *Phleum pratense*, *Deschampsia cespitosa*, *Trifolium repens*, *Trifolium pratense*, *Achillea millefolium* agg., *Ranunculus acris*, *Taraxacum officinale* agg., *Plantago major* und *Veronica bellidioides*. In den höher gelegenen und älteren Bereichen speziell im Raum "Ennslingalm - Knappl Bergstation" zeigen sich Übergänge zu Magerweiden bzw. Bürstlingsrasen. Im unmittelbaren Gipfelbereich des Hauser Kaiblings sind die Pisten jedoch erst während der Projektlaufzeit neugestaltet worden; hier wurde im Gegensatz zu anderen Stellen zumindest eine standortsangepasste Saatgutmischung mit Arten der höheren Lagen verwendet.

Vor dem hier vorgestellten Projekt wurde die Piste im überwiegenden Teil mechanisch durch Mulchen gepflegt, nur in den tiefsten Lagen werden Teile landwirtschaftlich genutzt, zumeist durch extensive Beweidung mit Rindern. Eine intensive landwirtschaftliche Nutzung war auch durch die immer wieder erfolgten Umbauten und Erweiterungen erschwert.

Insgesamt wurden ca. 100 ha oder 8,8% des Gebietes als Schipiste klassifiziert, die durchschnittliche Neigung beträgt ca. 20°.

Frische basenarme Magerweide der Bergstufe (Kennung 3.2.1.2.4)

Es handelt sich hier um einen Biotoptyp der der Almwirtschaft zuzurechnen ist. Die vorhandenen Flächen befinden sich im Gebiet der ehemaligen Kaiblingalm, im Süden des Projektgebietes. Aktuell werden sie aber kaum mehr beweidet. Es handelt sich um frische Bereiche, es gibt mehrere Quellen und Gumpen in diesen Bereichen. Als "Almböden" im Talschluss (Kar) sind es flache Bereiche, die durchschnittliche Neigung beträgt zwischen 10° und 12°.

Auf den Flächen kommt *Nardus stricta* zur Dominanz, bei fehlender Beweidung verbuschen die Flächen und es entstehen Zwergstrauchheiden. *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium gaultherioides* und *Rhododendron ferrugineum* kommen auch bei Beweidung konstant, wenn auch mit geringer Deckung vor. Bei den Gräsern kommen *Agrostis capillaris*, *Anthoxanthum alpinum* und *Festuca nigrescens* hochstet vor. Als konstante Begleiter finden sich z.B. *Homogyne alpina*, *Campanula scheuchzeri* und *Geum montanum* oder *Scorzoneroides helvetica*. In Kombination mit den Zwergsträuchern treten auch Moose wie z.B. *Polytrichum formosum*, *Dicranium scoparium* oder *Rhytidiadelphus triquetrus* auf.

Bedingt durch die Abhängigkeit des Biotoptyps von der Nutzung (Weide), ist er im Untersuchungsgebiet bereits sehr selten, nur mehr ca. 0,5% (rund 6 ha) konnten diesem Typ zugeordnet werden, der Großteil des Talschlusses bzw. der gesamten Kaiblingalm ist bereits durch Zwergstrauchheiden (Biotoptyp "Bestand der Besenheide und Heidelbeere") charakterisiert. Auf der Kaiblingalm weiden aktuell nur wenige Jungtiere (meist zwischen 10 und 20), gerade soviel, um den juristischen Status als Weidefläche aufrecht erhalten zu können. Die Tiere konzentrieren sich jedoch auf die südlichen, flachsten Bereiche, weite Teile werden also

nicht oder kaum beweidet; der eigentliche Almbereich stand aber deswegen für die Schafbeweidung nicht zur Verfügung (fehlendes Weiderecht), nur der östliche Rand und ein Zugang zum Wasser war möglich - durch dieses Wasservorkommen hat der Bereich für das Herdenmanagement eine hohe Bedeutung.

Jedoch auch die Umwandlung in Schipisten verdrängte diesen Biotoptyp: In den Jahren 2010 und 2011 wurden Teile der Kaiblingalm durch die Umwandlung des vorhandenen Schlepplifts in einen Sessellift schwer beeinträchtigt (siehe Abschnitt Kaiblingalm auf Seite 126).

Bestand der Besenheide und Heidelbeere (Kennung: 7.1.2.1)

Dieser Biotoptyp tritt in den höheren Lagen in der südlichen Hälfte des Untersuchungsgebietes in einer Seehöhe zwischen ca. 1 700 und 1 900 msm mit einer Ausdehnung von ca. 90 ha (8% des Gebietes) auf. Die durchschnittliche Neigung beträgt 26°.

Es ist einerseits eine Ersatzgesellschaft für den subalpinen bodensauren Fichtenwald (Kennung: 9.11.1.1), bedingt durch die frühere starke Weidenutzung im Gebiet und bildet andererseits die Übergänge zu den subalpinen, natürlich baumfreien Biotoptypen. Die stärksten Bezüge im Untersuchungsgebiet bestehen zum Biotoptyp basenarme Magerweide der Bergstufe (Kennung 3.2.1.2.4).

Der Bewuchs wird von den namensgebenden Zwergsträuchern *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium gaultherioides* und *Vaccinium vitis-idaea* dominiert. Konstant auftretend aber nur stellenweise dominant ist weiters *Rhododendron ferrugineum*. Bei den Gräsern dominieren *Nardus stricta*, *Anthoxanthum alpinum*, *Agrostis capillaris* und *Avenella flexuosa*.

Dieser Biotoptyp steht im Zentrum der Arbeiten im vorliegenden Projekt: Ehemalige bzw. potentielle Standorte der Typen "frische basenarme Magerweide der Bergstufe" und "Buntschwingel-Silikatrasen" die zu Beginn des Projekts eine mehr oder minder starke Verbuschung aufwiesen und daher dem Biotoptyp "Bestand der Besenheide und Heidelbeere" zugewiesen wurden, sollen durch geeignete Managementmaßnahmen beeinflusst werden. Die auftretenden Artenkombinationen bei den drei genannten Biotoptypen sind sehr ähnlich und unterscheiden sich oft nur durch die unterschiedlichen Dominanzverhältnisse. Jedoch wenn die genannten Zwergsträucher zur Dominanz kommen, verschiebt sich das Artenspektrum besonders zu ungunsten der Kräuter, diese werden stark verdrängt, Gräser und hier wieder speziell *Nardus stricta* und *Calamagrostis villosa* können sich länger halten.

Die Versuche zeigten auch, dass bei noch nicht allzu langer Nutzungsaufgabe durchaus noch eine Samenbank eine schnelle Umwandlung in einen weidefähigen Zustand möglich ist (siehe Kapitel 6.5 Änderungen durch gezielte Beweidung im Pflanzenbestand). Diese drei Biotoptypen bilden somit auch den Kern der weidegeprägten traditionellen Kulturlandschaft in den höheren Lagen.

Buntschwingel-Silikatrasen (Kennung: 4.1.3.2)

Dieser Biotoptyp wird im Biotoptypen-Katalog der Steiermark (AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG, 2008) nicht aufgeführt, die Kennung stammt direkt aus dem Katalog des Umweltbundesamtes.

Biotoptyp	Fläche [ha]	Prozent
frische, artenreiche Fettwiese der Bergstufe	104,84	9,30
frische Fettweide und Trittrassen der Bergstufe	9,97	0,88
Grauerlen-Hangwald	2,36	0,21
montaner bodensaurer Fichtenwald der Alpen	478,96	42,49
junge Nadelbaumaufforstung	11,18	0,99
grasdominierte Schlagflur	97,96	8,69
Schipiste	99,59	8,83
frische basenarme Magerweide der Bergstufe	6,14	0,54
Bestand der Besenheide und Heidelbeere	90,19	8,00
Buntschwengel-Silikatrasen	29,68	2,63
Silikat-Latschen-Buschwald	23,57	2,09
subalpiner bodensaurer Fichtenwald	74,3	6,59
Grünerlen-Buschwald	31,67	2,81
Silikatruhschutthalde der Hochlagen	29,55	2,62
Sonstige Biotoptypen:		
Siedlungsbiotoptypen (bebaut, versiegelt etc.)	27,60	2,45
Speichersee tieferer Lagen	3,08	0,27
naturnaher Tümpel	0,03	<1,00
Streuobstbestand	0,14	0,01
Laubbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schlussbaumarten	6,18	0,55
Nadelbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schlussbaumarten	0,3	0,03
Summe	1 127,28	100,00

Tabelle 6.1: Flächenanteile der im gesamten Projektgebiet gefundenen Biotoptypen. Die Bezeichnung der Biotoptypen folgt dem Biotoptypen-Katalog der Steiermark.

Biotoptyp	Fläche [ha]	Prozent
frische, artenreiche Fettwiese der Bergstufe	7,03	2,59
frische Fettweide und Trittrassen der Bergstufe	0,42	0,15
montaner bodensaurer Fichtenwald der Alpen	12,59	4,64
junge Nadelbaumaufforstung	0,18	0,07
grasdominierte Schlagflur	9,78	3,61
Schipiste	70,92	26,17
frische basenarme Magerweide der Bergstufe	4,28	1,58
Bestand der Besenheide und Heidelbeere	73,89	27,27
Buntschwengel-Silikatrasen	24,28	8,96
Silikat-Latschen-Buschwald	18,39	6,79
subalpiner bodensaurer Fichtenwald	15,28	5,64
Grünerlen-Buschwald	0,66	0,24
Silikatruhschutthalde der Hochlagen	25,73	9,49
Sonstige Biotoptypen:		
Siedlungsbiotoptypen (bebaut, versiegelt etc.)	4,39	1,62
Streuobstbestand	0,14	0,05
Speichersee tieferer Lagen	2,61	0,96
naturnaher Tümpel	0,03	<1,00
Laubbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schlussbaumarten	0,39	0,14
Summe	270,96	100,00

Tabelle 6.2: Flächenanteile der Biotoptypen im Weidegebiet. Die Bezeichnung der Biotoptypen folgt dem Biotoptypen-Katalog der Steiermark.

Abbildung 6.8: Ein Teil der Schafherde in einer Zwergstrauchheide im Bereich des Rossfeldsattels im Jahr 2013

Abbildung 6.9: Buckelförmige Horste von *Festuca varia* im Bereich des Gipfel des Hauser Kaiblings, auf ca. 2 000 msm.

Abbildung 6.10: Eine Silikatruhschutthalde am Rand der Kaiblingalm, eingebettet in eine Zwergstrauchheide (Bestand der Besenheide und Heidelbeere).

Abbildung 6.11: Ein Buntschwingel-Silikatrasen mit Elementen einer basenarmen Magerweide an der südexponierten Flanke des Hauser Kaiblings.

Im Untersuchungsgebiet findet sich dieser Typ im Gipfelbereich des Hauser Kaiblings und zieht sich bis zum Gipfel des Bärfallspitzes, es handelt sich um die höchstgelegenen Bereiche, zwischen ca. 1 900 und ca. 2 100 msm. Im Raum zwischen den beiden Gipfeln findet sich dieser Typ meist nur kleinräumig und wurde daher mit den Zwergstrauchheiden subsumiert und in der Karte nicht einzelnen ausgewiesen, in den beiden eigentlichen Gipfelbereichen findet er sich in größeren Beständen. Der eindeutig größere Bereich liegt rund um den Hauser Kaibling. Insgesamt wurden ca. 30 ha (entspricht 2,6% des Gebietes) diesen Typs ausgewiesen. Die durchschnittliche Neigung beträgt 34° , was sich durch die exponierte Gipfellage erklärt. Rund um den Gipfel des Hauser Kaiblings gibt es ebenfalls subsumierte lägerartige Bereiche mit *Poa supina* und stärkerem Auftreten von *Phleum alpinum*, aber auch mit *Aconitum tauricum* ssp. *tauricum*.

Dieser Biotoptyp ist durch den namensgebenden Buntschwingel (*Festuca varia*) charakterisiert, weitere typische Gräser sind aber genauso *Nardus stricta*, *Avenella flexuosa*, *Anthoxanthum alpinum* und *Carex brunnescens* var. *brunnescens*. Konstante Begleiter sind speziell in

den niedrigeren Bereichen auch *Vaccinium myrtillus* und *Vaccinium gaultherioides*. Am Grat zum Bärfallspitz sind auch Windkanten-Gesellschaften kleinräumig zu finden, mit *Empetrum hermaphroditum*, *Loiseleuria procumbens* und *Juncus trifidus*.

Dieser Biotop ist ebenso bei zu geringer Beweidung in den tiefergelegenen Ausprägungen von Verbuschung bedroht, was sich rund um den Gipfelbereich des Hauser Kaiblings zeigt. In den höchsten Lagen, rund um den Bärfallspitz und den stärker exponierten Lagen ist diese Gefahr allerdings nicht mehr gegeben. Zum Strukturtyp Magerweide gehörend hat er aber für die Beweidung für Schafe seine Bedeutung, da er speziell in den Anfangsjahren rund um den Gipfel des Hauser Kaibling und den nicht windexponierten Bereichen am Bärfallspitz im Vergleich zu stärker verbuschten Bereichen eine bessere Weide bot. Der namensgebende Buntschwingel (*Festuca varia*) selber ist außer unmittelbar beim Austreiben durch seine starren, stechenden Blätter zwar keine Futterpflanze, aber die genannten begleitenden Arten stellen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung.

In den tieferen Bereichen gibt es speziell bei einer entsprechenden Nutzung Wechselbeziehungen zu dem Biotoptyp "frische basenarme Magerweide der Bergstufe", also im Prinzip den Bürstlingsrasen im weiteren Sinne, da *Nardus stricta* in beiden Biotoptypen konstant vorkommt und im letzteren zur Dominanz gelangt. Es handelt sich hier um einen durch den Höhen- und Nutzungsgradienten definierten Ökoton.

Silikat-Latschen-Buschwald (Kennung: 9.1.2)

Dieser Biotoptyp tritt in der südlichen Hälfte des Hauser Kaiblings auf und nimmt eine Fläche von 23 ha (ca. 2%) ein; die durchschnittliche Neigung beträgt 28°. Es handelt sich hier um flachgründigere, trockenere und nach Süden exponierte Standorte, im Gegensatz zum Grünerlen-Buschwald. Potenziell handelt es sich größtenteils um Standorte des Buntschwingel-Silikatrasens, nur die an die östliche Grenze des Untersuchungsgebietes stoßenden, steilen, nach Osten exponierten, tiefer liegenden Bereiche scheinen Lawinenbahnen und mögliche Waldstandorte zu sein und bilden hier somit ein Element der azonalen Vegetation.

Dominiert wird dieser Biotoptyp von der namensgebenden Latsche, *Pinus mugo*, der Unterwuchs zeigt starke Parallelen zu den umgebenden Biotopen des Buntschwingel-Silikatrasens, ist jedoch artenärmer. Zusätzlich kommt *Rhododendron ferrugineum* ebenfalls verstärkt vor. Konstant treten neben *Vaccinium myrtillus* und *Vaccinium gaultherioides* als Begleiter *Avenella flexuosa*, *Agrostis capillaris* und *Homogyne alpina* auf.

Die Bestände sind für eine Beweidung zu dicht, eine zukünftige Verwendung zumindest eines Teils der Flächen ist nur über mechanische Eingriffe (Schwenden) möglich, was für die offeneren Teile unmittelbar südlich des Hauser Kaibling-Gipfels bedingt durch ihre Flachheit und Beschaffenheit des Unterwuchses sinnvoll sein könnte. Es sind jedoch der konkrete, hohe Aufwand und naturschutzfachliche Fragen vorab zu klären bzw. zu beurteilen.

Subalpiner bodensaurer Fichtenwald (Kennung: 9.11.1.1)

Dieser Biotoptyp schließt direkt mit fließenden Übergängen an den montanen Fichtenwald an. Der Kronenschluss wird hier lichter, die Nutzung geht stark zurück. Dadurch ist die Krautschicht um einiges stärker ausgeprägt als beim montanen Fichtenwald. Es wurden Bio-

tope mit einer Ausdehnung von ca. 74 ha (6,6%) und einer durchschnittlichen Neigung von 26° ausgewiesen.

Grünerlen-Buschwald (Kennung: 9.1.3)

Dieser Biotoptyp befindet sich in den höheren steilen Lagen im Untersuchungsgebiet, die durchschnittliche Neigung liegt bei ca. 40°. Die Biotope liegen auf den nordost und ost exponierten steilen Abhängen. Die Standorte sind entweder durch Quellen oder zumindest Schneerinnen gut wasserversorgt. Die Flächen im Untersuchungsgebiet liegen an oder über der aktuellen Waldgrenze. Es handelt sich um dichte Buschwälder mit einer Bestandeshöhe von maximal drei bis vier Metern, dominiert werden die Bestände von der namensgebenden *Alnus alnobetula*.

In der Krautschicht sind einerseits Elemente der Hochstaudenfluren wie *Adenostyles alliariae* oder *Peucedanum ostruthium* typisch. Weitere konstant auftretende Arten sind *Athyrium distentifolium*, *Thelypteris limbosperma* sowie *Solidago virgaurea* und *Saxifraga stellaris*.

Silikatruhschutthalde der Hochlagen (Kennung: 10.5.2.2.1)

Es handelt sich hier gemeinsam mit den Grünerlenbeständen um die steilsten und unzugänglichsten Bereiche des Untersuchungsgebietes (durchschnittliche Neigung 32°). Die Schutthalden bestehen durchwegs aus Grobschutt (2-20 cm Durchmesser), die Bereiche unmittelbar am Talschluss der Kaiblingalm auch aus Blockschutt, mit mehr als 20 cm Durchmesser. Dieser Biotoptyp tritt auch in Kombination mit oder in direkter Nachbarschaft zu den Grünerlenbeständen auf. Die Standortbedingungen variieren mit dem Anteil an Feinmaterial und damit eng gekoppelt mit der Neigung; einige wenige flache Bereiche im Talschluss der Kaiblingalm, besitzen einen hohen Anteil und hier gibt es dann bereits Übergangsbereiche zu gräserdominierten Bereichen.

Sonstige Biotoptypen

Unter den "sonstigen Biotoptypen" wurden die für die Fragestellung weniger bedeutsamen und solche mit geringer Flächenausdehnung zusammengefasst. Es handelt sich dabei um folgende Typen:

- Laubbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schlussbaumarten (Kennung: 8.3.2)
- Nadelbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schlussbaumarten (Kennung: 8.3.3)
- Streuobstbestand (Kennung: 8.10.1)
- Naturnaher Tümpel (Kennung: 1.4.4.1)
- Speichersee tieferer Lagen (Kennung: 1.4.2.2)
- Siedlungsbioptypen (bebaut, versiegelt etc. - die gesamte Kategorie 11 des Biotoptypen-Kataloges)

Als Siedlungsbioptypen wurden insgesamt 59 Flächen charakterisiert. Der Mittelwert der Flächenausdehnung liegt bei ca. 0,47 ha, mit einem Median von 0,22 ha; der größte Teil der Flächen liegt zwischen 0,1 und 0,5 ha. Insgesamt deckt dieser Biotoptyp 27,6 ha ab.

Die Feldgehölze und der Streuobstbestand decken bei 45 Biotopen 6,6 ha ab, die Speicherseen und naturnahe Tümpel 3,1 ha, von denen die Speicherseen den Löwenanteil einnehmen.

Managementeinheiten

Der nächste Schritt der landschaftsökologischen Einteilung parallel zur Biotopeinteilung war die Festlegung von Managementeinheiten, einer funktionalen Einteilung. Es handelt sich um die Schwerpunkte für die Nutzung durch die Schafherde.

Es wurden im Untersuchungsgebiet fünf Managementeinheiten abgegrenzt (siehe Abbildung 6.12), in denen sich die Nutzung bzw. die Weidetätigkeit konzentriert, begründet durch die beste Eignung dieser Bereiche im Vergleich zu umliegenden Flächen. Die Managementeinheiten decken daher nicht das gesamte Weidegebiet ab. Sie umfassen insgesamt eine Fläche von 116,9 ha, was einem Anteil von ca. 43% am gesamten Weidegebiet entspricht.

Schipisten

Die Pistenflächen, mit Ausnahme der im Tal und damit außerhalb des Weidegebietes gelegenen Anteile und der sogenannten "Gipfelpiste" (Eine Piste an der Westseite des Hauser Kaibling bis zu dessen Gipfel), bilden eine eigene Managementeinheit, auch wenn hier keine Renaturierungsmaßnahmen wie in den anderen notwendig sind. Diese Managementeinheit umfasst eine Fläche von 54,2 ha. Die Pisten bilden eine zentrale Achse im Gebiet, alle anderen Bereiche sind nur über die Pisten zu erreichen. Sie haben andererseits auch durch ihre geschützte, niedrige Lage eine Schlüsselfunktion: Sie erfüllen zusätzlich die Rolle des Rückzugsgebietes bei Schlechtwettereinbrüchen im eigentlichen, höhergelegenen Almgebiet. Sie spielen so auch bei Renaturierungsmaßnahmen eine indirekte, aber große Rolle für den zeitlichen Verlauf dieser Maßnahmen.

Dazu kommt, dass sie den besten Futterwert besitzen, mit einer durchschnittlichen Neigung von 17° auch nicht allzu steil sind und damit eine sehr gute Eignung (Note 5) aufweisen. Zusätzlich sind sie auch durchgehend mit Wasser versorgt, da es durch Absprachen mit den Bergbahnen möglich ist, die Wasserleitungen für die künstliche Beschneigung für die Tränke zu nutzen.

Die Nutzung der Schipisten erfolgte im Projektverlauf in den ersten beiden Jahren rein durch Hütung (Managementansatz I, vergleiche Tabelle 5.9), ab 2010 mit dem Managementansatz II dann durch hektargroße Koppeln, was sich als vorteilhaft herausstellte, da dadurch die Ressourcen am effizientesten genutzt wurden (geringste Weidereste) und der personelle Einsatz auch reduziert werden konnte, da erstens eine durchgehende Beaufsichtigung nicht erforderlich ist und zweitens auch nicht immer ein Schäfer mit seinen speziellen Kenntnissen notwendig ist. So und durch die angesprochene zentrale Lage werden die Pisten während der gesamten Weideperiode gleichmäßig genutzt.

Ennslingalm - Knappl-Bergstation

Dieser Bereich schließt im unteren, nördlichen Bereich direkt an die Schipisten an und nimmt den Bereich der Bergstation des namensgebenden Knappl-Liftes ein. Der Bereich war vor dem

Abbildung 6.12: Karte der Managementeinheiten im Untersuchungsgebiet. In diesen Flächen konzentriert sich im Almbereich die Nutzung bzw. haben diese Priorität für Management- und Renaturierungsmaßnahmen.

Abbildung 6.13: Übersicht über die Managementeinheit Ennslingalm - Knappl-Bergstation, aufgenommen vom Hauser Kaibling aus, Blickrichtung Norden

Abbildung 6.14: Der südliche Teil der Managementeinheit Ennslingalm - Knappl Bergstation. Der Charakter der ehemaligen Alm ist noch zu erkennen.

Abbildung 6.15: Die Ostseite des Hauser Kaiblings, ein Teil der gleichnamigen Managementeinheit. Gut zu erkennen ist hier der allmähliche Rückgang der Zwergsträucher mit zunehmender Seehöhe.

Abbildung 6.16: Die nach Westen exponierte Flanke des Hauser Kaiblings. Zu erkennen ist der Übergang von Zwergsträuchern zu einem von *Nardus stricta* bzw. *Festuca varia* dominierten Biotop.

Abbildung 6.17: Der westliche Teil des Rossfeldsattels. Bereits erkennbar die erfolgte Zurückdrängung der Zwergsträucher, das Bild stammt aus dem Jahr 2011.

Abbildung 6.18: Die Kaiblingalm vom Gipfel des Bärfallspitzes aus gesehen, Blickrichtung Norden. Der Charakter der Alm ist noch sehr gut erkennbar.

Bau der Schilifte eine aktiv genutzte Alm (Ennslingalm) und liegt am Nordost-Hang des Hauser Kaiblings auf einer Seehöhe von ca. 1 800 msm und umfasst als Managementeinheit 12,9 ha. Die Nutzungsgeschichte lässt sich an Bereichen mit dominanter *Poa supina* und der Geländeform auch gut erkennen, wenn auch jetzt die für den hier endenden Lift und die Gaststätte in Form eines festen Pavillons notwendige Infrastruktur und der sich in unmittelbarer Nähe befindliche Speicherteich im Bereich einer ehemaligen Futterfläche der Alm das Gebiet prägen. Östlich anschließend, jedoch außerhalb des Projektgebietes schließen sich die Almflächen des benachbarten Gumpentales an, mit denen früher nicht nur eine räumliche sondern auch durch die Bewirtschaftung eine Verbindung bestand. Heute hat diese Managementeinheit Anteile an Schipisten, subalpinem bodensaurem Fichtenwald, Zwergstrauchheide (Biotoptyp "Bestand der Besenheide und Heidelbeere") und einem Speicherteich. Dieser Speicherteich nimmt heute einen zentralen Teil der ehemaligen Alm ein.

Wenn auch in den unteren Bereichen noch Teil der Schipisten, hat dieser Teil eine andere Funktion bzw. weist ein anderes Nutzungsmuster auf als die reinen Schipisten. Während des Projektes wurden dessen offene Bereiche bzw. Schipisten intensiv durch die Installation von Pferchen genutzt, da hier schwach geneigte bis ebene Flächen in ausreichender Größe vorhanden sind. Die gesamte Einheit hat eine Neigung von durchschnittlich ca. 17°, was im Sinne des Almbewertungsmodells einer Eignung von 4,4 entspricht.

Auch der Speicherteich als Wasserquelle (ergibt eine Eignung von 5) und die Nähe zur Unterkunft des Schäfers sind von Vorteil. In Kombination mit seiner Grenze zum Almgebiet und Anteilen an bereits verbuschten Flächen, ist der Bereich sehr gut geeignet, als Basis für Renaturierungsmaßnahmen im Wechsel mit dem Bereich des Hauser Kaibling (siehe unten) zu dienen. Durch gezielte Renaturierungsmaßnahmen wäre es möglich einen Anschluss zur Managementeinheit "Hauser Kaibling" zu erzielen. Einerseits könnte dadurch die Präsenz der Schafe im Umfeld des "Schaferlebnisweges" erhöht werden, andererseits muss aber parallel darauf geachtet werden, dass keine Nutzungskonflikte dadurch provoziert werden, z.B. durch am Weg lagernde Schafe oder Verunreinigungen durch diese. Da aber diese Bereiche zu einem großen Teil flach und damit sehr gut geeignet sind und im Bereich südlich des Speicherteiches auch die Verbuschung noch nicht weit fortgeschritten ist, sind diese Maßnahmen am Erfolg versprechendsten.

In dieser Managementeinheit befindet sich auf der östlichen Piste ein Monitoringpferch und auch eine Versuchsfläche zur Feststellung der Änderungen im Pflanzenbestand durch Beweidung (siehe Kapitel 6.5 Änderungen durch gezielte Beweidung im Pflanzenbestand).

Hauser Kaibling

Hier handelt sich um den den Gipfelbereich des Hauser Kaiblings, ist also stark geneigt und in alle Himmelsrichtungen exponiert. Kleinere flachere Bereiche finden sich im südlichen Bereich. Es ist nach den Schipisten die größte Einheit mit 21,5 ha. Die Seehöhe erstreckt sich von ca. 1 850 msm bis zum Gipfel des Hauser Kaiblings mit 2 015 msm. Durch die Gipfelage und damit in alle Richtungen teilweise stark geneigten Flächen ergibt sich hier nur eine Eignung von 3,4 im Durchschnitt; Wasser ist wieder durch die Nutzung der Infrastruktur vorhanden (Eignung: 5). Die Hauptnutzung des Bereiches erfolgt von Juli bis in das letzte Drittel im August.

Abbildung 6.19: Der westlichste Teil der Managementeinheit Rossfeldsattel mit Blick in Richtung Norden auf die Versuchsfläche (siehe Kapitel 6.5) und den Hauser Kaibling.

Eine Beweidung steht hier potentiell in Konflikt mit der touristischen Nutzung (Wanderer), da Bergschafe ohne Aufsicht bevorzugt im Gipfelbereich lagern und die Hinterlassenschaften eine Beeinträchtigung für Wanderer darstellen, nicht nur durch den Kot, auch durch das starke Auftreten von Insekten. Dieser Konflikt kann über entsprechende Lenkungsmaßnahmen wie Behirtung und Zaunbau vermieden werden. Die Buntschwingelbestände und Borstgrasrasen, die diese Managementeinheit hauptsächlich einnehmen, profitieren von einer konstanten Beweidung, da speziell auf der westseitigen Flanke von den niedrigeren Lagen Zwergsträucher nach oben drängen. Direkte Renaturierungsmaßnahmen, die über eine gezielte Beweidung hinausgehen, wäre noch das Schwenden von bestimmten Bereichen der sich im südwestlichen Bereich befindlichen Latschenbeständen, die in die Weideflächen vorstoßen. Das Ziel wäre dabei, eine einheitlichere, geschlossene Weidefläche zu erzielen. Da hier aber der Aufwand um einiges höher ist, wird solchen Maßnahmen keine Priorität zugeteilt.

Rossfeldsattel

Dieser Bereich ist der homogenste von allen, was auf die frühere einheitliche Nutzung als Alm zurückzuführen ist. Der Sattel liegt zwischen dem Hauser Kaibling im Norden und dem Bärfallspitz im Süden und liegt auf ca. 1 880 msm. Die abgegrenzte Fläche besitzt eine Fläche von 11,4 ha. Als ehemalige Almfläche besitzt auch diese Fläche, wie auch der Bereich Knappl eine gute bis sehr gute Eignung: Die Neigung beträgt im Durchschnitt 22°, dabei ist die westliche Hälfte überwiegend nur gering geneigt, entsprechend der Sattellage, nur in der östlichen Hälfte gibt es stärker geneigte Bereiche. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung von 4,1.

Wasser ist im nordwestlichen Bereich durch eine natürliche Quelle vorhanden (Eignung 5). Einschränkend ist hier jedoch zu sagen, dass für eine regelmäßige Nutzung in Trockenperioden wie im Sommer 2013 ein gewisses Risiko des Trockenfallens besteht und insgesamt kleinere

Maßnahmen zur Fassung notwendig sind (Brunnentrog oder ähnliches).

In dieser Managementeinheit befindet sich am östlichen Ende ein Monitoringpferch und damit gekoppelt die Versuchsfläche zur Feststellung der Änderungen im Pflanzenbestand durch Beweidung (siehe Kapitel 6.5 Änderungen durch gezielte Beweidung im Pflanzenbestand).

Kaiblingalm

Auch bei diesem Gebiet handelt es sich um eine ehemalige Alm; einige wenige Rinder, vor allem Jungtiere, werden im nördlichen Bereich geweidet. Die Größe der abgegrenzten Einheit, die nicht mit der traditionellen Fläche übereinstimmt, liegt bei 16,8 ha. Durch größere Bereiche mit geringer Hangneigung und natürlichen Wasserquellen zusätzlich zu den Leitungen für die Beschneigung ist die Eignung sehr gut: 4,5 bei der Neigung (Durchschnittliche Neigung 17,5°) und 5 bei der Wasserverfügbarkeit.

Inzwischen sind auch hier Lifte und dazugehörige Infrastruktur das bestimmende Merkmal. Die letzte große Erweiterung mit massiven Eingriffen das gesamte Gebiet betreffend erfolgte im Jahr 2011, wo der Schlepplift durch einen sechssitzigen Sessellift ersetzt wurde, gekoppelt mit Bodenverlagerungen, Planierungen und Einsaaten für die Verbreiterung der dazugehörigen Pisten. Die Berg- und Talstationen wurden komplett neu um ein vielfaches größer an anderer Stelle errichtet als die vorhandene Infrastruktur, zusätzlich wurde ein Speicherteich unterhalb der bereits existierenden Gastwirtschaft angelegt.

6.2 Herdenbewegungen im Landschaftskontext

Die Grundlagen der unterschiedlichen Bewegungsmuster der Schafherde lassen sich auf vier verschiedene Bereiche von Faktoren zurückführen.

- Das Schaf als Organismus mit seiner Physiologie als Wiederkäuer, welcher seinen Energiebedarf decken bzw. mit dem vorhandenen Futter sein Auskommen finden muss.
- Bei der Futteraufnahme ist es auf seine Sinne angewiesen, es spielen also auch die Licht- und Wetterverhältnisse eine Rolle.
- Die Verteilung des Futters mit unterschiedlicher Qualität bringt nicht nur eine räumliche, sondern auch eine zeitliche Komponente (Phänologie) mit sich.
- Bei einer gehüteten Herde sind die Bewegungsmuster (Zuggeschwindigkeit, Aufenthaltsdauer, Präferenzen, ...) per Definition durch den Schäfer gesteuert.

Es zeigte sich, dass bei allen Weideverfahren und damit verbundenen Weideverfahren, die Uhrzeit (Stunde des Tages) und die Kalenderwoche starke Effekte zeigten.

Für Planung und Modellierung von Beweidung und deren Auswirkungen ist es notwendig, Parameter zu finden, die diese Wirkung im Raum im weiteren Sinne beschreiben und mit einem möglichst naturnahen Verhalten zu vergleichen, wofür auch die Daten der anderen Weidegebiete zusätzlich zum Projektgebiet dienen. Diese Daten von den GPS-Empfängern bilden erstens ein Monitoring-Instrument im laufenden Weidebetrieb und prospektiv für eine Optimierung für zukünftige Managementkonzepte.

Jahr	Herde	GVE	Stück	Abstand Median	Abstand Mittel	Anmerkung
2009	Gesamt	75	817	21	27	Managementklasse I
2010	Alm	46,2	441	25	107	Managementklasse II
2011	Alm	57,1	490	50	63	Managementklasse II

Tabelle 6.3: Ausdehnung der Herde in den Projektjahren, die gekoppelten Herden wurden in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse (siehe Tabelle 6.3) untermauern die oben getroffene Aussage: Das Weideverfahren, in diesem Fall der Schäfer, bestimmt zusätzlich zu Stückzahl die Herdenausdehnung bzw. -form. Die Bewegungsmuster in Form der zurückgelegten Strecke innerhalb eines Messintervalls (30min) spiegeln die Aktivitätsmuster der Herde wieder. Das grundsätzliche Muster einer Herde sieht wie folgt aus: Nachtruhe, erste Fressphase (geringere Aktivität), Wiederkäuen (Ruhe), Aufsuchen einer neuen Weide (höhere Aktivität), zweite Fressphase (geringere Aktivität), Aufsuchen eines Ruheplatzes (Übernachtungspferch), Nachtruhe. Abweichungen von diesem Standardmuster sind durch das Weideverfahren gegeben.

Bewegungsmuster von frei weidenden Schafen

Schafe, die sich frei bewegen können, definieren ein Grundmuster, das sich als Basis für die vergleiche mit den anderen Weideverfahren heranziehen lässt. Diese Ergebnisse beruhen auf Auswertungen aus allen dazu untersuchten Almgebieten, nicht nur im Untersuchungsgebiet des Hauser Kaiblings.

Möglichst geringe Wegstrecken: In Summe legen die Tiere in 24 Stunden 2 km an Wegstrecke zurück und überwinden dabei im Auf- und Abstieg 490 Höhenmeter. Das sind 30% weniger als bei der begleiteten Variante.

Tagesmuster: Der eingangs genannte Rhythmus während eines Tages tritt am deutlichsten auf: Frei weidende Schafe sind Frühaufsteher, die bereits zu Beginn der Morgendämmerung aktiv werden. Zwischen 10:00 und 14:00 Uhr wird die Bewegung reduziert, dann wieder bis 18:00 Uhr erhöht.

Häufiges Nutzen von gewohnten Nachtlagern: Die Tiere kehren sehr häufig in den Bereich von schon genutzten Nachtlagern zurück. Diese können mit den vorliegenden Daten zwar nicht allgemein charakterisiert werden, aber die Kenntnisse deren Lage, hilft in der Morgendämmerung die Tiere bei Bedarf rasch zu finden.

Bewegungsmuster in Abhängigkeit vom Weideverfahren

Schafe ruhen in allen Weideverfahren in der Nacht und zeigen am Tag ein deutliches Aktivitätsmuster. Ob sich zwischen 9:00 und 14:00 Uhr eine Ruhephase ausbildet, hängt von den externen Einflüssen ab, die von den Tieren vorgefunden werden. Das gehütete Verfahren und die Koppelhaltung unterstützen die Wiederkauphase in geringerem Ausmaß als die anderen Verfahren. Im Verlauf der Vegetationsperiode folgen alle Verfahren, mit Ausnahme des von einem Schäfer begleiteten Verfahrens, einem deutlichen Trend. Entweder am Beginn oder in

der Mitte der Weidezeit findet sich ein Maximum, gegen Ende reduziert sich die Bewegungsgeschwindigkeit. Frei weidende Tiere bewegen sich im Gelände bei zunehmender Steilheit in kurzen Serpentinien und verhindern so lange Wege. Sobald ein Schäfer die Herde begleitet, werden die Wege mit zunehmender Steilheit weiter. Kühle Temperaturen stehen in Verbindung mit Schlechtwetterphasen und dämpfen die Bewegungsgeschwindigkeit der Schafe, die mit zunehmender Wärme immer aktiver werden. Richtige Hitzephase bilden sich im Hochgebirge nicht aus.

Wird eine Schafherde von Menschen begleitet oder gehütet, verändert sich das natürliche Muster, für die unterschiedlichen Weideverfahren anhand der vorhandenen Daten zeigen sich folgende Änderungen:

Begleitetes Verfahren: Dieses Verfahren orientiert sich stark am natürlichen Rhythmus der Tiere, die ihr Tagesmuster beibehalten. Allerdings verstärkt sich die Bewegung ab dem Zeitpunkt des menschlichen Eingreifens und bleibt hoch, so lange der Schäfer die Herde begleitet. Die mittlere Wegstrecke steigt um 34 m/h und die Höhendifferenz um 6,3 m/h an. Das steigert den zusätzlichen Energiebedarf für die Mobilität um 37,7%. Die längeren Wege treten vor allem in den oberen Lagen und gegen Ende der Alpungszeit auf. Dies hat damit zu tun, dass der Schäfer zunehmend mehr Mühe hat, die Tiere am Berg zu halten. Außerdem führt der Schäfer in steilem Gelände die Herde stärker am Hang entlang, als dies von den Tieren selbst praktiziert würde. Bei starken Temperaturzunahmen schont der Schäfer die Herde mehr, als dies bei frei weidenden Tieren zu beobachten ist.

Gehütetes Verfahren: Durch das nächtliche Pferchen kann die Herde des Schäfers erst nach dessen Eintreffen (7:00-8:00 Uhr) aktiv werden. Dies geschieht dann aber kontinuierlich und ohne Berücksichtigung einer allfälligen Mittagspause. Die Wegstrecken sind im Vergleich zur freien Weide um 6 m/h geringer, die Höhenleistung ist vergleichbar. Der Schäfer hat im Jahresvergleich die Hochlagen früher verlassen und nutzt gegen Weideende die mittleren Lagen (die Pistenflächen des Hauser Kaibling) besser aus.

Gekoppeltes Verfahren: Die Koppeln wurden hier nur in Lagen bis 1 800 m auf guten Weideflächen errichtet. Die Tiere verhalten sich in Koppelhaltung wie eine vom Schäfer geführte Herde. Allerdings sparen diese Tiere deutlich an Wegstrecke (ca. 30 m/h weniger im Vergleich zur freien Weide) und Höhe ein.

Der Schäfer hat im begleiteten Verfahren das natürliche Verhalten der Tiere nicht verändert, erhöht aber die Bewegungsgeschwindigkeit erheblich. Das hütende Verfahren bricht den natürlichen Tagesablauf, wählt aber ein moderates Tempo, das unter dem der freien Herde liegt. In Bezug auf Geländeeignung und Temperatur schlagen die eigenen Bedürfnisse des Schäfers durch.

Aufenthaltsdauer und Besatzdichten in den unterschiedlichen Biotoptypen

Die Beeinflussung der unterschiedlichen Biotoptypen hängt von der Intensität der Nutzung ab. Da die jeweilige Herde bei diesen Betrachtungen als Gesamtheit gesehen wird, ist der steuernde Parameter die Nutzungshäufigkeit bzw. -dauer. Tabelle 6.4 zeigt als ersten Parameter

Abbildung 6.20: Die Besatzdichten in den Jahren 2009 bis 2011. Deutlich erkennbar sind die "Nutzungszentren", die mit den abgegrenzten Managementeinheiten (rot eingezeichnet) zusammenfallen. Insgesamt ist durch die ab 2010 durchgeführte Teilung der Herde eine gleichmäßigere Bestockung erreicht worden.

Legende für die mit Zahlen markierten und rot eingezeichneten Managementeinheiten:

1: Schipisten, 2: Knappl-Bergstation/Ennslingalm, 3: Hauser Kaibling, 4: Rossfeldsattel, 5: Kaiblingalm

Abbildung 6.21: Verteilung der durchschnittlichen Zugweiten der Almherde im Tagesverlauf in den Jahren 2010 und 2011 als Spiegel der Aktivitätsmuster: Im Jahr 2010 (links) wurde die Herde noch gehütet, die Steuerung durch den Schäfer ist damit deutlicher zu sehen als im Jahr 2011 (rechts), wo die Tiere freier ziehen konnten. Es wurden Zugweiten größer 0,5 m und kleiner 650 m berücksichtigt.

Herde	Jahr	Zugweite [km]
gesamte Herde	2009	269,77
Pistenherde	2010	140,04
Almherde	2010	235,17
gesamte Herde	2011	309,97

Tabelle 6.4: Gesamtzugweite der jeweiligen Herden in einer Weidesaison: Waren in einer Herde zwei Halsbänder vorhanden, wurde der Durchschnittswert von beiden genommen. Im Jahr 2011 wurde die Trennung zwischen Pisten- und Almherde nicht mehr strikt durchgezogen, als Vorstufe zum freien Verfahren; die Tiere hatten auch unbeaufsichtigte Perioden; es wurde ebenfalls der Durchschnitt berechnet.

die Länge der Strecke, die die Herden in der jeweiligen Weidesaison zurückgelegt haben. Diese Zugstrecke spiegelt bereits das Herdenmanagement wieder: Je öfters bzw. länger die Schafe gepfercht waren, desto kürzer ist die erzielte Strecke.

Abbildung 6.20 zeigt als Übersicht die zur Wirkung gekommenen Besatzdichten im Untersuchungsgebiet. Die Basis für diese Karten sind Berechnungen der Punktdichte mit den automatisiert durchgeführten Positionsbestimmungen mittels GPS-Halsband. Die Abbildungen 6.22 bis 6.24 zeigen detailliert die räumlich-zeitliche Verteilung der Nutzung bezogen auf die beweideten Biotoptypen. Tabelle 6.5 zeigt die erzielten Besatzdichten in den einzelnen Managementeinheiten. Hier zeigt sich wenig überraschend, dass die Schipisten die höchsten Besatzdichten erfahren haben, die restlichen liegen mehr oder weniger gleichauf.

Tabellen 6.6 bis 6.8 mit der Zusammenfassung in Tabelle 6.9 zeigen die Nutzungsverteilung über die Jahre. Der Großteil der Nutzung spielt sich in den offenen Biotoptypen ab, jedoch nicht ausschließlich: Baum- und Gehölzdominierte Biotope dienen als Ruhe- bzw. Schutzbereich, dies gilt auch für die Siedlungsbioptypen. Ein kleiner Teil der Nutzungen (also eine Periode von 30 Minuten) ist auch auf Randeffekte zurückzuführen, also wenn das

Managementeinheit	durchschnittliche Besatzdichte [GVE/ha × a]			
	2009	2010	2011	Durchschnitt Jahre
Rossfeldsattel	0,20	0,04	0,07	0,10
Hauser Kaibling	0,10	0,12	0,17	0,13
Kaibling Alm	0,03	0,00	0,01	0,01
Knappl Bergstation	0,16	0,09	0,10	0,12
Schipisten	0,19	0,44	0,19	0,27

Tabelle 6.5: Auf Basis der GPS-Ortungen berechneten Besatzdichten in den einzelnen Managementeinheiten. Die niedrigen Besatzdichten auf der Kaibling Alm (besonders im Jahr 2010) ist bedingt durch beginnende Bauarbeiten (2010) bzw. sie offiziell nur zu kleinen Teilen zum eigentlichen Weidegebiet gehört. Die Besatzdichten für den Rossfeldsattel beziehen sich hier im Gegensatz zu Abbildung 6.48, Seite 158 auf die gesamte Einheit, nicht nur auf die Versuchsfläche im engeren Sinne.

Abbildung 6.22: Verteilung der Beweidung über Höhenstufen und Biotoptypen im Jahr 2009: Die Größe der Kreise ist proportional zur Aufenthaltsdauer

Schaf mit dem GPS-Halsband sich am Rande eines Biotops aufhielt, jedoch aufgrund der Messungenauigkeit (zwischen ± 5 m und ± 8 m) des GPS dem benachbarten Biotop zugerechnet wurde.

6.3 Almbewertungsmodell: Qualitative Eignung als Schafweide

Der qualitative Teil des Almbewertungsmodells beruht auf den geomorphologischen Gegebenheiten des untersuchten Gebietes und bewertet diese Geländeausprägungen unter dem Gesichtspunkt der Weidetauglichkeit für eine bestimmte Nutztierart. Dabei ergibt sich im Vergleich zum quantitativen Teil des Modells auch ein stärkerer Ortsbezug über eine genau

Abbildung 6.23: Verteilung der Beweidung über Höhenstufen und Biotoptypen im Jahr 2010 für die Almherde: Die Größe der Kreise ist proportional zur Aufenthaltsdauer

Abbildung 6.24: Verteilung der Beweidung über Höhenstufen und Biotoptypen im Jahr 2011: Die Größe der Kreise ist proportional zur Aufenthaltsdauer

Biotoptyp	Aufenthalte	erster Aufenthalt	letzter Aufenthalt	Prozentanteil
Schipiste	6 061	31. Mai	19. September	64,40
Bestand der Besenheide und Heidelbeere	1 841	27. Juni	03. September	19,56
Buntschwengel-Silikatrasen	524	02. Juli	28. August	5,57
frische Fettweide und Trittrasen der Bergstufe	165	01. Juni	15. September	1,75
frische, artenreiche Fettwiese der Bergstufe	136	05. Juni	16. September	1,44
grasdominierte Schlagflur	124	11. Juni	26. August	1,32
montaner bodensaurer Fichtenwald der Alpen	120	14. Juni	12. September	1,27
frische basenarme Magerweide der Bergstufe	99	30. Juni	03. September	1,05
subalpiner bodensaurer Fichtenwald	85	02. Juli	03. September	0,90
Laubbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schlussbaumarten	82	01. Juni	15. September	0,87
Silikat-Latschen-Buschwald	73	10. Juli	15. August	0,78
Siedlungsbiotoptypen	71	04. Juni	19. September	0,75
Silikatruhschutthalde der Hochlagen	23	07. Juli	18. August	0,24
Streuobstbestand	8	06. Juni	27. Juli	0,08
Summe	9 412			100,00

Tabelle 6.6: Festgestellte Aufenthalte pro Biotoptyp im Jahr 2009. Zeitliche Lücken in der Nutzung der einzelnen Typen wurden nicht berücksichtigt. Ein "Aufenthalt" entspricht dem Zeitraum zwischen zwei GPS-Messungen, also 30 Minuten.

Biotoptyp	Aufenthalte	erster Aufenthalt	letzter Aufenthalt	Prozentanteil
Schipiste	8 893	29. Mai	18. September	62,72
Buntschwengel-Silikatrasen	1 781	13. Juli	10. September	12,56
Bestand der Besenheide und Heidelbeere	1 256	07. Juli	09. September	8,86
frische, artenreiche Fettwiese der Bergstufe	608	31. Mai	16. September	4,29
montaner bodensaurer Fichtenwald der Alpen	436	06. Juni	13. September	3,07
grasdominierte Schlagflur	413	06. Juni	07. September	2,91
subalpiner bodensaurer Fichtenwald	225	09. Juli	08. September	1,59
frische Fettweide und Trittrasen der Bergstufe	216	30. Mai	15. September	1,52
Siedlungsbiotoptypen	130	29. Mai	14. September	0,92
frische basenarme Magerweide der Bergstufe	69	30. Juli	09. September	0,49
Silikatruhschutthalde der Hochlagen	59	28. Juli	11. August	0,42
Silikat-Latschen-Buschwald	45	25. Juli	15. August	0,32
Laubbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schlussbaumarten	45	01. Juni	14. September	0,32
Streuobstbestand	3	02. Juni	14. September	0,02
Grünerlen-Buschwald	1	17. August	17. August	0,01
Summe	14 180			100,00

Tabelle 6.7: Festgestellte Aufenthalte pro Biotoptyp im Jahr 2010. Zeitliche Lücken in der Nutzung der einzelnen Typen wurden nicht berücksichtigt. Ein "Aufenthalt" entspricht dem Zeitraum zwischen zwei GPS-Messungen, also 30 Minuten.

Biotoptyp	Aufenthalte	erster Aufenthalt	letzter Aufenthalt	Prozentanteil
Schipiste	6 132	21. Mai	17. September	57,06
Buntschwingel-Silikatrasen	1 445	28. Mai	01. September	13,45
Bestand der Besenheide und Heidelbeere	1 198	28. Mai	07. September	11,15
montaner bodensaurer Fichtenwald der Alpen	497	28. Mai	11. September	4,62
frische, artenreiche Fettwiese der Bergstufe	414	23. Mai	14. September	3,85
Siedlungsbiotoptypen (bebaut, versiegelt etc.)	285	21. Mai	17. September	2,65
subalpiner bodensaurer Fichtenwald	202	28. Mai	07. September	1,88
grasdominierte Schlagflur	131	02. Juni	09. September	1,22
frische basenarme Magerweide der Bergstufe	123	29. Mai	01. September	1,14
frische Fettweide und Trittrasen der Bergstufe	106	22. Mai	16. September	0,99
Laubbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schlussbaumarten	105	30. Mai	13. September	0,98
Silikatruhschutthalde der Hochlagen	56	09. Juli	24. August	0,52
Silikat-Latschen-Buschwald	43	24. Juni	25. August	0,40
Streuobstbestand	9	08. Juni	28. Juli	0,08
Summe	10 747			100,00

Tabelle 6.8: Festgestellte Aufenthalte pro Biotoptyp im Jahr 2011. Zeitliche Lücken in der Nutzung der einzelnen Typen wurden nicht berücksichtigt. Ein "Aufenthalt" entspricht dem Zeitraum zwischen zwei GPS-Messungen, also 30 Minuten.

Biotoptyp	Aufenthalte	Prozentanteil
Schipiste	21 086	61,40
Bestand der Besenheide und Heidelbeere	4 295	12,51
Buntschwingel-Silikatrasen	3 750	10,92
frische, artenreiche Fettwiese der Bergstufe	1 158	3,37
montaner bodensaurer Fichtenwald der Alpen	1 053	3,07
grasdominierte Schlagflur	668	1,95
subalpiner bodensaurer Fichtenwald	512	1,49
frische Fettweide und Trittrasen der Bergstufe	487	1,42
Siedlungsbiotoptypen (bebaut, versiegelt etc.)	486	1,42
frische basenarme Magerweide der Bergstufe	291	0,85
Laubbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schlussbaumarten	232	0,68
Silikat-Latschen-Buschwald	161	0,47
Silikatruhschutthalde der Hochlagen	138	0,40
Streuobstbestand	20	0,06
Summe	34 341	100,00

Tabelle 6.9: Festgestellte Aufenthalte pro Biotoptyp über alle Jahre

Abbildung 6.25: Verteilung der Landeignungsklassen im Weidegebiet (siehe Tabelle 5.17 auf Seite 96). Die am besten geeigneten Flächen liegen auf den Schipisten, permanent ungeeignete Flächen finden sich nur im Süden des Gebietes, an den steilsten Flanken des Talschlusses.

Legende für die mit Zahlen markierten und rot eingezeichneten Managementeinheiten: 1: Schipisten, 2: Knapppl-Bergstation/Ennslingalm, 3: Hauser Kaibling, 4: Rossfeldsattel, 5: Kaiblingalm

Managementeinheit	Jahr	Weidedauer Tage	Beginn/Datum	Ende/Datum
Schipisten	2009	99	06. Juni 2009	13. September 2009
	2010	102	03. Juni 2010	13. September 2010
	2011	108	23. Mai 2011	08. September 2011
Durchschnitt		103		
Knappl Bergstation	2009	65	29. Juni 2009	02. September 2009
	2010	64	05. Juli 2010	07. September 2010
	2011	83	16. Juni 2011	07. September 2011
Durchschnitt		71		
Hauser Kaibling	2009	62	29. Juni 2009	30. August 2009
	2010	59	12. Juli 2010	09. September 2010
	2011	96	27. Mai 2011	31. August 2011
Durchschnitt		72		
Rossfeldsattel	2009	31	14. Juli 2009	14. August 2009
	2010	43	26. Juli 2010	07. September 2010
	2011	70	15. Juni 2011	24. August 2011
Durchschnitt		48		
Kaibling Alm	2009	12	07. Aug. 2009	19. August 2009
	2010	2	29. Juli 2010	31. Juli 2010
	2011	46	08. Juli 2011	23. August 2011
Durchschnitt		20		

Tabelle 6.10: Besatzzeiten der einzelnen Managementeinheiten in den Jahren 2009-2011

Managementeinheit	Eignung				Landeignungsklasse
	Neigung	Strukturtyp	Wasser	Durchschnitt	
Rossfeldsattel	4,10	1,98	4,76	3,62	S3/S2
Hauser Kaibling	3,36	3,37	4,60	3,78	S2
Kaibling Alm	4,48	2,31	4,40	3,73	S3/S2
Knappl Bergstation	4,41	2,34	4,82	3,86	S2
Schipisten	4,63	4,74	4,48	4,61	S2/S1

Tabelle 6.11: Aufstellung der qualitativen Eignung als Schafweide für die einzelnen Managementeinheiten auf Basis der gewichteten Mittelwerte.

definierte räumliche Einheit. Es handelt sich hier um erstens die auf den abgegrenzten Biotopen beruhenden Strukturtypen und zweitens die festgelegten Managementeinheiten. Tabelle 6.11 und Abbildung 6.25 geben einen Überblick über das gesamte Weidegebiet bzw. zeigen die Ergebnisse in den einzelnen Managementeinheiten, in den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Faktoren Vegetation, Neigung, und Wasserverfügbarkeit einzeln dargestellt.

Generell besitzt das Weidegebiet nach den Landeignungsklassen eine gute Eignung (siehe Tabelle 6.11), jedoch mit einzelnen Unterschieden in den Managementeinheiten. Der Faktor mit dem höchsten Einfluss ist die Vegetation über die Strukturtypen. Die Häufigkeit des unterschiedlicher Strukturtypen in den einzelnen Einheiten bestimmt zu einem überwiegenden Maß die Eignung. Den geringsten Einfluss der Faktoren besitzt die Wasserverfügbarkeit, da diese im gesamten Gebiet als sehr gut einzustufen ist.

Strukturtyp	Fläche [ha]	Prozent	Eignung
Fettweide	7,58	2,8	5
Schipiste	70,92	26,17	5
Magerweide	38,34	14,15	4
Zwergsträucher	73,89	27,27	2
Grünerlen	0,66	0,24	2
Latschen	18,39	6,79	1
Wald	28,05	10,35	1
keinem Strukturtyp zugeordnet	33,14	12,23	-
Summe	270,96	100	

Tabelle 6.12: Flächenanteile der beweideten Strukturtypen am Weidegebiet, mit ihrer Eignung entsprechend dem Almbewertungsmodell (1 - schlechteste Eignung, 5 - höchste Eignung). Zur Zuordnung vom Biotoptyp zum Strukturtyp siehe Tabelle 5.12

Strukturtypen

Die Strukturtypen bilden gemeinsam mit den Managementeinheiten die Komponenten des Weidemanagements. Die Managementeinheiten stellen dabei die Schnittstelle zur landschafts-ökologischen Betrachtungsweise dar. Die Strukturtypen leiten zur Eignung als Weide über, beruhend auf der durchschnittlichen potenziellen Energiekonzentration der für den Typ charakteristischen Vegetation. Sie sind eine nutzungsorientierte landwirtschaftliche Kategorisierung.

Der jeweilige Flächenanteil eines Strukturtyps wurde nur für das Weidegebiet berechnet, dadurch ergeben sich gegenüber dem gesamten Projektgebiet Verschiebungen in den Proportionen; im Weidegebiet sind die offenen Biotoptypen stärker repräsentiert. Den höchsten Anteil haben die Strukturtypen Schipiste und Zwergsträucher, die gemeinsam die Hälfte des Weidegebietes einnehmen. Werden die Magerweiden dazu genommen, sind bereits zwei Drittel des Weidegebiets erfasst (siehe Tabelle 6.12).

Die Managementeinheit Ennslingalm - Knappl-Bergstation schneidet hier dadurch in der Gesamtbetrachtung am schlechtesten ab, da hier ein größerer Anteil an Waldfläche zur Managementeinheit hinzugerechnet wurde, die aber umgekehrt für die Schafherde von Vorteil sein können, da hier gute Schutzmöglichkeiten bestehen.

Hangneigung

Schafe meiden im allgemeinen die steilsten felsigen Hänge, nutzen aber steileres Weideland. Gerade regionale Rassen zeigen sich sehr geländegängig. Sich frei bewegende Schafe ziehen für Ruhezeiten grundsätzlich in Richtung Gipfellagen. Das Weidegebiet kann bezogen auf die Hangneigung als mittel bis sehr gut geeignet (4-5; siehe Tabelle 5.18) klassifiziert werden. Eine detaillierte Aufstellung kann Tabelle 6.13 entnommen werden. In der Managementeinheit Hauser Kaibling wirkt sich dieser Faktor am stärksten aus. Durch die Gipfellage bzw. der größten Höhenausdehnung und einer relativ homogenen Ausstattung bei den Strukturtypen ist hier dieser der Faktor mit dem höchsten Einfluss und auch für die niedrigere Landeignungsklasse verantwortlich.

Abbildung 6.26: Die Strukturtypeneinteilung auf Basis der getroffenen Biotopeinteilung. Die Strukturtypen folgen dem "Alpine Pasture Evaluation Model", erweitert um den neu geschaffenen Typ "Schipiste" (siehe Kapitel 5.7, Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes)

Abbildung 6.27: Durchschnittliche Neigung der Strukturtypen. Die Neigung wurde im GIS auf Basis eines digitalen Höhenmodells ermittelt. Die Rasterauflösung beträgt 10×10 m. Die für die vom Energiegehalt besten Strukturtypen sind auch unter dem Aspekt der Hangneigung die am besten geeigneten Bereiche. Die Bewertung der Eignung erfolgt entsprechend dem Almbewertungsmodell (siehe Kapitel 5.7 Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes).

Bezeichnung	Fläche [ha]	mittlere Neigung [Grad]	Eignung (gewichtetes Mittel)
Rosfeldsattel	11,4	22	4,1
Hauser Kaibling	21,5	27	3,4
Kaibling Alm	16,8	17	4,5
Knappl Bergstation	12,9	17	4,4
Schipisten	54,2	17	4,6

Tabelle 6.13: Charakterisierung der Managementeinheiten nach ihrer durchschnittlichen Neigung, auf Basis des Almbewertungsmodelles (siehe Kapitel 5.7 Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes: 5 - sehr gut geeignet, 3 - mittlere Eignung, 1 - mindere Eignung)

Wasserverfügbarkeit

Eine ausreichende Wasserversorgung ist für das Wohlbefinden der Tiere noch dringender als die Versorgung mit Futter, speziell bei milchgebenden Mutterschafen. Ein erwachsenes Schaf hat einen Wasserbedarf von 1,5 bis 3 Liter pro Tag, je nach Feuchte des Futters, Menge an Tau und Lufttemperatur. Bei milchgebenden Schafen kann der Bedarf auf bis zu 10 Liter ansteigen (MENDEL, 2008). Für die Herde im Projekt bedeutet das als grober Richtwert einen Wasserbedarf von ca. 1 600 bis 2 000 Liter Wasser pro Tag, für rund 800 Tiere gerechnet.

Generell ist die Wasserverfügbarkeit im Untersuchungsgebiet hoch, wenn auch nicht gleichmäßig verteilt. Im Rahmen des Projektes war es zusätzlich möglich die Wasserversorgung für die künstliche Beschneigung entlang der Pisten zu nutzen, Einschränkungen durch tiefen Wasserstand bzw. die Furcht der Pistenbetreiber vor Verunreinigungen und Trittschäden an den Uferböschungen gab es bei den vorhandenen Speicherteichen. Für eine optimale Be-

Abbildung 6.28: Eine Wasserstelle kombiniert mit Salzlecksteinen (in der linken Bildhälfte im Hintergrund erkennbar) auf Basis der Leitungen für die Schneekanonen zur Erzeugung von Kunstsnowe. Solche eine Wasserstelle ist für das Tränken der gesamten Herde auf einmal nicht gut geeignet; die Tiere befanden sich hier in einem Großpferch und konnten daher jederzeit selbstständig die Wasserstelle aufsuchen.

treuung und reibungslose Versorgung der Tiere im Gebiet war diese zusätzliche Wasserquelle notwendig, da damit eine hohe Flexibilität des gerade genutzten Gebietes vorhanden ist. Es gibt mit Ausnahme des südlichsten Bereiches im Talschluss keinen Bereich der weiter als 500 m von der nächsten Wasserquelle entfernt liegt; für die genannten Bereiche des Talschlusses liegt die Distanz bei maximal rund 800 m. Eine weitere kleinere Einschränkung kann bei der Ergiebigkeit der natürlichen Wasserquellen auf der Kaiblingalm und am Rossfeldsattel auftreten, jedoch kann insgesamt gesagt werden, dass das gesamte Weidegebiet eine Eignung von 4-5 im Bezug auf die Wasserversorgung aufweist.

6.4 Almbewertungsmodell: Biomasseertrag, Energiegehalt und Energieertrag

Nach der im Kapitel 5.6 Berechnung des Energiebedarfs der Schafherde beschriebenen Methode wurde für alle Herden im Projektverlauf bzw. für alle Managementansätze der Energiebedarf quantifiziert. Die Ergebnisse sind Tabelle 6.14 zu entnehmen. Diese Werte stellen die Basis für weitere Beurteilungen der Energie- und Biomasseerträge dar. Die mit dem Almbewertungsmodell festgestellten Parametern definieren räumliche Beziehungen zwischen der Vegetation (Strukturtyp) und Ausprägungen der Landschaft (z.B. Seehöhe, Exposition) und stellen ein Kontinuum dar. Konkrete Berechnungen sind daher mit konkreten räumlichen Objekten über eine Rasteranalyse, mit der das Kontinuum in Einzelwerte zerlegt wird, durchzuführen.

Die Karten in Abbildung 6.29 zeigen diese räumliche Ausprägung mit einer Gegenüberstellung der durchschnittlichen Energiekonzentration und des zu erwartenden Trockenmasseertrags für das gesamte Weidegebiet. Abbildung 6.30 zeigt die Energiebilanz, also den Bedarf

Abbildung 6.29: Biomasseertrag und Energiekonzentration im Weidegebiet, als Ergebnis des Almbewertungsmodells. Es zeigen sich die Unterschiede zwischen Schipisten und Almbewertungsmodell. Das Gebiet der Managementeinheit "Hauser Kaibling" zeigt aber im Vergleich zur unmittelbaren Umgebung eine höhere Energiekonzentration, was seine Rolle als Managementeinheit unterstreicht.

Anmerkung: Energiekonzentrationen unter 6 MJ ME/kg Trockenmasse kommen bei Futtermittel nicht vor.

Abbildung 6.30: Energiebilanz der Herden 2009-2011, in Prozent des berechneten Bedarfes. Der Bedarf kann insgesamt über weite Bereiche gedeckt werden, auch in den Nutzungszentren (Managementeinheiten), wenn es dort auch im zeitlichen Verlauf es kurzfristig zu Defiziten gekommen sein kann. Die in der Skala als Obergrenze definierten 300% sind eine Deckelung. Die höheren Werte stellen mathematische Artefakte dar.

	2008		2009		2010		2011	
	gemeinsam	gemeinsam	Alm	Piste	gemeinsam	Alm	Piste	gemeinsam
Lebendgewicht [kg] (mittel)	43,8	52,7	57,5	49,4	53,8	59,1	49,4	54,8
Weidedauer [d] (mittel)	101,8	105,0	109,9	99,7	105,0	116,6	109,0	111,0
Energiebedarf Saison Herde [MJ ME]	724 300	859 850	567 310	362 420	929 730	691 120	411 320	1 102 450

Tabelle 6.14: Energiebedarf der eingesetzten Herden im Projektverlauf. Die "mittlere Weidedauer" bezieht sich auf ein Tier und ist niedriger als die Dauer der Weidesaison, da Tiere vorzeitig abgingen.

der Herde gegenübergestellt dem Futter- bzw. Energieangebot für die einzelnen Jahre des Untersuchungszeitraumes.

Der festgestellte Gradient der Futterbereitstellung im Untersuchungsgebiet zeigt folgendes allgemeines Muster: Es besteht eine grundsätzliche Zweiteilung in den Bereich der sich über die Pisten erstreckt und den daran anschließenden höheren Lagen mit Magerweiden und Zwergsträuchern. In den tiefst gelegenen Bereichen, dem Beginn des Weidegebietes, liegt der Trockenmasseertrag bei etwa 4 000 kg TM/ha. Der Ertrag sinkt mit zunehmender Höhe bis zu den höchstgelegenen Pisten auf 1 800 m Seehöhe auf rund 2 500 kg TM ab. Das entspricht einem Ertragsrückgang von 3,4 kg TM/ha und Höhenmeter. Hat das Futter in den tieferen Lagen noch einen Energiegehalt von 9,35 MJ ME/kg TM, sinkt dieser Wert an der Grenze zum Almgebiet deutlich unter 9,0 MJ ME/kg TM ab.

Im von Magerweiden dominierten Almgebiet oberhalb der Schipisten kann ein mittlerer Jahresertrag von 1 360 kg TM/ha erwartet werden. Der Energiegehalt wurde mit einem Wert von 8,84 MJ ME/kg TM, unabhängig von der Höhenlage, fixiert. Die Zwergsträucher brachten speziell zu Beginn des Projektes kaum mehr als 880 kg TM/ha an Trockenmasseertrag. Der Energiegehalt lag bei rund 8,2 MJ ME/kg TM und damit an der unteren Grenze für gut verwertbares Futter. Dieser Wert entspricht den Durchschnittswerten von Almfutter zu Mitte der Blüte in Österreich (RESCH et al., 2006; RESCH, 2009).

Der Energieertrag pro Saison im gesamten Weidegebiet liegt bei rund 3 493 000 MJ ME. Dieser Wert ist aber rein theoretisch zu sehen, da eine vollständige Nutzung räumlich, geländemorphologisch und logistisch nicht möglich ist. Ein bestimmtes Maß an Weideresten ist normal, diese können je nach Weidemanagement und Weideverfahren durchaus bis zu 50% betragen, als anzustrebender Wert für eine Alm gelten ca. 30%. Geringere Werte sind nur bei einer kleinräumigen Koppelhaltung und bestem Weidemanagement zu erzielen.

Erträge und Bedarfsdeckung

Energiebedarf im Renaturierungsversuch

Eine detaillierte Berechnung des Energieangebotes auf der Versuchsfläche am Rossfeldsattel, auf Basis der Futteranalysen aus den dort genommenen Proben, zeigten erwartungsgemäß sowohl einen Anstieg in der Biomasse also auch beim Energiegehalt im Versuchsverlauf.

Im Jahr 2011 konnte ein Wert von 8,17 MJ ME/kg TM (Kilogramm Trockenmasse) erzielt werden. In Kombination mit den steigenden Biomasserträgen steigt der Energieertrag stark an, von 7 040 MJ ME pro Hektar auf 19 760 MJ ME pro Hektar, also fast um das Dreifache.

Versuchsfläche Rossfeldsattel	2008	2009	2010	2011
Biomasse [kg/ha TM]	885,36	1 209,32	2 541,75	2 418,94
Energiegehalt/kg TM [MJ ME]	7,95	7,99	8,11	8,17
Energieertrag/ha [MJ ME]	7 039	9 662	20 614	19 763
Bedarf Herde/d [MJ ME]	6 859	8 280	5 180	5 790
Bedarfsdeckung [%]	21	24	81	70

Tabelle 6.15: Ergebnisse der Futterwertanalysen bzw. Energiegehalt auf der Versuchsfläche Rossfeldsattel und Berechnungen der Energiedeckung

	Rossfeld- sattel	Hauser Kaibling	Kaibling- alm	Knappl Bergstation	Schipisten
Fläche [ha]	11,42	21,50	16,82	12,92	54,25
durchschnittlicher Biomasseertrag [kg TM/ha]	890	2 105	985	995	3 330
durchschnittliche TM Summe/Saison [kg]	10 180	45 290	16 560	12 880	180 720
durchschnittliche Energiekonzentration [MJ ME/kg TM]	8,17	8,54	7,99	5,30	9,22
Energieertrag Saison [MJ ME]	83 080	386 820	132 390	68 260	1 665 550

Tabelle 6.16: Kennzahlen zu den Managementeinheiten aus dem Almbewertungsmodell

	Weidetage	2008		2009		2010		2011	
		2008	2009	Alm	Piste	Alm	Piste		
Rossfeldsattel		12	10	16				14	
Hauser Kaibling		54	47	75				65	
Kaibling Alm		19	16	26				22	
Knappl Bergstation		10	8	13				12	
Schipisten		234	203			45 ⁸			449
Summe		329	284	130	45 ⁸	113		449	

Tabelle 6.17: Bedarfsdeckung in Tagen in den einzelnen Managementeinheiten auf Basis des berechneten Futterangebotes und des Energiebedarfes der jeweiligen Herde. Die Alm-Herden nutzten am Weg in das Almgebiet zusätzlich die Schipisten. Insgesamt ist durch die während der Projektlaufzeit aufgetriebenen Herden das Futterpotenzial bei weitem nicht ausgenutzt worden, da ja auch Bereiche außerhalb der Managementeinheiten genutzt wurden. Weidereste wurden nicht berücksichtigt.

Der Energiebedarf der Herde, bedingt durch ihre Größe, konnte aber auf der Versuchsfläche (0,2 ha) für die Dauer des Aufenthalts in keinem Jahr gedeckt werden (vergleiche Tabelle 6.15). Diese Ergebnisse zeigen was mit dem Weideverfahren potenziell möglich ist, durch den Versuchscharakter sind hier aber bei einer großflächigen Anwendung in der Praxis bei der Besatzdichte Abstriche in Kauf zu nehmen, vor allem weil dann die Produktion stärker im Vordergrund stehen wird (siehe Kapitel 6.5, Seite 155). Generell ist die Tiergesundheit als oberste Priorität zu betrachten und eine entsprechende Aufsicht über die Tiere wie hier im Rahmen eines Versuches ist in der Praxis ebenfalls nicht möglich. Die Tiere wurden maximal zweimal pro Weidesaison für jeweils höchstens 15 Stunden für diese Versuche in Beschlag genommen.

Futterangebot und Bedarfsdeckung in den Managementeinheiten

Die Managementbereiche sind jene Flächen, in denen die Beweidung bedingt durch die natürlichen und logistischen Gegebenheiten am effizientesten durchzuführen ist. Sie decken rund 63% des gesamten Weidegebietes ab (siehe Kapitel 6.1) und erbringen rund 66% des Energieertrages, bezogen auf das gesamte Weidegebiet. Die Managementeinheit der Schipisten erbringt alleine rund 48% des Energieertrages, bei einem Flächenanteil von rund 30% des gesamten Weidegebietes (nicht alle Schipisten sind Teil dieser Managementeinheit). Daraus wird die Bedeutung der Schipisten für das Weidemanagement deutlich.

Eine Aufstellung des Energiebedarfes der jeweiligen Schafherde und den auf Basis des Almbewertungsmodells berechneten jährlichen Futterbedarf zeigt, dass generell die Managementeinheiten die Herden entsprechend den Managementansätzen ernähren können (siehe Tabelle 6.16 und 6.17). Es gilt hier das oben gesagte zu den Weideresten hier genauso. Die Anzahl der Tage wie sie in Tabelle 6.17 angegeben sind, sind rein rechnerische Werte, die Weidereste können im Rahmen des Almbewertungsmodells nicht berücksichtigt werden, da sie stark flächen- und situationsabhängig (Relief, Struktur...) sind.

6.5 Änderungen durch gezielte Beweidung im Pflanzenbestand

Frequenzaufnahmen

Änderung in den Deckungsklassen

Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel präsentiert sich zu Beginn der Versuche im Jahr 2008 in weiten Teilen als subalpine Zwergstrauchheide, entsprechend dem Biotoptyp "Bestand der Besenheide und Heidelbeere". Kleine Bereiche lassen die ursprüngliche Almfläche noch erkennen, zeigen aber im Zuge der fortschreitenden Sukzession bereits das Krautstadium mit z.B. weißen Germer (*Veratrum album*).

Die dominanten Arten bei den Zwergsträuchern sind *Vaccinium myrtillus* (Heidelbeere), *Vaccinium gaultherioides* (Moosbeere), *Vaccinium vitis-idea* (Preiselbeere) und an Stellen mit erhöhter Schneebedeckung *Rhododendron ferrugineum*. Bei den Gräsern ist *Nardus stricta* (Bürstling) die vorherrschende Art, ebenfalls gefunden wurde *Phleum alpinum* (Alpenlieschgras), *Anthoxantum alpinum* (Alpen-Ruchgras) und im geringeren Maße *Avenella flexuosa* (Drahtschmiele). Die Versuchsfläche im Bereich Ennslingalm - Knappl-Bergstation entspricht ebenfalls diesem Typ einer subalpinen Zwergstrauchheide, jedoch stehen hier vereinzelt Fichten, die eine Deckung von ca. 10% aufweisen, nicht jedoch auf der Versuchsfläche selbst.

Die gezielte Beweidung zeigte die vermuteten Effekte. Eine tabellarische Übersicht der Ergebnisse findet sich in der Tabelle A.2 im Anhang ab Seite 234, eine graphische Aufbereitung in Abbildung 6.37).

Die Ausgangssituation bei den gewählten Versuchsflächen war insgesamt homogen: Bei den Zwergsträuchern lag der Anteil bei der Variante A (Nullvariante) bei 29,5%, 26,5% bei der Variante B und 36% bei der Variante C. Noch gleichförmiger war die Krautschicht verteilt: Sie

Abbildung 6.31: Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel im Jahr 2008. Deutlich sichtbar sind die entlaubten Zwergsträucher nach der ersten Beweidung.

Abbildung 6.32: Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel im Jahr 2009: Erste Regenerationsphänomene der Gräser und Kräuter werden erkennbar.

Abbildung 6.33: Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel im Jahr 2011: Es beginnen die Gräser und Kräuter die Struktur des Bestandes zu dominieren.

Abbildung 6.34: Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel im Jahr 2013: Die intensivst beweideten Stellen beginnen Merkmale einer Magerweide zu zeigen.

besaß zu Beginn bei der Variante A einen Anteil von 37,5%, bei der Variante B 37,25% und bei der Variante C einen Anteil von 39%.

Die Variante B (einmal zu Beginn des Versuches gemäht, anschließend beweidet; siehe Abbildung 6.37) verzeichnete einen Rückgang der Zwergsträucher jeweils im Mittelwert von 26,5% im Jahr 2008 auf 6,25% im Jahr 2010 und 2% im Jahr 2011, bei einem Anstieg der krautigen Vegetation von 37,3% (2008) auf 52,5% 2010 und auf 64,5% im Jahr 2011.

Bei der Variante C (ausschließlich beweidet) war der Rückgang der Zwergsträucher etwas geringer: Von 36% im Jahr 2008 ging hier der Anteil auf 21,3% im Jahr 2010 und auf 6,5% im Jahr 2011 zurück. Gräser, Kräuter und Leguminosen stiegen in der Variante C von 39% im Jahr 2008 auf 52,75% im Jahr 2010 und auf 75,75% im Jahr 2011.

Der Anteil an offenem Boden stieg bei der Variante B anfangs von 25,5% (2008) auf 48,3% (2010) an, sank dann aber im Jahr 2011 wieder auf 34,5%. In den ersten beiden Jahren waren die Schwankungen innerhalb der Wiederholungen jedoch groß: Im Jahr 2010 lag das Minimum bei 36%, das Maximum bei 71%, der Median lag bei 43%. Dies ist jedoch nicht nur auf die

Abbildung 6.35: Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel Anfang August 2010, aufgenommen mit einem Quadropter. Bild: Guggenberger, HBLFA Raumberg-Gumpenstein 2010

Abbildung 6.36: Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel Anfang August 2013, aufgenommen mit einem Quadropter. Bild: Guggenberger, HBLFA Raumberg-Gumpenstein 2013

Orientierungspunkte sind am oberen Bildrand das große Latschengebüsch und am linken Bildrand der kleine Teich, in Abbildung 6.36 ausgetrocknet als offene Fläche zu erkennen.

Behandlung alleine zurückzuführen: Da die Versuchsfläche in einem etwas flacheren Bereich angelegt ist und durch das Schwenden die Zwergsträucher entfernt waren, lagerten hier in diesem Bereich bevorzugt die Schafe, was zu verstärkt zu offenen Stellen führte bzw. die Regeneration hemmte. Die Variante C (siehe Abbildung 6.37) zeigte eine ähnliche, aber etwas flachere Entwicklung: Der Anteil an offenem Boden stieg in den ersten zwei Jahren von 17% auf 29,25% und sank dann bis 2011 auf 17,5%.

Durch die Öffnung der Vegetation und damit verstärkter Austrocknung, verbunden mit der hohen Trittbelastung verschwanden in den Varianten B und C Moose und Flechten nach dem ersten Jahr zuerst vollständig, Moose zeigten sich in der Variante C im Jahr 2011 jedoch wieder, wenn auch nur in sehr geringer Deckung (1%, nur in einer Wiederholung).

Die Variante A (Nullvariante, Abbildung 6.37, links oben) wurde während des gesamten Projektverlauf nicht beweidet, auch ein Betreten für Wanderer war durch den aufgestellten Zaun nicht möglich. Hier nahm der Anteil der Zwergsträucher von 29,5% im Jahr 2008 auf 68,75% im Jahr 2011 zu, war in den Jahren dazwischen Schwankungen unterworfen: 2009 betrug der Anteil im Durchschnitt 60,25%, 2010 54,5%. Umgekehrt ging der Anteil der krautigen Vegetation von 37,5% auf 16,25% zurück. Auch der offene Boden nahm ab: Von 27,5% auf 9%. Anzumerken ist hier weiters, dass die jeweilige Änderung im ersten Jahr zuerst sprunghaft verlief, dann aber moderat ausfiel (siehe Tabelle A.2 im Anhang).

Bei der etwas weiter entfernt angelegten Variante "Gehütet, niedrige Intensität" (Fläche Ennslingalm - Knappl-Bergstation, Variante K), bei der die Schafe nur gehütet über die Fläche geführt wurden, aber nicht gepfercht, zeigten sich nur sehr geringe Änderungen: Die Zwergsträucher zeigten in den ersten beiden Jahren (2009 und 2010) einen Anteil von ca. 30%, der im letzten Jahr der Untersuchungen auf 40% anstieg. Gräser, Kräuter und Leguminosen blieben in den drei Jahren mehr oder weniger unverändert: Ihr Anteil lag im Durchschnitt im Jahr 2009 bei 36%, 2010 bei 34% und 2011 wieder bei 36%.

Es hielten sich hier im Gegensatz zu den intensiv beweideten Varianten auch die Kryptogamen, hier speziell die Moose. Diese schwankten jedoch, wenn auch nur gering: 2009 lagen sie bei einem Anteil von 23%, 2010 stiegen dieser auf 28% und sank 2010 wieder, auf 19%. Der Moos- und Flechtenanteil ist durch eine teilweise Beschattung durch umliegenden Baumbewuchs höher als in den vollständig frei liegenden Flächen.

Statistische Analyse

Die statistischen Auswertungen (siehe Abbildungen 6.38 und 6.39 und Tabellen 6.18, 6.19 und 6.20) der präsentierten Daten mit einem Generalized Linear Model (GLM) zeigen in den Varianten B und C eine signifikante Abnahme der Zwergsträucher (*Vaccinium* sp., *Rhododendron* sp.) und eine signifikante Zunahme der Gräser/Kräuter/Leguminosen. Der Anteil des offenen Bodens in der Variante Variante B nahm zu Beginn zu, stabilisierte sich jedoch und nahm gegen Ende wieder ab, statistisch ergibt sich für die Projektlaufzeit eine signifikante Zunahme.

Die Nullvariante zeigt zu Beginn einen signifikanten Anstieg der Zwergsträucher und pendelnde Werte im weiteren Verlauf. Die mit nur niedriger Intensität beweidete Variante (Variante K) zeigt ein mehr oder weniger gleichbleibendes Niveau, die Zwergsträucher nehmen in einem geringen Maße zu, der offene Boden ab, beides statistisch signifikant, die Gräser, Kräuter und Leguminosen bleiben gleich, es ergibt sich keine statistische Signifikanz.

Abbildung 6.37: Änderungen in den Anteilen der funktionellen Gruppen in den unterschiedlichen Varianten über die Jahre

Abbildung 6.38: Ergebnisse zur Änderung der Bodenbedeckung im Verlauf von drei Weidesaisonen: Analyse mit Hilfe eines "Generalized Linear Model". Die Nullfläche auf der Fläche am Rossfeldsattel verzeichnete zuerst eine signifikante Zunahmen bei den Zwergsträuchern, die Deckung oszillierte in den Folgejahren, auf der Fläche "Knappf" konnte der Grad der Verbuschung gehalten werden, es ergab sich keine sichtbare oder statistische Änderung bei den Deckungswerten.

Abbildung 6.39: Ergebnisse zur Änderung der Bodenbedeckung im Verlauf von drei Weidesaisonen: Analyse mit Hilfe eines "Generalized Linear Model". Es ergaben sich bei den zwei intensiv bestockten Varianten Gruppen signifikante Änderungen über die Jahre.

Die Varianten: A - Nullvariante, unbeweidete Vegetation (außerhalb des Zauns); Variante B - einmal zu Beginn gemähte (geschwendete) Fläche, als Vergleich zur Entwicklung bei ausschließlicher Beweidung; Variante C - ausschließlich intensive Beweidung und Variante Gehütet, niedrige Intensität (Variante K)

Zwergsträucher				
	Frequenz			
	(A)	(K)	(B)	(C)
Jahr	0,213*** (0,031)	0,155** (0,061)	-0,692*** (0,082)	-0,440*** (0,051)
Interzept	3,627*** (0,065)	3,205*** (0,138)	3,375*** (0,087)	3,651*** (0,073)
Beobachtungen	16	12	14	16
Log Likelihood	-62,156	-40,116	-37,438	-65,449
Pseudo R ²	59,64	28,71	84,87	58,25
AIC	128,312	84,232	78,876	134,899

Anmerkung: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01

Tabelle 6.18: Kennzahlen zum GLM für die Entwicklung der Zwergsträucher in allen 4 Varianten

Gräser, Kräuter, Leguminosen				
	Frequenz			
	(A)	(K)	(B)	(C)
Jahr	-0,249*** (0,046)	-0,004 (0,059)	0,191*** (0,033)	0,226*** (0,031)
Interzept	3,562*** (0,074)	3,574*** (0,128)	3,534*** (0,068)	3,601*** (0,065)
Beobachtungen	16	12	16	16
Log Likelihood	-68,091	-40,919	-80,308	-53,994
Pseudo R ²	34,92	0,02	32,02	77,27
AIC	140,183	85,839	164,616	111,988

Anmerkung: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01

Tabelle 6.19: Kennzahlen zum GLM für die Entwicklung der Gräser, Kräuter und Leguminosen in allen 4 Varianten.

Offener Boden				
	Frequenz			
	(A)	(K)	(B)	(C)
Jahr	-0,389*** (0,062)	-0,462*** (0,141)	0,091** (0,037)	-0,007 (0,047)
Interzept	3,182*** (0,091)	2,800*** (0,263)	3,479*** (0,072)	3,123*** (0,088)
Beobachtungen	16	12	16	16
Log likelihood	-46,650	-32,202	-93,532	-53,916
Pseudo R ²	64,77	34,70	5,77	0,07
AIC	97,300	68,403	191,063	111,832

Anmerkung: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01

Tabelle 6.20: Kennzahlen zum GLM für die Entwicklung des offenen Bodens in allen 4 Varianten.

Abbildung 6.40: Entwicklung ausgewählter Arten zwischen 2008 und 2011 in der Nullvariante

Abbildung 6.41: Entwicklung ausgewählter Arten zwischen 2009 und 2011 in der Variante "Gehütet, niedrige Intensität". Im Jahr 2008 wurden hier keine Daten erhoben.

Dominante Arten

Auf Arten bezogen zeigt sich der Einfluss der gezielten Beweidung etwas differenzierter: Der Rückgang der Zweigsträucher (vor allem *Vaccinium myrtillus* - Heidelbeere und *Vaccinium gaultheroides* - Moosbeere) ist hier geringer bzw. nicht so ausgeprägt. Diese Arten wurden wie oben gezeigt bei den Varianten B und C in ihrer Ausdehnung zurückgedrängt, aber erst in den letzten beiden Versuchsjahren in ihrer Individuenzahl - der Rückgang erfolgte zögerlich und erst am Ende des Versuches erkennbar. Die Aufnahmen haben aber ebenso gezeigt, dass ihre Vitalität mit Beginn der gezielten Beweidung eingeschränkt wurde.

Abbildung 6.42: Entwicklung ausgewählter Arten, Variante B: Gemäht und beweidet

Abbildung 6.43: Entwicklung ausgewählter Arten, Variante C: Nur beweidet

Bedeutsam ist die jedoch die anfängliche Zunahme von Alpen-Ruchgras (*Anthoxanthum alpinum*), sowohl in der Variante B und C: In ersterer von durchschnittlich knapp über 20% auf ca. 50%, in Variante C von ca. 25% auf ca. 40%. Diese Art war maßgeblich für einen raschen Lückenschluss im Bestand verantwortlich.

Auch der Bürstling (*Nardus stricta*) konnte in beiden Varianten den Anteil steigern: In der Variante B von 29% auf 48%, in der Variante C von 34% ebenso auf rund 50%. Auch die Drahtschmiele (*Avenella flexuosa*) erhöhte ihre Anteile.

Alle Gräser profitierten insgesamt durch die Maßnahmen, auch die bisher nur in geringen Ausmaß vorkommenden Arten wie das Alpenlieschgras (*Phleum alpinum*) oder Schwingel-Arten (*Festuca* sp.) zeigten durchgehend zunehmende Deckungswerte. Die Schwankungsbreite der Deckungswerte einzelner Arten ist im Verlauf der Beweidung größer geworden, was zeigt, dass der Bestand inhomogener geworden ist und die Entwicklung zu einem stabilen weidegeprägten Biotop nach fünf Jahren noch nicht abgeschlossen ist.

Beta-Diversität, Principal coordinates analysis (PCoA)

Zur Feststellung eines Entwicklungstrends wurde sowohl auf Basis der funktionalen Gruppen (Gräser, Kräuter und Leguminosen, Moose, Flechten, offener Boden) als auch auf Artniveau

Statistische Kennzahlen des Permutationstests der PCoA, Basis funktionale Gruppen

Abbildung 6.44: Principal Coordinate Analysis auf Basis der funktionalen Gruppen und der β -Diversität (euclidische Distanz). Die roten Punkte zeigen das jeweilige Zentroid. Die Tabelle darunter liefern die Kennzahlen der statistischen Tests.

eine Principal Coordinate Analysis (PCoA) durchgeführt. Als Ausgangspunkt der Analyse diente die Euklidische Distanz und eine Berechnung der β -Diversität im Sinne eines Species-Turnover (ANDERSON et al., 2010).

Eine anschließende ANOVA und ein Tukey HSD-Test (Tukey's "Honest Significant Difference" - paarweiser Vergleich der Unterschiede zwischen den Varianten) ergab auf Ebene der funktionalen Gruppen keine statistische Signifikanz, ein Trend ist hier aber deutlich erkennbar, eine Trennung der Varianten zeigt sich entlang der ersten Achse, die die Intensität der Eingriffe nachzeichnet (siehe Abbildung 6.44 und Tabelle 6.5). Die Analyse auf Artniveau zeigt statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Varianten, mit Ausnahme zwischen Variante B und C (gemäht und beweidet und nur beweidet). Der Trend nach Intensität der Eingriffe zeichnet sich hier entlang der zweiten Achse ab, wenn auch nicht ganz so eindeutig wie nach funktionalen Gruppen, es kommt hier zu stärkeren Überschneidungen bei den Varianten, allein die Nullvariante setzt sich ab. Bei beiden Analysen zeigt sich auf jeden Fall die Trennung entlang der Varianten die nicht oder oder kaum genutzt wurden (Nullvariante und Variante K) und den intensiv genutzten Varianten. Das Schwenden zu Beginn des Versuches

	N	Mittelwert	Standardabweichung	Min	Max
Df	2	19,500	23,335	3	36
Sum Sq	2	9 885,491	660,583	9 418,388	10 352,590
Mean Sq	2	1 856,243	2 255,135	261,622	3 450,865
F-Wert	1	13,190		13,190	13,190
Pr(>F)	1	0,00001		0,00001	0,00001

Statistische Kennzahlen des Permutationstests der PCoA, Basis Arten

Abbildung 6.45: Principal Coordinate Analysis auf Basis der Arten und der β -Diversität (euclidische Distanz). Die roten Punkte zeigen das jeweilige Zentroid. Die Tabelle darunter liefern die Kennzahlen der statistischen Tests.

bei der Variante B zeigt keinen längerfristigen und signifikanten Unterschied im Vergleich zur Variante C, die nur intensiv beweidet wurde.

Verdrängung von Zwergsträuchern

Auf Basis der Verlaufskurven aus dem GLM der funktionalen Gruppen (siehe Abbildung 6.39) wurde für die flächige Beurteilung eines Verdrängungseffekts durch die gezielte Beweidung ein Änderungskoeffizient berechnet: Es wurde dazu die erhobene Frequenz der Zwergsträucher auf der jeweiligen Untersuchungsfläche durch die Frequenz des vorherigen Jahres dividiert. Ist dieser Quotient kleiner als 1 zeigt dies einen Rückgang der Zwergsträucher für das untersuchte Jahr an, ist dieser Quotient größer 1, nahmen die Zwergsträucher in diesem Zeitraum zu. Diese berechneten Werte wurden über ein lineares Modell in Korrelation zu den auf der Fläche wirksam gewordenen kumulierten GVE/ha×Jahr gesetzt (vergleiche Abbildung 6.20). Aus der so erhaltenen Regressionsgeraden (siehe Abbildung 6.48) konnte abgeleitet werden, wie hoch der Druck mindestens sein muss (Schnittpunkt der Regressionsgeraden mit dem Koeffizienten beim Wert 1), um die festgestellte Änderung bei den Zwergsträuchern zu erzielen.

Abbildung 6.46: Darstellung des Tukey HSD-Tests auf Basis der beiden durchgeführten PCoA (95% Konfidenz). Erkennbar sind die Unterschiede zwischen der Variante A (Nullvariante), der Variante K, und den beiden anderen, intensiv genutzten Varianten (B, C) bei der Analyse auf Artniveau.

Damit kann aber auch dieses hier verwendete Managementmuster für die Verdrängung von Zwergsträuchern für einen ersten Ansatz verallgemeinert werden und gemeinsam mit den anderen Ergebnissen aus dem gesamten Projekt in allgemeine Richtlinien umgesetzt werden.

Aus den Ergebnissen der Regression folgt, dass nach einer einmaligen, kurzen Beweidung mit einer hohen Besatzdichte von mindestens 1 GVE/ha×Jahr und einer folgenden minimalen Besatzdichte von 0,36 GVE/ha×Jahr über drei bis vier Jahre ein deutlicher, zweistelliger Rückgang in einem von Zwergsträuchern dominierten Bestand erzielt werden kann. Mindestdauer sind drei Weidesaisonen, wie viele mehr, hängt von der konkreten Besatzstärke ab, die aber in jedem Fall mindestens in einer Empfehlung gerundet 0,4 GVE/ha×Jahr betragen muss.

Ausgehend von den berechneten Besatzdichten (siehe Abbildung 6.20) wurde der Koeffizient flächig in den mit Zwergsträuchern bestandenen Biotopen verrechnet und kartographisch dargestellt (siehe Abbildung 6.47). Es zeigt sich, dass die notwendige hohe Dichte für den Beginn nur punktuell über Pferchung erreicht werden konnte. Damit tritt ein entsprechender Verdrängungseffekt auch nur kleinräumig bzw. punktuell auf: Auf der Versuchsfläche Rossfeldsattel am deutlichsten, aber auch begleitend zur "Gipfel-Lift"-Piste, nordwestlich des Hauser Kaibling-Gipfels, wo ein Großpferch 2009 und 2010 eingerichtet war, an den Pferchstellen im Raum des Talschlusses (unterhalb des Bärfallspitz) und in den östlichen und westlichen Randbereichen der Managementeinheit "Ennslingalm - Knapppl-Bergstation". Es handelt sich hier in weiten Bereichen auch um Flächen, die nach der qualitativen Beurteilung anhand des Almbewertungsmodells meist mit N₁ - derzeit ungeeignet klassifiziert wurden, hier es also durchaus realistisch ist, noch Weidepotenzial hinzu zu gewinnen (siehe Abbildung 6.25).

Im Weidegebiet kommen mehrere Flächen mit dem Strukturtyp Zwergstrauchheide von insgesamt 27,2 ha für Verbesserungsmaßnahmen in Frage. Die für die Renaturierung notwendige Mindestbesatzdichte von 0,4 GVE/ha und Jahr wurde auf insgesamt 4,2 ha erreicht, dort konnten Verbesserungen unterschiedlichen Ausmaßes erzielt werden. Die Besatzdichte wurde für alle beweideten Flächen festgestellt, für diese Flächen der Ertrag zu Beginn berechnet und

Abbildung 6.47: Änderungsrate bei den Zwergsträuchern in Prozent, akkumuliert von 2009 bis 2011, durch intensive Beweidung. Die Berechnung erfolgte auf Basis der im Versuch Rossfeldsattel erhobenen Daten und den auf Basis der GPS-Daten berechneten Besatzdichten. Die grün eingekreichten Flächen sind Biotope des Typs "Bestand der Besenheide und Heidelbeere". Legende für die mit Zahlen markierten und rot eingekreichten Managementeinheiten: 1: Schipisten, 2: Knappl-Bergstation/Ennslingalm, 3: Hauser Kaibling, 4: Rossfeldsattel, 5: Kaiblingalm

Abbildung 6.48: Regression zur Festlegung der Verdrängungsraten für Zwergsträucher auf Basis eines linearen Modells (korrigiertes R^2 : 0,43).

dann mit dem Faktor über die Zurückdrängung der Zwergsträucher als Multiplikationsfaktor der verbesserte Ertrag abgeschätzt. Der Ertrag vor den Renaturierungsmaßnahmen lag auf diesen Flächen bei rund 880 kg TM/ha, nach vier Jahren bei 1 150 kg TM/ha. Die Ertragssteigerung beträgt 67,5 kg/ha und Jahr. Eine Magerweide, die, wie eingangs erwähnt, das Ziel darstellt, zeigt in vergleichbarer Lage einen Ertrag von 1 450 bis 1 500 kg/ha. Dieser Wert stellt das Maximum dar, das mit der Rekultivierung erreicht werden kann. Daraus lässt sich ableiten, dass die Maßnahmen bei gleicher Intensität ca. zehn Jahre durchgeführt werden müssen, um eine Zwergstrauchheide endgültig in eine Magerweide umzuwandeln.

6.6 Tiergesundheit und Entwicklungen in Abhängigkeit der Managementansätze

Das landwirtschaftliche Ziel im Projekt ist die Produktion von Lammfleisch. Ein kritischer Faktor für die Erreichung dieses Ziels ist der Erhalt eines guten Gesundheitszustandes der Tiere. Eng verknüpft damit sind auch Fragen des Tierschutzes bzw. der Tiergerechtigkeit der angewendeten Verfahren. Das Managementsystem muss eine gute Ausnutzung der zur Verfügung stehenden verwertbaren Biomasse für die optimale Fleischerzeugung ermöglichen, was nur über einen gesunden Organismus erreichbar ist. Leistung und Gesundheit sind eng miteinander verknüpft.

Im Projekt wurde die Herde durch den Schäfer ständig beobachtet und wenn notwendig ein Tierarzt hinzugezogen. Die mehrmals während der Weidesaison durchgeführten Wiegun-gen zeigten über die Gewichtsentwicklung noch genauer den Zustand der Tiere und der Herde

Tierkategorie		Versuchsansatz							Mittelwert
		1	2	3	4	5	6	7	
Gesunde Tiere	Lämmer	88,5	91,0	97,1	93,3	97,3	84,9	87,0	91,3
	Adulttiere	93,5	93,8	96,2	96,0	95,0	91,9	92,9	94,2
Kranke Tiere	Lämmer	0,7	3,1	0,0	1,9	0,0	2,1	3,1	1,6
	Adulttiere	0,9	2,4	2,7	1,5	3,9	5,6	2,5	2,8
Tote Tiere	Lämmer	8,1	5,0	2,9	4,8	1,8	8,4	4,0	5,0
	Adulttiere	2,3	2,6	1,2	2,5	1,0	0,4	1,5	1,6
unbekannt	Lämmer	2,7	0,9	0,0	0,0	0,9	4,6	5,9	2,2
	Adulttiere	3,4	1,2	0,0	0,0	0,0	2,1	3,0	1,4

Tabelle 6.21: Anteile der unterschiedlichen Gesundheitsklassen an der Herde in Prozent. Die Angaben beziehen sich auf den gesamten Untersuchungszeitraum (2008 bis 2011)

insgesamt auf.

8,5% der aufgetriebenen Weidetiere haben die Weide aus verschiedenen Gründen vorzeitig verlassen und wurden zum Ende der Alpung nicht mehr gewogen. Die Abgänge wurden in vier Kategorien eingeteilt und quantifiziert. Alle Angaben beziehen sich auf den gesamten Untersuchungszeitraum (2008-2011).

Gesund: Dieser Status ist nicht die Folge einer veterinärmedizinischen Untersuchung sondern drückt vielmehr das erfolgreiche Beenden der Weideperiode aus. Zum Status "Gesund" wurden auch Tiere gezählt, die wegen der anstehenden Ablammung oder aus anderen strategischen Gründen vorzeitig ausgeschieden sind, deren Abgang aber dokumentiert wurde.

Krank: Dieser Status trifft auf Tiere zu, die mit einer definierten Diagnose von der Herde entfernt wurden. Aussagen darüber, ob diese Tiere wieder genesen sind, liegen nicht vor. Sechs Muttertiere mussten mit einer Euterentzündung, 30 Tiere wegen akuter Klauenprobleme, sieben Tiere wegen Verdauungsproblemen und sechs Tiere wegen Wunden oder anderer Defekte abgeholt werden. Für alle anderen Tiere, die als krank bezeichnet wurden liegt keine genaue Aussage vor.

Tot: Im gesamten Untersuchungszeitraum konnte für 70 Tiere keine genaue Todesursache festgestellt werden. 18 Tiere kamen durch externe Faktoren (Zertrampelt, Wassergraben, Zaun, Absturz, ...) ums Leben. Fünf Tiere starben durch Lungenerkrankungen, sieben an Parasiten. 17 Tiere erlagen verschiedenen Verdauungsstörungen, sieben an Entzündungen und Fieber und zehn an Schwäche.

Unbekannt: Obwohl die Tiere mehrfach gekennzeichnet und behütet wurden, fehlte am Ende bei der letzten Kontrollwiegung ein gewisser Anteil. Da die Beschaffenheit des Almbereiches eine weitläufiges Abwandern nicht zulässt, kommen als Ursache für das Fehlen der Tiere wohl nur die Aspekte eines unbeobachteten Todes oder Lücken im Informationsfluss zwischen Tierbesitzern und Hirten in Frage. Eine Quantifizierung dieser Faktoren ist nicht möglich.

91,3% der Lämmer und 94,2% der adulten Tier haben bezogen auf die gesamte Projektlaufzeit (2008-2011) die Alm gesund und mit einem Zuwachs an Lebendgewicht wieder verlassen. 1,6% der Lämmer und 2,8% der adulten Tiere mussten zur Behandlung verschiedener Krankheiten auf die Heimbetriebe gebracht werden. Für 5,0% der Lämmer und 1,6% der adulten Tiere

	Weideverfahren		gehütet		gekoppelt	begleitet
	2008	2009	2010	2011	2012	
Auftriebsgewicht [kg]	23,0	23,0	19,6	18,8	21,3	
Abtriebsgewicht[kg]	29,0	31,7	32,4	28,5	31,5	
Weidedauer [d]	104	105	102	108	107	
Gesamtzunahme [kg]	6,0	8,7	12,8	9,7	10,2	
tägliche Zunahme [g]	57,7	82,9	125,5	89,8	95,3	

Tabelle 6.22: Leistungsdaten der Lämmer im Untersuchungszeitraum

endete der Almsommer mit dem Tod. Für weitere 2,2% der Lämmer und 1,4% der adulten Tiere konnte der Verbleib nicht gesichert werden. Da auch hier ein absoluter Verlust wahrscheinlich ist, erhöht sich die Rate der verlorenen Lämmer in den Bereich zwischen 5,0 und 7,2% und die der adulten Tiere zwischen 1,6 und 3,0%. Wenn als Bewertungsmaßstab das Lebendgewicht zum Zeitpunkt des Almauftriebes verwendet wird, sinkt diese Rate jedoch wieder, sodass maximal 5,5% der Lebendmasse an Lämmern und 3,4% der adulten Tiere verloren ging.

Gewichtsentwicklung im Detail

Ein durchschnittliches Lamm wiegt beim Auftrieb 23,4 kg und nimmt im Almsommer rund 9,6 kg an Lebendmasse zu, was 41% des Ausgangsgewichtes entspricht. Die Lämmer erreichten trotz starker Fokussierung auf die Offenhaltung der Kulturlandschaft in den ersten beiden Versuchsjahren (Managementklasse I) mittlere tägliche Zunahmen (Mittelwert± Standardabweichung) von 89,3±43,2 Gramm. Damit liegt der Fleischzuwachs der Lämmer, dieser ist eine wichtige Grundlage für das weiterführende Produktionssystem, jedoch über alle Versuchsjahre immer noch am unteren Rand der Möglichkeiten. Im Schweizer Projekt SchafAlp (SCHNEIDER et al., 2012) erreichten gehütete Lämmer eine Gewichtszunahme von 105 g. Die Analyse der Weideverfahren wird zeigen, dass dieser Zuwachs mit dem geeigneten System übertroffen werden kann.

Die adulten Tiere werden mit einem mittleren Gewicht von 61,6±11,6 kg auf die Alm getrieben und erreichen durchschnittliche Zunahmen von 61,2±34,9 Gramm pro Tag, was nur 6,3% des Körpergewichtes entspricht. Diese Gruppe von Tieren ist durchwegs physiologisch reif und erleben die Alpung, wenn nicht für Lämmer Milch produziert werden muss, im Erhaltungsbedarf. Wenn die Tiere die Alm verlassen, sind sie nicht verfettet (siehe Kapitel 6.6) und haben mit der gewonnenen Fitness gute Grundlagen für eine langjährige Fruchtbarkeit.

Mit teilweise auftretenden Wechselwirkungen in den einzelnen Jahren kann festgehalten werden, dass die Verfahren keinen großen Einfluss auf die Gewichtsentwicklung und Gesundheit der adulten Tiere haben. Die Lämmer profitieren allerdings von den immer besser auf ihre Bedürfnisse adaptierten Managementverfahren (Managementklasse II und III) und bilden dies in einer Steigerung der täglichen Zunahmen von 25 Gramm ab. Dieses Bild entspricht auch dem Status der Tiergesundheit. In sehr auf Offenhaltung der Kulturlandschaft bedachten Verfahren gehen Lämmer durch Stress und Ernährungseinflüsse verloren. Bei der Koppelung treten zumindest in einem Versuchsjahr vermehrt Krankheiten auf. Im freien Verfahren gehen dafür mehr Tiere verloren.

Das Anfangsgewicht der Tiere der gehüteten und begleiteten Verfahren ist ähnlich (siehe Tabelle 6.22). Die gekoppelte Variante wird mit einem geringeren Gewicht begonnen, da in den Jahren 2010 und 2011 ein Teil der älteren Lämmer in das gehütete Verfahren übernommen wurde. Nach den Sömmerungen, die sich von ihrer Dauer her nicht unterscheidet, erreichen die Tiere mit unterschiedlichen Abtriebsgewichten das Tal. Im Jahr 2010 nahmen die Lämmer, die in Koppeln auf der Piste mit ihren Muttertieren versorgt wurden, doppelt so viel Gewicht zu wie die Lämmer in der gehüteten Variante im Jahr 2008 (Tabelle 6.22). In diesem Jahr war das Verfahren sehr stark auf die Rekultivierung der Almflächen fokussiert.

Für die Untersuchung im Hinblick auf die einzelnen Weideverfahren wurden die Jahre 2008 und 2009 (Managementansatz I) bzw. 2010 und 2011 (Managementansatz II) zusammengefasst und gemeinsam mit dem Jahr 2012 untersucht. Es zeigt sich dabei für die täglichen Zunahmen ein sicherer Unterschied zwischen den drei geprüften Weideverfahren, wobei der Unterschied zum gehüteten Verfahren deutlicher ist als zwischen der gekoppelten und begleiteten Variante.

Entwicklung der Tiere - Körperkonditionswert

Der in den Jahren 2009 bis 2011 festgestellte 'Körperkonditionswert' ("Body Condition Score") zeigte die erwartete Entwicklung in allen Jahren: Die Zahl der Tiere in den Randkategorien (1 und 2 bzw. 4 und 5) nahm in allen Jahren ab, die Anzahl der Tiere in der Kategorie 3 nahm im Gegenzug zu (siehe Abbildungen 6.49 bis 6.51). Die höchste Änderung erfolgte im Jahr 2011, hier wurden rund 40% der Tiere beim Auftrieb, aber rund 86% beim Abtrieb der Klasse 3 zugeordnet. Die geringste Verschiebung ergab sich im Jahr 2009, von rund 46% auf rund 56%. In diesem Jahr nahm auch die Zahl der Tiere in Kategorie 4 um knapp 2% zu, was in den Jahren 2010 und 2011 nicht passierte, hier gab es nur eine Verschiebung in Richtung Kategorie 3 auf Kosten der anderen Kategorien. Jedoch blieben im Jahr 2010 prozentuell gesehen die meisten Tiere in den beiden niedrigsten Kategorien (1 und 2) mit rund 24%, beim Auftrieb waren es in diesem Jahr allerdings noch 36%. Die Verschiebungen wurden mit einem Wilcoxon Rank-Sum-Test statistisch untersucht und zeigten nur in den beiden letzten Jahren (2010 und 2011) eine signifikante Änderung ($p < 0,05$).

Die Verteilung der Tiere bezogen auf den Körperzustand beim Auftrieb beschreibt die Ausgangssituation und damit das Entwicklungspotenzial der Herde. Beim Auftrieb waren prozentuell die meisten Tiere in den beiden niedrigsten Kategorien im Jahr 2011, was auch ein Grund für den starken Anstieg in der Kategorie 3 in diesem Jahr erklären dürfte: Die Abnahme in den beiden niedrigsten Kategorien betrug rund 42%, die Zunahme in der Kategorie 3 betrug rund 46%.

Der Wechsel von der Stall- auf die Freilandhaltung mit der damit verbundenen Umstellung der Fütterung und hier hauptsächlich neben der allgemein geringeren Futterqualität im Almbereich, ist der Wegfall von Kraftfuttergaben auch der Grund für die Änderungen in den beiden höchsten Kategorien, wenn auch dieser Wechsel nicht die Größenordnung wie in den unteren Kategorien erreicht. Somit kann auch festgestellt werden, dass der überwiegende Anteil der Tiere über den Sommer entweder davon profitiert oder zumindest keinen Schaden nimmt. Die stärkere Verschiebung in Richtung Kategorie 3 im zeitlichen Verlauf lässt sich auch mit den entsprechenden Managementansätzen korrelieren.

Abbildung 6.49: Verteilung der Körperkonditionswerte im Jahr 2009. In diesem Jahr waren die Änderungen am geringsten und statistisch nicht signifikant.

Abbildung 6.50: Verteilung der Körperkonditionswerte im Jahr 2010. In diesem Jahr verblieben prozentuell und absolut die meisten Schafe in den beiden untersten Kategorien.

Abbildung 6.51: Verteilung der Körperkonditionswerte im Jahr 2011. In diesem Jahr fielen die Änderungen am stärksten aus, wahrscheinlich durch den hohen Anteil an Tieren in den beiden untersten Kategorien beim Auftrieb.

6.7 Ökosystemleistungen und Ökonomische Bewertung

Ökosystemleistungen sind, wie im Kapitel 3.1 Klassifikation von Ökosystemleistungen erwähnt, Gewinne aus den Ökosystemen und bilden einerseits zum Teil konkrete Stoff- und Energieflüsse ab und versuchen auch ideelle Eigenschaften zum Wohlbefinden der Menschen zu konkretisieren (kulturelle Ökosystemleistungen). Eine ökonomische Bewertung quantifiziert diese Flüsse aus einer menschlichen Perspektive auf Basis eines einheitlichen Parameters - dem Geldwert. Für Ökosystemleistungen, die als öffentliche Güter gesehen werden bzw. als Zwischenleistungen zu klassifizieren sind, konnte jedoch keine explizite ökonomische Bewertung vorgenommen werden, da diese Bereiche sich in den Versorgungs- bzw. Lebensraumleistungen und kulturellen Leistungen (Tourismus) wiederfinden und dort entsprechend bewertet wurden (SUKHDEV et al., 2010).

Das entwickelte heuristische Modell für die ökonomische Bewertung des Projektes umfasst fünf Bereiche, die unmittelbar oder indirekt von Ökosystemleistungen abhängen und ineinander greifen (siehe Abbildung 7.7). Es handelt sich um (1) die Almwirtschaft, im eigentlichen Sinne die Fleischproduktion auf Basis der Biomasseproduktion im Projektgebiet, (2) direkt davon abhängig ist die Endmast der Lämmer, um ein fertiges Produkt zu stellen, (3) die Forstwirtschaft, (4) die Jagd und (5) der Tourismus, welcher auf die anderen Nutzungsformen aufbaut und davon profitiert. Diese Komponenten bilden die primären Kreisläufe und Wertschöpfungsketten. Jeder dieser Bereiche wird in seinen Bestandteilen ökonomisch bewertet. Da die Ökosystemleistungen als Dividende zu sehen sind, ist ein einheitlicher zeitlicher Bezug unbedingt zu beachten, in unserem Fall handelt es sich hier um ein Jahr, im eigentlichen Sinne ist aber effektiv das Sommerhalbjahr zu sehen, sofern nicht anders vermerkt. Die auf der Kulturlandschaft basierende Almwirtschaft steht im Mittelpunkt, ist das zentrale Thema des Projektes und beeinflusst direkt die Endmast der Lämmer, deren Vertrieb mit der Vermarktung des Fleisches, Renaturierung, Jagd, Forstwirtschaft und den Tourismus.

Tabelle 6.23 zeigt der CICES-Klassifikation folgend (HAINES-YOUNG & POTSCHEIN, 2013) die im Gebiet gefundenen Ökosystemleistungen und, wo eine monetäre Bewertung möglich war, den jährlich zu erzielenden Betrag. Diese aufgeführten Ökosystemleistungen stehen am Anfang der ökonomischen Wertschöpfungsketten, sie sind die Effekt auslösende Komponente des gesamten Systems. Um diese Verwertungskette in Form einer Bilanz vollständig abzubilden, werden weiters auch Investitionen, laufende Kosten und Förderungen in die Aufstellungen einbezogen, da sich so auch die Schnittstellen über das hier betrachtete System hinaus in die Region zeigen.

Almwirtschaft

Die Fleischproduktion basiert auf der Biomasseproduktion bzw. Grundfutterproduktion im Gebiet, dies ist die Grundlage Tier-bezogener Produktionssysteme. Diese von den Tieren gerntete Biomasse wird durch die Gewichtszunahme der Tiere veredelt. Die zentrale Leistung der Almwirtschaft ist somit der Fleischzuwachs der Schafe und fällt somit in die Kategorie der Zielleistungen bzw. Versorgungsleistungen. Zusätzlich deckt die Almwirtschaft gemeinsam mit der Forstwirtschaft Regulierungsleistungen im Sinne von SUKHDEV et al. (2010) bzw. Zwischenleistungen im Sinne von MÄLER et al. (2008) ab.

Sektion	Unterteilung	Gruppe	Klasse	im Projekt	Geldwert/ Jahr (€)	
Versorgungsleistungen	Ernährung	Biomasse	Tierhaltung und ihre Produkte	Schaffleisch	6 900	
			Wildpflanzen und ihre Produkte	Beeren, Pilze, Zirben	nicht bewertet	
			Wildtiere und ihre Produkte	Jagd	5 400	
	Rohstoffe	Biomasse	Fasern, Pflanzenmaterialien	Forstwirtschaft/ Blochholz	216 400	
			Biomasse aus Pflanzen	Forstwirtschaft/ Energieholz	25 300	
	Energie	Wasser	Oberflächenwasser nicht als Trinkwasser genutzt	Speicherteiche:	nicht bewertet	
		Grundwasser nicht als Trinkwasser genutzt	Speichervolumen 235 000 m ³			
Kulturelle Leistungen	physische und intellektuelle Interaktionen mit Ökosystemen und Landschaften	physische gegnungen Erfahrungen	Be- und	physische Nutzung von Landschaften unter unterschiedlichen Ökologischen Rahmenbedingungen	Tourismus: Wandern, Paragliders	570 000

Tabelle 6.23: Im Projekt bearbeitete Ökosystemleistungen, entsprechend der CICES - Klassifikation mit sofern sinnvoll und/oder möglich mit ihrer monetären Bewertung. Dem Konzept des Naturkapitals entsprechend, bei dem Ökosystemleistungen als Dividende gesehen werden, ist der zeitliche Rahmen nicht zu vernachlässigen.

Die ökonomische Berechnung der Gewichtszunahme wurde für die Lämmer (unter 35 kg) und die Muttertiere (über 35 kg) separat berechnet. Der vom steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverband erzielte Preis im Jahr 2013 für ein Kilogramm Lammfleisch (Lebendgewicht) liegt bei 2,50 €. Das Fleisch der Muttertiere wird mit 0,6 €/kg berechnet. Der Zuwachs der kranken Tiere wurde mit 15% des tatsächlichen Gewichtes berechnet. Alle Effekte der Weideverfahren (unterschiedliche Zunahmen, Tiergesundheit) schlagen sich direkt auf den Fleischertrag nieder. Bei einer Herde von 756 Tieren mit 275 Lämmern mit insgesamt 54 GVE, die auch bei den weiteren Berechnungen die Basis bilden (siehe Kapitel 5.8), ergibt sich ein Erlös von 6 900 €/Jahr. Die genauen Zahlen für diese Kalkulation sind Tabelle 6.24 zu entnehmen.

Die zentrale Kenngröße für die ökonomische Bewertung der Almwirtschaft und der Beginn der Wertschöpfungskette ist der Wert des aufgenommenen Grundfutters. Dieses wird als Weide von den Tieren selber geerntet, es fallen keine Kosten an, die direkt zugeordnet werden können. Deshalb werden als Bewertungsgröße die ökonomische Wirkung des Futters und die Nährstoffe im Endprodukt, dem Fleischzuwachs, verwendet. Die von den Schafen aufgenommene Gesamtfuttermenge kann über den Energiebedarf der Herde und der Nährstoffkonzentration des Futters abgeleitet werden. Das ergibt bei einer festgelegten sehr guten Futterqualität von 9,5 MJ ME/kg Trockenmasse eine Aufnahme von 64 Tonnen Trockenmasse mit rund 607 700 MJ ME, um den Bedarf von 54 GVE zu decken. Auf Basis dieser Biomasse konnten insgesamt rund 4 523 kg Fleisch produziert werden, dieser Wert berechnet sich aus den Zuwächsen der Lämmer und der erwachsenen Tiere (siehe Tabelle 6.24). Mit dem daraus erzielten Erlös von 6 900 € lässt sich der Wert eines Kilogramms Almfutter mit 0,1 €/kg festlegen. Damit wird auch nur die tatsächlich genutzte Biomasse in die Bewertung einbezogen, es werden nur die tatsächlich erzielten Erlöse berechnet, auch wenn das Potenzial an

	Anzahl Tiere	Anzahl Weidetage	kg/Tier	kg/Saison	€/kg	€
Lämmer Zuwachs	275	108	10,5	2887,5	2,50	7 218,75
Lämmer Verlust				303,6	2,50	759,00
Lämmer Zuwachs gesamt						6 459,75
Adult Zuwachs	481	108	3,4	1 635,4	0,60	981,24
Adult Verlust				958,7	0,60	575,22
Adult Zuwachs gesamt						406,02
Erlös aus Zuwachs gesamt, gerundet						6 900

Tabelle 6.24: Aufstellung der Gewichtszunahmen im Projekt und erzielte Erlöse, umgelegt auf die für alle Berechnungen verwendete "Durchschnittsherde".

Grundfutter höher ist (siehe Kapitel 6.4 Almbewertungsmodell: Biomasseertrag, Energiegehalt und Energieertrag).

Ökonomische Bilanzierung der Almwirtschaft

Für die korrekte Zuordnung und Berechnung der Kosten, die im Rahmen der Almwirtschaft anfallen ist auch die Nutzungsdauer und der damit verbundene fiskalische Abschreibungszeitraum zu berücksichtigen ("AfA" - Absetzung für Abnutzung). Die hier gemachten Kalkulationen erfolgen entsprechend der österreichischen Gesetzgebung, siehe die entsprechenden Angaben in Tabelle 6.25.

In der folgenden Gesamtbetrachtung sind alle Ausgaben und Einnahmen aus dem Bereich der Almwirtschaft enthalten, die notwendig sind, um Tiere für eine Saison auf der Alm zu halten oder dadurch erwirtschaftet werden. Die errechneten Werte beziehen sich auf ein Jahr und wurden gerundet. Die Ausgaben sind in fixe und variable Kosten aufgeteilt. Die Fixkosten umfassen:

- Personalkosten für den Schäfer
- Kosten für eine Hütte bzw. Unterkunft des Schäfers im Weidegebiet
- Auto für den Schäfer, geeignet für Alm- und Forstwege
- zusätzliche Wasserversorgung, sofern die Tiere nicht ausschließlich aus natürlichen Quellen versorgt werden können
- Zaunmaterial
- Infrastruktur für Auf- und Abtrieb
- Aufwandsentschädigung für den Almobmann, der die organisatorische Leitung über das Weideprojekt inne hat
- sonstige Kosten: Ohrmarken, Versicherungen, Steuern und Abgaben

Zu den variablen Kosten zählen:

- Fahrkosten (Kosten für die zurückgelegten Strecken; diese werden mit dem amtlichen österreichischen Kilometergeld von 0,42 €/km bewertet)
- Salz und Mineralstoffe
- Tierarztkosten

Die Einnahmen setzen sich aus folgenden Quellen zusammen:

- Fleischzuwachs

Kostenkategorie	Abschreibungszeitraum (Afa)	Kosten pro Weidesaison [€]	
Fixkosten	Personalkosten	18 500	
	Aufwandsentschädigung	500	
	Almobmann		
	Hütte	20 Jahre	500
	Auto	8 Jahre	500
	Wasserversorgung	30 Jahre	100
	Zaun	10 Jahre	100
	Infrastruktur		250
	sonstige Kosten		200
variable Kosten	Fahrstkosten (0,42 €/km)	300	
	Salz, Mineralstoffe	500	
	Tierarzt	2 500	
		Summe 23 950	
Einnahmen		Betrag [€]	
Fleischzuwachs		6 900	
Weidezins (756 Schafe)		6 800	
ÖPUL Alpung (0,9 GVE/ha)		4 500	
ÖPUL Behirtung (0,9 GVE/ha)		2 000	
sonstige almwirtschaftliche Förderungen		1 700	
		Summe 21 900	
		Bilanz (Verlust) -2 050	

Tabelle 6.25: Ökonomische Bilanz der Almwirtschaft: Berechnet anhand der im Projekt im Laufe der Zeit tatsächlich aufgetretenen Kosten und tatsächlich erzielten Einnahmen, jedoch für eine durchschnittliche Herde angepasst.

- Weidezins: jeder Landwirt zahlt für jedes am Ende der Weidesaison abgetriebene Tier einen Fixbetrag von 9 €
- Förderungsmaßnahme aus ÖPUL “Alpung”
- Förderungsmaßnahme aus ÖPUL “Behirtung”
- sonstige almwirtschaftliche Förderungen für Investitionen zur Erhaltung der Alm

Die Kosten und Einnahmen in den einzelnen Kategorien pro Saison, die konkret anhand der Erfahrungen aus dem Projekt festgestellt wurden, sind Tabelle 6.25 zu entnehmen. Anzumerken ist, dass die für den ÖPUL-Antrag gemeldete Fläche kleiner als die für das in der vorliegenden Arbeit genannte Weidegebiet ist, da ÖPUL einerseits höhere Ansprüche an die Qualität der einzelnen Flächen stellt und zusätzlich im Bereich der Schipisten kurzfristig weitere Flächen beweidet wurden.

Insgesamt beträgt die Summe der Aufwendungen 23 950 €, die Einnahmen 21 900 €. Eine Bilanzierung der Ein- und Ausgaben ergibt ein Defizit von -2 050 €.

Ökonomische Komponente der Renaturierung

Durch die Renaturierungsmaßnahmen in Zwergstrauchheiden (siehe Kapitel 6.5) kann eine Ertragsverbesserung von rund 70 kg/ha und Jahr erreicht werden. Die Leistung beträgt somit rund 7 €/ha und Jahr (Wert des Grundfutters 0,1 €/kg Trockenmasse). Der ökonomische Erfolg liegt bei der Investition in grundlegende Strukturen und in der Langfristigkeit. So erreicht

Ausgaben						Euro [€]
Personal/Monat						1 000
Gebäude, Maschinen						500
Tierarzt						275
Werbekosten						1 615
Futterbedarf	Lämmer	Bedarf [kg/d]	€/kg	Mastdauer		
Grundfutter	275	0,8	0,2	30		1 320
Kraftfutter	275	1	0,3	30		2 475
Stroh	275	0,5	0,07	30		290
Tierverlust ca. 2%	6	2,3	0,57	14		110
Ausgaben gesamt						7 585
Einnahmen	Lämmer	Verkaufsgewicht [kg]	Zuwachs [kg]	€/kg		
Fleischzuwachs	269	42	11	2,5		7 400
Vermittlungsprovision	269					1 615
Einnahmen gesamt						9 015
Bilanz (Gewinn)						1 430

Tabelle 6.26: Bilanz der nach der Weidesaison notwendigen Endmast, um ein marktfähiges Produkt zu erreichen. Es ergibt sich hier ein Gewinn (Werte gerundet). Problematisch für die Gesamtaufstellung ist hier jedoch, dass für diese Mast externe Futtermittel zugeführt werden.

in 50 Jahren der Gesamtwert der zusätzlichen Futtererträge einen Wert von 350 €/ha und Jahr. Für jene 4,2 ha an Almfläche, die am Hauser Kaibling von Renaturierungsmaßnahmen profitiert haben, kann ein Gesamtwert von 1 470 € angenommen werden. Diese rein produktionsorientierte Berechnung kann bei Berücksichtigung zusätzlicher Nutzen (Schutz vor Naturgefahren, Biodiversität, Erlebniswert für Tourismus, etc.) noch deutlich höher ausfallen.

Endmast

Nach dem Abtrieb werden die Lämmer im Stall noch kurz gemästet, da für den Handel das Fleisch noch einen gewissen Fettanteil benötigt, der im Rahmen der Weide im Almgebiet nicht vollständig erreicht wird. Diese Endmast findet größtenteils am Heimathof statt. Für die Bewertung dieses Prozessschrittes wird angenommen, dass alle Lämmer das gleiche Abtriebsgewicht haben und für einen Monat bis zur Schlachtreife gemästet werden. Die Lämmer wiegen beim Almabtrieb ca. 31 kg und werden mit ca. 42 kg geschlachtet. Um die Versorgung der Tiere zu gewährleisten, sind neben Kraft- und Grundfutter auch Personal- und Tierarztkosten zu berücksichtigen. Die Futterkosten um für 275 Lämmer diese gewünschte Gewichtszunahme zu erreichen, belaufen sich auf rund 4 190 €. Während der Mast wird ein Tierverlust von 2% berechnet, dieser beträgt 110 €. Ein Kilogramm Lammfleisch wird mit 2,50 € bewertet, das ergibt Einnahmen von rund 9 210 €. Die entstehenden Werbekosten decken sich mit der Vermittlungsprämie, die für jedes Lamm vom Besitzer zu zahlen ist. Werden Einnahmen und Ausgaben der Endmast gegenübergestellt, ergibt sich daraus ein Gewinn von rund 1 430 €.

Klassifikation		Festmeter	Preis/fm von	bis [€]	Ertrag von	bis [€]
Wertholz	Fichte/Tanne-Blochholz, frei Straße	2 132	100	103	213 200	219 596
Energieholz	Brennholz, weich	625	37	44	23 125	27 500
Ernte gesamt		2 430			236 325	247 096

Tabelle 6.27: Berechnete jährliche Erträge aus der Forstwirtschaft im Projektgebiet. Preise: Stand November 2013, Quelle http://www.proholz-stmk.at/images/stories/Holzpreise/Holzpreise_2013/11_monatliche_Ergebnisse_Nadelholz_11122013.pdf, letzter Besuch am 01. August 2014.

Forstwirtschaft

Die Berechnungen nach dem im Kapitel 5.8 dargestellten Modell ergaben 2 430 Festmeter hieb-fähiges Holz am Hauser Kaibling. Die Holzpreise werden pro Festmeter berechnet und lagen mit November 2013 (http://www.proholz-stmk.at/images/stories/Holzpreise/Holzpreise_2013/11_monatliche_Ergebnisse_Nadelholz_11122013.pdf, letzter Besuch am 01. August 2014) in den Regionen Ennstal und Salzkammergut für Wertholz bei 100 bis 103 € und für Energieholz zwischen 37 € und 44 €. Der Wert des gesamten möglichen erntbaren Holzes liegt bei rund 240 000 €.

Jagd

Die ökonomische Bedeutung der Jagd liegt für die Grundeigentümer in der Verpachtung der Jagd. Es gibt insgesamt sieben Jagdreviere, davon sind zwei Gemeindejagden und die restlichen Reviere Eigenjagden. Zwei Jagdgebiete liegen zu 100% im Projektgebiet und haben auch den größten Anteil am Untersuchungsgebiet. Die Erlöse aus der Verpachtung schwanken bei den Revieren zwischen 5,40 €/ha für die Gemeindejagd und bis zu 24,30 €/ha für die Eigenjagd. Die wesentlichen Kriterien, die Pachterlöse beeinflussen, sind die Reviergröße, Wilddichte und Vielfalt an jagdbaren Arten, Erreichbarkeit des Reviers, Erschließung, Infrastruktur und die Notwendigkeit einen Berufsjäger anzustellen. Die Jagdreviere am Hauser Kaibling sind sehr gut erschlossen, allerdings ist die Wilddichte nicht sehr hoch. Aufgrund der Größe der Reviere (zwischen 137 und 633 ha) gibt es keine gesetzliche Notwendigkeit, einen Berufsjäger einzustellen. Am Hauser Kaibling sind vor allem Schalenwild (Rotwild, Rehwild, Gamswild) und Raufußhühner (Auerhuhn, Birkhuhn) zu finden. Die Abschusspläne der Reviere wurden in den letzten fünf Jahren laut Bezirksjagdamt erfüllt. Insgesamt wurden in diesen fünf Jahren 46 Tiere im Projektgebiet geschossen. Diese Zahl wurde aus den gesamten Abschüssen im Revier entsprechend dem Flächenanteil des Untersuchungsgebietes berechnet.

In Summe ergibt die ökonomische Bewertung der Abschüsse in den fünf Jahren des Projektes einen Erlös von rund 27 000 €, was 5 400 € pro Jahr entspricht. Der Pachtzins beläuft sich für ein Jahr auf rund 15 000 € und ist somit höher als die Einnahmen, die aus den Abschüssen erzielt werden können.

Abbildung 6.52: Anteile einzelner Komponenten der Landschaft am Erholungswert. Ein Anteil von über 20% zeigt einen überdurchschnittlich hohen Stellenwert an (Zusammenfassendes Ergebnis der Fragebogenaktion).

Tourismus

Der Tourismus ist vor allem in der Wintersaison die wichtigste Einnahmequelle, doch auch der Sommertourismus gewinnt in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. Dazu haben vor allem die Einführung der Sommercard (siehe Kapitel 5.2) und das Almlammprojekt beigetragen. In der gesamten Sommersaison 2013 wurden ca. 25 000 Personen mit der Tauern Seilbahn befördert, davon sind 80% Sommercard-Besitzer. Die Erträge aus der Seilbahn (während des Sommers) werden mit rund 302 300 € bewertet. Dieser Wert ergibt sich aus den Berg- und Talfahrten, einzelnen Bergfahrten und Fahrten nur bis zur Mittelstation mit jeweils unterschiedlichen Preisen, aufgeteilt auf Kinder und Erwachsene. Der Normalpreis für einen Erwachsenen für eine Berg- und Talfahrt beträgt 16,40 €, für ein Kind 10,40 €.

Weiters stehen während der Sommersaison den Touristen drei Hütten mit Gastwirtschaft zur Verfügung. Jede Hütte verfügt über ein großes Angebot, es kann in den Hütten auch übernachtet werden. Da die Preise in den Hütten variieren, wurde basierend auf Befragungen der Hüttenwirte ein Mittelwert errechnet, den ein Gast pro Tag in der Hütte benötigt. Daraus ergibt sich ein Gesamtwert von 270 000 €. In der Gesamtkalkulation ist das Tourismusangebot somit für eine Sommersaison mit 570 000 € zu bewerten.

Tourismus und Landschaft

Über eine Befragung wurden Touristen nach erfolgter Wanderung nach ihrer Wertschätzung von fünf Komponenten des Erlebnisses am Berg befragt. Dabei handelt es sich um Aussicht, Gastronomie, Kulturlandschaft, Wanderwege und das Erlebnis "Schafsinn" im Sinne des

Faktor - Zuteilung	[%]	[€]
Aussicht	37	6,10
Wanderwege	26	4,23
Kulturlandschaft	14	2,30
Gastronomie	13	2,13
Themenweg Schafsinn	10	1,64
Gesamt	100	16,40

Tabelle 6.28: Zuteilung zu den einzelnen Erlebniskategorien (Gastronomie, Kulturlandschaft, Aussicht, Themenweg Schafsinn und Wanderwege) durch die befragten Touristen am Hauser Kaibling und die dazugehörigen Durchschnittswerte in Prozent und Euro.

installierten Rundweges (siehe Kapitel 5.2).

Als Basis der Bewertung diente der Preis von 16,40 € für die im Allgemeinen notwendige Berg- und Talfahrt mit der Gondelbahn. Diese Summe sollte entsprechend der Bedeutung für den Befragten auf die fünf Komponenten aufgeteilt werden. Die dem einzelnen Parameter zugewiesene Summe repräsentiert so die Bedeutung, auf den Berg zu kommen. Tabelle 6.28 und Abbildung 6.52 präsentieren die Ergebnisse im Detail.

Zusammenfassend lässt sich klar erkennen, dass die Touristen für das Erlebnis der Landschaft auf den Hauser Kaibling kommen. Die Aussicht alleine stellt ein Drittel der Motivation, werden Aussicht, Wanderwege und Kulturlandschaft zusammengerechnet, sind mehr als drei Viertel abgedeckt (77%). Auf den der Bewertung zugrunde liegenden Betrag von 16,40 € heißt das, im Durchschnitt ist das Landschaftserlebnis im weiteren Sinne einem Besucher 12,63 € wert. Auf die 25 000 Fahrgäste der Tauernseilbahn hochgerechnet ergibt dies eine Summe von 315 750 € für eine Saison.

Auffällig ist jedoch andererseits, dass "Kulturlandschaft" nur 14% des Betrages zugewiesen bekommt. Ein Grund mag dafür sein, dass ein überwiegender Anteil der Befragten aus dem Flachland bzw. aus intensiv genutzten Landschaften stammte und die Region hier und rund um den Hauser Kaibling als "Natur" wahrgenommen wurde, im Gegensatz zur Landschaft aus der die befragte Person stammte. Ein Hinweis darauf ist ein, wenn auch statistisch nicht signifikanter Trend, beim Vergleich der Zuteilung zur Kategorie "Kulturlandschaft" im Hinblick Sommercard-Besitzer und Besucher ohne Sommercard. Letztere waren ausschließlich Einheimische und teilten dieser Kategorie tendenziell einen höheren Betrag zu. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Begriff als solcher eher unbekannt ist und somit die Unterscheidung nicht gemacht wird und so die Zuteilung als solches nicht den Gegebenheiten entspricht und im Prinzip Synonym mit der Kategorie "Aussicht" zu sehen ist.

Pistenpflege

Die Pflege der Piste erfolgte speziell vor Projektbeginn grundsätzlich maschinell. Das Mulchen der Piste erfolgt mittels Mähtrac mit einer Mähbreite von zwei Metern. Die Pisten wurden ursprünglich zweimal jährlich gemulcht, wobei Kosten von ca. 15 000 € entstanden. Um Kosten einzusparen, wurden mit dem Start des Projektes die Schafe zur Pistenpflege eingesetzt, was bedeutet, dass die Pisten nur mehr einmal im Herbst gemulcht werden, um die Weidereste zu

entfernen, was auch einer geringeren Intensität entspricht als ein herkömmlicher Durchgang. Es schlagen damit für die Pistenpflege in Summe ca. 7 500 € zu Buche.

Die Pistenpflege durch die Schafherde kann vom Standpunkt des Pistenbetreibers als Zwischenleistung des landwirtschaftlichen-naturräumlichen Systems gesehen werden. Der eingesparte Betrag von rund 7 500 € ist somit vom Prinzip her noch der Schafhaltung zuzuschlagen.

Teil III

Schafe als Hüter der Kulturlandschaft:
Chancen und Herausforderungen

Diskussion der Ergebnisse im Projekt AGRAM

Mit dieser Arbeit wurde untersucht, wie ein tragfähiges Nutzungskonzept für eine alpine mitteleuropäische Kulturlandschaft auf Basis von Anforderungen der landwirtschaftlichen Praxis, touristischen Bedürfnissen und allgemeinen gesellschaftlichen Wünschen aussehen kann. Vorrangiges Ziel war nicht die Erhaltung der Biodiversität, es ging um die Erhaltung der Landschaft als sozio-ökologisches Gesamtsystem, also das Zusammenwirken von naturräumlichen und gesellschaftlichen Komponenten. Viele der Ziele und angewendeten Methoden gelten jedoch auch dem angesprochenen Erhalt der Diversität im weiteren Sinne.

Der Ausgangspunkt war das traditionelle landwirtschaftliche System der Almwirtschaft, welches mit Komponenten, die nicht aus dem Bereich der Landnutzung kommen, verzahnt wurde. Die wissenschaftliche Basis dafür sind aktuelle landschaftsökologische und ökonomische Konzepte. Die in den Alpen traditionellen Weidesysteme wurden für Ziele der Kulturlandschaftserhaltung und Renaturierung mit Konzepten zur Weidehaltung und dem Management natürlicher Ressourcen aus dem nordamerikanischen Raum ergänzt, hier vor allem der gezielten Beweidung ("targeted grazing" - siehe Kapitel 2.4 Weideverfahren zur Renaturierung: Gezielte Beweidung, Seite 32) und später durch die Erfahrungen in der Anfangsphase des Projektes dem Ansatz des adaptiven Managements (siehe dazu die Diskussion im Kapitel 8.1 Adaptives Management, Seite 209).

Landwirtschaft formt durch ihre primäre Funktion der Nahrungsmittelproduktion die Landschaft und kann dadurch zusätzlichen ökologischen Nutzen bringen, wie etwa durch Beiträge zum Erhalt des Landschaftsbildes, durch ausgewogene Nutzung von natürlichen, nachwachsenden Ressourcen. Eine extensive Landwirtschaft trägt damit zur Überlebensfähigkeit von ländlichen Gebieten bei (OECD: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2001).

7.1 Ökologie - Landschaft und Vegetation

Das Untersuchungsgebiet zeigt sich zu Projektbeginn als Kulturlandschaft, in der der Tourismus gegenüber der Landwirtschaft zur bedeutendsten Landnutzung wird. Die Biotopausstattung mit ihren für die Weidenutzung daraus abgeleiteten Strukturtypen (siehe Kapitel 6.1 Landschaftsökologische Gliederung: Biotoptypen und Managementeinheiten ab Seite 109 und 6.3 Strukturtypen, Seite 137) spiegelt die Verteilung der in Anspruch genommenen Ökosystemleistungen wieder und ist für den Naturraum des Untersuchungsgebietes mit den Niederen Tauern im Zentrum Österreichs typisch (HAGN, 2008; SCHMIDERER, 2002; TEPPNER, 1975). Die vorgefundenen vorwiegend kalkmeidenden Arten sind Indikatoren für bodensaure Wälder und Rasen der collinen bis subalpinen Stufe und spiegeln in Ihrer Gesamtheit den sauren Charakter des Gebietes wieder (HAGN, 2008). Durch die Höhenverteilung im Projektgebiet kommen Krummseggenrasen nicht oder nur fragmentarisch mit *Juncus trifidus* in den höchst gelegenen Teilen vor (siehe Tabelle A.4 im Anhang, Seite 237).

Die naturnahen (also ohne Schipisten) gehölzfreien Biotoptypen werden durchwegs von *Nardus stricta* dominiert, was einerseits den Standortbedingungen entspricht, andererseits auch der Nutzungsgeschichte geschuldet ist. Das konstante Auftreten von *Geum montanum* oder auch häufige Auftreten von *Campanula barbata* und weiterer Begleiter weist auf die Gesellschaft des Sieversio-Nardetum strictae Lüdi 1948 (Geo montani-Nardetum strictae Lüdi 1948 nom. mutat. propos.) hin, zitiert nach GRABHERR & MUCINA 1993), welches laut ELLENBERG & LEUSCHNER (2010, p.849) mit Rinder-Almweiden assoziiert wird. Diese Flächen wurden dem Biotoptyp "Frische basenarme Magerweide der Bergstufe" zugeteilt. Die auftretenden Zwergstrauchheiden (Biotoptyp "Bestand der Besenheide und Heidelbeere") sind entgegen ihren Namens mit zunehmender Seehöhe überwiegend von *Vaccinium gaultherioides* dominiert und nicht von *Vaccinium myrtillus*. Vielfach handelt es sich hier um Sukzessionsstufen ausgehend von gehölzfreien Biotoptypen, in der Arten des Biotoptyps "Frische basenarme Magerweide der Bergstufe" (im Untersuchungsgebiet wie erwähnt in Masse Borstgrasrasen) durchgehend auftreten, es zeigen sich die stärksten Bezüge im Untersuchungsgebiet zu diesem Biotoptyp (siehe Abbildung 7.1).

Es zeigt sich insgesamt ein zweigeteiltes, aber für den Naturraum typisches Vegetationsmosaik. Entlang den Bergflanken vom Talboden weg, den Schipisten folgend, finden sich hauptsächlich große Biotopstrukturen, bedingt vor allem durch die Wälder als Matrix. Im höher gelegenen südlichen Bereich des Projektgebietes ab ca. 1 800 msm wird die Vegetation durch kleinere bis kleinste Biotope geprägt, wie es für einen subalpinen Bereich typisch ist (siehe die Biotoptypenkarte auf Seite 112). Einzig der Bereich rund um den Gipfel des Hauser Kaiblings zeigt ein größeres zusammenhängendes Biotop, deren Grenzen unscharf sind, hier zeigt sich entlang des Höhengradienten ein Ökoton von bewaldeten über mit Zwergsträuchern bestandenen Flächen zu den Buntschwengelbeständen rund um den Gipfel - siehe dazu auch die Arbeit von HAGN (2008). Zu dem Mosaik tragen im südlichsten, höchstgelegenen Bereich alpine Formen wie Geröllhalden und im Bereich der höchsten Erhebungen kleinflächige Windkantengesellschaften bei, aber auch der zentrale Bereich der Kaiblingalm mit Resten von reinen Weideflächen, verzahnt mit Zwergstrauchbeständen. Es lässt sich für den subalpinen Bereich des Almgebietes keine klare Matrix mehr fixieren, am ehesten kommen hier die Zwergstrauchbestände in Frage, in den höchsten Lagen hören diese aber standortsbedingt auf

und werden von den Buntschwingelbeständen abgelöst (siehe Abbildung 7.1).

Für die Nutzung als Weide und damit für das Projekt eine sehr große Bedeutung besitzen die Schipisten. Diese sind als Biotoptyp inhomogen, bedingt durch ihre Anlage verbunden mit massiver Bodenverlagerung und der Verwendung von Ansaatmischungen, die nicht an den Standort angepasst sind (siehe Kapitel 6.1 Schipisten (Seite 121) und vergleiche KRAUTZER & KLUG 2009). Bei diesem Saatgut handelte sich bei den genannten Maßnahmen im Untersuchungsgebiet um Böschungs- und Wildäsungsmischungen. Einzig bei der Erweiterung der sogenannten "Gipfelpiste" konnte durch Intervention des Autors der vorliegenden Arbeit erreicht werden, dass eine speziell angepasste Hochlagen-Begrünungsmischung eingesetzt wurde.

Trotz ihres anthropogenen Ursprungs sind Schipisten inzwischen nicht nur im Untersuchungsgebiet ein Teil der Landschaft in den touristisch erschlossenen Teilen der Alpen - in Österreich alleine gibt es inzwischen mehr als 23 000 ha (HAHN, 2004). Um die Folgen der massiven Eingriffe beim Bau einer solchen Schipiste abzumildern, ist nicht nur vom Standpunkt einer möglichen weidewirtschaftlichen Nutzung dem inzwischen aktuellen Stand des Wissens im Bereich der ökologischen Wiederbegrünung und Renaturierung zu folgen (KRAUTZER et al., 2003, 2011; VAN ANDEL & ARONSON, 2012; ROUX-FOUILLET et al., 2011). Das Futterpotenzial dieser Flächen bietet die notwendige Versorgungssicherheit für die Tiere auch bei Schlechtwettereinbrüchen (siehe auch Kapitel 7.6 Entwicklungs- und Nutzungsszenarien, Seite 195), die durch die Höhenlage bedingt auch mit Schneefall im Sommer einhergehen können. Zusätzlich sind intakte, mit Blüten durchsetzte Flächen, eine Anforderung die es für einen funktionierenden Sommertourismus zu erfüllen gilt.

Hinweise auf die festgestellte Unternutzung zeigt dabei das überwiegende Fehlen von den sogenannten Milchkrautweiden (Gesellschaften des *Poion alpinae*), es konnten nur mehr kleinflächige Fragmente in den niedrigsten Lagen der Kaiblingalm gefunden werden, die meist unter dem Erfassungsmaßstab liegen (siehe Biotoptypenkarte auf Seite 112 mit dem Biotoptyp "Frische Fettweide und Trittrassen der Bergstufe").

Es zeigen sich aber auch im gesamten Gebiet noch eindeutige Hinweise auf die frühere dominante Nutzung als Almgebiet, wie z.B. unmittelbar südlich unterhalb des Gipfels des Hauser Kaiblings in einer geschützten Mulde, wo ein dichter Rasen aus *Poa supina* gemeinsam mit *Aconitum tauricum* ssp. *tauricum* und anderen punktuell vorkommende Arten wie *Rumex alpinus* auf ein Läger der früher vollständig frei weidenden Schafe hinweist. Auch der Bereich der ehemaligen Ennslingalm zeigt klar die ehemalige Nutzung an, die inzwischen durch den Wintertourismus abgelöst wurde (siehe die entsprechenden Abbildungen auf Seite 123).

Die Verteilung der Biotoptypen und damit den davon direkt abgeleiteten Strukturtypen schlägt sich auch bei der qualitativen Beurteilung der Weidetauglichkeit nach dem Almbewertungsmodell nieder (siehe Kapitel 6.3 Almbewertungsmodell: Qualitative Eignung als Schafweide, Seite 131). Die festgestellten Landnutzungsklassen werden am stärksten von der Verteilung der Strukturtypen beeinflusst. Viele der ursprünglichen Weide-Biotope zeigen durch die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung bereits Sekundärsukzessionen in Richtung Zwergstrauchheiden.

Zusammenfassend kann auf Basis der im Projekt gewonnenen Ergebnisse gesagt werden, dass das Gebiet für eine weidewirtschaftliche Nutzung von der Biotopausstattung noch eine gute Eignung zeigt, was aber zu einem guten Teil auch den vorhandenen Schipisten geschuldet ist (siehe Biotoptypenkarte auf Seite 112 und die Karte zur Verteilung der Landnutzungsklassen

Abbildung 7.1: Zusammenhänge zwischen Seehöhe, Nutzungsintensität (dargestellt als $\text{GVE/ha} \times \text{a}$) und dominantes Auftreten der im Untersuchungsgebiet auftretenden Vegetationstypen als vereinfachtes Ökogramm. Die Bezeichnungen sind Vereinfachungen von den verwendeten Biotoptypen. Die in der Abbildung genannten "Bürstlingsrasen" entsprechen dem Biotop "Frische basenarme Magerweide der Bergstufe". Siehe dazu auch Abbildung 5.1 auf Seite 62.
Quelle: Original

auf Seite 135). Die zur Zeit wirksam werdenden größten Einflüsse sind mit dem vorliegenden Projekt dreigeteilt: Einerseits verursachen die laufenden Verbesserungen und der Ausbau der Infrastruktur für den Wintertourismus unmittelbare punktuell massive Eingriffe; andererseits werden durch die jetzt erfolgte stärkere Wiederbeweidung langfristige, im Vergleich zu den Infrastrukturmaßnahmen langsame Änderungen in der Vegetation initiiert. Drittens gibt es nach wie vor bedeutende Flächen, in denen Sukzessionen nach einer Nutzungsaufgabe ablaufen (Verbuschung, Wiederbewaldung). Hier kann auch noch davon ausgegangen werden, dass diese Vorgänge sich durch Änderungen im Klima noch beschleunigen werden (TASSER & TAPPEINER, 2008; HAGN, 2008; SCHAUMBERGER et al., 2005).

Aus den Ergebnissen kann somit weiters klar die Notwendigkeit von Pflege und Renaturierungsmaßnahmen abgeleitet werden, um das traditionelle, bis jetzt vorherrschende Landschaftsbild zu erhalten, welches für die touristische Nutzung die Rahmenbedingungen vorgibt.

7.2 Landwirtschaft

Im Bereich der Landwirtschaft sind für die vorliegende Arbeit zwei Ebenen zu betrachten: Erstens, als unmittelbare Motivation des Projektes, die einer wirtschaftlich tragfähigen, landwirtschaftlichen Nutzungsform zur Produktion von Lammfleisch unter den Herausforderungen moderner Märkte und zweitens ihre Einbettung bzw. Rolle in der Gesamtnutzung der Landschaft als Ressource, des Naturkapitals, für eine langfristige Absicherung.

Zu den Zielen des Projektes im landwirtschaftlichem, produktionsbezogenem Bereich gehörte die umfassende Bewertung des Futterpotenzials und der unterschiedlichen Weideverfahren, die zur Bewirtschaftung der Pisten- und Almflächen am Hauser Kaibling eingesetzt wurden. Es wurden die unmittelbaren Auswirkungen auf den Pflanzenbestand, der Ernährungszustand der Schafe, die tierischen Leistungen und die Fleischqualität sowie die Tiergesundheit untersucht.

In den fünf Versuchsjahren zwischen 2008 und 2012 wurden im Rahmen des Projekt AGRAM auf den Weiden des Hauser Kaiblings in Summe rund 1 600 Lämmer und 2 700 adulte Tiere gehalten, im Durchschnitt waren es 860 Tiere pro Jahr. Die erzielten Besatzdichten lagen im Gebiet zwischen 0,1 und 0,2 GVE/ha \times a, punktuell in Pferchen und Koppeln auch darüber.

Die im Projekt erfolgte Bewertung der Eignung des Gebietes für eine Beweidung mit Schafen zeigte wenig überraschend im qualitativen Teil des Bewertungsverfahrens (siehe Kapitel 5.7, Seite 96), dass ehemalige Almen, abhängig von ihrer Aufgabe eine potenziell gute Eignung aufweisen. Dieser Tatsache wurde durch die Abgrenzung der Managementeinheiten auch Rechnung getragen. Nicht zuletzt war die Festlegung dieser Einheiten der praktischen Durchführung des Projektes geschuldet, sie orientieren sich auch in weiten Bereichen an den ehemaligen Almbereichen, mit Ausnahme der Einheit Hauser Kaibling und der Schipisten (siehe Kapitel 6.1, Seite 121). Die Managementeinheit Rossfeldsattel schneidet aufgrund ihrer Aufgabe vor rund 40 Jahren am schlechtesten ab, was überwiegend der weitgehenden Verbuschung zuzurechnen ist.

Im Sinne eines "Triage"-Ansatzes bzw. einer Prioritätenfestlegung für Renaturierungsmaßnahmen sind Flächen innerhalb der genannten Managementeinheiten bevorzugt zu berücksichtigen, da hier die Voraussetzungen für eine effiziente Zielerreichung am besten sind.

Pflanzenbau und Tierernährung

Die Futtererträge, die einerseits punktuell über Probennahmen mit anschließender Laboranalyse und andererseits darauf aufbauend über das Almbewertungsmodell flächendeckend berechnet wurden (siehe Kapitel 6.4 Almbewertungsmodell: Biomasseertrag, Energiegehalt und Energieertrag, Seite 140), lassen sich in drei Bereiche gliedern, analog zu den wichtigsten Strukturtypen. Auf den Schipisten bewegt sich die Energiekonzentration im Durchschnitt zwischen 9,0 und 9,35 MJ ME/kg TM, auf den Magerweiden werden Werte von rund 8,8 MJ ME/kg TM erreicht, wohingegen die Zwergstrauchbestände auf rund 8,0 bis 8,2 MJ ME/kg TM absinken, abhängig vom Status der Renaturierungsbemühungen. Die Werte für die Schipisten liegen nach BUCHGRABER (2000) etwas unter den auf gleichwertigen reinen Grünlandbeständen erzielbaren Erträgen, für Zwergstrauchbestände konnten in der Literatur keine Vergleichsdaten gefunden werden, einzig die Daten aus EGGER et al. (2003) bringen ähnliche Zahlen, ein direkter Vergleich ist aber nicht wirklich zulässig, da ein Teil dieser Zahlen die Basis für die Ertragsmodellierungen bildet.

Der Trockenmasseertrag auf den Schipisten mit 4 000 kg TM/ha in den Tallagen und 2 500 kg TM/ha im Bereich der Bergstation auf 1 800 folgt ebenfalls dem Höhengradienten. Die Magerweiden auf einer Höhenlage zwischen 1 800 und 2 000 m Seehöhe zeigen ein Ertragsniveau von rund 1 400 kg TM/ha. Die erzielten Erträge der Zwergstrauchheiden schwanken stark, bedingt durch die "Kammerung" bzw. "Patchiness" dieses Strukturtyps. Die

erzielten Werte (zu Beginn des Projektes bei rund 900 kg TM/ha) lassen sich damit nicht nur wegen sehr spärlicher Literatur schwer mit anderen Werten vergleichen. Die Werte, die z.B. in EGGER et al. (2003) aufgeführt sind, gehen von einem niedrigerem Anteil an Zwergsträuchern aus als die hier beprobten Standorte.

Die Situation auf den Schipisten ist inhomogen und hängt sehr stark vom Alter des Bestandes bzw. vom zeitlichen Abstand vom letzten Eingriff und von der eingesetzten Begrünmischung ab. Aus den Daten des vorliegenden Projektes und aus dem Projekt ALPEROS (KRAUTZER et al., 2003) lässt sich ein Trend erkennen, dass erst vor kurzem angesäte Bestände eher höhere Energiedichten aufweisen als ältere, bereits lange etablierte Bestände. Umgekehrt sind die Trockenmassenerträge meist niedriger als auf rein landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Das Ertragsniveau der Magerweiden ist im mittleren Bereich vergleichbarer Flächen angesiedelt und durchaus vergleichbar (vergleiche Tabelle 5.14, Seite 92 und EGGER et al. 2003; GRUBER et al. 1998; BUCHGRABER 2000), ist aber stark vom Anteil an Zwergsträuchern abhängig.

Die Schipisten bieten die höchsten Erträge, sowohl was Biomasse als auch Energiekonzentration anbelangt. Dies zeigt sich besonders bei den unterschiedlichen Nutzungsszenarien wie sie im Kapitel 7.6 Entwicklungs- und Nutzungsszenarien (Seite 195) vorgestellt werden. Je extensiver die Nutzung auf Landschaftsniveau wird, desto höher wird der relative Anteil der Schipisten am genutzten Potenzial, da die Schipisten zu den für die Weidewirtschaft am besten geeigneten Flächen im Gebiet gehören (siehe Kapitel 6.3 Almbewertungsmodell: Qualitative Eignung als Schafweide mit Abbildung 6.25, Seite 135). Durch ihre sehr gute Erreichbarkeit, die flächendeckende Versorgung mit Wasser und ihre im Vergleich zu anderen Bereichen moderate Neigung gehören sie auch insgesamt zu den am besten geeigneten Flächen vom Standpunkt der Lammfleischproduktion aus gesehen.

Die sich auf Ebene der Biotope bereits abzeichnenden Änderungen bzw. Sukzessionen durch Unternutzung lassen sich auf den noch überwiegend genutzten Flächen nicht feststellen: Wenn eine Fläche landwirtschaftlich genutzt wird, zeigt sie eine der Höhenlage entsprechende Ertragslage, außer sie wurde durch Baumaßnahmen negativ beeinflusst (vergleiche BUCHGRABER 2000).

Futterbereitstellung im Untersuchungsgebiet - Lenkung und Bewegung der Herde im Weidegebiet

Aus der Sicht der Nährstoffversorgung ist die extensive Weide auf Almen eine Grenzertragssituation, die nicht immer das volle Leistungsvermögen der einzelnen Tierarten in unterschiedlichen Leistungsstadien zufriedenstellend abdecken kann (MENDEL, 2008; KIRCHGESSNER et al., 2011). Dies gilt um so mehr, wenn durch Unternutzung oder fehlgeleitetes Weidemanagement es bereits zu einer Degeneration der Fläche gekommen ist. Diese Aussage begründet sich zum einen auf der Menge und Art des täglich verfügbaren Futters und zum anderen durch den zusätzlichen Leistungsbedarf der Tiere. Betrachtet man die Energiedichte des Futters, also die Summe der verdaulichen und energetisch verwertbaren Nährstoffe in den Pflanzen, genügen auch ältere und weniger verdauliche Bestände, um den reinen Erhaltungsbedarf von ausgewachsenen, nicht laktierenden Tieren zu erfüllen (siehe KIRCHGESSNER et al. 2011 und den

Abbildung 7.2: Illustration der Futterbereitstellung im Untersuchungsgebiet, vereinfacht. Die maßgeblichen Faktoren die Futterertrag und -qualität beeinflussen sind die Seehöhe und der Strukturtyp.
Quelle: Original

vorhergehenden Abschnitt). Für Tiere mit einem erhöhten Leistungsbedarf, also heranwachsende Jungtiere oder milchgebende Muttertiere ist die Selektion nährstoffreicherer Pflanzen als der Flächendurchschnitt auf der Weide notwendig und durch das Weide- und Herdenmanagement zu berücksichtigen.

Die Untersuchungen der Futtererträge und -qualität zeigen, dass diese mit zunehmender Höhe deutlich abnehmen (siehe auch Abbildung 7.2). Frei weidende Tiere entkommen durch eine selektive Auswahl an Nahrung zumindest dem Qualitätsproblem (POPPI, 2011; PRACHE & DELAGARDE, 2011). Ganze Herden werden, vor allem bei gehüteten Varianten, nur wenige Optionen haben, es ist ein entsprechendes Management gefragt. Ein einzelnes Schaf ist in einer größeren Herde bei der Futtersuche einem stärkeren Konkurrenzdruck ausgesetzt als ein frei weidendes Schaf.

Ein Parameter, der speziell bei einer durch einen Schäfer geführten Herde die Aufnahme

an Nährstoffen und Energie steuert, ist die Bewegungsgeschwindigkeit. Je höher der Futterwert der beweideten Fläche und je geringer für die Tiere die Notwendigkeit ist Futter zu selektieren, desto geringer wird die Bewegungsgeschwindigkeit ausfallen - befinden sich die Schafe auf einer Schipiste, wird sich eine andere einstellen als im Bereich von Zwergsträuchern. Diese Tatsache muss bei der Erstellung von Almwirtschaftsplänen im Allgemeinen und bei Renaturierungsprojekten im Besonderen berücksichtigt werden. Nicht zu vergessen ist, dass ein mehr an Bewegung speziell in unwegsamem Gelände auch ein deutliches mehr an aufzuwendender Energie für die Tiere bedeutet, die nicht in gewünschte Leistung (Fleischertrag, Milchleistung) investiert werden kann (CAÑAS et al., 2003).

Die Schafe finden, wie im vorherigen Abschnitt ausgeführt, im Verlauf des Almsommers Futter verschiedener Qualität in unterschiedlichen Mengen vor. Die Weidesaison beginnt auf den steileren Hangflächen des Wirtschaftsgrünlandes im Tal, wo die Tiere Ende Mai zur Zeit des Auftriebs Futter im Stadium des Ähren-/Rispschiebens, dem für eine Nutzung optimalen phänologischen Zustand, vorfinden. Weder die verfügbare Futtermenge noch die Futterqualität wirkt limitierend. Wenn die Tiere Ende Juli im Zuge eines touristischen Nutzungskonzeptes oder im September (Abtrieb) wieder in diesen Bereich kommen, müssen sie selektiver fressen. Alte Weidereste werden sich mit nachgewachsenem Futter gemischt haben. In den Monaten Juni und Juli bewegen sich die Tiere entlang der Pisten bis in den Bereich des eigentlichen Almgebietes. Dabei wird es nicht gelingen, alle Futterflächen während der Weidereife zu nutzen. Die Entwicklungsdynamik ist im ersten Aufwuchs zu stark ausgeprägt, wird aber - hier ein Vorteil - durch Altschneereste auf der Piste gebremst.

Spätestens wenn die Tiere auf den Magerweiden der höheren Lagen grasen oder mit ihrer Renaturierungsarbeit in den Zwergsträuchern beginnen, können Energiedefizite entstehen. Diese können im Idealfall durch Rotationssysteme in der unmittelbaren Umgebung oder, unter Berücksichtigung der Bewegungsgeschwindigkeit, durch das zeitweilige Zurückführen auf bessere Pistenbereiche oder Magerweiden ausgeglichen werden. Dabei sind die Weglängen zu minimieren, damit der Energieaufwand des Weidewechsels nicht die Vorteile der besseren Weide zunichte macht.

Die im Untersuchungsgebiet festgestellten und aufgezeigten Muster in der Landschaft sind die wichtigste Grundlage für die Planung der einzusetzenden Weideverfahren und deren konkrete Umsetzung im Jahresverlauf. Es gilt das Futterangebot optimal (Zeitpunkt, Minimierung von Weideresten) zu nutzen, dabei sind aber die zurückgelegten Weglängen zu gering zu halten.

Weideverfahren

Ein Weideverfahren bestimmt, wie die vorhandenen Ressourcen einer Weide durch die Tiere genutzt werden können (siehe Kapitel Weideverfahren, Seite 28 und ALLAN & STANKEY 2009).

Im Rahmen des Projektes wurden, ausgehend von einer sehr kompakten Beweidungstechnik zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in den Jahren 2008 und 2009, zwei weitere Ansätze zum Management von großen Herden entwickelt. Diese sind einerseits die Teilung der Herde in eine Gruppe von adulten Tieren mit dem weiterhin gültigen Ziel der Kulturlandschaftspflege und in eine Gruppe von säugenden Lämmern mit ihren laktierenden Muttertieren in einem Koppelverfahren auf den Pisten. Dieses Verfahren wurde in den Jahren 2010 und 2011

eingesetzt. Im Jahr 2012 wurde ein freies Verfahren praktiziert, welches hauptsächlich darum bemüht ist, die Tiere im Pisten- und engerem Almbereich, dem eigentlichen Weidegebiet, zu halten. Die Leistungsunterschiede sind die Konsequenz aller beobachteten Aspekte in den Managementansätzen, Bewegungsmustern und der Energiebilanz als Resultat daraus, was sich letztendlich auf die Nutzungsmuster der unterschiedlichen Strukturtypen zurückführen lässt.

In Summe kamen die nachfolgend mit ihren Vor- und Nachteilen im Detail beschriebenen Verfahren im Rahmen des Projektes zum Einsatz, die gemeinsam mit begleitenden Maßnahmen zu Managementansätzen ausgebaut wurden (siehe den Abschnitt zu *Adaptives Management*, Seite 209). Sie leiten sich aus den bekannten und allgemein angewendeten Weideverfahren ab (siehe Kapitel Weideverfahren für die Almhaltung von Schafen, Seite 28, mit Tabelle 2.2).

Gehütetes Verfahren: Die starke Renaturierungsarbeit im Jahr 2008 hat die Fähigkeiten bzw. die Bedürfnisse der Lämmer überschritten. 2009 wurde das Verfahren in etwas milderer Form, die Energiebilanz zeigt aber zumindest zwei Zeiträume mit starken Defiziten. Die geringe Bewegungsgeschwindigkeit der Herde hat den gesteigerten Leistungsbedarf in Grenzen gehalten.

Gekoppeltes Verfahren: Für Lämmer sicherlich das beste Verfahren. Zu keiner Zeit konnte ein Energiedefizit festgestellt werden. Die Bewegungsgeschwindigkeit und damit der zusätzliche Energieaufwand ist insgesamt am geringsten. Dieses Verfahren kann eine freie Beweidung deutlich übertreffen, ist aber durch mögliche Probleme mit Parasiten gefährdet. Dies ist auch der Grund, warum die im ersten Jahr dieses Verfahrens die erzielte Leistung von 125,5 g im zweiten Jahr nicht wiederholt werden konnte. Als ideales Standardverfahren für die Lämmerproduktion müssen ein gutes Gesundheitsmonitoring und eine umsichtige Weideplanung umgesetzt werden. Die Tiere sollten innerhalb einer Saison nicht zweimal über ein und dieselben Flächen grasen. Es ist jedoch nicht in jedem Gebiet problemlos umzusetzen, da für die notwendigen Zäune halbwegs gängiges Gelände notwendig ist.

Begleitetes Verfahren: Auch wenn die Bezeichnung von einer Begleitung spricht, sind damit Freilaufphasen verbunden. Es ist dem vor dem Projekt eingesetzten Verfahren des Freilaufs am ähnlichsten, mit dem Unterschied, dass die Tiere doch soweit beaufsichtigt und gelenkt werden, um Nutzungskonflikte zu vermeiden, was jedoch nicht immer gelang. Die Tiere bewegen sich im Gelände frei, der begleitende Hirte versucht über Salz oder Kraftfutter die Tiere einmal am Tag zu sammeln, um sie kontrollieren zu können und sie insgesamt von nicht für die Weide bestimmte Bereiche fernzuhalten.

Es zeigt sich, dass die Lämmer entsprechend dem strategischen Ziel des Projektes immer stärker in den Mittelpunkt der Überlegungen gerückt wurden und nicht mehr die Schafherde als Ganzes. Es erfolgte eine u.a. Anpassung der angewendeten Weideverfahren auf Basis der Zwischenergebnisse mit einer stärkeren Trennung zwischen Produktions- und Renaturierungszielen. Management beschreibt in diesem Kontext auch alle Maßnahmen, Einheiten zu finden und abzugrenzen, die eine ausgeglichene Energiebilanz für eine bestimmte Herde für eine bestimmte Dauer ermöglichen und diese entsprechend durch notwendige Pflegemaßnahmen auch langfristig absichern. Für fundierte Entscheidungen und das Treffen entsprechender

Weideverfahren	Vorteile	Nachteile
Gehütetes Verfahren	+ Renaturierung möglich + optimale Futterausnutzung + geringe Tierverluste + ständige Kontrolle der Tiergesundheit	- hohe Personalkosten - Kosten für Zaun - Belastung mit Parasiten - Kosten für Hütte und Hund
Gekoppeltes Verfahren	+ Renaturierung möglich + gute Futterausnutzung + leichte Kontrolle der Schafe + leichte Kontrolle des Zauns	- Kosten für Zaun - erhöhter Arbeitsaufwand - Belastung mit Parasiten - eventuell Weidepflege notwendig
Begleitetes Verfahren	+ kein Zaun + selektives Fressen möglich + kaum Parasitenbelastung	- hohes Risiko für Nutzungskonflikte - keine Renaturierung - höhere Tierverluste - erschwerte Kontrolle der Tiergesundheit - höherer Energiebedarf der Tiere

Tabelle 7.1: Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Weideverfahren so wie sie beim Projekt über die Jahre mit den unterschiedlichen Managementansätzen zum Einsatz kamen.

Maßnahmen ist bei allen Verfahren auf eine durchgehende umfassende Dokumentation durch den Hirten unbedingt Wert zu legen.

Nutzungskonflikte die Weidetätigkeit der Schafe betreffend, also Entscheidungen aus dem Bereich des Herden- und Weidemanagements und der Herdenführung, meist mit Jagd und Tourismus, lassen sich am leichtesten durch das gehütete Verfahren vermeiden oder minimieren, da hier die Flexibilität am höchsten ist, was alle am Projekt beteiligten Stakeholder auch so vertreten (GUGGENBERGER et al., 2014). Die Herausforderung dabei besteht, kompetentes Personal zu finden, da die Tradition der Schäferei im Gegensatz zu Deutschland nicht mehr existiert. Zusätzlich herrscht dadurch auch noch ein erhöhter ökonomischer Druck, weil die Personalkosten einen großen Teil der auflaufenden Kosten ausmachen (siehe Tabelle 6.25, Seite 166). Ein Konfliktpotenzial zeigt sich am ehesten beim begleiteten Verfahren, da die Tiere nicht permanent beaufsichtigt werden und sich relativ frei im Gebiet bewegen können. Zusätzlich zeichnete sich ab, wahrscheinlich bedingt durch die Herkunft von unterschiedlichen Betrieben, dass die Schafe hier auch dazu tendieren, sich in mehrere Teilherden aufzuspalten, was das Risiko für Probleme naturgemäß erhöht. Auch steigt die Zahl der abgängigen Tiere pro Weidesaison. Das Verfahren entlastet insgesamt die Tiere vom Druck des Hütens und wurde als Entlastung nach den ersten intensiven Jahren mit Renaturierungsaufgaben auf Initiative des Schaf- und Ziegenzuchtverbandes als Vertreter der Schafbauern eingesetzt.

Um Konflikte beim gekoppelten Verfahren zu vermeiden, sind vorab detaillierte Absprachen mit den anderen Stakeholdern notwendig, da im gebirgigen Gelände das Aufstellen der Zäune arbeits- und zeitintensiv ist und diese daher nicht so ohne weiteres verlegt werden können.

Im Rahmen des touristischen Nutzungskonzeptes sind nicht nur Herausforderungen durch die Präsenz der Tiere zu berücksichtigen, auch die Abwesenheit gilt es zu koordinieren - die Schafe sollen ja auch als Attraktion dienen, das heißt, sie sollen auch mehr oder weniger regelmäßig von den Wanderwegen aus sichtbar sein. Auch hier, wie in anderen Fällen, können Lenkungsmaßnahmen über Salzstellen oder Tränken helfen, sofern keine Steuerung durch einen Schäfer erfolgt.

Abbildung 7.3: Transport von Zaunmaterial mit den Liften der Hauser Kaibling Seilbahnen. Kooperationen und gute Zusammenarbeit verringern den Aufwand beim Aufbau von Zäunen für alle.

Der Personalaufwand ist beim gehüteten Verfahren sicher am größten - nicht nur dass der Schäfer überwiegend und regelmäßig auf der Alm, mit adäquater Unterkunft, anwesend sein muss um die ÖPUL-Förderung für die Behirtung erhalten zu können, auch sind die Anforderungen an den Wissensstand am höchsten. Im Koppelverfahren kann bei entsprechender Wege-Infrastruktur unter Umständen die Betreuung auch abwechselnd von unterschiedlichen Landwirten vom jeweiligen Heimbetrieb aus erfolgen, was den Aufwand für den einzelnen naturgemäß senkt. Mit dieser Variante ist aber keine Behirtung mehr gegeben, mit all den damit verbundenen Nachteilen. Beim "begleiteten Verfahren" ist die Person des Hirten zwar in der Zeiteinteilung flexibler im Vergleich zu einem Schäfer, aber eine wirkliche Ersparnis wie beim gekoppelten Verfahren ist nicht möglich. Der konkrete Zeitaufwand lässt sich auch nicht konkret absehen, da dieser nicht zuletzt von der Wahl des Aufenthaltsbereiches durch die Schafe abhängt, der wiederum die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Konflikten bestimmt. Die im Projekt ermittelten Energiedefizite, höchstwahrscheinlich bedingt durch die längeren Wege wie aus der Bewegungsanalyse erkennbar, begrenzen zusätzlich die täglichen Zunahmen der Tiere (siehe CAÑAS et al. 2003; LACHICA et al. 2009).

Die Schweiz fördert seit 2003 die ständige Behirtung und die Umtriebsweide auf Basis einer Koppelhaltung durch eine entsprechende Umschichtung der Sömmerungsbeiträge (siehe Kapitel 2.4 ab Seite 31 und MEISSER & CHATELAIN 2010). Studien aus der Schweiz empfehlen trotz des Aufwandes unter anderem auch die Kopplung mit Umtriebsweide (TROXLER & CHATELAIN, 2006; MEISSER & CHATELAIN, 2010), da eine gleichmäßigere Nutzung der Vegetation erfolgt bzw. entsprechend der Höhenlage auch sehr gut an die vorherrschenden Standortsbedingungen angepasst werden kann.

In den Jahren 2010 und 2011 wurde in kleinem Rahmen die Koppelhaltung mit Umtriebsweide auf Basis der sogenannten "Großpferche" auf der Ost- und Westseite des Hauser Kaiblings getestet (siehe Kapitel 5.5 Weideverfahren und Managementsysteme mit Tabelle 5.10 auf Seite 81). Dieses Verfahren erwies sich als vorteilhaft, für die Zäunung sind jedoch ca. fünf

bis zehn Arbeitskräfte jeweils mindestens einen Tag voll beschäftigt.

Erkenntnisse aus dem Projekt: Allgemeine Managementempfehlungen

1. Möglichst früher Auftrieb (Mitte Mai)
2. Abgrenzung von Managementeinheiten zur einfacheren Weideplanung
3. Umtriebsweide in günstigem Gelände und Verfügbarkeit von Wasser
4. Gehütetes Verfahren im Zwischengelände, speziell bei möglichen Nutzungskonflikten
5. Renaturierungsflächen vor Beginn der Weidesaison abgrenzen, für die Renaturierungsarbeit nur Tiere ohne erhöhten Leistungsanspruch einsetzen
6. Vor und nach jeder Weidesaison eine Besprechung mit allen Beteiligten bzw. Stakeholdern im Gebiet

Quelle: Original

Eine größer und länger angelegte Erprobung dieses Verfahrens wurde jedoch zugunsten des begleitenden Verfahrens nicht mehr umgesetzt. Auf Basis der vorhandenen Empfehlungen aus der Schweiz (MIÉVILLE-OTT et al., 2009; BOGGIA & SCHNEIDER, 2012) und den aus der eigenen Erprobung gemachten Erfahrungen kann eindeutig gesagt werden, dieses Verfahren bietet speziell im Vergleich zum begleitenden Verfahren mehrere Vorteile und ist für die Zukunft zu empfehlen. Diese Vorteile umfassen (1) die Möglichkeit die Tiere zielgerichtet zu steuern, auch ohne das Wissen und Können eines ausgebildeten Schäfers, (2) Möglichkeiten für den Hirten, sich zeitlich freizuspielen im Sinne eines Ausgleich zur anstrengenden Tätigkeit auf der Alm, (3) wenn die Ausdehnung und die Zeitdauer der Koppeln gemein-

schaftlich in der Projektgruppe speziell mit der Jägerschaft festgelegt werden, gibt es nur mehr ein sehr geringes Konfliktpotenzial. Die Notwendigkeit eines sorgfältigen Weidemanagements (speziell im Sinne der Minimierung des Parasitendruckes) besteht auch bei der Behirtung; alleine die Projektgemeinschaft als solidarische Gruppe ist besonders gefragt, da es gilt die Zäune auf- und abzubauen und diese Arbeitsbelastung möglichst gleichmäßig auf die gesamte Gruppe zu verteilen. Eine intakte, gut ausgebaute Infrastruktur ist hier ebenfalls hilfreich bzw. notwendig (siehe Abbildung 7.3).

7.3 Renaturierungsarbeit

Die Rückführung von verbuschenden bzw. bereits verbuschten Almweiden ist in dieser Form bisher in Europa kaum wissenschaftlich exakt untersucht worden. Es gibt Praxisversuche, die im Zuge von Almbewirtschaftungsplänen umgesetzt wurden (z.B. LOACKER 2010; MACHATSCHKE 2011; AIGNER et al. 2012), wobei meist die Verbuschung durch Grünerlen (*Alnus alnobetula*) und unterschiedliche Tierarten im Mittelpunkt standen. Die Ziele des Projekts "PASTO" aus der Schweiz überschneiden sich in vielen Fällen mit denen des vorliegenden, arbeiten jedoch mit Rindern und konzentrieren sich auf Grünerlen (MIÉVILLE-OTT et al., 2009; MEISSER et al., 2009) und zeigt in den Ergebnissen Muster, die mit denen der vorliegenden Arbeit übereinstimmen.

Abbildung 7.4: Ein vereinfachtes "State and Transition Model" für die Almweiden bzw. die Strukturtypen Magerweide und Zwergsträucher. Als Faktoren für Zustandsänderungen sind hier rein die Besatzdichten berücksichtigt, auf Basis der eigenen Untersuchungen im Rahmen des Renaturierungsversuches (siehe Kapitel 6.5 Änderungen durch gezielte Beweidung im Pflanzenbestand, Seite 145). (MJ ME: Megajoule Metabolizable Energy, umsetzbare Energie; TM: Trockenmasse). Quelle: Original

Es war die Problematik degenerierender Almweiden auch Thema anderer Projekte, so zum Beispiel des abgeschlossenen Projektes "ALP Austria - Ein Projekt zur Sicherung der Almwirtschaft in Österreich" (TSCHÖLL et al., 2006) bzw. <http://www.almwirtschaft.com/Alp-Austria/alp-austria.html> (letzter Besuch 12. Oktober 2014) oder das 2009 gestartete INTERREG IVA Projekt "Almen aktivieren. Neue Wege für die Vielfalt", unter der Koordination der Salzburger Landesregierung (siehe <http://www.almenvielfalt.com>, letzter Besuch 12. Oktober 2014). Jedoch war der Fokus dieser Arbeiten auf die Erhalt der Alm insgesamt, ohne die Detailuntersuchungen der Prozesse der Verbuschung bzw. deren Zurückdrängung so wie in der vorliegenden Arbeit. Im Projekt "Almen aktivieren" wurden jedoch Prognosen zur Ausbreitung von Zwergsträuchern in noch genutzte Weideflächen auf Basis von Luftbildvergleichen vorgenommen (WUTTEJ, 2010).

Die Studien, die sich mit dem Einfluss von Beweidung auf die Vegetation beschäftigen, befassen meist mit den Auswirkungen der Extensivierung auf bestimmte Eigenschaften wie Bodenparameter oder Artenvielfalt und Diversität allgemein (siehe KOCH et al. 2013 oder MYSTERUD et al. 2010 und MARTINSEN et al. 2012 und dort zitierte Literatur) bzw. mit Flächen, die reine Weideflächen sind, in dem Sinne, dass der Anteil an Zwergsträuchern geringer ist (PAROLO et al., 2011). Andere, ähnliche Arbeiten zu der vorliegenden beschäftigen sich mit dem Schutz von durch Zwergsträuchern (meist *Erica* sp.) charakterisierten Heideflächen der tieferen Lagen wie es sie z.B. in Deutschland oder Schottland gibt (zum Beispiel DEGABRIEL et al. 2011; PAJUNEN et al. 2012; FELINKS et al. 2012).

Renaturierung von verbuschenden oder bereits weitgehend verbuschten subalpinen Weideflächen mit Schafen ist mit ersten sichtbaren Ergebnissen nach einem Zeitraum von 3-5 Jahren mit entsprechender Planung und konsequenter Umsetzung möglich. Das erste gesetzte Renaturierungsziel, die Zurückdrängung der Zwergsträucher auf unter 20% projektive Deckung, wurde deutlich übertroffen. Dieser Erfolg brachte jedoch auch Nachteile im Bereich der

Energie- und Nährstoffversorgung der Tiere (siehe das vorhergehende Kapitel Landwirtschaft, Seite 178 und das nachfolgende Kapitel 7.4 Managementansätze, Renaturierung und Tiergesundheit, ab Seite 190). Das gesetzte Ziel, dass das Futter eine Mindest-Energiekonzentration von 8,2 MJ ME/kg TM am Ende der Renaturierung aufweisen soll, wurde laut den Analysen auf der Versuchsfläche Rossfeldsattel knapp erreicht, es konnte ein Anstieg von 7,95 auf 8,2 MJ ME/kg TM festgestellt werden.

Der anfangs hohe Anteil des offenen Bodens der besonders in der Variante B des Versuches (erst gemäht, dann beweidet, siehe Abbildung 6.37, Seite 149) auftrat, zeigt, dass ein maschineller Einsatz vielleicht einen schnellen Erfolg zu versprechen scheint, aber letztendlich außer einem erhöhtem Risiko für Erosion zu Beginn, spätestens ab dem dritten Projektjahr keine Vorteile mehr brachte. Dabei ist hier zu bedenken, dass durch die Schwächung der Zwergsträucher Fläche, die auch vor Beginn der Maßnahmen nicht bewachsen war, aber im Schatten der Zwergsträucher nicht zu Tage getreten ist, unmittelbar nach Entfernung der Zwergsträucher offen daliegt. Durch diesen Wegfall fehlt auch die Beschattung des Bodens, was mit einer anfänglichen stärkeren Austrocknung des Bodens einher ging, worin auch ein Grund für den vollständigen Ausfall der Moose und Flechten liegen dürfte, neben der Trittbelastung.

Die Analyse der β -Diversität in Form der Ordination (PCoA; siehe Abbildungen 6.44, Seite 154 und 6.45, Seite 155) zeigte, dass die Strukturen als solches während des Beobachtungszeitraumes sich noch nicht vollständig geändert haben. Nach den vier Jahren des Versuches wurde die Dominanzstruktur verändert, wie das GLM zeigt - die Zwergsträucher sind im Bestand noch vorhanden, wenn auch nicht strukturbestimmend. Insgesamt kann aber, beruhend auf der generellen Entwicklung des Bestandes davon ausgegangen werden, dass sich die letzten verbleibenden Lücken vollständig schließen werden, da die gezielte, hochintensive Beweidung nicht mehr angewandt wird. Eigene Beobachtungen aus den Jahren 2013 und 2014 bestätigen diesen Trend.

Sollte es bei der Umsetzung ähnlicher Projekte im Gegensatz zum hier präsentierten zu einer Verschlechterung kommen, sind weitere mögliche Maßnahmen (z.B. Nachsaat mit standortgerechten Saatgut) zu beraten. Eine Nachsaat hätte den weiteren Vorteil, Arten mit höherer Futterqualität (z.B. Alpenrispengras - *Poa alpina* oder Alpenlieschgras - *Phleum alpinum*) zu fördern. Dazu sind aber weitere Untersuchungen notwendig, die über dieses Projekt hinausgehen.

Der Schlüsselfaktor für das Weidemanagement und bei Renaturierungsvorhaben ein zentraler Teil der Planung ist die Intensität der Beweidung, die bei vorhandenen Tieren vor allem über die Flächengröße steuerbar ist und nur in geringerem Ausmaß auch über die Beweidungsdauer. Schafe nehmen zertrampeltes, verschmutztes Futter nicht mehr an. Die Phasen der gezielten Beweidung mit hohem Druck für eine Rückführung verbuschter Flächen sind nur kurzzeitig (maximal zwölf bis 24 Stunden) und möglichst früh in der Saison durchzuführen, im Projektgebiet war der Zeitraum bis maximal ca. Mitte Juli. In diesem phänologischen Zustand werden die Blätter der Zwergsträucher von den Schafen ebenfalls aufgenommen und liefern in diesem jungen, weichen Zustand auch Energie und werden nicht nur durch Tritt und Nährstoffakkumulation zurückgedrängt.

Erkenntnisse aus dem Projekt: Gezielte Beweidung mit Schafen

1. Für die gezielte Beweidung sind nur Tiere zu verwenden, die keine erhöhte Leistung (Milch, Fleischzuwachs) erbringen müssen, also z. B. männliche Tiere, galt stehende Adulttiere o.ä.
2. Die Renaturierungsarbeit muss möglichst früh im Jahr stattfinden, in unseren Breiten bis maximal Mitte Juli - bis die Verholzung der heurigen Triebe bei den Zwergsträuchern einsetzt
3. Die Zielerreichung ist am Ende und zu Beginn jeder Weidesaison zu überprüfen, bei Erreichung dieser ist die gezielte Beweidung einzustellen, es kann damit eine traditionelle Bestossung erfolgen
4. Für eine Renaturierung muss eine Mindestbesatzdichte von 0,4 GVE/ha×Jahr eingesetzt werden, am besten durch Koppelung
5. Die zu renaturierende Fläche wird maximal einen Tag lang bestossen, am besten von einer nahen intakten Weide ausgehend
6. Zwischen den Einsätzen zur Renaturierung sind für die Tiere längere Pausen (mehr als eine Woche) auf besseren Weiden notwendig, diese können für weitere mechanische Pflegemaßnahmen genutzt werden
7. Die Tiere sind während des gesamten Zeitraumes der Renaturierungsarbeit, auch in den Phasen dazwischen, unter dauernder Aufsicht zu halten

Quelle: Original

Um einen Renaturierungserfolg zu erzielen ist eine Mindest-Intensität auf die Zielfläche zu bringen. Die eigenen Untersuchungen (siehe Kapitel 6.5 Verdrängung von Zwergsträuchern, Seite 155) und Arbeiten im Rahmen des Schweizer Projektes "AlpFUTUR" (KOCH et al., 2013; SCHNEIDER et al., 2012; BOGGIA & SCHNEIDER, 2012) und <http://www.alpfutur.ch> (letzter Zugriff am 29. August 2014), zeigen einhellig, dass unter einer Besatzdichte von 0,2 GVE/ha×a Zwergsträucher in einem Bestand zunehmen, eine Besatzdichte von 0,2 GVE/ha×a bis 0,4 GVE/ha×a die Deckung der Zwergsträucher konstant hält und ein effizientes Zurückdrängen erst ab rund 0,4 GVE/ha×a möglich ist. Diese Werte können als Schwellwerte innerhalb des Systems der Borstgrasweiden - Zwergstrauchheiden - Buntschwengelbestände und den ersten Stufen der Wiederbewaldung im Sinn der "State-and-Transition-Models" (BRISKE et al., 2003, 2005) gesehen werden (siehe Abbildung 7.4). Wenn diese Mindestintensität für die gesamte Fläche mit den vorhandenen Tieren nicht erreicht werden kann, ist diese entsprechend zu unterteilen. Schafe haben generell einen großen Vorteil durch ihre Beweglichkeit, es können also auch Flächen damit wieder erschlossen werden, die für Maschinen nicht zugänglich sind. Um gezielt die Tiere in gewünschte Bereiche zu len-

ken, kann auch die Lage von Salzstellen oder Tränken entsprechend festgelegt werden. Um diese Stellen herum ist dann auch die Trittbelastung höher, was einerseits dem Zurückdrängen der Zwergsträucher dienlich ist, andererseits aber unter Beobachtung zu halten ist, um Erosionserscheinungen zu vermeiden.

Durch diese Renaturierungsarbeit bei den Tieren auftretenden Energiedefizite (siehe Ka-

pitel Energiebedarf im Renaturierungsversuch mit Tabelle 6.15 auf Seite 144) sind durch anschließende Nutzung besserer Weiden über einen längeren Zeitraum (mehrere Tage) wieder auszugleichen. Diese im Anschluss genutzten Flächen dürfen allerdings auch nicht zu fett sein, da es sonst durch den großen Unterschied im Energiegehalt des Futters zu Problemen mit der Verdauung der Tiere kommt (MENDEL, 2008). Für die praktische Durchführung ist es am besten, wenn die zu renaturierende Fläche direkt im Anschluss an eine Weidefläche (Magerweide) liegt und von dieser ausgehend stückweise in die Zwergstrauchbestände hineingearbeitet wird, entweder durch Hütung oder Kopplung. Für den Ablauf innerhalb der Weidesaison ist zu empfehlen, dass die Schafe nach einer Eingewöhnungsphase an die Alm auf Magerweiden in Form einer Rotation maximal zwei bis dreimal zwischen Renaturierung und Magerweide wechseln und sobald die heurigen Triebe der Zwergsträucher zu verholzen beginnen, die Renaturierungsarbeit eingestellt wird (siehe oben).

Bei einer zu geringen Besatzdichte ist die Gefahr groß, dass durch das Selektionsverhalten von Schafen (siehe Kapitel 2.4 Kleine Wiederkäuer, Seite 25) der gegenteilige Effekt eintritt, dass für eine Weide nicht oder nur sehr eingeschränkt taugliche Arten indirekt gefördert werden und die eigentlichen Futterpflanzen durch die überproportionale Beweidung noch mehr zurückgedrängt werden (ELLENBERG & LEUSCHNER 2010 und darin zitierte Literatur).

Anzumerken ist, dass *Rhododendron* sp., bedingt durch den Gehalt an ätherischen Ölen, von Schafen nicht gefressen bzw. vertragen wird. Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode der Rückführung einer von Zwergsträuchern dominierten Flächen zu einer Magerweide kann nur dann angewendet werden, wenn der überwiegende Anteil der Zwergsträuchern aus *Vaccinium*-Arten besteht. Einzelne Exemplare von *Rhododendron* sp. im Bestand werden im Zuge der gezielten Beweidung ebenso in ihrer Vitalität eingeschränkt, hauptsächlich durch Tritt.

Im Zuge der Rückführung einer Fläche sind Tätigkeiten, die zu einem normalen Weidemanagement gehören, wie die Entfernung von Giftpflanzen (im Almbereich hier besonders *Aconitum* sp., *Veratrum album* oder *Senecio* sp.) oder soweit als möglich das Beseitigen von Gailstellen, vorrangig gegenüber anderen Flächen, durchzuführen. Speziell ist bereits vor der gezielten Beweidung einer Fläche darauf zu achten, dass sich keine Giftpflanzen in der Fläche befinden, da durch die notwendige hohe Besatzdichte nicht ausgeschlossen werden kann, dass Tiere diese aufnehmen, auch wenn sie diese ansonsten ignorieren.

7.4 Managementansätze, Renaturierung und Tiergesundheit

Im gehüteten Weideverfahren der Jahre 2008 und 2009 bildeten alle gealpten Tiere eine Herde. Die laktierenden Muttertiere mit ihren Lämmern und alle galten (nicht Milch gebenden) Tiere waren den gleichen Bedingungen ausgesetzt. Der Fokus in diesen ersten beiden Jahren lag stark auf der Renaturierung nach dem qualitativen Teil des Almbewertungsmodells (siehe Kapitel 5.7 Qualitative Eignungsfeststellung, Seite 96) gut geeigneter Flächen. In den Jahren 2010 und 2011 wurden die Muttertiere und ihre Lämmer in das gekoppelte Weideverfahren auf den Pisten entlassen. Alle anderen Tiere (Muttertiere und größere Lämmer) wurden wie in den ersten Jahren gehütet. Im Jahr 2012 beginnt das begleitete Verfahren. Die Herde zieht

wieder gemeinsam, diesmal aber großflächiger, über die Alm, die Renaturierung tritt als Ziel in den Hintergrund.

Versuchsansatz 1 und 2 (Hütung, vergleiche Tabelle 5.9, Seite 79) liegen mit ihrem Anteil an gesunden Lämmern weitgehend im Schnitt aller Ansätze. Unterschiedlich ist jedoch der jeweilige Anteil an toten bzw. kranken Lämmern. Zusätzlich haben die Lämmer im ersten Jahr (Ansatz 1) in ihrer Gewichtsentwicklung stark gelitten, es war auch das Jahr mit der intensivsten Renaturierung, bei der die Lämmer ebenfalls beteiligt waren, im Gegensatz zu den späteren Jahren. Die intensive Betreuung der Tiere im Ansatz 2 durch die Frau des Hirten mag hier einigen Lämmern das Leben gerettet haben (siehe auch Tabelle 6.6, Seite 159).

Die Ansätze 3 und 5 schneiden sehr gut ab, die Teilung der Herde und der Einsatz der dafür besser geeigneten Tiere im Almgebiet zeigten die erhofften Erfolge. Ältere Lämmer, die den Sommer mit adulten Tieren auf der Almweide verbringen, haben große Chancen gesund zu bleiben. Die von Natur aus stärker gefährdeten Milchlämmer und ihre Muttertiere in Ansatz 4 und 6 werden eher krank, wobei Ansatz 6 als negativer Ausreißer zu Ansatz 4 zu betrachten ist (Pistenherde).

Die Wahrscheinlichkeit erwachsene Tiere beim gehüteten Verfahren zu verlieren, ist bedingt durch die permanente Aufsicht, insgesamt recht gering. Gehen dennoch welche verloren, kann eher davon ausgegangen werden, dass eine Abholung durch den Besitzer vom Hirten nicht dokumentiert und nicht weiter gemeldet wurde. Kranke Tiere treten am ehesten im Versuchsjahr 2011 und da in beiden Ansätzen auf. Es handelte sich dabei um das heißeste und trockenste Jahr im Projekt (siehe Tabelle 5.1, Seite 60).

Wie sich Ansatz 7 (begleitetes Verfahren) nach seinem ersten Umsetzungsjahr entwickeln wird, ist offen. Derzeit treten bei diesem Ansatz eher gesundheitliche Nachteile auf, vor allem gehen im Vergleich sehr viele Tiere verloren, auch ist ein erhöhter Energieaufwand nicht zu vergessen, da die Tiere größere Strecken zurücklegen (CAÑAS et al., 2003).

Generell lagen die im Rahmen des Projektes durchschnittlich erreichten Tageszunahmen der Lämmer im Beobachtungszeitraum (Durchschnitt rund 90 g/d, Standardabweichung ± 24 g) im unteren Bereich, was auf anderen Almen in der Region an Tageszunahmen erreicht werden kann. Eine Untersuchung an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein ermittelte Werte zwischen 130 und 150 g mittlere Tageszunahmen auf drei weiteren Almen in der Region (MOOSBRUGGER, 2012). Auch Zahlen aus der Schweiz (TROXLER & CHATELAIN, 2006) bestätigen dies, auch diese liegen zwischen 110 g/d und 150 g/d und damit über den im Projekt erzielten Werten.

Unabhängig von der Art des Weideverfahrens müssen die Schafe entsprechend betreut bzw. kontrolliert werden. Die Betreuung oder Kontrolle der Herde ist eng mit der Tiergesundheit und somit mit dem Tierwohl verbunden. Dies ist auch im Tierschutzgesetz (§20) verankert. So heißt es im Absatz 2:

In anderen Systemen gezüchtete oder gehaltene Tiere sind in solchen Abständen zu kontrollieren, dass Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst möglichst vermieden werden. Daraus kann auch abgeleitet werden, dass im Falle von Verletzungen oder Erkrankungen diese auch behandelt werden müssen.

In Paragraph §16 heißt es zusätzlich: "... weist ein Tier Anzeichen einer Krankheit oder Verletzung auf, so muss es unverzüglich ordnungsgemäß versorgt werden, erforderlichenfalls unter Heranziehung eines Tierarztes."

Abbildung 7.5: Die Zusammenhänge zwischen Naturraum, Fläche, Nutzungsintensität (z.B. ausgedrückt durch die Besatzdichte), Renaturierung und Tierernährung, die über die erzielbaren Gewichtszunahmen die Ökonomie bestimmt: Die Fläche mit ihrer Vegetation (erntbare Biomasse) gibt die mögliche Besatzdichte vor - wie viele Tiere können auf der Fläche ernährt werden. Renaturierungsmaßnahmen vergrößern die Fläche, haben aber kurzfristig negative Auswirkungen auf die Tierernährung. Das Weide- und Herdenmanagement steuert die Intensität der Flächennutzung.
Quelle: Original

Diese gesetzlichen Vorgaben werden am leichtesten durch eine ständige Behirtung erfüllt. Als Empfehlung auf Basis der Ergebnisse kann festgehalten werden, saugende Lämmer mit ihren laktierenden Müttern nicht in ausgeprägte Verfahren zur Offenhaltung der alpinen Almfläche einzubinden. Diese Gruppe kann bei entsprechender Betreuung und gutem Weidemanagement auf Pistenflächen oder guten Magerweiden gehalten werden. Auch erst kurz entwöhnte Lämmer mit gutem Ernährungszustand können sich schwer an das Nährstoffangebot von Mager- und Zwergstrauchheiden anpassen. Alle anderen Tiere können in moderaten Verfahren ohne negative Einflüsse zur Offenhaltung der Almgebiete verwendet werden.

Das anzuwendende Weideverfahren muss immer an die Geländebedingungen und das Potenzial des Standorts, und an die Tiere in der jeweiligen Herde angepasst sein, um die Tiere gesund zu halten und damit optimale Zunahmen zu erreichen. Konkret auf Almgebiete umgelegt zeigt sich, dass eine flexible Kombination aus einem gehüteten Verfahren kombiniert mit einer Koppelhaltung mit größeren Pferchen (Ausdehnung im Hektarbereich) den Anforderungen am besten entspricht. So sind die Tiere unter ständiger Aufsicht, was den Anforderungen an die Tiergesundheit und der Vermeidung von Nutzungskonflikten Rechnung trägt, es sind gezielte Pflegemaßnahmen möglich, das Futterpotenzial kann gesteuert und gleichmäßig genutzt werden und es gibt die Möglichkeit, dass sich die Tiere lockerer verteilen, um den Parasitendruck möglichst klein zu halten. Die bereits genannten Arbeiten aus der Schweiz im Zuge der Projekte PASTO und AlpFUTUR kommen zu ähnlichen Schlussfolgerungen (siehe Kapitel Renaturierungsarbeit, Seite 186). In den anderen genannten Projekten werden keine Aussagen zu Weideverfahren getätigt.

7.5 Ökonomie, Strukturen, Stakeholder und Management

Die umfassende Bewertung aller ökonomischen Ströme im Projektgebiet zeigt die deutliche Dominanz des Tourismus. Die Almwirtschaft bildet die Basis für die Wertschöpfung des Som-

Abbildung 7.6: Das Zusammenspiel unterschiedlicher Stakeholder ist die Basis für das Projekt, speziell wenn Nutzungskonflikte drohen, diese können auch den ökonomischen Erfolg einzelner Stakeholder gefährden.

mertourismus, die jedoch finanziell nicht sichtbar, aber zumindest langfristig unverzichtbar ist. Die Forstwirtschaft ist neben dem Tourismus eine der wichtigsten Einkommensquellen am Hauser Kaibling. Die Jagd hat am Hauser Kaibling keine wirtschaftliche Bedeutung, besitzt jedoch bei der Bevölkerung einen hohen ideellen Wert und stellt einen Teil der kulturellen Identität dar.

Aufbauend auf den Daten aus der ökonomischen Bewertung kann für ein Hektar Weidefläche eine durchschnittliche Wertschöpfung von rund 115 €/ha berechnet werden. Dafür wird die Gesamtsumme aus den Erlösen des produzierten Fleisches, externer Geldgeber und der Endmast, in Summe 29 300 € pro Saison auf 253 ha, berücksichtigt (siehe Kapitel 6.7 Ökosystemleistungen und Ökonomische Bewertung, Seite 163).

Bei der Forstwirtschaft liegt dieser Betrag bei durchschnittlich 286 €/ha Waldfläche, der Sommertourismus erwirtschaftet auf das gesamte Projektgebiet bezogen (1130 ha) rund 504 €/ha.

Die Gastronomiebetriebe und das im Sommer aktive Seilbahnunternehmen erwirtschaften im Vergleich zur Landwirtschaft ein Vielfaches des Umsatzes. Die Forstwirtschaft, die ökonomisch durchaus erfolgreich ist, beruht auf der Verfügbarkeit ertragreicher Wälder und einem hohen Erschließungsgrad durch ein gutes Wegenetz. Die Jagd bilanziert mit einem Defizit. Der Vergleich zwischen Nutzungsaufwand und wirtschaftlichem Erfolg der einzelnen Projektpartner ist deutlich unterschiedlich. Die Gastronomie genießt den strategischen Vorteil einer zumindest kurzfristigen Unabhängigkeit von der Landwirtschaft. Die Pistenbetreiber können in einer strategischen Partnerschaft Dienstleistungen an die Landwirtschaft auslagern. Forstwirtschaft und Jagd befinden sich trotz gelegentlicher Konflikte in einer guten Gemeinschaft mit der Landwirtschaft. Wie in allen guten, langfristigen Partnerschaften müssen zur Umsetzung eines ökonomischen Erfolgsmodells auch alle das Wohlergehen der anderen berücksichtigen.

Der Erfolg aller landwirtschaftlichen Gesamtleistungen (Fleischzuwachs, Tierverluste, Renaturierung) vermag die Ausgaben nur dann zu decken, wenn die verbleibenden Kosten teil-

Abbildung 7.7: Schema für die ökonomische Bewertung für das Projekt "Ennstal Lamm". Die Ökosystemleistungen stellen die Dividende des Naturkapitals dar, im vorliegenden Fall sind dies die Zielleistungen, die durch die Almwirtschaft, die Forstwirtschaft und den Tourismus mobilisiert werden. Umgekehrt fließen auch Mittel in das System: Kosten für Managementmaßnahmen und Förderungen. Quelle: Original

weise durch externe Gelder abgedeckt werden. Alle Projektpartner bzw. Stakeholder, die auch Nutzen aus dem Gesamtkonzept ziehen, müssen sich an den Aufwendungen beteiligen. Die hohen Personalkosten, die durch einen Schäfer anfallen, schlagen sich im direkten Vergleich zu einer zweiten möglichen Variante, in der die Tiere von einem Heimbetrieb aus kontrolliert würden, negativ auf das Ergebnis der Einnahmen/Ausgaben-Rechnung nieder. Jedoch bringt diese (theoretische) Variante weitere, teils schwere Nachteile mit sich, wie ein geringeres Maß an Beaufsichtigung und damit verbunden geringe Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten der Tiere und natürlich auch den Wegfall der ÖPUL-Förderung für die Behirtung.

Als Alternative ohne eine externe Beteiligung müsste der Weidezins zu Lasten der landwirtschaftlichen Betriebe erheblich erhöht werden. Die Konsequenz eines für die Landwirte unrentablen Gesamtkonzeptes ist der erneute Rückzug vom Berg (Klimaxszenario - siehe Kapitel 7.6 Entwicklungs- und Nutzungsszenarien, Seite 195) oder eine deutliche Zunahme von Nutzungskonflikten in der genannten extensiven Betreuungsvariante vom Tal aus. Erlöse aus den erweiterten landwirtschaftlichen Leistungen im Bereich der Pistenpflege (vergleiche den Abschnitt Pistenpflege, Seite 170) sind eine unverzichtbare Säule im Gesamtkonzept. Durch ein sehr erfolgreiches Vermarktungskonzept konnten die Projektpartner aber zumindest erreichen, dass das hochwertige Produkt des Almlammes am Markt zu guten Preisen abgesetzt werden kann. Diese Maßnahme entlastet die angespannte ökonomische Situation im Sinne eines langfristigen Konzeptes teilweise. Wichtig ist, gemeinsam mit allen Stakeholdern, hier vor allem dem Tourismus, eine gemeinsame Vermarktungsstrategie zu verfolgen und innovative Produkte zu entwickeln, damit die Schafhaltung und, allgemein gesprochen, landwirtschaftliche Produktion rentabel ist.

Auch wenn ein ureigener, landwirtschaftlicher Zweck im Zentrum der Untersuchungen

und Ergebnisse steht, darf nicht darauf vergessen werden, die starke Vernetzung mit allen anderen Kooperationspartnern in der Almregion hervorzuheben, die den Charakter des Projektgebiets als Kulturlandschaft unterstreicht, die umgekehrt diese multifunktionale Nutzung als dynamisches System benötigt, um langfristig ihren Charakter zu behalten. Aber dafür muss eine soweit wie möglich eigenständige wirtschaftliche Basis geschaffen werden, um die Menschen in der Region zu halten und dieses System der gegenseitigen Abhängigkeit zu erhalten, zum Wohlbefinden aller. Die Last der Anforderungen zur Erhalt der Landschaft kann nicht auf der Landwirtschaft alleine liegen, speziell wenn der größte Teil der Wertschöpfung und damit das Wohlbefinden von anderen abgeschöpft wird, die unter Umständen nicht einmal in der Region heimisch sind. Das LEADER⁺-Programm legt auf die regionale Verankerung auch größten Wert bei der Mittelvergabe (siehe Kapitel 1.3 Einbindung in das LEADER-Programm, Seite 7).

7.6 Entwicklungs- und Nutzungsszenarien

Im Verlauf des Projekts wurden im Sinne des verfolgten Ansatzes des adaptiven Managements Daten zur Beurteilung der notwendigen Rahmenbedingungen und Machbarkeit einzelne Entwicklungsszenarien entwickelt. Aus diesen werden in weiterer Folge Empfehlungen für Entscheidungsträger und Nutzer abgeleitet.

Aussagen über die Nutzung alpiner Weiden haben immer etwas mit dem Tierbesatz pro Flächeneinheit, der Herdengröße insgesamt und dem vorkommenden Futter zu tun. Auch das Ausmaß möglicher Potenziale aber auch Risikoflächen in der Almregion sind immer mit der genannten tatsächlichen Nutzungsintensität verbunden, was sich nicht zuletzt durch die Änderungen durch die gezielte Beweidung im Rahmen der Renaturierungsarbeit zeigen lies (vergleiche Tabelle 6.15 auf Seite 144 und Kapitel 6.5 Verdrängung von Zwergsträuchern, Seite 155).

Die Ausgangsbasis und gleichzeitig der beschränkende Faktor sind die vorhandenen Tierherden, was sich auch deutlich bei der Durchführung des vorliegenden Projektes zeigte. Hier waren für die Herde mit einer Größe zwischen 700 und 950 Tieren, je nach Jahr 20 bis 25 Landwirte pro Saison beteiligt, im gesamten Zeitraum über 40 Betriebe. Trends der letzten Jahre zeigen, dass die Tierzahlen in Österreich tendenziell abnehmen (BMLFUW, 2013), was für die weidegeprägte alpine Kulturlandschaft nicht ohne Konsequenzen für Struktur und Charakter bleiben wird (HOPKINS, 2011). Nur wenn für eine bestimmte, geplante Nutzungsform auch die notwendige Kopfzahl an Tieren verfügbar ist, kann an eine praktische Umsetzung gedacht werden.

Diese für das Projekt entwickelten Szenarien zeigen, wie eine Nutzung eines Almgebietes unter der Prämisse reduzierter Tierzahlen in der jeweiligen Region aussehen kann und stellen die Basis für die Entwicklung möglicher alternativer regionaler Beweidungspläne und Nutzungskonzepte dar, die als Antwort auf zukünftig weiter sinkende Tierzahlen notwendig werden können.

Sie basieren auf Vorarbeiten im Projekt AlpiNet GHEEP (siehe Kapitel 1.2 AlpiNet GHEEP - Alpine Network for Sheep and Goat Promotion for a Sustainable Territory Development, Seite 4 und GUGGENBERGER et al. 2007) und wurden für die vorliegende Arbeit adaptiert.

Werden solche strategischen Nutzungskonzepte zur Erhaltung der Kulturlandschaft in Betracht gezogen, bedarf es aber auch einer Veränderung der Tierhaltung im Alpenraum. Es sind vier grundlegende Szenarien denkbar:

Nutzungsszenario: Das volle Potenzial (Schipisten, Fett- und Magerweiden, Zwergsträucher) wird genutzt, unabhängig der Lage bzw. Seehöhe.

Begrenzungsszenario: Das volle Potenzial (Schipisten, Fett- und Magerweiden, Zwergsträucher) wird nur auf begünstigten, am besten geeigneten, leicht zugänglichen Stellen genutzt, bevorzugt unterhalb der Waldgrenze. Es beginnen sich Verschiebungen in der Biotopstruktur eines Gebietes abzuzeichnen, wenn auch je nach Management nur verzögert und stellenweise. Eine mögliche Verbuschung wird somit auf abgelegene, schwer zugängliche und daher als Weide minder geeignete Flächen begrenzt.

Minimumsszenario: Es werden nur Schipisten, Fett- und Magerweiden unabhängig ihrer Höhenlage aktiv genutzt. Voraussetzung ist deren qualitative Eignung als Schafweide, die auch die grundsätzliche Erreichbarkeit durch Forststraßen oder ähnliche Wege beinhaltet. Bereits vorhandene Verbuschung breitet sich weiter aus, in weiterer Folge kommt es zu einer beginnenden Wiederbewaldung von nicht mehr genutzten Weideflächen. Es handelt sich um die minimal notwendige Nutzung, eine Kulturlandschaft zumindest in Ansätzen zu erhalten

Klimaxszenario: Die Tierhaltung zieht sich komplett aus dem Berggebiet zurück. Unterhalb der Waldgrenze setzen Sukzessionen verstärkt und ungestört ein, alle offenen Biotoptypen entwickeln sich über unterschiedliche Verbuschungsstadien zu Wald, die Pistenflächen werden rein mechanisch gepflegt und instand gehalten. Durch die vorhandenen Klimaänderungen verschiebt sich zusätzlich die Waldgrenze ungehindert nach oben (TASSER & TAPPEINER, 2008; HAGN, 2008; SCHAUMBERGER et al., 2005).

Die Nutzungsmuster entsprechend der Szenarien prägen die jeweilige Landschaft. Diese bilden dementsprechend ein Kontinuum, speziell der Übergang vom Begrenzungs- zum Minimumsszenario ist fließend und kann je nach Jahr in beide Richtungen fluktuieren. In günstigen Jahren, wo Fett- und Magerweiden genügend Ertrag bringen, werden die Zwergsträucher weniger genutzt werden, sofern nicht andere Rahmenbedingungen hier entgegenstehen, wie z.B. Vermeidung von Konflikten.

Der wichtigste Unterschied zwischen dem Begrenzungs- und Minimumsszenario ist die Nutzung der vorhandenen Zwergstrauchheiden, nicht zuletzt auch bedingt durch den möglichen fließenden Übergang von einer Magerweide hin zu diesem Strukturtyp. Der Schlüsselfaktor für die Nutzung oder das Brachfallen einer Fläche ist letztendlich neben der potenziellen Futterqualität die Erreichbarkeit. Zusätzlich stellen Flächen auf niedrigerer Seehöhe geringere Anforderungen an die Tiere als höhere, über der Baumgrenze gelegene Bereiche.

Im Rahmen eines regionalmaßstäblichen Beweidungs- und Nutzungskonzeptes können Rotationssysteme geplant werden, die sich auf ein Almgebiet oder eine ganze Talschaft beziehen. Durch einen Wechsel zwischen Begrenzungs- und Minimumsszenario kann somit der offene Charakter der Landschaft soweit wie möglich erhalten werden. Solche Strategien (letztendlich das Abgehen von einer jährlichen Beweidung der Flächen, hin zu einem wechselndem zweijährigen Weide-Rhythmus) führen jedoch weg von der traditionellen Kulturlandschaft. Im

Szenario	Fläche [ha]	Energieertrag [MJ ME]		Tierzahl	
		pro Saison	ohne Weidereste (33%)	gesamt	Weidereste berücksichtigt
Nutzungsszenario	206	3 031 000	2 000 460	2 120	1 399
Begrenzungsszenario	120	2 506 000	1 653 960	1 752	1 157
Minimumsszenario	80	2 212 800	1 460 448	1 547	1 021
Vergleich: Schipisten	63	1 816 800	1 199 088	1 270	839

Tabelle 7.2: Die möglichen Nutzungsszenarien mit ihren wichtigsten Kenngrößen. Die Tieranzahl bezieht sich auf erwachsene Tiere und berechnet sich auf Basis des vorgestellten Almbewertungsmodells als 1 430 MJ ME/Schaf/Weidesaison (110 Tage, durchschnittlicher Bedarf 13 MJ ME pro Tag). Für die konkreten berücksichtigten Flächen siehe Abbildung 7.8. Die als Vergleich angegebenen Werte für Schipisten umfassen alle Flächen, nicht nur die der gleichnamigen Managementeinheit.

Minimumsszenario ist davon auszugehen, dass sich das Erscheinungsbild, der Charakter des Landschaftsbildes zumindest mittelfristig ändern wird. Es ist zu vermuten, dass sich mit dem Rückzug der landwirtschaftlichen Nutzung auch andere Nutzungsmuster sich ändern werden, was mit weiteren Auswirkungen auf die gesamte Region einhergehen wird.

Im Rahmen des Begrenzungsszenarios, gemeinsam mit Rotationssystemen und Kooperationen werden diese Änderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nur moderat ausfallen bzw. nicht sofort ins Auge fallen. Hier kann, unter der Prämisse, dass andere Nutzungsformen auch noch beibehalten werden (Tourismus, Jagd...), die Landschaft noch als eine Kulturlandschaft gesehen werden.

Wie sich solche Nutzungsszenarien konkret auswirken würden, kann hier an dieser Stelle nicht gesagt werden, dazu sind umfangreiche Folgeuntersuchungen notwendig. Letztendlich könnte durch das Minimumsszenario und durch das Klimaxszenario es ohne weiteres Zutun zu einem "Land sparing"-Phänomen kommen. Wie im Kapitel 7.3 Renaturierungsarbeit (Seite 186) beschrieben, ist eine Unterbeweidung vom Standpunkt der Tierernährung zumindest mittelfristig nicht zielführend, wenn beweidet wird, ist zumindest eine Besatzdichte von mindestens $0,2 \text{ GVE/ha} \times a$ auf die Fläche zu bringen. Es darf auch nicht vergessen werden, dass mit diesen Szenarien aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit einer verstärkten Abwanderung aus den betroffenen Gebieten gerechnet werden muss.

Gegenüberstellung von Modell, Szenarien und Daten

Über das Almbewertungsmodell (siehe Kapitel 5.7 Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes, Seite 86) werden die Tierzahlen rein auf Basis des modellierten Futterangebots über die erzielbare Energieausbeute berechnet, die sich aus den Strukturtypen, also von der Biotopausstattung im Gebiet herleitet. Jedoch sind für eine effiziente und den Bedürfnissen der Tiere unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Intensitäten zu beweidet, die dann über die konkrete Fläche und somit über die Besatzdichte und das Weideverfahren zu regulieren, beziehungsweise bei Renaturierungsvorhaben ebenfalls die notwendigen Anpassungen vorzunehmen sind.

Die im Weidegebiet verfügbare Futtermenge und deren Nährstoffkonzentration sind die Grundlagen einer erfolgreichen Tierernährung. Mit Hilfe des Almbewertungsmodells wurden die drei vorgestellten, relevanten Szenarien berechnet und im Vergleich zur tatsächlich erfolg-

Unterschiedliche Entwicklungsszenarien im Untersuchungsgebiet

Abbildung 7.8: Mögliche Flächennutzung unter verschiedenen Nutzungsszenarien. Diese Festlegung beruht auf der Biotopzusammensetzung vor dem Projektstart, erkennbar daran, dass der Rossfeldsattel als Zwergstrauchheide im Minimumszenario nicht genutzt wird. Für das Begrenzungsszenario wurde im Gegensatz zum Minimumszenario den Biotopgrenzen nicht gefolgt, es wurden steile, abgelegene und nicht unmittelbar zugängliche Bereiche herausgenommen, sichtbar im Süden des Gebietes und auch bei der Managementeinheit Rossfeldsattel. Quelle: Original

ten Projektdurchführung beurteilt, um so Entwicklungsszenarien für das Gebiet abschätzen zu können. Zusammengefasst ergeben sich folgende Flächen und abgeleitete Besatzzahlen wie sie Tabelle 7.2 (Seite 197) und Abbildung 7.8 (Seite 198) präsentiert.

Es konnte festgestellt werden, dass vor Beginn des Projektes mit Hilfe maschineller Pflege auf den Schipisten, einer Bestoßung der Kaiblingalm mit wenigen Rindern und wenigen, frei ziehenden Schafen (maximal ca. 300 Stück, mündliche Mitteilung Schafzuchtverband) in diesem Zeitraum das Minimumszenario kaum erfüllt werden konnte (siehe dazu auch die Aussagen im Kapitel 7.1 Ökologie - Landschaft und Vegetation, Seite 176). Jedoch in wichtigen, ausgewählten Bereichen konnte eine rasch voranschreitende Verbuschung zumindest verzögert werden.

Das Projekt zielt auf das Nutzungsszenario und versuchte dieses durch entsprechende Renaturierungsmaßnahmen auch abzusichern. Realistischerweise muss aber bei einer Gegenüberstellung des Potenzials im Gebiet und der Zahl der aufgetriebenen Tiere festgestellt werden, dass bei gleichbleibender Entwicklung langfristig das Begrenzungsszenario, also die Beweidung ausschließlich der günstigsten Flächen, die almwirtschaftliche Nutzung charakterisieren wird, nicht zuletzt, da die im Verhältnis intensiv beweideten Flächen noch eine Ertragssteigerung, sowohl was Biomasse aber auch den Energiegehalt betrifft, erfahren werden.

Bezogen auf die Managementeinheiten fällt auf, dass bei derzeitiger Situation (2014), der größte Teil der Einheit Ennslingalm - Knappl-Bergstation durch die noch nicht abgeschlossene Renaturierungsarbeit diese beim Minimumszenario ausfallen würde, trotz ihrer Nutzungsgeschichte und sehr günstigen Lage und logistischer Voraussetzungen. Ähnliches gilt auch für die Fläche am Rossfeldsattel - allerdings ist hier nach den intensiven Renaturierungsarbeiten im Zuge des Versuches (siehe Kapitel 6.5 Änderungen durch gezielte Beweidung im Pflanzenbestand ab Seite 145) eine Neubewertung der Fläche notwendig. Für die Kaiblingalm ist zu sagen, dass hier sich nach den massiven Eingriffen 2011 und der damit verbundenen stärkeren Winternutzung (siehe Kapitel 6.1, Seite 126) erst auch noch ein neues Nutzungsgleichgewicht einstellen muss, nachdem sich das Gebiet als solches von den Baumaßnahmen vollständig erholt hat, auch wenn diese Baumaßnahmen schonend und dem aktuellen Stand der Technik entsprechend durchgeführt wurden.

Nachhaltige Bewirtschaftung der Kulturlandschaft

Das vorliegende wissenschaftliche Projekt AGRAM (siehe Kapitel 1.3, Seite 5) wurde auf Basis eines landschaftsökologischen - vegetationsökologischen Ansatzes unter landwirtschaftlichen Vorgaben entwickelt, mit dem Ziel Prozesse eines bestimmten Ökosystem-Komplexes gezielt zu beeinflussen (vergleiche dazu auch LINDENMAYER et al. 2008). Jedoch wurde den Projektverantwortlichen mit dem Autor der vorliegenden Arbeit im Laufe des ersten Jahres und dann im Zuge der ersten Zwischenbewertung und Gesprächen mit den unmittelbar am Projekt beteiligten eindeutig klar, dass dieser Ansatz am Ziel vorbeiführen wird bzw. zu kurz greift. Die Konzentration auf Ökosysteme und landwirtschaftliche Produktionssysteme war eine zu große Einschränkung, es galt diesen Systembegriff auf ein "sozio-ökologisches" System zu erweitern und die handelnden Personen und ihre Beiträge mit einzubeziehen. Es gibt keine Kulturlandschaft ohne ihre Menschen.

Ein sozio-ökologisches System definiert sich nach REDMAN et al. (2004) als ein kohärentes System, bestehend aus bio-physikalischen und sozialen Faktoren, die robust regulär miteinander interagieren. Es gliedert sich in mehrere hierarchisch von einander abhängige räumliche, zeitliche und organisatorische Ebenen entsprechend unterschiedlicher Maßstäbe, deren kritische Ressourcen aus allen Bereichen stammen und deren Fluss wird durch ökologische und soziale Komponenten gesteuert. Es bildet so ein kontinuierliches, dynamisches, komplexes System, das einer andauernden Anpassung unterliegt.

Es kann auf Basis der im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnenen Erkenntnisse nur den genannten Autoren (LINDENMAYER et al., 2008; REDMAN et al., 2004) gefolgt werden, dass in derartige ökologische Untersuchungen wie dem vorliegenden Projekt menschliche Entscheidungen, Institutionen und ökonomische Systeme unbedingt mit einzubeziehen sind.

Dieser Trend innerhalb der angewandten Ökologie ist grundsätzlich positiv zu sehen, geht aber naturgemäß mit Herausforderungen und Fallstricken einher (ST.JOHN et al., 2014). In diesem Bereich liegt sicher eine der Herausforderungen für zukünftige Projekte. Generell sind

die Herausforderungen der multidisziplinären Zusammenarbeit bereits im naturwissenschaftlichen Bereich für den einzelnen fordernd, Defizite bei der Verwendung sozialwissenschaftlicher Methoden durch Ökologen erschweren es zusätzlich, reproduzierbare und anwendbare Ergebnisse zu erbringen. Die Kernfragen für ein solch sozio-ökonomisches System lauten nach REDMAN et al. (2004) wie folgt: (1) Wie sah die Entwicklung bis zum aktuellen Zeitpunkt aus, wie wurde das System zu dem was es ist? (2) Wie funktioniert es heute und (3) wie wird es sich in Zukunft ändern?

Insgesamt ist es im Rahmen des Projektes gelungen, von diesen Fragen ausgehend ein Verfahren kombiniert aus traditionellen Nutzungsformen und Verfahren angepasst an aktuelle Anforderungen zu entwickeln und zu testen. Es wurden nicht nur die ursprünglichen Ziele erreicht, Ergebnisse zur Renaturierung verbuschender Almweiden zu gewinnen, es konnte ein Gesamtsystem aus Landwirtschaft, Tourismus und Ökologie geschaffen werden, das Nutzungskonflikte entweder komplett vermeidet oder zumindest minimiert und den Anforderungen der Stakeholder ebenfalls gerecht wird. Ein Schutz der Umwelt bzw. der natürlichen Ressourcen lässt sich in Mitteleuropa nur über nachhaltige Nutzungskonzepte verwirklichen (siehe auch MANDER et al. 1999; NIEDRIST et al. 2008; STOATE et al. 2009). Die Erreichung der gesteckten Ziele und die insgesamt erfolgreiche Verwirklichung des Projektes war nur als sozio-ökologisches System und nur gemeinsam mit allen Stakeholdern über die Implementierung eines Landschaftsansatzes im Sinne von SAYER et al. (2013) möglich.

In einer abschließenden Bewertung des Projektes muss festgestellt werden, dass dieser letzte Punkt in der Konzeption und Planung zu Beginn des Projektes zu wenig berücksichtigt wurde. Der Fokus lag hier, wie am Anfang dieses Kapitels erwähnt, stark auf landwirtschaftlichen und landschaftsökologischen Fragen. Die grundlegende Lehre aus dem Projekt ist, dass für den verfolgten systemischen Ansatz der Mensch zu integrieren ist. Dies hat auf zwei Ebenen zu geschehen: Durch die sektorale Zusammenarbeit im Projekt als solches im Sinne der Projektpartnerschaft und innerhalb der Forschungsfragen als Element des sozio-ökologischen Systems der Kulturlandschaft. Es war ein überraschendes Ergebnis festzustellen, dass die Zusammenarbeit im Projekt durch die breite Streuung der Projektpartner gleichzeitig ein Modell für das "System Kulturlandschaft" darstellte.

8.1 Landschaft als sozio-ökologisches System im Wandel

Schon in den ersten Planungsschritten des Projektes wurde das Konfliktpotenzial nicht deckungsgleicher Projektziele sichtbar. Während in der Projektdefinition ("Innovatives Almmanagement durch gezielte Beweidung mit Schafen zur nachhaltigen Bewirtschaftung der alpinen Kulturlandschaft") die Schafherde als Werkzeug einer schonenden und natürlichen Bekämpfung der voranschreitenden Sukzession auf der Alm gesehen wurde, fürchtete die Gruppe der Tierhalter die negativen Auswirkungen einer Beweidung von Zwergsträuchern im Bereich der Tiergesundheit und Zuwachsleistung der Lämmer, was sich in Folge als durchaus berechtigt erwies.

Dieser Konflikt wurde - weil nicht möglich - auch im Projekt nicht endgültig gelöst. Es wurde aber dadurch die Notwendigkeit, Projektstrukturen flexibel zu handhaben und für dynamische Entscheidungsprozesse vor Ort offensichtlich. So konnte der Weiterbestand des

Projektes gesichert werden und wichtige Erfahrungen für die weitere Durchführung gewonnen und weitergegeben werden (siehe den Abschnitt *Adaptives Management*, Seite 209). Zusätzliche Modifikationen entstanden während der fünf Projektjahre durch individuelle Vorstellungen und Fähigkeiten der handelnden Personen (HBLFA Raumberg-Gumpenstein mit dem Autor der vorliegenden Arbeit, Schaf- und Ziegenzuchtverband, Tourismusvertreter). Letztlich bietet die Summe der Variationen auch den Vorteil, verschiedene Managementverfahren beschreiben zu können, wobei sich diese im Laufe der Jahre von einer zentrierten Beweidung immer mehr zu einem betreuten freien Weideverfahren entwickelt haben (siehe Kapitel 7.2 *Weideverfahren*, Seite 182).

Schafbauern, Grundbesitzer, Liftbetreiber, die Marktgemeinde Haus, die Agrarbezirksbehörde, die Jagd- und Forstwirtschaft sowie der Tourismus als Stakeholder zeigten von Beginn weg am Projekt großes Interesse und ein entsprechendes Engagement, das Projekt insgesamt zu entwickeln und an Kompromissen für den Fortbestand mitzuarbeiten (siehe auch das Projekt begleitende Handbuch von GUGGENBERGER et al. 2014). Für die Realisierung eines so umfangreichen Projektes waren eine Menge von Vorarbeiten und Überzeugungsarbeit notwendig - die potenziellen Kooperationspartner und Stakeholder müssen von der Idee des Projektes überzeugt werden, es ist abzuschätzen, wie viele Schafe im Gebiet ernährt werden können, die genauen Ziele müssen definiert werden, das passende Weideverfahren ist auszuwählen, notwendige Investitionen müssen getätigt werden und die finanziellen Mittel sind aufzubringen. Die gemachten Erfahrungen und die bereits erzielten Ergebnisse gehören im Verlauf eines Projektes gemeinsam durch alle Stakeholder evaluiert und die daraus gezogenen Lehren müssen ebenso gemeinschaftlich umgesetzt werden.

Ausgehend von den vorhandenen Stellungnahmen der Stakeholder und Projektinteressierten (GUGGENBERGER et al., 2014) ist die 2013 und 2014 aufgetretene Entwicklung in Richtung des begleitenden Verfahrens, das keinesfalls mit einem gehüteten Verfahren verwechselt werden darf (siehe die Kapitel 7.2 *Weideverfahren*, Seite 182 und 2.4, *Weideverfahren für die Almhaltung von Schafen*, Seite 28), noch kritisch zu hinterfragen, speziell in Kombination mit der vorliegenden Arbeit und den zitierten Ergebnissen aus der Schweiz.

Von der Fallstudie zum Landschaftsansatz

Im Kapitel 2 *Kulturlandschaft, Nutzung und Management* (Seite 13) wurde die Hypothese formuliert, dass Multifunktionalität die Basis für die Wahrnehmung als Kulturlandschaft bildet und ein inhärenter Bezug zwischen Landnutzung allgemein, der Landwirtschaft und Landschaft besteht. Multifunktionalität umschreibt die Tatsache, dass wirtschaftliches Handeln vielfältige Güter und Dienstleistungen hervorbringt und auf Grund dieser Eigenschaft zu verschiedenen gesellschaftlichen Zielen gleichzeitig beitragen kann (OECD: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2001).

Dieser Kulturlandschaftsbegriff ist eng mit der traditionellen, extensiven Nahrungsmittelproduktion verknüpft, gekoppelt mit einer kleinräumigen Waldnutzung. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Änderungen, die Globalisierung bzw. Öffnung der Märkte in Verbindung mit den erschwerten Produktionsbedingungen im Berggebiet (siehe GREIMEL et al. 2003), behinderten die dort ansässige Landwirtschaft ihre Rolle weiter zu übernehmen. Vor allem der Tourismus, als lukrativere Einnahmensquelle, verursachte eine Verschiebung der traditionellen

Nutzungsmuster. In Verbindung damit ist auch der Begriff der "Kulturlandschaft" im engeren Sinne nicht mehr ganz passend, in der Literatur wird hier der Übergang zu Multifunktionslandschaften postuliert (MOSIMANN, 1999; TASSER et al., 2007). Die traditionelle, extensive Nutzung wird hier dann zur Landschaftspflege und dient dem Management der Ressourcen, die die Landschaft als Ökosystemleistungen zur Verfügung stellt (siehe Kapitel 2.2 Nutzung - Management - Pflege, Seite 19).

Mit dem Bezug auf Multifunktionslandschaften geht folglich nicht nur einher, dass traditionelle Nutzungsformen einer Anpassung bedürfen, sondern dass auch das Augenmerk auf nicht nur einem einzigen Nutzungsziel liegt (Nahrungsmittel bzw. marktfähige Güter), sondern auf unterschiedliche, teilweise sogar unter Umständen widersprüchliche Ziele gelegt wird. Es kann auch so verstanden werden, dass "Multifunktionalität" von einer Eigenschaft des Produktionsprozesses zu einem Ziel wird (OECD: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2001). Diesem Gedanken wurde im Projekt Rechnung getragen, nicht zuletzt durch die Beteiligung des Schafzuchtverbandes als Initiator des Projektes beim Verein Schafsinn (siehe Kapitel 5.2 Touristische Nutzung des Untersuchungsgebietes, Seite 66).

Es gilt auch hier, dass sowohl marktfähige als auch nicht marktfähige Güter gleichzeitig im selben Gebiet produziert werden. Daraus ergibt sich, dass die Erzeugung bestimmter nicht marktfähiger Güter von der bestimmter marktfähiger Güter abhängt und diese sich gegenseitig soweit beeinflusst, dass die Förderung des einen auf Kosten des anderen geht, was sich in der vorliegenden Arbeit bei den Renaturierungszielen (Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft auf Kosten der Tierernährung und damit der Gewichtsentwicklung der Lämmer) klar gezeigt hat (siehe Kapitel 6.6 Tiergesundheit und Entwicklungen in Abhängigkeit der Managementansätze, Seite 158, und 7.4 Managementansätze, Renaturierung und Tiergesundheit, Seite 190). Eine weitere Schlussfolgerung aus den Ergebnissen des Projektes ist, dass eine dem Standort angepasste Nutzung auch einen unterschiedlichen Grad an erwartbarer Multifunktionalität beinhaltet. Es kann nicht jedes Gebiet alles liefern, aber umgekehrt können bei einer Verschiebung der Ziele möglicherweise mehr der vorhandenen Ökosystemleistungen genutzt oder eine höhere ökonomische Leistung erzielt werden. Dies deckt sich mit dem in diesem Bereich maßgeblichen, bereits mehrfach zitiertem Bericht der OECD zum Thema Multifunktionalität (OECD: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2001). Als Beispiel dazu mögen nord-exponierte Hänge, die für eine Grünlandnutzung nur eine mindere Eignung besitzen und mit Wald bedeckt sind, durch den Tourismus als Schipisten durch ihre höhere Schneesicherheit eine massive Wertsteigerung erfahren. Die mit dem Projekt AGRAM wieder aufgenommene Beweidung ist zusätzlich zur Wertschöpfung durch Forst und Tourismus ähnlich zu sehen.

Daraus lässt sich auch eine Definition für den Begriff der Landschaft ableiten: Eine Landschaft ist ein bestimmtes, exakt umgrenztes Gebiet, in dem bestimmte Stakeholder ihre Ziele verfolgen. Systemtheoretisch gesehen ist eine Landschaft ein Ausschnitt der Erdoberfläche, in der alle Komponenten inklusive dem Menschen miteinander nach bestimmten Regeln (physikalisch, biologisch, sozial) interagieren und so ihre Beziehungen untereinander bestimmt (LESER, 1997). Als dynamisches System werden die Ziele und auch Regeln einem Wandel unterliegen, was die Notwendigkeit eines adaptiven Managements unterstreicht. Das Verständnis hinter dieser Definition ist, dass "Landschaft" mehr als einen physischen Raum umfasst (SAYER et al., 2013).

Abbildung 8.1: Die Komponenten und Beziehungen des Systems "Kulturlandschaft" als konzeptionelles Modell. Dieses Modell zeigt vereinfacht die für diese Arbeit relevanten, unterschiedlichen Strukturen, die mit ihren Interaktionen die Wahrnehmung der Umwelt als Kulturlandschaft prägen.

Es zeigt sich jedoch, auch nach einer Verschiebung der Nutzungsprioritäten in Richtung Tourismus bzw. kulturelle Ökosystemleistungen, dass die aus dem Fokus geratene Land- und Forstwirtschaft als die ursprüngliche Landnutzungsform ihren Platz in der Landschaft behalten muss, da die Produktion von Lebensmitteln direkt mit dem Charakter der Landschaft in Verbindung steht und dieser ein Grundstock für die erfolgreichen neueren Nutzungsformen ist.

Die Landschaft stellt mit ihrem Naturkapital die Grundlagen für eine Nutzung durch den Menschen sicher. Dieses Kapital oder auch Naturraumpotenzial sensu BASTIAN & SCHREIBER (1999) (siehe Kapitel 3.3 Ökosystemleistungen und Landschaftsanalyse, Seite 48), verteilt sich auf mehrere Komponenten, die auch in Wechselwirkung zueinander stehen (siehe Abbildung 8.1). Das Ziel einer nachhaltigen Nutzung muss es sein, die Ökosystemleistungen (die "Dividende") so zu lenken und zu nutzen, dass das Kapital als solches sich nicht verringert und die ökologischen Prozesse, die diese Dienste zur Verfügung stellen auch nicht gestört werden und keiner der aktiven Stakeholder benachteiligt oder alleine das Risiko bzw. die Kosten zu tragen hat.

Die Landwirtschaft ist diejenige Nutzungsform, die am Stärksten vom Naturraum abhängt und umgekehrt durch ihre in unseren Breiten de facto flächendeckende Wirkung ihn sehr stark prägt. Eine unmittelbare Ausprägung ist die Vegetation, die als Funktion der Standortparameter konkrete Nutzungsformen anzeigt. Sie ist die Basis für die Versorgungsleistungen, also die Voraussetzung für die Produktion marktfähiger Güter, im konkreten Fall durch extensive Beweidung mit Schafen (Produktion von Lammfleisch). Die natürlichen Prozesse geben den Rahmen für Management und die Form und Intensität der Eingriffe vor. Nutzung zielt auf eine Optimierung der Ökosystemleistungen ab und ist so die Motivation hinter Eingriffen zur Verbesserung vom Standpunkt des Menschen aus gesehen. Renaturierungsmaßnahmen

versuchen hier auf Basis ökologischer Kenntnisse einen Ausgleich zwischen Natur und Kultur zu finden (siehe Abbildung 8.1 und Kapitel 2.3 Wiederherstellung von Lebensräumen, Renaturierung und Rekultivierung, Seite 21). Diese im Rahmen des Projektes erstellte Argumentation und Überlegung folgt der Literatur aus dem Bereich der Renaturierungsökologie, als Beispiele mögen hier SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION INTERNATIONAL - SCIENCE AND POLICY WORKING GROUP (2004); VAN DIGGELEN & MARRS (2003) und FALK et al. (2006) dienen.

Umgekehrt folgt aus den zusätzlichen Nutzungsformen, dass die traditionellen Ansätze und Methoden hier auch zu kurz greifen, eine Anpassung erfolgen muss und mögliche neue Konfliktpotenziale einer Lösung bedürfen. An der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik sind hier Konzepte, Konventionen oder Vereinbarungen geschaffen worden, die diesen Umständen Rechnung tragen sollen. Die im Kapitel 2 (Seite 13) genannten politischen Konventionen gehören hier unter anderen ebenso auch dazu wie das Konzept mit den Studien zu Ökosystemleistungen (siehe Kapitel 3.1 Ökosystemleistungen, Seite 38). Es existiert jedoch noch eine große Anzahl weiterer solcher Werke, die alle letztendlich auf die Verwirklichung eines nachhaltigen, den Menschen einbeziehenden Managements der Ressourcen die unsere Lebensgrundlage darstellen, abzielen. Hier sind auch Vereinbarungen aus dem Bereich des Naturschutzes einzubeziehen, auch wenn diese nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit stehen.

Ecosystem approach - Landscape approach

Eine Landschaft, besonders eine Kulturlandschaft, ist ein dynamisches System. Auch wenn Ursache und Wirkung verschiedener ablaufender Prozesse nicht oder zumindest nicht exakt bestimmbar sind, schaffen diese die Grundlage für alle Entscheidungsprozesse. Genaues Beobachten, Dokumentieren und Auswerten der Prozesse müssen ein Teil des Managements und damit verknüpften Entscheidungsprozesses sein (SAYER et al., 2013), was einen wichtigen Teil des adaptiven Managements beschreibt (JOHNSON, 1999b).

Als ein Ansatz, ein gerechtes, nachhaltiges Ressourcenmanagement zu verwirklichen, wurden an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft Konzepte und Methoden entwickelt. Diese sind unter den Bezeichnungen "Ökosystemansatz" (englisch "ecosystem approach") oder auch "Landschaftsansatz" (englisch "landscape approach") in der Literatur zu finden, wenn auch vom Gesichtspunkt der Ökologie die Bezeichnung "Ökosystem-Ansatz" nicht ganz korrekt ist.

Diese Gruppe von Konzepten unterlief eine Entwicklung von einem rein ökologischen Ansatz, meist basierend auf Prinzipien der Insel-Biogeographie bis zur Einbeziehung einer sozialen bzw. human-geographischen Komponente, es fanden damit "Menschen" und "Gesellschaft" ebenfalls Berücksichtigung. Dies zeigt sich auch im Wechsel im Begriff von "Ökosystem" zu "Landschaft". Eine allgemein anerkannte Definition für den Begriff "Landschaft-Ansatz" gibt es derzeit noch nicht (SAYER et al., 2013).

Einer dieser Ansätze ist im Rahmen der "Konvention zur Erhalt der biologischen Vielfalt" entwickelt worden (Convention on Biological Diversity - CBD, Biodiversitätskonvention). Dieser wurde bei der 5. Konferenz in Nairobi, Kenia vom 15. bis 26. Mai 2000 als "Ecosystem approach" unter der Kennung UNEP/CBD/COP/DEC/V/6 - Ecosystem approach beschlossen. Durch diesen Ansatz sollen die drei wichtigsten Ziele der Biodiversitätskonvention gleichberechtigt erreicht werden: (1) Schutz der natürlichen Ressourcen, (2) nachhaltige Nutzung und

(3) fairer Zugang zu genetischen Ressourcen für alle. Es handelt sich um eine Strategie für eine integrative Landnutzung und Management der Wasserressourcen mit ihren lebenden Teilen (CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2000). Dieser Ansatz beruht auf zwölf Prinzipien, die in der zitierten Erklärung dargelegt werden und beruft sich bei der Definition eines Ökosystems auf Artikel 2 der Biodiversitätskonvention: "Ein Ökosystem ist ein dynamischer Komplex von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen mit ihrer abiotischen Umwelt, die als funktionelle Einheit interagieren". Mit dieser Definition wird kein räumlicher Maßstab impliziert, die "funktionelle Einheit" kann jedoch im Sinne der vorliegenden Arbeit und oben genannter Definition als "Landschaft" interpretiert werden.

In diesen zwölf Prinzipien wird eindeutig festgehalten, dass Land- und Ressourcenmanagement Gegenstand einer gesellschaftlichen Entscheidung sind, abhängig von sozialen und kulturellen Bedürfnissen (siehe auch die Frage nach Förderungen und Investitionen, Kapitel 2.1 Landwirtschaftliche Förderungen in Österreich, ÖPUL, Seite 17). Das Management soll dezentralisiert, vor Ort mit allen Akteuren erfolgen, um einen Ausgleich aller Interessen und Bedürfnissen zu erreichen. Eine langfristige Erhaltung der Biodiversität kann nur über die Erhaltung der Strukturen und Funktion der jeweiligen Ökosysteme Erfolg haben (Prozessschutz). Eine Priorität des Ökosystemansatzes ist es, eine dem Standort und der Lage (zeitlich und räumlicher Maßstab) angepasste Nutzung und damit ein Management zu finden, um die in den Systemen wirksamen Prozesse und Strukturen keinesfalls zu gefährden. Dabei ist jedoch auf eine Balance zwischen Nutzung und Erhalt zu achten.

Eine strenge Teilung in Erhaltung bzw. streng geschützte Ökosysteme und nicht geschützte Bereiche ist nicht zielführend (siehe den Abschnitt "Land sparing" und "Land sharing" - Natur und Kultur, Seite 213). Es sind flexible Lösungen, die das Spektrum der zwei genannten Extrema abdecken, zu verwirklichen. Dazu ist eine für alle nachvollziehbare Inwertsetzung der Ökosystemeleistungen notwendig, die wiederum verhindern soll, Anreize für eine Ressourcen zehrende Nutzung zu erhalten und es soll erreicht werden, solch vorhandene Anreize abzuschaffen. Es gilt, eine dem Standort angepasste Nutzung zu finden oder zu bewahren, deren Ziele auch die Erhaltung aller beteiligten Systeme mit allen Komponenten beinhaltet. Die Prozesse in Ökosystemen sind komplex und variabel, die Komplexität steigt mit der Einbeziehung der menschlich-sozialen Komponente bzw. sozialer Systeme. Ein Ausgleich ist nur über eine Beteiligung aller Akteure und eine Berücksichtigung des Ökosystemansatzes speziell auch im Bereich der Land- und Forstwirtschaft und anderer produzierender, in der Landschaft wirksam werdender Sektoren. Dazu ist ein permanenter Wissenstransfer und der Aufbau von Kapazitäten, vor allem auf lokaler Ebene, notwendig (CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2000).

SAYER et al. (2013) definieren, basierend auf einer umfangreichen Review der vorhandenen Literatur, zehn Prinzipien, die einen Landschafts-Ansatz ausmachen, die eine Weiterentwicklung der genannten Prinzipien der Biodiversitätskonvention darstellen.

Kontinuierliches Lernen, Anwendung adaptiven Managements - Erfolge und Misserfolge dienen der gemeinsamen Weiterentwicklung

Gemeinschaftliches Lösen von Problemen durch Verhandlungen und auf Basis gegenseitiges Vertrauens

- Berücksichtigung aller Maßstabsebenen:** Prozesse auf unterschiedlichen Ebenen haben Auswirkungen auf andere Maßstabsebenen
- Multifunktionalität der Landschaft** als Grundlage mit dem Verständnis, dass unterschiedliche Nutzungen gegenseitiger Abstimmung bedürfen
- Unterschiedliche Nutzer bzw. Stakeholder:** Unterschiedliche Personen und Organisationen stellen Ziele und Probleme unterschiedlich dar, die alle gehört werden müssen, auch wenn sie bei der konkreten Lösung nicht involviert sein sollten (siehe oben: Gemeinschaftliches Lösen)
- Konsensorientierte, transparente Änderungsprozesse,** nur dadurch kann langfristiges Vertrauen aufgebaut werden
- Klare Festlegung und Verteilung von Rechten, Pflichten und Verantwortung,** die von allen Beteiligten akzeptiert ist: Dies legt nicht nur den Grundstein für ein effizientes Management, sondern auch für die faire Lösung von Konflikten oder Rechtsstreitigkeiten. Durch dieses Prinzip wird die nach dem derzeitigen politischen System nach wie vor vorherrschende auf einer Hierarchie beruhende Steuerung von außen ("Command and Control", "Top-Down") abgelöst.
- Partizipatorisches, anwendungsorientiertes Monitoring** aller Bereiche und freier Informationsaustausch über die Ergebnisse
- Resilienz als strategisches Ziel,** mit einer aktiven Berücksichtigung von Bedrohungen und Schwächen, um von Vorhinein Auswirkungen unerwarteter und unerwünschter Ereignisse zumindest abzufedern.
- Förderung der Kompetenzen** der Stakeholder durch Wissensaustausch und Weiterbildung um so eine Weiterentwicklung und eine breite Identifikation zu garantieren, die für das Verwalten eines komplexen Systems erforderlich ist, auch im Sinne des genannten adaptiven Managements.

Der überwiegende Teil dieser Punkte wurde, obwohl nicht Teil der ursprünglichen Projektplanung, in weiterer Folge implizit umgesetzt, da nach ersten Gesprächen mit den Stakeholdern und Evaluierungen erkennbar war, dass das Projekt sonst in Gefahr geraten könnte (siehe die Einleitung zu diesem Kapitel auf Seite 201).

Im Vergleich zu den im Kapitel 2.1 (Seite 14) genannten, allgemeinen Punkten, die mehr die strategische Ausrichtung des Ressourcenmanagements beschreiben, geht es bei den Punkten aus SAYER et al. (2013) um die konkrete Umsetzung. Es lässt sich zusätzlich ein Unterschied in der Herangehensweise zwischen einem Landschafts-Ansatz und der Landschaftsplanung feststellen (siehe Kapitel 3.3 Ökosystemleistungen und Landschaftsanalyse, Seite 48). In letzterer werden Bewertungen aus Gesetzen abgeleitet, es wird also ein klassischer Top-Down-Approach verfolgt, der dem Landschaftsansatz entgegen läuft. Auch findet die Förderung von Kompetenzen keine Berücksichtigung, es werden die bestehenden Strukturen in der Regel rein statisch gesehen.

Beiden Ansätzen ist gemein, einen tragfähigen Kompromiss in Form von Antworten auf die Fragen "Wer schafft bzw. erhält die Kulturlandschaft?", "Wer nutzt sie?" und dann "Wer profitiert in welchem Ausmaß von der Kulturlandschaft?" zu finden und so konkurrierende Landnutzungsformen, wie z.B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz, Tourismus, miteinander zu verbünden. Die zentrale Frage im Bereich der Naturschutzbiologie und dem damit

verbundenen Landschafts- und Ressourcenmanagement ist das Verhältnis der Bewohner und der Landschaft und externer Stakeholder. Es werden hier nicht nur ökologische, ökonomische und politische Fragen berührt, sondern in letzter Konsequenz auch ethische. (CHAN et al., 2007). Aus den zitierten Grundsätzen für einen Landschafts-Ansatz geht klar hervor, dass ein Land- und Ressourcenmanagement nur adaptiv, inter- und multidisziplinär funktionieren kann, besonders die Kombination zwischen Ökologen und Ökonomen wird als wichtig empfunden (CHAN et al., 2007), da das wirtschaftliche Überleben als wichtigster Teil für das Wohlbefinden gesehen werden kann (vgl. auch Kapitel 3.1 Klassifikation von Ökosystemleistungen, Seite 41).

Die Prinzipien eines Ökosystem/Landschafts-Ansatzes mit den damit verbundenen Zielen sind im LEADER-Programm, das für hier durchgeführte Projekt eine zentrale Rolle spielt, ebenso verwirklicht (siehe Kapitel 1.3 Einbindung in das LEADER-Programm, Seite 7). Diese Grundsätze wurden damit auch im Projekt mit einer in die Region passende Almwirtschaft verfolgt und letztendlich auch realisiert. Die dafür notwendige Konzeption und Entwicklungsarbeit ist nicht zuletzt ein zentraler Teil der vorliegenden Arbeit.

Im Zuge des vorliegenden Projektes wurden für ähnliche gelagerte almwirtschaftlich-touristische Projekte zehn Empfehlungen zusammengestellt, die die Anforderungen eines Landschafts-Ansatzes berücksichtigen (siehe Kapitel 8.2 Empfehlungen für die Praxis, Seite 220).

Adaptives Management

Das oben genannte adaptive Management wird in der Literatur entweder als grundsätzliche Herangehensweise oder sogar Philosophie eines Ökosystem-Managements gesehen, oder konkreter als Management-Framework für die praxisorientierte Lösung von Fragen zur Pflege und Management von natürlichen Ressourcen und Landschaften mit ihren Ökosystemen. Fragen in diesem Zusammenhang beschäftigen sich u.a. mit Mehrfachnutzen und mehrfachen Zielen der Stakeholder, wechselnden Maßstäben, unterschiedlichen Zielvorstellungen, reduzierten Leistungen bzw. eingeschränkten Möglichkeiten der Nutzung oder auch unterschiedliche Vollmachten und damit verbundenen Optionen (ALLAN & STANKEY, 2009). Es ergibt sich ein anderer Planungsansatz: Anstatt eines fixierten, einzelnen Plans, der trotz Informationsmangels und daraus resultierenden Unsicherheiten festgelegt und dem Modell der Landschaftsplanung folgend umgesetzt wird, wird eine Rückkopplungsschleife auf Basis von Evaluierung bzw. Monitoring (Lernprozesse) mit ihren Ergebnissen ein fixer Teil der Planung, um so in Schritten das gesteckte Ziel zu erreichen, mit vorerst unbekanntem Zwischenschritten (MURRAY & MARMOREK, 2003; WILLIAMS et al., 2009; DOREMUS et al., 2011). Die Herausforderung dabei ist, das Gleichgewicht zwischen längerfristigen Lernprozessen für zukünftige Planungen und kurzfristigen notwendigen Steuerungsmaßnahmen zu finden (ALLAN & STANKEY, 2009). Durch den fortwährenden Lernprozess sollten sich die Managemententscheidungen langfristig verbessern.

Die grundsätzliche, vereinfachte Vorgehensweise besteht darin, dass die Stakeholder im Rahmen von Workshops gemeinschaftlich die Situation mit den vorhandenen Daten analysieren. Daraus werden entsprechende Modelle entwickelt, die das untersuchte System nach Sicht der Stakeholder abbilden. Auf Basis der Modelle werden Lücken und Unwägbarkeiten im System fixiert und ein Managementplan und ein damit verknüpft Monitoring wird erstellt

(JOHNSON, 1999b).

Dieser Prozess kann auf drei Wegen beschritten werden. (1) "Versuch und Irrtum" - erste Entscheidungen werden mehr aufs gerade Wohl getroffen, aus diesen werden die mit den besten Ergebnissen ausgewählt und angewendet. (2) "Passiv-adaptiv" - unterschiedliche Ergebnisse aus den Entscheidungen werden dazu verwendet, sich für ein am Besten erscheinendes Modell zu entscheiden, welches daran anschließend als das beste Verfügbare gehalten und verfolgt wird; und (3) "Aktiv-adaptiv", bei dem zu einem Zeitpunkt vorhandene Daten dazu verwendet werden, ausgehend von einem vorhandenen Modell unterschiedliche Szenarien für die weitere Entwicklung zu entwerfen, auf deren Basis eine Entscheidung zwischen kurzfristigen Erfolgen und langfristiger Entwicklung getroffen wird, unter der Annahme, dass eines dieser Szenarien sich langfristig als richtig erweisen wird (WALTERS & HOLLING, 1990). Ansatz 1 kann so verstanden werden, dass er der Entwicklung eines Managementmodells dient bzw. ein solches optimieren hilft, der zweite Ansatz hilft bei der Auswahl eines optimalen Modells bei mehreren Möglichkeiten und Ansatz 3 hilft festzustellen, wie sich ein Modell unter sich ändernden Bedingungen entwickeln wird.

Der Ansatz des adaptiven Managements war zu Beginn des Projektes als solcher noch nicht bekannt, wurde aber implizit in weiten Teilen im Laufe des ersten Jahres immer mehr und mehr verwendet. Dadurch wurden nicht alle Grundsätze beachtet, jedoch zeigen die gemachten Erfahrungen im Vergleich im Laufe dieser Diskussion sehr gut die Möglichkeiten dieses Ansatzes auf (siehe auch JOHNSON 1999b).

Im vorliegenden Projekt diente als zugrunde liegendes Modell das Almbewertungsmodell (siehe Kapitel 5.7 Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almgebietes, Seite 86). Dieses wurde im Zuge des Projekts erweitert und an das konkrete Gebiet angepasst (z.B. Schaffung des Strukturtyps "Schipiste"). Die Rahmenbedingungen für das Projekt und der vorhandene Stand des Wissens führte zu einer Vorgehensweise, die am meisten dem oben zitierten Ansatz 1 entsprach. Die im im Kapitel 7.6 Entwicklungs- und Nutzungsszenarien (Seite 197) vorgestellten Szenarien entwickeln die gewonnenen Kenntnisse weiter, um Grundlagen für unter Umständen später notwendige Entscheidungen bereits vorbereitet zu haben, es wird hier der Ansatz 3 vorweggenommen.

Innerhalb des Projektes waren einerseits die rauen Bedingungen, die höheren Lagen, das Gelände und das sich dadurch ständig ändernde Futterangebot und andererseits der Spagat zwischen Kulturlandschaftspflege und Renaturierung und den Interessen der Schafbauern die größten Schwierigkeiten. Unbekannt war unter anderem die Entwicklung der Renaturierungsflächen und generell wie sich ein gehütetes Weideverfahren im Berggebiet umsetzen lässt und ob sich die Haltung der Tourismus-Vertreter und der nicht am Projekt beteiligten Grundeigentümer ändern würde.

Durch den Fokus auf Lernprozesse und Erfahrungsgewinne und dass diese integrierter Teil eines Management- bzw. Landschaftspflegeplanes sind, macht diese Methode sehr gut geeignet, in Projekten wie dem hier vorgestellten verwendet zu werden. Es können so Anforderungen der Wissenschaft auch direkt in einen praktischen, angewandten Teil transferiert werden. Maßnahmen in der Landschaft zur Nutzung können als Experimente vorgenommen werden, die notwendige Informationen und entsprechendes Wissen bringen können, was in weiterer Folge Unwägbarkeiten minimieren kann und eine höhere Sicherheit bei späteren Eingriffen unter wechselnden Bedingungen bringt (JOHNSON, 1999a). Um diesen Anspruch zu

genügen, muss Platz für eine räumliche Wiederholung der zu erprobenden Managementansätze sein, ein Nacheinander von unterschiedlichen Vorgehensweisen, die das gesamte System betreffen sind problematisch (WALTERS & HOLLING, 1990). Der letzte Punkt trifft zwar bedingt durch andere Voraussetzungen bei Planungsbeginn auf das Projekt zu, aber vermutlich durch das mehr als ausreichende Futterpotenzial im Gebiet konnte auch der räumliche Fokus immer flexibel gehalten und so keine negativen Auswirkungen festgestellt werden.

Entsprechend dem vorrangigen Ziel des Projektes, der Lammfleischproduktion, waren die wichtigsten Monitoring-Instrumente die Wiegen der Tiere im Laufe der Weidesaison und die GPS-Daten der jeweiligen Herden. Gemeinsam mit der erfolgten Analyse der Vegetation konnten so unmittelbar die wichtigsten Steuerungsgrößen (aufgenommenes Futter, Nutzungsverteilung, Besatzdichten) ausgewertet und adaptiert werden.

Im Projektverlauf war die größte Anpassung der Projektstruktur sicher die Teilung der Herde nach Status (Mutterschafe und säugende Lämmer - galt stehende adulte Tiere und juvenile). Dies brachte erstens eine bessere Anpassung des Energiebedarfes an das Futterpotenzial und gleichzeitig insgesamt eine bessere weil gleichmäßiger verteilte Nutzung des Futterangebotes insgesamt (siehe die Karten in Abbildung 6.20, auf Seite 129). Gleichzeitig wurde die Wasserversorgung optimiert, was auch durch die Zusammenarbeit aller Stakeholder möglich wurde, durch die Absprachen mit den Bergbahnen, die ihre Infrastruktur für die künstliche Beschneidung der Schipisten dafür zur Verfügung stellten. Im logistischen Bereich wurden Anpassungen im Bereich der Vorbereitungen für den Auftrieb vorgenommen: Eine ursprüngliche Kernaufgabe der am Weideprojekt teilnehmenden Betriebe war die Entwurmung der eigenen Schafe. Im ersten Projektjahr wurde nur ein Monitoring der Betriebe vorgestaffelt durchgeführt, die Entwurmung aber dem jeweiligen Eigentümer überlassen. In Folge zeigte sich aber ein deutlicher Befall der Herde mit Innenparasiten. Die Herde wurde nachbehandelt und die ursprüngliche Aufgabe wurde von den einzelnen Landwirten zentral von der Projektleitung übernommen. Dadurch konnte eine Verbesserung der Situation herbeigeführt und auch Synergieeffekte durch den zentralen Ankauf der entsprechenden Präparate und einheitlicher Verabreichung nach genauer Gewichtsfeststellung (Dosisberechnung) erreicht werden.

Alle diese Änderungen waren nur im Konsens mit allen Stakeholdern umzusetzen, im Rahmen der laufenden Prüfung der Aufgaben und Ziele, die unter anderem durch eine jährliche Nachbesprechung mit allen Beteiligten nach Ende der Weidesaison beschlossen wurden.

Maßstab und Dimension

Ein zentrales Konzept, das sowohl zeitlich und räumlich das Ausmaß von Prozessen und Mustern bestimmt, ist der Maßstab und der daraus abgeleitete Begriff der Dimension. Aus dem Maßstab und den festgestellten Dimensionen ergeben sich Hierarchien. Die gewählte Dimension bestimmt die Phänomene, die Untersuchungsgegenstand sein können. Die Tatsache, dass verschiedene Räume verschiedene Größenordnungen besitzen, hat Auswirkung auf die Methodik und umgekehrt definiert die Methodik die Untersuchungsobjekte. In der Kartographie wird dies mit dem Begriff des Maßstabsproblems umrissen (BASTIAN & SCHREIBER, 1999; LEVIN, 1992).

Über diesen geographischen Ansatz hinaus beschreibt ein Maßstab auch soziale und

politische Strukturen (SILVER, 2008), was sich in der Diskussion eines "Landschafts-Ansatzes" und der damit verbundenen Grundsätze zeigt. Für das Ressourcenmanagement ist damit die Kernfrage, ob die Management- bzw. Verwaltungsstruktur ("Governance") bzw. deren Ziele den naturräumlichen Strukturen bzw. der zu behandelnden räumliche Dimension (topisch, chorisch. . .) entspricht. Die Verwendung dieser Begriffe in den unterschiedlichen Disziplinen schafft aber auch die Chance, für fächerübergreifende Arbeiten wie der vorliegenden eine gemeinsame Basis zu schaffen. Es kann als Vorlage für eine einheitliche Beschreibung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Prozessen, mit allen untersuchten Interaktionen dienen (SILVER, 2008).

In der vorliegenden Arbeit spielen Managementziele und deren Erreichung eine zentrale Rolle. Die kleinste Einheit, die betrachtet werden muss, ist daher ein Biotop, das nicht zwingend eine Weidefläche sein muss. Jedoch ist für die Modellierung des Futterpotenzials eine feinere Auflösung zur Abbildung des Höhengradienten notwendig, die eine Abstufung innerhalb eines Biotops ermöglicht. Aufbauend auf die getroffene Biotopeinteilung wurden entsprechend den Zielen Strukturtypen abgeleitet, die zwar nach wie vor konkrete räumliche Objekte darstellen, jedoch die Landschaft weiter abstrahieren. Es sind diese zwei genannten Ebenen, auf die Maßnahmen und das Management abgestimmt werden müssen, da sie die Bausteine für das Gesamtsystem bilden, was sich nicht zuletzt in den Überlegungen zu den Ökosystemleistungen und der ökonomischen Bewertung abbildet. Um diese Abstimmung zu erleichtern und auf die zentralen Bereiche der Nutzung durch die Schafe zu fokussieren, wurden aufbauend auf die Biotope zusätzlich die Managementeinheiten geschaffen (siehe Kapitel 6.1 Managementeinheiten, Seite 121). Deren Strukturen und damit das Bild dieser Bereiche bestimmen ebenso die Möglichkeiten für andere Nutzungsformen, auch wenn hier die landwirtschaftliche im Vordergrund steht. Sie bilden die Einheiten, wo mögliche Konflikte entstehen oder aber auch gelöst werden können, über entsprechende Absprachen und Übereinkommen über die passenden sozialen Strukturen ("Governance"). Es sind also folgende Management-Objekte Bestandteil des Systems: Die Schafherde, einzelne Biotope, die Managementeinheiten - beides also Ausschnitte der Landschaft also solches - und die im Gebiet vorhandene Infrastruktur. Bei den Biotopen spielen auch diejenigen eine Rolle, die nicht als Weide genutzt werden, die wichtigsten sind hier die Wälder. Gerade eine gemeinschaftliche Nutzung von Infrastruktur bedarf klarer, transparenter Regeln. Ein wichtiges Beispiel sind hier Straßen und Wege (Wegerechte), da damit auch ein entsprechend hoher finanzieller Aufwand verbunden ist, besonders im Berggebiet.

Direkt vor Ort im Untersuchungsgebiet werden dafür die Stakeholder wirksam, die das Gebiet direkt nutzen oder Grundeigentümer sind (siehe Kapitel 1.3 AGRAM: Innovatives Alpmangement zur Bewirtschaftung der alpinen Kulturlandschaft, Seite 5). Es handelt sich hier, neben dem Schaf- und Ziegenzuchtverband, um die Agrar- und Almgemeinschaft Ennslingwald, die Hauser Kaibling Bergbahnen, die Gemeinde Haus im Ennstal und die Vertreter der Jagd. Anzumerken ist, dass die Agrar- und Almgemeinschaft wiederum ein Zusammenschluss von 13 Landwirten ist, die aktuell hauptsächlich die Wälder im Projektgebiet bewirtschaften, aber auch Weiderechte im Gebiet besitzen.

Von extern und übergeordnet wirken als maßgebliche Vertreter der politischen Verwaltung die Agrarbezirksbehörde und für die Regionalentwicklung das LEADER-Management, da es zu Projektbeginn auch als Geldgeber fungierte. Die Schnittstelle zu diesen Einheiten bildet der

Projektverantwortliche in Person des damaligen Obmannes des steirischen Schaf- und Ziegenzuchtvereines. Wichtig ist hier, dass von diesen Institutionen ausgehende Einflussnahmen als Vorgaben formuliert werden, nicht als konkrete Handlungsanweisungen, was aber in der Realität der Gesetze kaum möglich ist.

Ziel eines Managements muss es sein, den Fokus weg von reiner Ertragsoptimierung hin zum Erhalt eines sozio-ökologischen Gesamtsystems zu verschieben. Dazu sind Organisationseinheiten, die aufeinander aufbauen und jeweils für eine Maßstabebene verantwortlich sind, eine mögliche Lösung (SILVER, 2008). Im Rahmen des Projektes konnte diese Anforderung erfüllt werden. Der Schäfer hatte vor Ort direkt auf der Weide (Biotop) Handlungsfreiheit; Absprachen mit dem Schaf- und Ziegenzuchtverband, meist unter Einbeziehung oder Beratung der HBLFA Raumberg-Gumpenstein sorgten gemeinsam mit ihm für eine Beachtung des gesamten Weidegebiets und den weiteren Stakeholdern (Jagd, Forst). Der durch das Projekt möglich gewordene Verein "Schafsinn" (siehe Kapitel 5.2 Touristische Nutzung des Untersuchungsgebietes, Seite 66) koordiniert die Belange des Tourismus mit dem Schafzuchtverband und damit den Besitzern der Tiere und könnte in weiterer Folge die Rolle einer zentralen Steuerungsgruppe übernehmen, da hier auch Vertreter der Gemeinde beteiligt sind und so eine Schnittstelle zur gesamten Region vorhanden ist.

"Land sparing" und "Land sharing" - Natur und Kultur

Ein gesellschaftlich wichtiges Ziel im Landschafts- bzw. Ressourcenmanagement ist der Erhalt der Biodiversität. Es werden hier unterschiedliche Strategien diskutiert, die unter den Schlagwörtern "Land sparing" und "Land sharing" zusammengefasst werden. Diese Konzepte beinhalten eine Landschaft als Ganzes ausschließlich entweder für eine sogar intensive Landwirtschaft ohne weitere Ziele zu verwenden und dafür andere Gebiete vollständig aus der Nutzung zu nehmen, auszusparen ("sparing"). Letztere dienen dann allein dem Schutz der Biodiversität. Die dazu entgegen gesetzte Strategie ist, im Gebiet geteilt ("sharing") beide Ziele (Produktion und Schutz) gemeinsam zu erreichen.

Es sollen so Nahrungsgrundlagen einer ständig wachsenden Weltbevölkerung gesichert werden und gleichzeitig die Biodiversität erhalten bleiben (GREEN et al., 2005; FISCHER et al., 2008). Durch die ausschließliche, intensive landwirtschaftliche Nutzung jener Gebiete und mit den dort erzielten hohen Erträgen soll ermöglicht werden, dass andere Gebiete von einer Nutzung ausgespart bleiben können ("Land sparing"), da durch die intensive Produktion in anderen Teilen genügend Nahrungsmittel vorhanden sind.

Im Gegensatz dazu soll der Schutz der Biodiversität und die Produktion von Nahrungsmitteln durch Anbaumethoden und gezielten Maßnahmen beim "Land sharing" garantiert werden. Dafür wird auch der Begriff des "Wildlife friendly farming" verwendet, also einer für Wildtiere verträglichen Landwirtschaft. Damit ist jedoch eine Einengung auf zoologische/wildtierbiologische Gesichtspunkte vorhanden, was auch in der Literatur sich widerspiegelt, da meist anhand von Daten zur Vogelwelt für eine Analyse herangezogen werden, wie etwa in der einflussreichen Arbeit von GREEN et al. (2005).

Diese Diskussion hängt stark von Definitionen, den verwendeten (heuristischen) Modellen und vor allem von den betrachteten Systemen ab. Die Grundlage dieser Diskussion ist, dass es noch natürliche oder zumindest weitgehend naturnahe Ökosysteme und Landschaften gibt,

deren Schutz vor Eingriffen und Nutzung zum Erhalt der Biodiversität höchste Priorität haben muss.

In Mitteleuropa mit seinen durch traditionelle, extensive Nutzungsformen geprägten Kulturlandschaften ersetzen diese in weiten Teilen natürliche, unbeeinflusste Räume. Dadurch wird jedoch der Diskussion für den Alpenraum die Grundlage letztendlich entzogen, da eine Nutzung, wie bereits diskutiert, ein integraler Bestandteil einer Kulturlandschaft ist, egal ob traditionell oder moderner Prägung. Eine industrialisierte, hochintensive Landwirtschaft wie in den begünstigten Ebenen außerhalb des Alpenraumes bleibt hier bei diesen Betrachtungen jedoch ausgespart.

Viele der Lebensräume und Arten, die unter der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie und der Vogelschutzrichtlinie der EU geschützt sind, hängen entweder direkt davon ab oder sind zumindest mit extensiven, regionaltypischen landwirtschaftlichen Nutzungsformen verbunden. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass 255 Arten und 57 Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse in enger Verbindung zur Landwirtschaft stehen (EUROPEAN COMMISSION, 2014). Dies lässt sich auch am Untersuchungsgebiet feststellen, das Anteile an ein Schutzgebiet nach der Vogelschutzrichtlinie besitzt (siehe Kapitel 5.1 Naturräumliche Übersicht: Projektgebiet und Weideflächen, Seite 62). Dem Prinzip des "Land sparing" folgend, hieße das, dass sich die Landwirtschaft aus den entsprechenden Gebieten zurückziehen würde, mit entsprechenden Änderungen im Landschaftsgefüge. Es würde also das Klimaxszenario eintreten, mit allen Folgen für die im Schutzzweck genannten Arten (siehe Kapitel Entwicklungs- und Nutzungsszenarien, Seite 195).

Für spezielle Hot Spots in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft mag dies durchaus notwendig und gewünscht sein, als flächendeckende Strategie kann es in durch menschliche Kulturnahme grundlegend geprägten Landschaften im Alpenraum nicht (mehr) funktionieren - es ist jedoch immer die betrachtete Maßstabsebene zu sehen (siehe Kapitel 8.1 Maßstab und Dimension, Seite 211). Es spiegeln sich in der Diskussion grundlegende Annahmen und Unterschiede in den Anschauungen wieder, wie sie auch zwischen Naturschutzbiologie und Renaturierungsökologie zu finden sind: Erstere geht in vielen Fällen nach wie vor von unberührten Ökosystemen aus, die Basis der Renaturierungsökologie ist eine bereits vorhandene Degradation, die es zum Besseren hin zu beeinflussen gilt.

Zusätzlich stellt sich wie oben bereits angedeutet die Frage des Maßstabs. Auf Biotopenebene mag so eine Trennung nach Zielen möglich, notwendig und auch erfolgreich sein, begibt man sich aber auf die chorische Ebene, befinden wir uns in einer Multifunktionslandschaft, die allgemein gesprochen öffentliche Güter zur Verfügung stellt. Wie bereits im Abschnitt Maßstab und Dimension (Seite 211) erwähnt, ist ein effizientes Ressourcenmanagement nur über die Berücksichtigung sowohl der topischen wie auch der chorischen Ebene möglich und gerade letztere ist es ja, die bei "Land sparing" angesprochen wird (FISCHER et al., 2008; BASTIAN & SCHREIBER, 1999).

Letztendlich dreht sich die Frage, welche Strategie nun die bessere sei, um die möglichen landwirtschaftlichen Erträge. Die Ergebnisse in der Literatur bieten kein eindeutiges Bild. Der Grund dafür mag in den unterschiedlichen untersuchten Systemen liegen (EGAN & MORTENSEN, 2012). In inneralpinen Regionen zeigen sich im Rahmen des grundlegenden Strukturwandels durch die erschwerten Konkurrenzbedingungen ähnliche Phänomene: In den Gunstlagen der Täler erfuhren die Betriebe eine Vergrößerung und damit verbunden Intensivierung der

Bewirtschaftung, während extensive Flächen entweder nur mehr im Nebenerwerb genutzt wurden oder zugunsten anderer Bewirtschaftungsformen (Forst, Tourismus) vollständig aus der traditionellen landwirtschaftlichen Nutzung fielen ("Wachse oder Weiche"). Dies führte zu einer geringeren Produktion in den betroffenen Gegenden (SCHERMER, 2010). Es entstanden dadurch auch die Probleme, zu deren Lösung die vorliegende Arbeit beitragen möchte ("Kulturlandschaftswandel", vergleiche Kapitel 3.4 Ökosystemleistungen und öffentliche Güter - Versuch einer Zusammenfassung, Seite 51).

Genau diese Entwicklung führte jedoch auch zu einer Diversifizierung der Nutzung und vor allem der Einkommensquellen. Kleinere Betriebe mit einer vielseitigen Betriebsstruktur können flexibler reagieren. Sie können ihre Leistungen im Sinn einer multifunktionalen Landwirtschaft auch besser in die sich ändernden Erwartungen der Gesamtgesellschaft integrieren. Gerade Nebenerwerbsbetriebe haben gezeigt, dass die Kombination von Landwirtschaft und außerlandwirtschaftlichem Erwerb einen Puffer gegenüber Preisschwankungen für agrarische Produkte schafft. Multifunktionalität schafft hier so auch die Voraussetzungen für ein widerstandsfähiges, resilientes, flexibleres System, das dem ländlichen Raum möglicherweise erst das Überleben sichern hilft. Für die Überlebensfähigkeit ist allerdings wichtig, dass externe Einkommen nicht dauerhaft für die Finanzierung der Landwirtschaft herangezogen werden (SCHERMER, 2010).

Die Kulturlandschaft in den Alpen wurde durch die Viehwirtschaft geprägt, mit den unmittelbaren Eingriffen Beweidung und Mahd. Dazu war die Forstwirtschaft als wichtiger Rohstofflieferant ein weiteres Standbein. Je nach konkreter geographischer Lage und den vorherrschenden Umweltbedingungen haben sich daraus unterschiedliche Nutzungskonzepte entwickelt. Im 20. Jahrhundert kam der Tourismus sowohl als aus ökonomischer als auch (landschafts-) ökologischer Sicht bedeutende Nutzung dazu. Die Land- und Forstwirtschaft hat als Ziel die Produktion marktfähiger Güter ("commodity outputs"), erzeugt aber zusätzlich auch viele nicht marktfähige ("non-commodity outputs" bzw. auch öffentliche Güter, siehe OECD: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 2001; COOPER et al. 2009). Darin liegt der Kern der Multifunktionalität, von der der Tourismus profitiert, in dem er in vielen Ausprägungsformen die nicht marktfähigen Güter nutzt bzw. auf diesen aufbaut (COOPER et al., 2009). Die Prozesse sind ineinander verschränkt, das eine funktioniert ohne das andere nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand (siehe Kapitel 2.2 Nutzung - Management - Pflege, Seite 19).

Darin liegen aber auch die im vorherigen Abschnitt angedeuteten Ursachen für mögliche Konflikte, speziell wenn noch weitere Stakeholder dazukommen. Speziell geht es hier um die zwei großen Gruppen, die auf der einen Seite den Erhalt der Umwelt im Sinne von Natur als oberstes Ziel sehen und andererseits um Gruppen bei denen die Nutzung im Vordergrund steht, sei es im Sinne der Versorgungsleistungen (Land- und Forstwirtschaft) oder anderen wie dem Tourismus bzw. der "Freizeitindustrie", die von den Versorgungsleistungen abhängigen kulturellen Ökosystemleistungen profitieren. Ein einfaches Beispiel aus dem Projekt sind die Gastronomiebetriebe: Generell profitieren diese von der Schafherde, erstens als zusätzliche Attraktion für zusätzliche Kunden und zweitens, mit den Speisen auf Basis von Lammfleisch als authentisches Qualitätsprodukt, besitzen sie ein Alleinstellungsmerkmal. Andererseits jedoch kommt es es wieder zu Beschwerden, wenn Touristen durch z.B. Verschmutzungen durch Kot sich belästigt fühlen (siehe Kapitel 8.2 Stakeholder und ihre Ziele, Seite 217).

Abbildung 8.2: Im behütetem Verfahren sind Nutzungskonflikte am flexibelsten zu lösen oder zumindest zu minimieren. Die Herausforderung dabei besteht kompetentes Personal zu finden, da die Tradition der Schäferei in Österreich im Gegensatz zu Deutschland nicht mehr existiert.

Der Strategie für ein großräumiges, flächendeckendes Landschaftsmanagements in Form des "Land sparing" für einen bestmöglichen Erhalt der Biodiversität einer alpinen Kulturlandschaft kann auf Basis des Modells, der Konzeption und der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit nicht gefolgt werden, weil damit die Menschen aus Teilen der Landschaft ausgesperrt werden (siehe auch den Abschnitt zum "Ecosystem approach" der Biodiversitätskonvention). Dies schließt jedoch nicht aus, dass einzelne Gebiete, die schutzwürdig sind und deren Prozesse bzw. Schutzgüter nicht von menschlichen extensiven Nutzungsformen abhängen, in Form eines Schutzgebietes vor dem Zugriff des Menschen bewahrt werden. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass eine Unterversorgung mit Nahrungsmitteln oft auf Verteilungsprobleme zurückzuführen ist, was mit so einer strikten Teilung unter Umständen noch verschärft werden könnte.

8.2 Zusammenfassende Bewertung des Projekts, "Lessons learned"

Sowohl die Stakeholder, als auch die Kooperationspartner wie Förderungsstellen, Behörden und Gebietskörperschaften zeigten sich nach den ersten Projektjahren mit den präsentierten Ergebnissen zufrieden, was auch in unterschiedlichen Stellungnahmen ersichtlich ist (GUGGENBERGER et al., 2014). Aus den Statements kann eine deutliche Zustimmung zur positiven Wirkung der Schafherde innerhalb des multifunktionalen Gefüges am Hauser Kaibling abgelesen werden. Wenn überhaupt, werden Entwicklungsempfehlungen nur im Bereich noch möglicher Nutzungskonflikte gegeben, wobei die Führung der Herde durch einen Schäfer als Schlüssel zur Lösung angesehen wird.

Diese Identifizierung mit dem Projekt ist unbedingt notwendig und muss zur Bildung

einer Solidargemeinschaft führen. Trotz aller Sorgfalt bleibt die Landwirtschaft ein Arbeitsgebiet mit enormen Risiken. Diese Risiken treffen im Fall der Erkrankung oder des Verlustes von Tieren den einzelnen Landwirt oder im Fall von größeren Ereignissen kann es auch die gesamte Projektgruppe betreffen. Als Gesinnungsgemeinschaft können für diese Fälle solidarische Kompensationsmaßnahmen geplant werden. Ein Teil des Weidezinses kann etwa als Rücklage für Tierverluste voraus geplant werden. Ebenso kann finanzielle Unterstützung für die Behandlung der Tiere bereitgestellt werden. Die Solidarhaftung ist dort sinnvoll, wo der einzelne Landwirt zufällige Nachteile erleidet. Dies setzt voraus, dass alle gemeinschaftlich beschlossenen Maßnahmen auch sorgfältig umgesetzt werden. Keine Gemeinschaft wird einen Landwirt unterstützen wollen, der z.B. kranke Tiere zum Auftrieb bringt. Risiken, die die gesamte Gruppe betreffen, wie z.B. schlechtere Zunahme durch einen verregneten Sommer oder das Ausbrechen einer Tierseuche, die die ganze Herde betrifft, brauchen nicht solidarisch abgedeckt werden. Hier trägt das Risiko jeder für sich.

Als Endprodukt aller Bemühungen stand als erstes das Lammfleisch (marktfähiges Gut) als Produkt mit all den Vorzügen im Vordergrund. Auf dieser Basis der extensiven Weidenutzung konnte für die anderen Stakeholder über die damit vorhandenen nicht-marktfähigen Güter ebenfalls Nutzen generiert werden.

Stakeholder und ihre Ziele

Bereits während der unmittelbaren Projektlaufzeit zeigten sich erste Erfolge und eine im gesamten positive Dynamik, die unmittelbar aus den gemachten Erfahrungen entstanden. Im Zentrum steht hier als erstes, dass das Projekt "Almlamm" auch nach Auslaufen der LEADER-Förderungen weitergeführt wird und die weitere Zukunft auch positiv bewertet werden kann.

Es muss allen Beteiligten klar sein, dass die Nutzung verbuschender Flächen vom Standpunkt der Tierernährung Nachteile bringt, der langfristige Nutzen darf aber ebenso wenig aus den Augen verloren werden. Eine umsichtige Weideplanung mit der Ausweisung von Renaturierungsflächen und vollwertigen Weideflächen mit einer Zuweisung von Prioritäten ist notwendig. Dies kann nur im Sinne eines Gesamtansatzes für die Landschaft (siehe den Abschnitt zum "Ecosystem approach - Landscape approach", Seite 206) durch Einbeziehung aller Beteiligten passieren, auch wenn hier unterschiedlichste Interessen zu berücksichtigen sind, die mit Tierhaltung und landwirtschaftlichen Nutzung im vielleicht vertrauten Sinne nicht unmittelbar verbunden werden. So haben immer wieder Baumaßnahmen im Rahmen der Erschließung als Schigebiet unmittelbare Auswirkungen auf das Weidemanagement, z.B. auch wenn "nur" unter Umständen ein bestimmter Weg zu einer bestimmten Zeit ohne Absprache bzw. gegenseitige Information, und sei es auch nur kurzfristig, blockiert ist, was unter Umständen z.B. zu einem Problem bei der Wasserversorgung der Tiere führen kann. Sind Weideflächen durch Grabungsarbeiten betroffen, sind die Auswirkungen naturgemäß tiefgreifender.

Die Schlüsselrolle bei solchen Projekten kommt dem Schäfer bzw. Hirten zu: Er lenkt und führt die Herde und ist unmittelbar für die konsequente Umsetzung verantwortlich und damit für die Erreichung der Renaturierungsziele und umgekehrt muss er sich um das Wohlbefinden der Herde kümmern und ist so ein unbedingt notwendiger Partner bei den Planungen solcher Projekte. Nicht nur als klassischer Schäfer, auch bei einer Koppelhaltung

ist der Hirte der Schlüsselfaktor direkt vor Ort und der Brennpunkt der unterschiedlichen Interessen von Grundeigentümern, Schafhaltern und externen Stakeholdern wie z.B. Jagd oder Tourismus. Der Schäfer oder Hirte erbringt den Kompromiss, der letztendlich das Projektziel darstellt.

Die Bewirtschaftung des Projektgebietes durch den gemeinschaftlichen Auftrieb einer Schafherde im vorgestellten Ausmaß beeinflusst grundlegend das Gefüge der Landschaft. Eine Aufstellung von sowohl positiven Wirkungen wie auch möglichen Nachteilen zeigt Tabelle 8.1. Besonders hervorzuheben aus dem Bereich der Landwirtschaft ist sicher die langfristige Sicherung des Einkommens der beteiligten Schafbauern und der Wertschöpfungskette, über die Schaffung der "Genusregion Ennstal-Lamm" (siehe Kapitel 1.3 Einbindung in das LEADER-Programm, Seite 7).

Insgesamt wurden während der Projektlaufzeit folgende Zwischenziele erreicht:

- Bekanntmachung des Produktes "Ennstal Lamm" - Durch die Projekte "Almlamm" und "Schaferlebnis", welche sich in den Jahren am Hauser Kaibling etabliert haben, konnte das Produkt "Ennstal Lamm" im heimischen Bereich und auch darüber hinaus bekannt gemacht werden.
- Bewusstseinsbildung für regionale Produkte - Verwendung von heimischen Produkten (Lammfleisch) in der regionalen Gastronomie. Die Krummholzhütte, einer der Hütten (Gastronomiebetriebe) am Hauser Kaibling, ist "1. Genusshütte Österreichs" und verwendet Lammfleisch der Ennstaler Schafbauern.
- Aufwertung und Attraktivierung des Hauser Kaibling als Ausflugsziel
- Werbewirksamkeit - Da die behirtete Beweidung mit einer größeren Herde (im Durchschnitt zwischen 650 und 800 Tieren) in unseren Regionen bis jetzt nur vereinzelt begonnen wird, konnten damit sicher aus touristischer Sicht schon viele werbewirksame Aktionen gesetzt werden. Werbe- und Marketingmaßnahmen für die Gemeinde Haus im Ennstal und dem Hauser Kaibling sind durch diese einzigartigen Projekte auf vielerlei Art und Weise unterstützt und gefördert worden.

Speziell der Verein "Schaferlebnis am Hauser Kaibling" (siehe Kapitel 5.2) schafft hier die Synergien zwischen dem landwirtschaftlichen "Almlamm" und der touristischen Nutzung des Gebietes. Der Verein bezweckt grundsätzlich die Wahrung der Interessen seiner Mitglieder und wird auch zukünftig seine Tätigkeiten ausüben. Durch die Positionierung an dieser Schnittstelle kann dem Verein bei der Umsetzung seiner Aufgaben eine Schlüsselfigur zugestanden werden. Damit verbunden ist aber auch zumindest eine Teilverantwortung für die reibungslose Weiterführung des Projektes "Almlamm" und kann nur dann funktionieren, wenn die Schafbauern als Besitzer der Tiere weiter bestehen bleiben. Die nachfolgend aufgeführten ehrgeizigen Ziele lassen sich nur gemeinsam mit aktiven Landwirten erreichen, im Sinne einer Multifunktionslandschaft.

- Erhaltung einer umweltgerechten und lebenswerten Kulturlandschaft durch Vernetzung von Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Gewerbe und Kultur der Region
- Wirtschaftliche Stärkung der Region durch Branchen übergreifende Zusammenarbeit
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raums durch Produktinnovation,

Nutzungsziel	Gewinn-Erträge-Vorteile	Verzicht-Verluste-Nachteile
land- und forstwirtschaftliche Raumnutzung		
Tiergesundheit	artgerechte Tierhaltung positive Beeinflussung des Stoffwechsels und der Entwicklung erhöhte Fruchtbarkeit	Verzicht auf Produktmaximierung erhöhtes Ausfalls- bzw. Erkrankungsrisiko
Arbeit Förderungen	Brechen von Arbeitsspitzen im Sommer ÖPUL: Alpung und Behirtung höherwertige Produkte durch Genussregion "Ennstal Lamm"	Abtrieb trächtiger Schafe Finden von qualifiziertem Hirten, Almpersonal neue Förderperiode noch ungeklärt
Fleisch	Direktvermarktung von Almfleischprodukten kompensatorisches Wachstum und Gewichtszunahme der Tiere in der Winterperiode Futterzukauf und Flächenpacht im Tal geringer bzw. fehlend	beschränkter Markt - teilweise mit Tendenz zu Niedrigpreisniveau Verzicht auf Fleischzuwachs während der Alpungsperiode höhere Kosten für die Endmast
Holz Jagd	Holzzuwächse bessere Äsungsflächen Jagdpachterlöse Verkauf von Abschüssen und Trophäen	Durchforstungsrückstände erhöhter Koordinierungsbedarf, Zäune Wildschäden auf Weidefläche und im Wald Verzicht auf Pachteinnahmen bei Gemeinschaftsjagden
nicht-landwirtschaftliche Raumnutzung		
Tourismus	Vermietung und Verpachtung Jausenstation geführte Touren, Exkursionen	Ausbau der Hütten zeitweise Belästigung, mitunter auch Vandalismus zusätzliches Personal Bau von neuen Wanderwegen, Mountainbikestrecken
Ökologie	Renaturierung der Almweide Erhaltung der Biotoptypen Beweidung vermindert Erosionsprozesse durch Festigung der Grasnarbe	Erweiterung der Skipisten Entstehung von Viehritten bei mangelndem Management
Gesellschaftlich	Bewahrung hochalpiner Wirtschaftsformen, Tradition und Werte	möglicherweise Vereinsamung von Almbewirtschaftern, Hirte und Personal

Tabelle 8.1: Auswirkungen und Einflussgrößen auf einzelne Systemkomponenten durch das Projekt "Ennstal Lamm".

Angebots- und Dienstleistungsentwicklung schwerpunktmäßig rund um das "Ennstal Lamm"

- Kooperations- und Netzwerkaufbau sowie professionelle Planung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten rund um das "Ennstal Lamm" zur Erhöhung der Wertschöpfung in der Region
- Informationsveranstaltungen und Herausgabe von Informationen sowie Besprechungen, Versammlungen, Innen- und Außenmarketing.

Größtenteils werden die Möglichkeiten für Einnahmen direkt aus dem Projekt bereits ausgeschöpft und umgesetzt. Direkte Einkommensmöglichkeiten für den Hauser Kaibling in touristischer Hinsicht sind:

- Ausgleichszahlungen der Hauser Kaibling Bergbahn und anderen Stakeholdern für Pistenpflege, Düngung, Erosionsschutz
- Tätigkeiten des Vereins "Schaferlebnis am Hauser Kaibling": Bewusstseinsbildung Bedeutung des Schafes am Berg - Themenweg

- Veranstaltung des jährlichen “Almlammfestes” durch den steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverband gemeinsam mit der Gemeinde Haus im Ennstal, als Teil eines Tourismuskonzeptes und gleichzeitig zur Verankerung des Projektes innerhalb der lokalen Bevölkerung
- Almauftriebsfest (noch nicht implementiert)
- Genussregion “Ennstal Lamm”: Attraktivität vom Lammfleisch und Lammprodukten steigern
- Regionalität und Heimatbezug: Lamm wird im Ennstal geboren, wächst im Ennstal auf und wird im Ennstal geschlachtet und verpackt
- Direktvermarktung: Lammprodukte auf der Alm, Lammgerichte am Berg
- Dienstleistungen im Freizeit-, Kultur- und Bildungsbereich: Bewusstseinsbildung, Schule auf der Alm, Alm- und Naturführer, geführte Almwanderungen und Exkursionen, Arbeiten auf der Alm (Bergwaldprojekt), Seminare für Führungspersonal, Produktion von Lebensmitteln erlebbar machen, Ausbildung von Hirten bzw. Schäfern (in Teilen implementiert).

Empfehlungen für die Praxis

Im Zuge der Arbeiten im Rahmen des Projektes zeigte sich, dass für eine wissenschaftlich und fachlich fundierte Implementierung immer der Faktor Mensch als erstes im Mittelpunkt zu stehen hat, was sich im Verlauf der präsentierten Diskussion der Literatur und vorhandener Ansätze bereits abgezeichnet hat. Das Management natürlicher Ressourcen und Landschaften bedeutet in vielen Fällen letztendlich die Entscheidungen der vor Ort lebenden Menschen zu beeinflussen und erst in zweiter Linie zu versuchen direkt natürliche Prozesse zu steuern (ST.JOHN et al., 2014).

Es wurden implizit die Vorgaben des adaptiven Managements und eines “Landschafts-Ansatzes” verfolgt. So wurde mit jeder Gruppe (Stakeholder) eine Stärken-Schwächen und eine Chancen-Gefahren Analyse (SWOT) durchgeführt. Aus einer Auswertung und Gruppierung der Ergebnisse zeigten sich grundlegende Punkte quer über alle Gruppen und Partner.

Folgende zehn Grundsätze stellen den Kern der eigenen gewonnenen Erkenntnisse aus dem Projekt dar. Sie fassen die zentralen Punkte des Projektes zusammen (vergleiche GUGGENBERGER et al. (2014)).

Gemeinsame Projektziele entwickeln und definieren, in denen sich alle Projektgruppen wiederfinden

Die Vor- und Nachteile der gemeinsam entwickelten und definierten Ziele müssen für jede Gruppe klar sein. Es ist eine Steuerungsgruppe, in der Vertreter von jeder Projektgruppe beteiligt sind, einzurichten. Netzwerke sind zu nutzen und die Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Naturschutz, Jagd und Tourismus muss gestärkt werden. Der Respekt und die Wertschätzung innerhalb der Projektgruppen sind maßgeblich entscheidend für den Erfolg des Projektes. Wenn notwendig, ist der Nutzen monetär zu bewerten, damit die Grundfinanzierung gesichert ist.

Finanzierung absichern

Vorhandene Netzwerke innerhalb der Projektgruppen sollen genutzt werden, vor allem um Gönner und Fürsprecher zu finden, die das Projekt befürworten und akzeptieren. Innovative Gedanken sollten zugelassen werden, um das Projekt weiter zu entwickeln und ihm eine Dynamik zu geben. Speziell in der Startphase sind alle Fördertöpfe für eine Anschubfinanzierung auszuschöpfen, um sich auf die Projektarbeit im eigentlichen Sinne konzentrieren zu können. Dazu ist es vorteilhaft, Personen in das Projektteam zu integrieren, die die aktuelle Förderungslandschaft kennen. Eine langfristige finanzielle Eigenständigkeit ist, wenn irgendwie möglich, jedoch auf jeden Fall anzustreben.

Gezieltes Weidemanagement durchführen

Vor Beginn der Saison ist ein Weideplan zu erstellen, damit alle vordefinierten Ziele, sowohl landwirtschaftliche, ökologische und gemeinschaftliche, erreicht werden können. Die Ziele umfassen nicht nur die der Produktion, auch Renaturierungsphasen und Pflegemaßnahmen sind vorab als Ziel festzulegen, sie dienen nicht zuletzt längerfristig der Absicherung der Weidetätigkeit im Gebiet und bilden die notwendigen Zwischenschritte des adaptiven Managements. Auch ist eine laufende Abstimmung mit Tourismuskonzepten, Veranstaltungen, möglichen Eingriffen im Gebiet und ähnlichem gemeinschaftlich festzulegen.

Koppeln und Zäune sind in Absprache mit Jagdverantwortlichen zu errichten, bestehende Wildwechsel zu berücksichtigen. Es wird vom Tal ausgehend beweidet und mit der Vegetationsentwicklung weiter gezogen. Durch gezielte Beweidung vorhandener Pistenflächen müssen weniger Maschinen zur Pflege eingesetzt werden. Ein systematisches Zäunen oder Hüten ist notwendig, damit keine Übernutzung stattfindet und das Gebiet gleichmäßig beweidet wird, um die Qualität der Weiden zu erhalten.

Um Schutz vor natürlichen Feinden zu gewährleisten, sind für die Zukunft Herdenschutzmaßnahmen vorzusehen. Eine Teilung der Herde mit passenden Weideverfahren, je nach Ressourcen kann hier weitere Optimierungsmöglichkeiten bieten.

Flexible Anpassung der Projektstrukturen ermöglichen

Zu Beginn eines Projektes ist es wichtig, Strukturen zu schaffen und nach und nach die Verantwortung vom Projektinitiator an andere Personen zu übertragen, damit sich jeder verantwortlich fühlt und sich jeder besser mit den Projektstrukturen identifizieren kann. Mit Verantwortung wird auch eine gewisse Wertschätzung transportiert z.B. Selbstorganisation von Auf- und Abtrieb, Aufgaben an die nachfolgende Generation übertragen etc.

Flexible Projektstrukturen sind wichtig, damit diese ständig angepasst und weiterentwickelt werden können und so einer notwendigen Dynamik im Projekt nicht im Wege stehen. Die Gesundheit und das Wohl der Tiere stehen an erster Stelle, denn ohne die Tiere gibt es auch kein Projekt.

Ausnutzung der Projektgemeinschaft

Es ist besonders wichtig, dass ein Weideprojekt auch immer von allen als gemeinsame Leistung betrachtet wird. An dieser Bindung muss von Anfang an gearbeitet werden. Diese lässt sich aber auch zum Vorteil aller nutzen. Die Organisation von gemeinsamen Einkäufen und der gemeinsame Transport zu den Auf- bzw. Abtrieben ist vor allem für Kleinbauern sehr vorteilhaft und entlastet die Verkehrssituation. Wenn einzelne Schafe über den Sommer zuhause bleiben müssen, können diese auf einer gemeinsamen Weide gehalten werden, denn Schafe sind Herdentiere und keine Einzelgänger.

Intakte Infrastruktur

Eine gut funktionierende Infrastruktur ist die Basis für eine effiziente Projektdurchführung. Sie erleichtern die Tierkontrolle und machen es dem Schäfer möglich, das Almgebiet leichter zu erreichen. Die Erreichbarkeit ist auch ausschlaggebend dafür, ob eine Kontrolle vom Heimbetrieb (ein- bis zweimal wöchentlich) aus möglich ist. Ist die Almfläche nicht erschlossen, kann bereits der Zustieg sehr mühsam sein. Um das gesamte Projektkonzept umzusetzen, muss die Erreichbarkeit für Touristen mit einer Seilbahn oder einer Mautstraße gewährleistet sein.

Informationsfluss und Transparenz gewährleisten

Die regionale Bevölkerung sollte von Beginn an über das Projekt informiert werden. Einzelne Projektphasen müssen transparent gehalten werden, um Missverständnisse zu vermeiden und Erfolge hervorzuheben. Es sollten regionale Informationskampagnen gestartet werden, z.B. über regionale Zeitungen oder Gemeindeversammlungen (siehe auch den Punkt zur Öffentlichkeitsarbeit).

Produktentwicklung und Qualitätsmanagement

Regionalität ist ein wichtiges Thema in der heutigen Gesellschaft und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Kunden wollen wissen, wo und wie das Produkt erzeugt wird. Die Erzeugung von Qualitäts- und Nischenprodukten sollte oberste Priorität haben. Die Qualität kann durch wissenschaftliche Daten und mit der Teilnahme an Prämierungen bestätigt werden. Jeder der Projektpartner muss sich mit den erzeugten Produkten identifizieren und eine Kontinuität in der Lammfleischproduktion muss gewährleistet sein.

Angebot von Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen und nutzen

Aus- und Weiterbildung sollten zentrale Themen in solchen Projekten sein. Zu Beginn der Saison muss das Tourismuspersönal über die wichtigsten Eckpunkte der kommenden Saison informiert werden, somit können Touristen und Wanderer bereits in der Hütte kompetent und zielgerichtet unterrichtet werden.

Für beteiligte Landwirte und Interessierte sollte mindestens einmal im Jahr ein Kurs von Experten (Schäfer, Tierarzt, Wissenschaft etc.) zu verschiedenen Themen angeboten werden,

z.B. richtiger Zeitpunkt für die Belegung der Schafe, Klauen schneiden, richtige Entwurmung, Organisation von Auf- und Abtrieb. Mit der Aufnahme von Praktikanten während der Sommersaison kann einerseits der Schäfer entlastet und andererseits das Interesse am Beruf geweckt und gesteigert werden. Mit der Einbindung von unterschiedlichen Initiativen vor Ort besteht für die regionale Bevölkerung die Möglichkeit, sich über diese Thematik zu informieren und so auch den Rückhalt in der Region zu stärken.

Öffentlichkeits- und Medienarbeit leisten, Bewusstseinsbildung

Die Ziele und Erfolge sind in die Werbestrategie der Projektgruppen zu integrieren. Das Informationsmaterial muss auf die jeweiligen Zielgruppen abgestimmt werden. Dieses kann am besten an solchen öffentlichen Plätzen positioniert werden, an denen sich Personen länger aufhalten. Es ist vorteilhaft, neue Medien zu nutzen und mit dem Trend der Zeit zu gehen, z.B. eine App für Smartphones zu entwickeln. Das zentrale Thema des Projektes muss zu jeder Jahreszeit verfügbar sein und gekonnt in Szene gesetzt werden.

Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung sollten für die verschiedensten Zielgruppen durchgeführt werden, z.B. Traditionen vermitteln, Hilfe bei Schwendarbeiten etc. Generell sollten Aktionstage geplant werden, um vor allem Kindern die Thematik näher zu bringen. Wichtig ist es auch, die Gemeinschaft innerhalb der Projektgruppe zu stärken, z.B. Projekttreffen am Berg zu veranstalten und einen Tag mit den Schafen zu verbringen.

Resümee der Arbeit

Das Projekt bearbeitete landschaftsökologische, landwirtschaftliche, ökonomische und organisatorische Fragen im Rahmen eines Weideprojekts mit Schafen. Das Ziel ist der Erhalt der traditionellen Kulturlandschaft im Untersuchungsgebiet und ein ökonomischer Erfolg für die im Projekt wirksam werdenden Stakeholder. Der Ausgangspunkt der Arbeit war, dass der Erhalt einer Kulturlandschaft nur über ihre Nutzung erfolgen kann. Dazu sind fundierte Kenntnisse der naturräumlichen Ausstattung des Untersuchungsgebietes notwendig. Durch diese wird das Naturraumpotenzial der Landschaft erkennbar, aus dem sich die Ökosystemleistungen ableiten und auch quantifizieren lassen. Das Management dieses Potenzials muss dem Erhalt der Landschaft dienen, zu der auch die sie bewohnenden und nutzenden Menschen gehören. Als Basis für die Arbeit wurden fünf Arbeitshypothesen formuliert (siehe Kapitel 4 Ziel und Fragestellungen, Seite 55), die hier für eine bessere Übersicht nochmals aufgeführt werden:

1. Die traditionelle Almwirtschaft mit ihrer extensiven Beweidung trägt durch die Weidewirtschaft maßgeblich zum Landschaftsbild bei, profitiert daraus aber im Vergleich zu anderen, neuen Nutzungsformen am wenigsten.
2. Eine Renaturierung von verbuschten, aus der Nutzung gefallenen Almweiden ist durch gezielte Beweidung möglich.
3. Eine Stärkung der Almwirtschaft bzw. einer extensiven Beweidung sichert durch den Erhalt des Landschaftsbildes auch das Einkommen in anderen Sektoren.
4. Ein ökonomisch nachhaltiges Wirtschaften für alle im Gebiet wirkenden Stakeholder ist möglich, mit und durch den Erhalt einer traditionellen alpinen Kulturlandschaft, auch wenn diese durch moderne Nutzungsformen wie dem Tourismus überprägt ist.
5. Für den Erhalt der traditionellen, alpinen Kulturlandschaft ist das Zusammenspiel aller im Gebiet wirkenden Stakeholder notwendig.

Die Ergebnisse aus der durchgeführten Biotopkartierung zu Beginn des Projektes zeigen in höheren Lagen des Untersuchungsgebietes eine ursprünglich durch Weidewirtschaft und in tieferen Lagen eine durch Forstwirtschaft geprägte Landschaft. Moderne Einflüsse durch die intensive touristische Nutzung (Schigebiet) sind im Gebiet jedoch ebenso markant und prägen das Untersuchungsgebiet vornehmlich in den tieferen Lagen bis ca. 1 800 m Seehöhe. Die damit verknüpften Biotoptypen sind ein Teil der inneralpiner Kulturlandschaft. Aufbauend auf diesen Daten wurde eine qualitative Beurteilung des Weidegebiets erstellt, die die Grundlage für praktische Bewirtschaftung des Gebietes mit Schafen darstellt. Das Gebiet erwies sich durchwegs gut geeignet als Weide, eine Beeinträchtigung durch die ursprüngliche weite Nutzungsaufgabe ist aber deutlich (siehe Kapitel 6.3 Almbewertungsmodell: Qualitative Eignung als Schafweide, Seite 131). Trotz der mit den Schafen wieder aufgenommenen Nutzung laufen weiterhin Prozesse der Verbuschung und Wiederbewaldung im Untersuchungsgebiet ab.

Für die Analyse der Futterqualität auf Basis der Arten- und Biotopgarnitur war es notwendig, die offenen, grundsätzlich als Weide tauglichen Biotoptypen zu Strukturtypen zusammenzufassen. So war es möglich mit Hilfe des Almbewertungsmodells (siehe Kapitel 5.7 Das Alpine Pasture Evaluation Model - Quantitative und qualitative Bewertung eines Almbereiches, Seite 86) die Futterqualität zu analysieren und einer ökonomischen Bewertung zu unterziehen. Die Futterqualität im Untersuchungsgebiet ist inhomogen und liegt im Vergleich zu Angaben aus der Literatur (BUCHGRABER, 2000; GRUBER et al., 1998) im unteren Mittelfeld. Die Futterqualität wird durch ablaufende Sukzessionen negativ beeinflusst, die punktuell durch Renaturierungsmaßnahmen gestoppt wurden. Die im Gebiet vorkommenden Schipisten liefern im Verhältnis eine hohe Futterqualität, sind aber durch fortwährende Eingriffe aber ebenso negativen Einflüssen ausgesetzt.

Eine ökonomische Auswertung, die auch die Wertschöpfung der Forstwirtschaft und den Sommertourismus im Untersuchungsgebiet mit einbezog, zeigte, dass trotz der mit dem Start des Projektes wieder verstärkten Nutzung durch die Schafherde die extensive Weidewirtschaft im Vergleich zum Tourismus nur etwas mehr als ein Viertel an unmittelbarer Wertschöpfung generiert, die Forstwirtschaft etwas mehr als die Hälfte, jeweils auf ein Hektar bezogen. Die erste Hypothese konnte somit bestätigt werden, auch im Einklang mit vorhandener Literatur (HOPKINS, 2011; TASSER et al., 2007).

Durch eine Versuchsanlage im Untersuchungsgebiet konnte gezeigt werden, dass eine Renaturierung von verbuschenden oder bereits weitgehend verbuschten subalpinen Weideflächen mit Schafen durch gezielte Beweidung mit ersten sichtbaren Ergebnissen nach 3-5 Jahren bei genauer Planung und konsequenter Umsetzung möglich ist. Diese Maßnahme, die langfristig dem Erhalt der Kulturlandschaft dient, bringt jedoch kurzfristig Nachteile mit sich, nämlich die Inkaufnahme kurzfristiger Defizite in der Energieversorgung der Schafherde (kleines Dreieck im Zentrum in Abbildung 9.1), was in einer unterdurchschnittlichen Gewichtszunahme bei den Lämmern deutlich wird. Die mit dem Versuch erzielten Ergebnisse im Projekt sind eindeutig und bestätigen die zweite Hypothese. Vergleiche mit der vorhandenen Literatur sind schwierig, da es bis jetzt nur wenige vergleichbare Arbeiten gab. Untersuchungen aus der Schweiz zeigen jedoch (KOCH et al., 2013; MEISSER et al., 2009) zumindest dieselben Muster und kommen zu ähnlichen Empfehlungen (siehe Kapitel 7.3 Renaturierungsarbeit, Seite 186).

Abbildung 9.1: Zusammenhänge und Struktur der Prozesse im Untersuchungsgebiet, wie sie für das vorliegende Projekt relevant sind

Eine Befragung von Touristen im Sommer zeigte, dass Touristen hauptsächlich für das "Erlebnis Landschaft" das Gebiet als Wanderer im Sommer besuchen. Dazu gehört neben der Biotopausstattung auch eine gewisse Infrastruktur, die auch für die landwirtschaftliche Nutzung notwendig ist. Die Gastronomie im Untersuchungsgebiet lebt von diesen Touristenströmen, allerdings nicht nur im Sommer, auch im Winter durch die Schilifte. Aber auch hier ergibt sich eine Verbindung. Durch die Beweidung werden die Schipisten und schwer zugängliche Bereiche der Liftrassen gepflegt, was den Pistenbetreibern Kosten spart. Durch die Untersuchungen zeigt sich das Geflecht an unterschiedlichen Nutzungen im Gebiet, in deren Zentrum meist die extensive Nutzung als Alm steht - wie in Hypothese 3 formuliert - und unterstreicht den Charakter des Untersuchungsgebietes als multifunktionale alpine Kulturlandschaft. Diese Zusammenhänge wurden über das Konzept der Ökosystemleistungen abgebildet und konnten so quantifiziert werden.

Dies leitet zu Hypothese 4 über: die ökonomische Bewertung zeigt auch, dass ein erfolgreiches Wirtschaften im Gebiet möglich ist, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Einzig und allein ist die Jagd ökonomisch nicht erfolgreich, hat aber ihre feste Rolle im Gebiet durch ihren ideellen Wert für die Eigentümer. Die Abhängigkeit unterschiedlicher Nutzungsformen voneinander steht im Einklang mit der Literatur (siehe OECD: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 2001; WORLD RESOURCES INSTITUTE 2003; GROOT et al. 2010 und darin zitierte Literatur). Multifunktionalität, die im Kern einer Kulturlandschaft steht, bringt Synergieeffekte, ist jedoch auch die Grundlage für Nutzungskonflikte. Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen ermöglicht jedoch ein ökonomisch nachhaltiges Wirtschaften für alle

	2008	2009	2010	2011	2012
Zusammenarbeit Stakeholder	0	+	++	++	+
Gemeinschaft	0	+/-	+	++	++
Tiergesundheit	+/-	-	+	+/-	+/-
Gewichtszunahme Lämmer	-	+	++	+	+
Beurteilung Weideverfahren	+/-	+/-	++	+	+/-
Futterpotenzial	0	+/-	+	++	++
Renaturierung	++	++	+	+/-	0

Tabelle 9.1: Zusammenfassung der chronologischen Entwicklung für sieben Komponenten innerhalb des Projektes.

im Gebiet wirkenden Stakeholder. Dieser Bereich spielt in der landschaftsökologischen Literatur eine immer größer werdende Rolle (siehe SAYER et al. (2013); ST.JOHN et al. (2014) und auch Abbildung 9.1, äußeres Dreieck).

Hier schließt Hypothese 5 unmittelbar an bzw. werden durch sie die Mechanismen zusammengefasst. Eine Kulturlandschaft ist eine Multifunktionslandschaft, und es besteht eine gegenseitige Abhängigkeit von Menschen, Nutzung und Charakter der Landschaft. Diese genannten Zusammenhänge bilden den Kern der Nutzung des Gebietes, die sich grundsätzlich über unterschiedliche Entwicklungsszenarien charakterisieren lässt. Im angestrebten Nutzungsszenario arbeiten alle Stakeholder zusammen und ermöglichen den Erhalt einer durch den Tourismus modern überprägten alpinen Kulturlandschaft. Änderungen im vorgestellten System führen zu Änderungen in den Nutzungsmustern mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Landschaft. Mögliche Entwicklungen wurden über die Entwicklungsszenarien (siehe Kapitel 7.6) vorgestellt, die auch die Zusammenhänge zeigen. Diese Muster und Zusammenhänge zeigen sich in unterschiedlichster Form in der Literatur (siehe OECD: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 2001; GROOT et al. 2010; PUSHAM 2010; WORLD RESOURCES INSTITUTE 2005b, 2003 und darin zitierte Literatur).

Tabelle 9.1 untermauert die grundsätzliche positive Bilanz des Projektes, die gesetzten Ziele wurden erreicht. Es zeigen sich in einer abschließenden Beurteilung jedoch auch mögliche kritische Punkte: So erhöht z. B. das ab 2012 angewandte "begleitete Verfahren" das Risiko von Nutzungskonflikten und dessen Auswirkungen auf die Gewichtszunahmen der Lämmer und auf die Vegetationsentwicklung sind ebenfalls noch nicht bekannt. Die durchschnittlichen Tageszunahmen bei den Lämmern sind insgesamt noch zu verbessern, nicht zuletzt um den ökonomischen Erfolg abzusichern.

Hervorzuheben ist die Entwicklung der Projektgemeinschaft innerhalb der beteiligten Schafbauern und dem Schaf- und Ziegenzuchtverband und die gut funktionierende Zusammenarbeit aller Stakeholder. Der gemeinsame Lernprozess aller Beteiligten und dem vollzogenen adaptiven Management spiegelt sich in der nach außen getragenen Haltung und Stimmung zum Projekt wieder: Die anfängliche Begeisterung bei der Planung wich einer gewissen Ernüchterung, bedingt durch die Tierverluste und vor allem der schlechten Gewichtszunahmen der Lämmer in den ersten beiden Jahren. Die Stimmung besserte sich anschließend wieder,

nicht zuletzt durch die gesetzten, wirksamen Maßnahmen und erzeugte eine optimistische Haltung und trug wesentlich zur Stabilisierung der Zusammenarbeit aller Stakeholder bei.

Insgesamt bestätigt sich die zu Beginn in Kapitel 2 genannte Hypothese und fasst die Grundaussage des gesamten Projektes zusammen:

Multifunktionalität bildet die Basis für die Wahrnehmung als Kulturlandschaft und es besteht ein inhärenter Bezug zwischen Landnutzung allgemein, der Landwirtschaft und Landschaft und somit spielt der "Faktor Mensch" eine zentrale Rolle.

Danksagung

Diese Arbeit erstreckte sich über mehr als sechs Jahre, unzählige zurückgelegte sowohl Kilometer als auch Höhenmeter, ein breites Spektrum an Themen und Methoden - es ist ein Arbeiten im Team, dass schlussendlich jetzt, bei der "Ernte", den Erfolg bringt. Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen und Freunden an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein bedanken, die mit mir diese steinigen, steilen Wege gegangen sind. Ein besonderer Dank gilt **Thomas Guggenberger**, der mir mit viel Fachwissen im Bereich der Tierernährung, langen Diskussionen, seinen Ideen immer wieder Denkanstöße gab, mich aber vor allem auch immer wieder aufmunterte, wenn der Weg arg steil wurde. Aber es gilt ein ebenso großer Dank **Reinhard Huber** für die Unterstützung im Gelände, bei der Logistik und bei technischen Fragen, **Ferdinand Ringdorfer** für die freundliche Aufnahme in seiner Abteilung für Schafe und Ziegen und dass ich diese frei für meine Arbeit nutzen durfte. **Petra Haslgrübler** gebührt Dank, für den frischen Wind am Ende und die Veröffentlichung unseres Praxishandbuches zur Wiederbelebung von Almen so konsequent vorantrieb.

Brunhilde Egger, Abteilung Vegetationsmanagement im Alpenraum der HBLFA, für die Fürsorge, die vielen Kaffees und vor allem für die Unterstützung beim Abschluss, für die vielen Fehler, sei es sprachlicher oder gestalterischer Natur, die sie gefunden hat.

Ein Danke geht an **Wilhelm Graiss** und **Bernhard Krautzer**, ebenfalls aus der Abteilung Vegetationsmanagement im Alpenraum, für die gute Zusammenarbeit über die ganzen Jahre und das zur Verfügung stellen der Wetterstation!

Weiters sei **Renate Mayer**, meiner direkten Vorgesetzten für ihr Verständnis gedankt, außerhalb des gemeinsamen Aufgabenbereiches des Projektmanagements im Rahmen des Projektes AGRAM tätig zu sein.

Meinem Betreuer **Paul Heiselmayer** gebührt ein großer Dank für die Bereitwilligkeit sich auch im Ruhestand auf diese Arbeit einzulassen und die gezeigte Flexibilität während all' dieser Jahre. Danke!

Meinen Freunden und Kollegen **Roman Fuchs** und **Roland "Roli" Kaiser**, beide von der Universität Salzburg, gebührt Dank für die vielen Tipps und Tricks und die Unterstützung was Statistik (Roman!) und die Hilfe bei den botanischen Aufnahmen im Untersuchungsgebiet (Roli!) anbelangt.

Meinen Eltern **Elfriede** und **Gottfried Blaschka**, den Freunden **Ursula Jaros**, **Bernd Ziethen**, **Diana Zunghammer** für die Unterstützung, "für's da sein", den Rückhalt und weil sie meine Launen und manchmalige Zerstreutheit über all die Jahre aushielten. . .

. . . und ein Gruß an all' die Freunde da draußen, über halb Europa verteilt, aber doch immer wieder nah, - **Astrid**, **Aurel**, **Claudius**, **Elke**, **Isabelle**, **Petra**, **Sandrine**, **Vlad**. . .

. . . und **in Erinnerung an Gina**, **dem Dschinn**, dem guten Geist nicht nur der Geländearbeit.

Und schlussendlich möchte ich mich bei all jenen bedanken, die glauben es verdient zu haben, hier in dieser Aufstellung jedoch vergessen wurden.

Tabellen: Schafherde und Vegetation

A.1 Stückzahlen der Schafherde im Projektverlauf

Gewichtsklasse [kg]	2008	2009	2010	2011
bis 20	118	151	139	157
20,1-30	86	88	80	118
30,1-40	80	66	77	58
40,1-50	101	111	127	95
50,1-60	120	169	137	170
60,1-70	135	137	148	179
70,1-80	56	59	101	95
80,1-90	25	27	29	51
über 90	17	9	15	27
Summe [Stück]	738	817	853	950
Gesamtgewicht [kg]	34 200	37 500	40 937	46 781
GVE	68,4	75,0	81,9	93,6

Tabelle A.1: Detaillierte Kennzahlen der Schafherden im Projektverlauf, Einteilung nach Gewichtsklassen

A.2 Änderungen in der Vegetationsstruktur

Jahr	Variante	Deckungsklasse	Mittelwert	Median	Minimum	Maximum	SD
2008	A	Flechten	3	3	3	3	
		Gräser/Kräuter/Leguminosen	37,5	42,5	17	48	14,06
		Moose	6,33	2	1	16	8,39
		offener Boden	27,5	25,5	24	35	5,07
		Zwergsträucher	29,5	28,5	27	34	3,11
	B	Flechten	1,5	1,5	1	2	0,71
		Gräser/Kräuter/Leguminosen	37,25	39,5	21	49	12,07
		Moose	10	10	4	16	5,48
		offener Boden	25,5	22,5	14	43	13,13
		Zwergsträucher	26,5	27	20	32	4,93
	C	Flechten	3	3	3	3	
		Gräser/Kräuter/Leguminosen	39	37	35	47	5,66
		Moose	7,25	5,5	1	17	7,14
		offener Boden	17	16	15	21	2,71
		Zwergsträucher	36	35,5	29	44	6,78
2009	A	Flechten	5	5	5	5	
		Gräser/Kräuter/Leguminosen	22,5	24,5	10	31	9,95
		Moose	5	3,5	1	12	5,23
		offener Boden	11	10,5	8	15	3,16
		Zwergsträucher	60,25	57	55	72	7,93
	B	Gräser/Kräuter/Leguminosen	39,25	43,5	20	50	13,94
		Moose	1	1	1	1	
		offener Boden	41,25	36,5	31	61	13,48
		Zwergsträucher	19,25	19	15	24	3,69
	C	Gräser/Kräuter/Leguminosen	44,75	45	38	51	6,7
		offener Boden	29,25	29	24	35	5,56
		Zwergsträucher	26	25,5	24	29	2,16
	K	Gräser/Kräuter/Leguminosen	36,25	34,5	26	50	10,21
		Moose	23,5	24,5	7	38	14,89
		offener Boden	10,75	8,5	8	18	4,86
Zwergsträucher		29,5	31,5	20	35	7,14	
2010	A	Flechten	5,5	5,5	3	8	3,54
		Gräser/Kräuter/Leguminosen	24,5	27	14	30	7,55
		Moose	6,75	5	3	14	5,19

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle A.2 – Fortsetzung

Jahr	Variante	Deckungsklasse	Mittelwert	Median	Minimum	Maximum	SD
		offener Boden	11,5	12	8	14	2,65
		Zwergsträucher	54,5	51,5	50	65	7,05
	B	Gräser/Kräuter/Leguminosen	45,5	49,5	24	59	15,02
		offener Boden	48,25	43	36	71	15,61
		Zwergsträucher	6,25	5,5	5	9	1,89
	C	Gräser/Kräuter/Leguminosen	52,75	53	47	58	5,56
		offener Boden	26,25	26	22	31	3,69
		Zwergsträucher	21	20,5	16	27	4,55
	K	Gräser/Kräuter/Leguminosen	34	35	24	42	7,62
		Moose	28	27	15	43	14,09
		offener Boden	5,75	5,5	1	11	4,57
		Zwergsträucher	32,25	33,5	23	39	6,8
2011	A	Flechten	2	2	2	2	0
		Gräser/Kräuter/Leguminosen	16,25	16	9	24	7,37
		Moose	5	5	2	8	2,45
		offener Boden	9	8,5	5	14	3,74
		Zwergsträucher	68,75	66,5	63	79	7,04
	B	Gräser/Kräuter/Leguminosen	64,5	69,5	36	83	20,14
		offener Boden	34,5	29,5	17	62	19,3
		Zwergsträucher	2	2	2	2	
	C	Gräser/Kräuter/Leguminosen	75,75	78	60	87	11,44
		Moose	1	1	1	1	
		offener Boden	17,5	18,5	12	21	3,87
		Zwergsträucher	6,5	2	1	21	9,71
	K	Gräser/Kräuter/Leguminosen	36	36,5	29	42	6,06
		Moose	19,5	20,5	2	35	15,2
		offener Boden	4,5	5	2	6	1,91
		Zwergsträucher	40	40	30	50	8,79

Tabelle A.2: Statistische Kennwerte der Deckungsklassen zwischen 2008 und 2011 - Variante A: Ohne Behandlung, Ausgangssituation; Variante B: einmal zu Beginn des Versuches gemäht, anschließend beweidet, Variante C: ausschließlich beweidet, Variante K: Gehütet, niedrige Intensität; SD = Standardabweichung

A.3 Änderungen in der Artenzusammensetzung

Variante	Jahr	Art	Mittelwert	Median	SD	Minimum	Maximum
Nullvariante (A)	2008	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	-	-	-	-	-
		<i>Avenella flexuosa</i>	2	2	1,0	1	3
		<i>Homogyne alpina</i>	16,5	13	7,7	12	28
		<i>Nardus stricta</i>	81,8	88	17,6	56	95
		<i>Vaccinium myrtillus</i>	69	66	9,7	61	83
gehütet (K)	2009	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	42,5	49	15,1	20	52
		<i>Avenella flexuosa</i>	50,8	50	9,2	42	61
		<i>Homogyne alpina</i>	6	5	4,6	2	11
		<i>Nardus stricta</i>	52,2	52	9,9	41	64
		<i>Vaccinium myrtillus</i>	91,8	92	4,9	87	96
gemäht/beweidet (B)	2009	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	19,8	21	14,5	1	36
		<i>Avenella flexuosa</i>	66	63	9,2	59	79
		<i>Homogyne alpina</i>	29	30,5	14,2	12	43
		<i>Nardus stricta</i>	29	24	14,9	18	50
		<i>Vaccinium myrtillus</i>	60	58	5,5	56	68
nur beweidet (C)	2009	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	26,8	23	16,7	11	50
		<i>Avenella flexuosa</i>	53,2	69	35,2	1	74
		<i>Homogyne alpina</i>	22,5	23,5	12,4	7	36
		<i>Nardus stricta</i>	34,5	26,5	17,7	24	61
		<i>Vaccinium myrtillus</i>	65,8	69	11,1	50	75
gemäht/beweidet (B)	2010	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	42,2	49	29,4	1	70
		<i>Avenella flexuosa</i>	60	55,5	14,2	49	80
		<i>Homogyne alpina</i>	17,7	15	7,4	12	26
		<i>Nardus stricta</i>	48,2	45,5	19,8	30	72
		<i>Vaccinium myrtillus</i>	56	56	2,9	53	59
nur beweidet (C)	2010	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	38,2	35	22,5	15	68
		<i>Avenella flexuosa</i>	59,8	59,5	3,5	56	64
		<i>Homogyne alpina</i>	17	16	14,3	3	33
		<i>Nardus stricta</i>	50,5	50	5,8	44	58
		<i>Vaccinium myrtillus</i>	69,8	68,5	8,7	62	80
Nullvariante (A)	2011	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	6,2	5,5	4,6	2	12
		<i>Avenella flexuosa</i>	62,8	60,5	15,0	47	83
		<i>Homogyne alpina</i>	13,2	11	8,1	7	24
		<i>Nardus stricta</i>	27,8	22	16,1	16	51
		<i>Vaccinium myrtillus</i>	82,2	80	6,0	78	91
gehütet (K)	2011	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	20,2	14	16,3	9	44
		<i>Avenella flexuosa</i>	77,5	76,5	7,6	70	87
		<i>Homogyne alpina</i>	14,5	14,5	6,4	10	19
		<i>Nardus stricta</i>	62,8	60	9,1	55	76
		<i>Vaccinium myrtillus</i>	98,8	99	1,3	97	100
gemäht/beweidet (B)	2011	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	52	63,5	28,2	10	71
		<i>Avenella flexuosa</i>	38,2	39	21,6	13	62
		<i>Homogyne alpina</i>	22	28	13,5	2	30
		<i>Nardus stricta</i>	69,5	66	15,2	57	89
		<i>Vaccinium myrtillus</i>	31,5	35	11,6	15	41
nur beweidet (C)	2011	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	44	47	21,1	16	66
		<i>Avenella flexuosa</i>	20	20,5	11,2	8	31
		<i>Homogyne alpina</i>	20,8	19,5	5,5	16	28
		<i>Nardus stricta</i>	83,5	83,5	7,5	75	92
		<i>Vaccinium myrtillus</i>	38,2	36,5	13,4	24	56

Tabelle A.3: Entwicklung ausgewählter Arten zwischen 2008 und 2011; SD = Standardabweichung

Tabelle A.4 – Fortsetzung

Art	Schripiste	Mager	Buntschwengel-Silikatrasen	Bestand der Besenheide und Heidelbeere	Fichtenwald	L	S	G	H
<i>Oxalis acetosella</i>
<i>Saponaria pumila</i>	2a
<i>Festuca varia</i>
<i>Loiseleuria procumbens</i>	3
<i>Polytrichum juniperinum</i>
<i>Carex brunnescens</i> var. <i>brunnescens</i>
<i>Campanula scheuchzeri</i>
<i>Luzula alpina</i>
<i>Potentilla aurea</i>
<i>Thelypteris limbosperma</i>
<i>Hedwigia ciliata</i>	1
<i>Avenula versicolor</i>
<i>Oreochloa disticha</i>	1
<i>Cetaria ericetorum</i>	2m
<i>Rhytidadelphus triquetrus</i>
<i>Carex sempervirens</i> ssp. <i>sempervirens</i>
<i>Huperzia selago</i> ssp. <i>selago</i>
<i>Deschampsia cespitosa</i>	2a	1	2a	3
<i>Ranunculus acris</i>	2a	1	.	1	1
<i>Poa pratensis</i>	2a	2a	2a	2m
<i>Taraxacum officinale</i> agg.	1	1	1	1
<i>Plantago major</i>	2m	1	1	1
<i>Festuca rubra</i>	2a	2a	2m
<i>Ranunculus repens</i>	1	1	1
<i>Achillea millefolium</i> agg.	.	1	2m	1
<i>Veronica bellidoides</i>	.	1	.	1

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle A.4 – Fortsetzung

Art	Schripiste	Mager	Buntschwengel-Silikatrasen	Bestand der Besenheide und Heidelbeere	Fichtenwald	L	S	G	H
<i>Poa alpina</i>	. 2a 1 2a
<i>Trifolium pratense</i>	zb . 2a
<i>Poa supina</i>	. . . 1 2b
<i>Alopecurus pratensis</i>	. 1 2a
<i>Lotus corniculatus</i>	. 1 1
<i>Agrostis rupestris</i> 1 . 2a
<i>Athyrium distentifolium</i>
<i>Campanula alpina</i>
<i>Carex nigra</i>	zb 1
<i>Dryopteris carthusiana</i> s.str.
<i>Juncus filiformis</i> +
<i>Juniperus communis</i> ssp. <i>nana</i>
<i>Phyteuma hemisphaericum</i>
<i>Picea abies</i>
<i>Pinus cembra</i>
<i>Sempervivum stiriacum</i>
<i>Soldanella pusilla</i> ssp. <i>alpicola</i> +
<i>Solidago virgaurea</i> ssp. <i>virgaurea</i>
<i>Alectoria ochroleuca</i> 2a
<i>Cladonia uncialis</i> slat. 1
<i>Flavocetraria cucullata</i> zb 2a
<i>Polytrichum piliferum</i>
<i>Sphagnum capillifolium</i> 2a
<i>Thamnomia vermicularis</i> var. <i>vermicularis</i>
<i>Picea abies</i>
<i>Aconitum lauricum</i> ssp. <i>lauricum</i>

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle A.4 – Fortsetzung

Art	Schlipiste	Mager	Buntschwingel-Silikatrasen	Bestand der Besenheide und Heidelbeere	Fichtenwald	L	S	G	H
<i>Cerastium fontanum</i>	. . . 1 I	+
<i>Melampyrum pratense</i> +
<i>Rumex acetosella</i> 1 I 1
<i>Phleum pratense</i>	2a 3 1

Tabelle A.4: Vegetationstabelle der im Untersuchungsgebiet im Zuge der Biotopkartierung gemachten Vegetationsaufnahmen.

Legende für die abgekürzten Biotoptypen: Mager = Frische, artenreiche Fettwiese der Bergstufe; Fichtenwald = Subalpiner bodensaurer Fichtenwald; L = Silikat-Latschen-Buschwald; S = Grasdominierte Schlagflur; G = Grünerlen-Buschwald; H = Silikatruhschutthalde der Hochlagen

Arten mit nur zweimaligem Vorkommen:

Blechnum spicant, *Briza media*, *Carex curvula* ssp. *curvula*, *Dryopteris dilatata*, *Euphrasia officinalis* ssp. *picta*, *Phleum alpinum*, *Primula minima*, *Pulsatilla alpina* ssp. *alba*, *Valeriana celtica* ssp. *norica*, *Dicranella cerviculata*, *Fissidens taxifolius*, *Flavocetraria nivalis*, *Polytrichum alpinum*, *Sphagnum girgensonii*, *Larix decidua*, *Larix decidua*, *Picea abies*, *Pseudovernia furfuracea*, *Campanula barbata* ssp. *barbata*, *Euphrasia minima*, *Rumex acetosa*

Arten mit einmaligen Vorkommen:

Adenostyles glabra, *Agrostis agrostiflora*, *Alchemilla vulgaris*, *Cardamine alpina*, *Carex echinata*, *Carex leporina*, *Cladonia rangiferina*, *Dactylis glomerata*, *Festuca picturata*, *Gentiana punctata*, *Gnaphalium supinum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium alpinum*, *Hieracium murorum*, *Hylacomium splendens*, *Hypericum maculatum* s.str., *Juncus effusus*, *Luzula alpinopilosa* s.str., *Phyteuma confusum*, *Poa nemoralis*, *Potentilla crantzii*, *Rubus idaeus*, *Saxifraga stellaris* ssp. *stellaris*, *Scorzoneroides autumnalis*, *Sedum album*, *Senecio subalpinus*, *Silene alba*, *Silene rupestris*, *Silene vulgaris* ssp. *vulgaris*, *Sorbus aucuparia* ssp. *glabrata*, *Sphagnum girgensonii*, *Taraxacum sect. ruderata*, *Thymus praecox* ssp. *polytrichus*, *Trifolium repens* ssp. *repens*, *Urtica dioica*, *Veronica chamaedrys* ssp. *chamaedrys*, *Viola biflora*, *Willemetia stipitata* ssp. *stipitata*, *Hypnum cupressiforme*, *Pellia* sp., *Rhizocarpon geographicum* ssp. *geographicum*, *Scleropodium purum*, *Tortella inclinata*, *Alnus alnobetula*, *Ajuga pyramidalis*, *Lolium perenne*, *Myosotis palustris*, *Rumex alpinus*, *Trifolium hybridum*, *Trifolium repens*, *Veronica officinalis*

A.5 Biomasseproduktion einer Zwergstrauchheide

Variante <i>Vaccinium</i> sp.	[g] Probe 1	2	3	Mittelwert
Gesamtgewicht	2 047	2 200	1 149	1 799
Gewicht Gräser/Kräuter	13	5	44	21
Gewicht Zwergsträucher	2 034	2 195	1 105	1 778
Gewicht Laub/grüne Triebe	581	520	500	534
Höhe [cm]	30	40	30	33
Variante <i>Rhododendron ferrugineum</i>				
Gesamtgewicht	2 638	2 669	3 322	2 876
Gewicht Gräser/Kräuter	37	15	8	20
Gewicht Zwergsträucher	2 601	2 654	3 314	2 856
Gewicht Laub/grüne Triebe	664	418	643	575
Detritus	41	0	19	20
Höhe [cm]	65	65	75	68
Variante "Gemischt"				
Gesamtgewicht	2 001	2 289	2 809	2 366
Gewicht Gräser/Kräuter	0	7	5	4
Gewicht Zwergsträucher gesamt	1 952	2 214	2 665	2 277
Gewicht <i>Rhododendron ferrugineum</i> gesamt	762	1 478	2 015	1 418
Gewicht Laub/grüne Triebe <i>Rhododendron ferrugineum</i>	100	335	398	278
Gewicht <i>Vaccinium</i> sp. gesamt	1 190	736	650	859
Gewicht Laub/grüne Triebe <i>Vaccinium</i> sp.	348	196	197	247
Detritus	30	50	51	44
Höhe [cm]	45	40	40	42

Tabelle A.5: Biomasseverhältnisse in einer Zwergstrauchheide des Untersuchungsgebietes im Jahr 2011, auf ca. 1 800 msm gelegen; Gewichtsangaben in Gramm

Anhang

B

Materialien zur ökonomischen Bewertung und Ökosystemleistungen

B.1 Fragebogen zur Wertschätzung der Landschaft

Fragebogen Hauser Kaibling

Diese Befragung ist anonym und findet im Zuge des Projekts Ennstal Lamm statt. Es wird versucht, herauszufinden wie hoch der Erlebniswert ausgewählter Bereiche des Hauser Kaiblings für jeden/jede ist.

1. Sind Sie auf Urlaub oder leben sie im Ennstal?

- Urlaub Einheimisch

2. Besitzen Sie eine Sommercard?

- Ja Nein

Wenn nein, würden Sie trotzdem die Hauser Kaibling Bahn benutzen?

- Ja Nein

3. Angaben zur Ihrer Person:

Geschlecht: Männlich Weiblich

Alter: 0-15 26-35 46-55 über 65

16-25 36-45 56-65

4. Welche/n Wanderweg/e haben Sie heute benutzt? (mehrere Antworten möglich)

- Themenweg Schafsinn Höhenwanderung Moaralmsee
 Gipfelwanderweg Hauser Kaibling Gipfelwanderung Bärfallspitze
 Gipfelwanderung Höchstein Markt Haus – Hauser Kaibling
 Markt Haus - Hauser Kaibling - Gumpenberg Sonstiges: _____

5. Welche Bedeutung haben für Sie die Schafe am Berg?

- Pflege der Weide
 Attraktion
 Egal
 Störend, weil _____

6. Würden Sie auch auf den Hauser Kaibling fahren, wenn keine Schafe am Berg wären?

- Ja Nein

7. Was Sie uns sonst noch sagen möchten?

Abbildung B.1: Erster Teil des Fragebogens "Wertschätzung der Landschaft"

Lehr- und Forschungszentrum
Landschaft
raumberg-
gumpenstein
www.raumberg-gumpenstein.at

erlebe die schafe am
raumberg-gumpenstein

8. Eine Berg- und Talfahrt kostet mit der Seilbahn € 16,40. Bewerten Sie anhand dieses Betrages die ausgewählten Bereiche und teilen Sie die Kosten einer Seilbahnfahrt (100%) %-mäßig zu.

Die zu bewertenden Bereiche:

- *Kulturlandschaft* - Erhaltung der Kulturlandschaft
- *Aussicht* - Aussicht genießen; Seele baumeln lassen
- *Gastronomie* - In die Hütte einkehren
- *Wanderwege* - Benützung der Wanderwege
- *Themenweg* - Themenweg Schafsinn mit den dazugehörigen Schafen

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Abbildung B.2: Zweiter Teil des Fragebogens "Wertschätzung der Landschaft"

B.2 Klassifikation von Ökosystemleistungen nach CICES

Section	Division	Group	Class	Class type
Provisioning	Nutrition	Biomass	Cultivated crops	Crops by amount, type
			Reared animals and their outputs	Animals, products by amount, type
			Wild plants, algae and their outputs	Plants, algae by amount, type
			Wild animals and their outputs	Animals by amount, type
			Plants and algae from in-situ aquaculture	Plants, algae by amount, type
			Animals from in-situ aquaculture	Animals by amount, type
	Materials	Water	Surface water for drinking	By amount, type
			Ground water for drinking	
		Biomass	Fibres and other materials from plants, algae and animals for direct use or processing	Material by amount, type, use, media (land, soil, freshwater, marine)
			Materials from plants, algae and animals for agricultural use	
			Genetic materials from all biota	
			Surface water for non-drinking purposes	By amount, type and use
			Ground water for non-drinking purposes	
Energy	Biomass-based energy sources	Plant-based resources	By amount, type, source	
		Animal-based resources		
	Mechanical energy	Animal-based energy	By amount, type, source	
		Bio-remediation by micro-organisms, algae, plants, and animals	By amount, type, use, media (land, soil, freshwater, marine)	
		Filtration/sequestration/storage/accumulation by micro-organisms, algae, plants, and animals	By amount, type, use, media (land, soil, freshwater, marine)	
		Filtration/sequestration/storage/accumulation by ecosystems	By amount, type, use, media (land, soil, freshwater, marine)	
Regulation & Maintenance	Mediation of waste, toxics and other nuisances	Mediation by biota		
		Mediation by ecosystems		
			Dilution by atmosphere, freshwater and marine ecosystems	

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle B.1 – Fortsetzung

Section	Division	Group	Class	Class type
	Mediation of flows	Mass flows	Mediation of smell/noise/visual impacts Mass stabilisation and control of erosion rates	By reduction in risk, area protected
		Liquid flows	Buffering and attenuation of mass flows Hydrological cycle and water flow maintenance	By depth/volumes
		Gaseous / air flows	Flood protection Storm protection	By reduction in risk, area protected By reduction in risk, area protected
	Maintenance of physical, chemical, biological conditions	Lifecycle maintenance, habitat and gene pool protection	Ventilation and transpiration Pollination and seed dispersal	By change in temperature/humidity By amount and source
		Pest and disease control	Maintaining nursery populations and habitats Pest control	By amount and source By reduction in incidence, risk, area protected
		Soil formation and composition	Disease control Weathering processes	By amount/concentration and source
		Water conditions	Decomposition and fixing processes Chemical condition of freshwaters	By amount/concentration and source
		Atmospheric composition and climate regulation	Chemical condition of salt waters Global climate regulation by reduction of greenhouse gas concentrations Micro and regional climate regulation	By amount, concentration or climatic parameter
Cultural	Physical and intellectual interactions with biota, ecosystems, and land-/seascapes [environmental settings]	Physical and experiential interactions	Experiential use of plants, animals and land-/seascapes in different environmental settings	By visits/use data, plants, animals, ecosystem type

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle B.1 – Fortsetzung

Section	Division	Group	Class	Class type
			Physical use of land-/seascapes in different environmental settings	
		Intellectual and representative interactions	Scientific	By use/citation, plants, animals, ecosystem type
			Educational	
			Heritage, cultural	
			Entertainment	
			Aesthetic	
		Spiritual and/or emblematic	Symbolic	By use, plants, animals, ecosystem type
	Spiritual, symbolic and other interactions with biota, ecosystems, and land-/seascapes [environmental settings]		Sacred and/or religious	
		Other cultural outputs	Existence	By plants, animals, feature/ecosystem type or component
			Bequest	

Tabelle B.1: Die Klassifikation nach CICES, original; Quelle: <http://cices.eu>

Abbildungsverzeichnis

3.1	Komponenten des Naturkapitals	37
3.2	Modell des “Millennium Ecosystem Assessment”	38
5.1	Die Lage des Untersuchungsgebietes in Österreich	59
5.2	Übersicht über das Untersuchungsgebiet	61
5.3	Höhenprofil des Untersuchungsgebietes	62
5.4	Wegweiser am Themenweg “Schafsinn”	68
5.5	Schafe im Sammelpferch und in der Treibgasse	72
5.6	Registrierung der Tiere beim Auftrieb	72
5.7	Die im Projekt verwendete Waage	72
5.8	Wiegung und weiterer Ablauf beim Auftrieb	72
5.9	Histogramm zur Gewichtsverteilung beim Auftrieb	75
5.10	Vorgehensweise bei der Feststellung des “Body Condition Score”	75
5.11	Skizzen zu den unterschiedlichen Stufen beim “Body condition scoring”	76
5.12	Energiemaßstäbe in der Tierernährung bzw. Futtermittelbewertung	82
5.13	Modellierung des Biomasseertrags nach unterschiedlichen Methoden	93
5.14	Modellierung der Energiekonzentration in Abhängigkeit von Seehöhe und Strukturtyp	95
5.15	Monitoringpferch und GPS-Halsband	98
5.16	Versuchsplan für die Untersuchungen der Vegetationsveränderungen	103
6.1	Biotoptypenkarte des Projektgebietes	112
6.2	Der südöstliche Bereich des Projektgebietes	114
6.3	Der Biotoptyp Schipiste im Bereich der Mittelstation der Hauser Kaibling Bergbahnen	114
6.4	Subalpiner Fichtenwald	114
6.5	Silikat-Latschen-Buschwald umrahmt von supalpinen Fichtenwald	114
6.6	Buntschwingelbestände rund um den Gipfel des Bärfallspitzes, auf ca. 2 100 msm. Auch hier sind die buckelförmigen Horste gut erkennbar.	114
6.7	Grünerlenbestände verzahnt mit Silikatruschutthalden	114
6.8	Ein Teil der Schafherde in einer Zwergstrauchheide	118
6.9	Buckelförmige Horste von <i>Festuca varia</i>	118
6.10	Eine Silikatruschutthalde am Rand der Kaiblingalm	118
6.11	Ein Buntschwingel-Silikatrasen mit Elementen einer basenarmen Magerweide	118
6.12	Karte der Managementeinheiten	122
6.13	Übersicht über die Managementeinheit Ennslingalm - Knappl-Bergstation	123
6.14	Der südliche Teil der Managementeinheit Ennslingalm - Knappl Bergstation	123
6.15	Die Ostseite des Hauser Kaiblings, ein Teil der gleichnamigen Managementeinheit	123
6.16	Die nach Westen exponierte Flanke des Hauser Kaiblings	123
6.17	Der westliche Teil des Rossfeldsattels	123

6.18	Die Kaiblingalm vom Gipfel des Bärfallspitzes aus gesehen	123
6.19	Der westlichste Teil der Managementeinheit Rossfeldsattel	125
6.20	Besatzdichten in den Jahren 2009-2011	129
6.21	Verteilung der durchschnittlichen Zugweiten im Tagesverlauf in den Jahren 2010 und 2011	130
6.22	Verteilung der Beweidung über Höhenstufen und Biotoptypen im Jahr 2009	131
6.23	Verteilung der Beweidung über Höhenstufen und Biotoptypen im Jahr 2010	132
6.24	Verteilung der Beweidung über Höhenstufen und Biotoptypen im Jahr 2011	132
6.25	Verteilung der Landeignungsklassen im Weidegebiet	135
6.26	Strukturtypenkarte des Weidegebietes	138
6.27	Durchschnittliche Neigung der Strukturtypen	139
6.28	Eine Wasserstelle kombiniert mit Salzlecksteinen	140
6.29	Biomasseertrag und Energiekonzentration im Weidegebiet	141
6.30	Energiebilanz der Herden 2009-2011	142
6.31	Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel im Jahr 2008	146
6.32	Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel im Jahr 2009	146
6.33	Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel im Jahr 2011	146
6.34	Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel im Jahr 2013	146
6.35	Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel im Jahre 2010, aufgenommen mit einem Quadropter	147
6.36	Die Versuchsfläche am Rossfeldsattel im Jahre 2013, aufgenommen mit einem Quadropter	147
6.37	Änderungen der Anteile der funktionellen Gruppen in den Varianten über die Jahre	149
6.38	Generalized Linear Model: Änderung der Bodenbedeckung (Variante A und Variante gehütet)	150
6.39	Generalized Linear Model: Änderung der Bodenbedeckung (Variante B und C)	150
6.40	Entwicklung ausgewählter Arten zwischen 2008 und 2011 in der Nullvariante	152
6.41	Entwicklung ausgewählter Arten 2009-2011, Variante "Gehütet, niedrige Intensität"	152
6.42	Entwicklung ausgewählter Arten, Variante B: Gemäht und beweidet	153
6.43	Entwicklung ausgewählter Arten, Variante C: Nur beweidet	153
6.44	Principal Coordinate Analysis, Basis: funktionale Gruppen	154
6.45	Principal Coordinate Analysis, Basis: Arten	155
6.46	Darstellung des Tukey HSD-Tests auf Basis der beiden durchgeführten PCoA	156
6.47	Änderungsrate in Prozent, akkumuliert der Zwergsträucher 2009-2011	157
6.48	Regression zur Festlegung der Verdrängungsraten für Zwergsträucher	158
6.49	Verteilung der Körperkonditionswerte im Jahr 2009	162
6.50	Verteilung der Körperkonditionswerte im Jahr 2010	162
6.51	Verteilung der Körperkonditionswerte im Jahr 2011	162
6.52	Anteile einzelner Komponenten der Landschaft am Erholungswert	169
7.1	Zusammenhänge zwischen Seehöhe, Nutzungsintensität und dominantes Auftreten der im Untersuchungsgebiet auftretenden Vegetationstypen	178
7.2	Futterbereitstellung im Untersuchungsgebiet	181
7.3	Transport von Zaunmaterial mit den Liften der Hauser Kaibling Seilbahnen	185
7.4	Ein vereinfachtes "State and Transition Model" für die Almweide	187
7.5	Die Zusammenhänge zwischen Fläche, Nutzungsintensität, Renaturierung und Tierernährung	192
7.6	Das Zusammenspiel unterschiedlicher Stakeholder ist die Basis für das Projekt	193
7.7	Schema für die ökonomische Bewertung für das Projekt Ennstal Lamm	194
7.8	Mögliche Flächennutzung unter verschiedenen Nutzungsszenarien	198
8.1	Die Komponenten des Systems "Kulturlandschaft"	205

8.2	Im gehütetem Verfahren sind Nutzungskonflikte am flexibelsten zu lösen	216
9.1	Zusammenhänge und Struktur der Prozesse im Untersuchungsgebiet	227
B.1	Erster Teil des Fragebogens "Wertschätzung der Landschaft"	244
B.2	Zweiter Teil des Fragebogens "Wertschätzung der Landschaft"	245

Tabellenverzeichnis

2.1	Kennzahlen zur Entwicklung von Almen in Österreich	16
2.2	Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Weideverfahren bei Almhaltung	31
3.1	Gegenüberstellung der Klassifikation von Ökosystemleistungen nach MEA, TEEB und Co-STANZA et al. (1997) und DE GROOT et al. (2002)	44
3.2	Die ersten drei Hierarchie-Ebenen der CICES-Klassifikation	46
5.1	Wetterdaten für das Untersuchungsgebiet	60
5.2	Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Jagdreviere	65
5.3	Nächtigungszahlen in der Gemeinde Haus in den Sommersaisonen 2008-2012	66
5.4	Nächtigungszahlen in der Gemeinde Haus in den Wintersaisonen 2008-2012	66
5.5	Aufstellung der Wanderwege im oder durch das Projektgebiet	67
5.6	Die Tierzahlen in den für die Berechnung des Energiebedarfes und bei der Tiergesundheit verwendeten Kategorien im Projektverlauf	71
5.7	Kennzahlen der Schafherde in den Jahren 2008 bis 2011 im Projekt	72
5.8	Grenzen und resultierende Stichprobengröße nach der Ausreißerbehandlung bei den festgestellten Gewichten und Zunahmen	74
5.9	Die zur Anwendung gekommenen verschiedenen Managementsysteme	79
5.10	Die Besatzstärken im Projektverlauf	81
5.11	Die im Almbewertungsmodell verwendeten Parameter und deren Speicherformate	87
5.12	Die im Almbewertungsmodell definierten Strukturtypen und ihre Eignungsklassen	88
5.13	Die für die Modellierung verwendeten erhobenen Erträge in Kilogramm pro Hektar	90
5.14	Erträge nach unterschiedlichen Modellen in Kilogramm pro Hektar	92
5.15	Kennzahlen der linearen Regression zum Verlauf der Energiekonzentration [MJ ME/kg TM] in Abhängigkeit von der Seehöhe für den Strukturtyp Schipiste	94
5.16	Die im Almbewertungsmodell verwendeten Verdaulichkeiten für die organische Masse	95
5.17	Landeignungsklassen für die qualitative Beurteilung einer Weide	96
5.18	Die Bewertung der Wasserverfügbarkeit und der Hangneigung	97
5.19	Die für die Biotopkartierung verwendeten Deckungsklassen	100
5.20	Zeitpunkt der Aufnahmen für die Frequenzanalysen	102
6.1	Flächenanteile der im gesamten Projektgebiet gefundenen Biotoptypen	117
6.2	Flächenanteile der Biotoptypen im Weidegebiet	117
6.3	Ausdehnung der Herde in den Projektjahren	127
6.4	Gesamtzugweite der jeweiligen Herden in einer Weidesaison	130
6.5	Die berechneten Besatzdichten in den einzelnen Managementeinheiten	131
6.6	Festgestellte Aufenthalte pro Biotoptyp im Jahr 2009	133
6.7	Festgestellte Aufenthalte pro Biotoptyp im Jahr 2010	133

6.8	Festgestellte Aufenthalte pro Biotoptyp im Jahr 2011	134
6.9	Festgestellte Aufenthalte pro Biotoptyp über alle Jahre	134
6.10	Besatzzeiten der einzelnen Managementeinheiten in den Jahren 2009-2011	136
6.11	Aufstellung der qualitativen Eignung als Schafweide für die einzelnen Managementeinheiten	136
6.12	Flächenanteile der beweideten Strukturtypen am Weidegebiet	137
6.13	Charakterisierung der Managementeinheiten: Neigung	139
6.14	Energiebedarf der eingesetzten Herden im Projektverlauf	143
6.15	Ergebnisse der Futterwertanalysen bzw. Energiegehalt auf der Versuchsfläche Rossfeldsattel und Berechnungen der Energiedeckung	144
6.16	Kennzahlen zu den Managementeinheiten aus dem Almbewertungsmodell	144
6.17	Bedarfsdeckung in Tagen in den einzelnen Managementeinheiten	144
6.18	Kennzahlen zum GLM für die Entwicklung der Zwergsträucher in allen 4 Varianten	151
6.19	Kennzahlen zum GLM für die Entwicklung der Gräser, Kräuter und Leguminosen in allen 4 Varianten.	151
6.20	Kennzahlen zum GLM für die Entwicklung des offenen Bodens in allen 4 Varianten	151
6.21	Anteile der unterschiedlichen Gesundheitsklassen an der Herde in Prozent	159
6.22	Leistungsdaten der Lämmer im Untersuchungszeitraum	160
6.23	Im Projekt bearbeitete Ökosystemleistungen, entsprechend der CICES - Klassifikation	164
6.24	Aufstellung der Gewichtszunahmen im Projekt und erzielte Erlöse	165
6.25	Ökonomische Bilanz der Almwirtschaft, repräsentativ für das Projekt	166
6.26	Bilanz der nach der Weidesaison notwendigen Endmast	167
6.27	Berechnete jährliche Erträge aus der Forstwirtschaft im Projektgebiet	168
6.28	Ergebnis der Zuteilung der einzelnen Erlebniskategorien	170
7.1	Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Weideverfahren	184
7.2	Die Nutzungsszenarien mit ihren wichtigsten Kenngrößen	197
8.1	Auswirkungen und Einflussgrößen auf einzelne Systemkomponenten durch das Projekt "Ennstal Lamm".	219
9.1	Zusammenfassung der chronologischen Entwicklung innerhalb des Projektes	228
A.1	Detaillierte Kennzahlen der Schafherden im Projektverlauf, Einteilung nach Gewichtsklassen	233
A.2	Statistische Kennwerte der Deckungsklassen zwischen 2008 und 2011	235
A.3	Entwicklung ausgewählter Arten zwischen 2008 und 2011	236
A.4	Vegetationstabelle für das Untersuchungsgebiet	240
A.5	Biomasseverhältnisse in einer Zwergstrauchheide des Untersuchungsgebietes	241
B.1	Die Klassifikation nach CICES, original; Quelle: http://cices.eu	248

Literaturverzeichnis

- ABSON, D., VON WEHRDEN, H., BAUMGÄRTNER, S., FISCHER, J., HANSPACH, J., HÄRDITTE, W., HEINRICHS, H., KLEIN, A., LANG, D., MARTENS, P. & WALMSLEY, D. (2014): Ecosystem services as a boundary object for sustainability. In: *Ecological Economics*, **103**: 29–37. URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800914001219>.
- AGRICULTURE AND FOOD RESEARCH COUNCIL (AFRC) (1993): Energy and Protein Requirements of Ruminants. An advisory manual prepared by the AFRC Technical Committee on responses to nutrients. Cabi Publishing.
- AIGNER, S., BUCHGRABER, K., ELLMAUER, S., KERSCHBAUMER, N., MACHATSCHKE, M., MALLAUN, J., OBWEGER, J., RINGDORFER, F. & ZANDL, J. (2012): Almen mit unterschiedlichen Weidetieren nutzen und pflegen. In: *Der fortschrittliche Landwirt*, **17**: 28–35.
- ALBERT, C., VON HAAREN, C. & GALLER, C. (2012): Ökosystemdienstleistungen - Alter Wein in neuen Schläuchen oder ein Impuls für die Landschaftsplanung? In: *Naturschutz und Landschaftsplanung*, **44**, 5: 142–148. URL <http://www.nul-online.de/Archiv/Archiv/Oekosystemdienstleistungen,QUIEPTMxNzA3NDcmTUIEPTgyMDMw.html?UID=oC5562CD711E9F684E48480EC16313BB198ED6248BA81715>.
- ALLAN, C. & STANKEY, G. H. [Hrsg.] (2009): Adaptive Environmental Management. Springer Science+Business Media B.V., Heidelberg, London, New York.
- ALLEN, V., BATELLO, C., BERRETTA, E., HODGSON, J., KOTHMANN, M., LI, X., McIVOR, J., MILNE, J., MORRIS, C., PEETERS, A. & SANDERSON, M. (2011): An international terminology for grazing lands and grazing animals. In: *Grass and Forage Science*, **66**, 1: 2–28.
- AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG [Hrsg.] (2008): Biototypen-Katalog der Steiermark. Fachabteilung 13C Naturschutz, Graz. URL http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11108166_2654916/f6b6108b/Biotypen.pdf.
- ANDERSON, M. J., CRIST, T. O., CHASE, J. M., VELLEND, M., INOUE, B. D., FREESTONE, A. L., SANDERS, N. J., CORNELL, H. V., COMITA, L. S., DAVIES, K. F., HARRISON, S. P., KRAFT, N. J. B., STEGEN, J. C. & SWENSON, N. G. (2010): Navigating the multiple meanings of β diversity: a roadmap for the practicing ecologist. In: *Ecology Letters*, **14**: 19–28.
- ARONSON, J., MILTON, S. & BLIGNAUT, J. N. [Hrsg.] (2007): Restoring natural capital: Science, business and practice. Island press, Washington, DC, USA.
- BAKKER, J. P., GROOTJANS, A. P., HERMY, M. & POSCHLOD, P. (2000): How to define targets for ecological restoration. In: *Applied Vegetation Science*, **3**: 3–7. URL <http://www.biw.kuleuven.be/lbh/lbnl/ecology/pdf-files/pdf-art/bakker/ApplVegSc-2000.pdf>.

- BASTIAN, O. & SCHREIBER, K.-F. [Hrsg.] (1999): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. 2. Aufl. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg und Berlin.
- BAUERHANSL, C., KOUKAL, T. & SCHADAUER, K. (2007): Erste österreichische Waldkarte. In: *Forstzeitung*, **12**: 26–27.
- BLASCHKA, A. & GUGGENBERGER, T. (2009a): Decision support for grazing management: Evaluation of suitability and estimation of potential on alpine pastures for sheep and goats. In: A. BREGT, A., WOLFERT, S., WIEN, J. E. & LOKHORST, C. [Hrsg.]: EFITA Conference 2009. Papers presented at the 7th EFITA conference Wageningen, the Netherlands, 355–363. Wageningen Academic Publishers B.V., Wageningen, The Netherlands.
- BLASCHKA, A. & GUGGENBERGER, T. (2009b): The right place - An integrated model for the evaluation of suitability and estimation of potential on alpine pastures for sheep and goats. In: SPLECHTNA, B. [Hrsg.]: Proceedings of the International Symposium: Preservation of Biocultural Diversity – a Global Issue. May 6-8, 2008, Vienna, Austria, 169 pp. University of Natural Resource Management and Applied Life Sciences, Vienna, Austria., Vienna, Austria.
- BMLFUW [Hrsg.] (2007a): Ländliche Entwicklung 2007-2013. Nationaler Strategieplan Österreichs für die Entwicklung des ländlichen Raumes 2007-2013. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien.
- BMLFUW [Hrsg.] (2007b): Österreichisches Programm für die Entwicklung des Ländlichen Raums 2007-2013. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, Österreich, Wien, Österreich. URL http://www.bmlfuw.gv.at/dms/lmat/land/laendl_entwicklung/le-07-13/programmtext/Programm-LE-07-13_nach-9_nderung/ProgrammLE07-13_nach9_Änderung.pdf.
- BMLFUW [Hrsg.] (2013): Grüner Bericht 2013. Bericht über die Situation der österreichischen Land- und Forstwirtschaft. 54. Aufl. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, Österreich. URL <http://www.gruenerbericht.at>.
- BOGGIA, S. & SCHNEIDER, M. (2012): Schafsömmerung und Biodiversität. Bericht aus dem AlpFUTUR-Teilprojekt 24 SchafAlp. Techn. Ber., Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Zürich. URL http://www.alpfutur.ch/berichte/schafalp_biodiversitaet.pdf.
- BOYD, J. & BANZHAF, S. (2007): What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units. In: *Ecological Economics*, **63**, 2-3: 616–626.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1928): Grundzüge der Vegetationskunde, Bd. 7. Springer, Berlin.
- BRENNER, S., NIESS, E. & PFEFFER, E. (2002): Quantifizierung horizontaler Nährstoffbewegungen durch angepasste Weidewirtschaft mit Schafen in Naturschutzgebieten. Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Bonn. URL <http://www.usl.uni-bonn.de/pdf/Forschungsbericht85.pdf>.
- BRISKE, D. D. [Hrsg.] (2011): Conservation Benefits of Rangeland Practices: Assessment, Recommendations, and Knowledge Gaps. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, Lawrence, Kansas, United States of America. URL <http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/technical/nra/ceap/?&cid=stelprdb1045811>.
- BRISKE, D. D., FUHLENDORF, S. D. & SMEINS, F. E. (2003): Vegetation dynamics on rangelands: a critique of the current paradigms. In: *Journal of Applied Ecology*, **40**, 4: 601–614.

- BRISKE, D. D., FUHLENDORF, S. D. & SMEINS, F. E. (2005): State-and-Transition Models, Thresholds, and Rangeland Health: A Synthesis of Ecological Concepts and Perspectives. In: *Rangeland Ecology & Management*, **58**, 1: 1–10.
- BUCHGRABER, K. (2000): Ertragspotentiale und Artenvielfalt auf Grünlandstandorten im Berggebiet. In: PALME, H. [Hrsg.]: *Das Grünland im Berggebiet Österreichs. Nutzung und Bewirtschaftung im Spannungsfeld von Vegetationsökologie und Sozioökonomik*. MaB Forschungsbericht: Landschaft und Landwirtschaft im Wandel, 195pp. Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein und Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, Österreich.
- CAÑAS, C. R., QUIROZ, R. A., LEÓN-VELARDE, C., POSADAS, A. & OSORIO, J. (2003): Quantifying energy dissipation by grazing animals in harsh environments. In: *Journal of Theoretical Biology*, **225**, 3: 351–359. URL <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022519303002601>.
- CERNUSCA, A., TAPPEINER, U. & BAYFIELD, N. [Hrsg.] (1999): *Land use changes in European mountain ecosystems. ECOMONT - concepts and results*. Blackwell, Berlin.
- CHAN, K. M. A., PRINGLE, R. M., RANGANATHAN, J., BOGGS, C. L., CHAN, Y. L., EHRLICH, P. R., HAFF, P. K., HELLER, N. E., AL-KHAFAJI, K. & MACMYNOWSKI, D. P. (2007): When agendas collide: human welfare and biological conservation. In: *Conservation Biology*, **21**, 1: 59–68. URL <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17298511>.
- CLEWELL, A., RIEGER, J. & MUNRO, J. (2005): *Guidelines for Developing and Managing Ecological Restoration Projects*, 2nd Edition. Techn. Ber., SER - Society for Ecological Restoration International, Tuscon, Arizona, USA. URL <https://www.ser.org/resources/resources-detail-view/guidelines-for-developing-and-managing-ecological-restoration-projects>.
- CLEWELL, A. F. & ARONSON, J. (2007): *Ecological Restoration. Principles, Values, and Structure of an emerging Profession*. Society for Ecological Restoration International, Island press, Washington, DC, USA.
- CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (2000): COP 5 Decision V/6 - Ecosystem approach. URL <http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7148>.
- COOPER, T., HART, K. & BALDOCK, D. (2009): Provision of public goods through agriculture in the European Union. *The Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union*. Report prepared for DG Agriculture and Rural Development, Bd. 21. Institute for European Environmental Policy, London. URL http://www.ieep.eu/publications/pdfs/2010/final_pg_report.pdf.
- COSTANZA, R., D'ARGE, R., DE GROOT, R., FARBER, S., GRASSO, M., HANNON, B., LIMBURG, K., NAEEM, S., O'NEILL, R. V., PARUELO, J., RASKIN, R. G., SUTTON, P. & VAN DEN BELT, M. (1997): The value of the world's ecosystem services and natural capital. In: *Nature*, **387**, 6630: 253–260.
- DAILY, G. C., ALEXANDER, S., EHRLICH, P. P. R., GOULDER, L., LUBCHENCO, J., MATSON, P. A., MOONEY, H. A., POSTEL, S., SCHNEIDER, S. H., TILMAN, D. & WOODWELL, G. M. (1997): Ecosystem services: benefits supplied to human societies by natural ecosystems. In: *Issues in Ecology*, **2**: 2–16. URL http://cmbc.ucsd.edu/content/1/docs/Daily_1.pdf.
- DALE, V. H. & POLASKY, S. (2007): Measures of the effects of agricultural practices on ecosystem services. In: *Ecological Economics*, **64**, 2: 286–296.

- DE GROOT, R. S., WILSON, M. A. & BOUMANS, R. M. (2002): A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. In: *Ecological Economics*, **41**, 3: 393–408. URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800902000897>.
- DEGABRIEL, J. L., ALBON, S. D., FIELDING, D. A., RIACH, D. J., WESTAWAY, S. & IRVINE, R. J. (2011): The presence of sheep leads to increases in plant diversity and reductions in the impact of deer on heather. In: *Journal of Applied Ecology*, **48**, 5: 1269–1277.
- DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT (1997): *Futterwerttabellen für Wiederkäuer*. 7. Aufl. DLG-Verlag, Frankfurt am Main.
- DOREMUS, H., ANDREEN, W., CAMACHO, A., FARBER, D., GLICKSMAN, R., GOBLE, D., KARKKAINEN, B., ROHLF, D., TARLOCK, A., ZELLMER, S., JONES, S. & HUANG, Y. (2011): *Making Good Use of Adaptive Management*. Center for Progressive Reform White Paper #1104. Center for Progressive Reform, Washington, DC, USA.
- EGAN, J. F. & MORTENSEN, D. A. (2012): A comparison of land-sharing and land-sparing strategies for plant richness conservation in agricultural landscapes. In: *Ecological Applications*, **22**, 2: 459–71. URL <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22611847>.
- EGGER, G., ANGERMANN, K. & BUCHGRABER, K. (2003): *GIS-gestützte Ertragsmodellierung zur Optimierung des Weidemanagements auf Almweiden*. Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, Irnding, Österreich.
- EHRlich, P. & EHRlich, A. (1981): *Extinction: The Causes and Consequences of the Disappearance of Species*. Random House, New York.
- ELLENBERG, H. & LEUSCHNER, C. (2010): *Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen*. 6. Aufl. Eugen Ulmer KG, Stuttgart.
- EUROPÄISCHE UNION (2011a): *Die Biodiversitätsstrategie der EU bis 2020*. Techn. Ber., Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. URL http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020Biodbrochure_de.pdf.
- EUROPÄISCHE UNION (2011b): *Mitteilung der Kommission vom 3. Juni 2011: "Biologische Vielfalt – Naturkapital und Lebensversicherung: EU-Strategie zum Schutz der Biodiversität bis 2020"*[COM(2011) 244 endg.]. URL http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/evo029_de.htm.
- EUROPEAN COMMISSION (2014): *Farming for Natura 2000*. Techn. Ber., Prepared for the European Commission by Concha Olmeda (Atecma/N2K GROUP), Clunie Keenleyside, Graham Tucker and Evelyn Underwood (IEEP) under contract N° 070307/2010/580710/SER/B3. URL <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FARMINGFORNATURA2000-finalguidance.pdf>.
- FACHBEIRAT FÜR BODENFRUCHTBARKEIT UND BODENSCHUTZ DES BMLFUW (2006): *Richtlinien für die sachgerechte Düngung. Anleitung zur Interpretation von Bodenuntersuchungsergebnissen in der Landwirtschaft*. Techn. Ber., Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, Österreich. URL http://www.bmlfuw.gv.at/dms/lmat/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/boden-duengung/Bodenschutz/SGD_6_Auflage.pdf.

- FALK, D. A., PALMER, M. A. & ZEDLER, J. B. [Hrsg.] (2006): *Foundation of Restoration Ecology*. Island Press, Washington.
- FELINKS, B., TISCHEW, S., LORENZ, A. & OSTERLOH, S. (2012): Entwicklung von kosteneffizienten Strategien zum Erhalt und zur Entwicklung von FFH-Offenlandlebensräumen auf großen Flächen Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung von Pflegestrategien für das Modellgebiet Oranienbaumer Heide. Techn. Ber., Hochschule Anhalt, Köthen, Deutschland und Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). URL http://www.offenlandinfo.de/fileadmin/user_upload/Downloads/DBU-Abschlussbericht_Teil_1.pdf.
- FISCHER, J., BROSI, B., DAILY, G. C., EHRLICH, P. R., GOLDMAN, R., GOLDSTEIN, J., LINDENMAYER, D. B., MANNING, A. D., MOONEY, H. A., PEJCHAR, L., RANGANATHAN, J. & TALLIS, H. (2008): Should agricultural policies encourage land sparing or wildlife-friendly farming? In: *Frontiers in Ecology and the Environment*, **6**, 7: 380–385.
- FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS [Hrsg.] (1976): A framework for land evaluation. *FAO Soils Bulletin* 32. Natural Resources Management and Environment Department, Rom. URL <http://www.fao.org/docrep/X5310E/X5310E00.htm>.
- FORMAN, R. T. T. & GODRON, M. (1986): *Landscape ecology*. Wiley, University of Minnesota.
- FROST, R. A. & LAUNCHBAUGH, K. L. (2003): Prescription Grazing for Rangeland Weed Management: A New Look at an Old Tool. In: *Rangelands*, **25**, 6: 43–47.
- GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE (1996): *Energiebedarf von Schafen*, Bd. 5. DLG-Verlag, Frankfurt am Main.
- GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE (2001): *Energie- und Nährstoffbedarf landwirtschaftlicher Nutztiere*, Nr. 8: Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung der Milchkühe und Aufzuchttrinder. DLG-Verlag, Frankfurt am Main.
- GLAVAC, V. (1996): *Vegetationsökologie. Grundfragen, Aufgaben, Methoden*. Gustav Fischer Verlag, Jena.
- GÖTZL, M., SCHWAIGER, E., SONDEREGGER, G. & SÜSSENBACHER, E. (2011): *Ökosystemleistungen und Landwirtschaft. Erstellung eines Inventars für Österreich*. Techn. Ber., Umweltbundesamt GmbH, Wien, Österreich. URL http://www.umweltbundesamt.at/aktuell/publikationen/publikationssuche/publikationsdetail/?pub_id=1943.
- GRABHERR, G. & MUCINA, L. [Hrsg.] (1993): *Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil II: Natürliche waldfreie Vegetation*. Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York.
- GREEN, R. E., CORNELL, S. J., SCHARLEMANN, J. P. W. & BALMFORD, A. (2005): Farming and the fate of wild nature. In: *Science*, **307**, 5709: 550–5. URL <http://www.sciencemag.org/content/307/5709/550.short>.
- GREIMEL, M., HANDLER, F., STADLER, M. & BLUMAUER, E. (2003): Methode zur Ermittlung des einzelbetrieblichen und gesamtösterreichischen Arbeitszeitbedarfes in der Landwirtschaft. In: *Die Bodenkultur*, **54**, 2: 143–152.
- GROIER, M. (2010): *Almstatistik 2009. Zahlen und Fakten zur österreichischen Almwirtschaft*. Techn. Ber., Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Wien, Österreich.

- GROOT, R. D., FISHER, B., CHRISTIE, M., ARONSON, J., BRAAT, L., GOWDY, J., HAINES-YOUNG, R., MALBY, E., NEUVILLE, A., POLASKY, S., PORTELA, R., RING, I., BIGNAUT, J., COSTANZA, R., JAX, K., KADEKODI, G. K., MAY, P. H., MCNEELY, J. & SHMELEV, S. (2010): Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. In: PUSHPAM, K. [Hrsg.]: *The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations*, March, Kap. 1, 3–40. Draft Version from <http://www.teebweb.org>, London and Washington. URL <http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/StudyandReports/Reports/EcologicalandEconomicFoundations/TEEBEcologicalandEconomicFoundationsreport/TEEBFoundations.pdf>.
- GRUBER, L., GUGGENBERGER, T., STEINWIDDER, A., SCHAUER, A., HÄUSLER, J., STEINWENDER, R. & SOBOTIK, M. (1998): Ertrag und Futterqualität von Almfutter des Höhenprofils Johnsbach in Abhängigkeit von den Standortfaktoren. In: *Tagungsband zum Alpenländisches Expertenforum "Zeitgemäße Almbewirtschaftung sowie Bewertung von Almflächen und Waldweiden"*. BAL Gumpenstein, Irdning, Österreich.
- GUGGENBERGER, T. & BLASCHKA, A. (2007): ENEALP 1.0 Beta Planning Software. In: GUGGENBERGER, T., DE ROS, G. & VENERUS, S. [Hrsg.]: *The right place - An integrated model for the evaluation of suitability and estimation of potential on alpine pastures for sheep and goats*, Kap. 4, 50–57. Federal Research and Education Centre Raumberg-Gumpenstein, Irdning, Austria.
- GUGGENBERGER, T. & BLASCHKA, A. (2009): Satellitengestützte Almbewertung - Potenziale und Risiken alpiner Weideflächen. In: STROBL, J., BLASCHKE, T. & GRIESEBNER, G. [Hrsg.]: *Angewandte Geoinformatik 2009. Beiträge zum 21. AGIT-Symposium Salzburg*, 526–535. Wichmann Verlag.
- GUGGENBERGER, T., DE ROS, G. & VENERUS, S. [Hrsg.] (2007): *The right place - An integrated model for the evaluation of suitability and estimation of potential on alpine pastures for sheep and goats*. Federal Research and Education Centre Raumberg-Gumpenstein, Irdning, Austria.
- GUGGENBERGER, T., HOFER, O., FAHRNER, W., SUCHER, B., WIEDNER, G. & BADER, R. (2012): *Geographical Grid-System Austria Agrar*. Techn. Ber., Agricultural Research and Education Centre Raumberg-Gumpenstein, Irdning, Austria.
- GUGGENBERGER, T., RINGDORFER, F., BLASCHKA, A., HUBER, R. & HASLGRÜBLER, P. (2014): *Praxishandbuch zur Wiederbelebung von Almen mit Schafen*. Lehr- und Forschungszentrum für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, Irdning, Österreich.
- HAGN, A. (2008): *Vegetationskundliche Untersuchungen im Waldgrenzökoton im Gebiet der Schladminger Tauern*. Diplomarbeit, Paris Lodron Universität Salzburg, Salzburg.
- HAHN, F. (2004): *Künstliche Beschneidung im Alpenraum. Ein Hintergrundbericht*. Techn. Ber., CIPRA: Commission Internationale pour la protection des Alpes, Schaan. URL <http://www.cipra.org/de/publikationen/2709>.
- HAINES-YOUNG, R. & POTSCHIN, M. (2013): *Common International Classification of Ecosystem Services (CICES): Consultation on Version 4, August-December 2012*. Techn. Ber., EEA Framework Contract No EEA/IEA/09/003. Centre for Environmental Management School of Geography, University of Nottingham, Nottingham, NG7 2RD, UK. URL <http://www.cices.eu>.
- HARDIN, G. (1968): The Tragedy of the Commons. In: *Science*, **162**, 3859: 1243–1248. URL <http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/162/3859/1243>.

- HARLFINGER, O. & KNEES, G. (1999): Klimahandbuch der österreichischen Bodenschätzung. Klimatographie - Teil 1. In: Mitteilungen der österreichischen bodenkundlichen Gesellschaft, **58**: 5–196.
- HAVSTAD, K. (1994): Sheep grazing as a range improvement tool. In: Sheep Research Journal, **10**, 1: 72–78.
- HERMANN, A., SCHLEIFER, S. & WRBKA, T. (2011): The Concept of Ecosystem Services Regarding Landscape Research: A Review. In: Living Reviews in Landscape Research, **5**, 1: 1–37. URL <http://www.livingreviews.org/lrlr-2011-1>.
- HIJMANS, R. J. (2013): raster: Geographic data analysis and modeling. URL <http://cran.r-project.org/package=raster>.
- HOLCOMBE, R. G. (1997): A theory of the theory of public goods. In: The Review of Austrian Economics, **10**, 1: 1–22.
- HOPKINS, A. (2009): Relevance and functionality of semi-natural grassland in Europe – status quo and future prospective. In: Proceedings of the international workshop of the SALVERE-Project, 25 - 26 May 2009, 9–14. Agricultural Research and Education Centre Raumberg-Gumpenstein, Irnding, Austria.
- HOPKINS, A. (2011): Mountainous farming in Europe. In: PÖTSCH, E. M., KRAUTZER, B. & HOPKINS, A. [Hrsg.]: Grassland farming and land management systems in mountainous regions, 3–12. Organising Committee of the 16th Symposium of the European Grassland Federation 2011 and Agricultural Research and Education Centre (AREC) Raumberg-Gumpenstein, Irnding, Gumpenstein, Austria.
- JOHNSON, B. L. (1999a): Introduction to the Special Feature: Adaptive Management - Scientifically Sound, Socially Challenged. In: Conservation Ecology, **3**, 1: 10. URL <http://www.ecologyandsociety.org/vol3/issue1/art10/>.
- JOHNSON, B. L. (1999b): The role of adaptive management as an operational approach for resource management agencies. In: Conservation ecology, **3**, 2: 1. URL <http://www.consecol.org/vol3/issue2/art8/>.
- JONES, C. G., LAWTON, J. H. & SHACHAK, M. (1994): Organisms as Ecosystem Engineers. In: Oikos, **69**, 3: 373–386. URL <http://www.jstor.org/pss/3545850>.
- JONES, C. G., LAWTON, J. H. & SHACHAK, M. (1997): Positive and Negative Effects of Organisms as Physical Ecosystem Engineers. In: Ecology, **78**, 7: 1946. URL <http://www.jstor.org/stable/2265935>.
- KIRCHGESSNER, M., ROTH, F. X., SCHWARZ, F. J. & STANGL, G. I. (2011): Tierernährung. 13. Aufl. DLG-Verlag.
- KOCH, B., HOFER, G., WALTER, T., EDWARDS, P. J. & BLANCKENHORN, W. U. (2013): Artenvielfalt auf verbuschten Alpweiden. ART Bericht 769. Techn. Ber., Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART Tänikon, Ettenhausen, Schweiz. URL <http://www.agroscope.ch>.
- KRAUTZER, B., GRAISS, W., PERATONER, G., PARTL, C., VENERUS, S. & KLUG, B. (2011): The influence of recultivation technique and seed mixture on erosion stability after restoration in mountain environment. In: Natural Hazards, **56**, 2: 547–557.
- KRAUTZER, B. & KLUG, B. (2009): Renaturierung von subalpinen und alpinen Ökosystemen. In: HERBE, S. & WIEGLEB, G. [Hrsg.]: Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, 208–234. Spektrum Verlag, Heidelberg.

- KRAUTZER, B., PARENTE, G., SPATZ, G. & PARTL, C. (2003): Seed propagation of indigenous species and their use for restoration of eroded areas in the Alps. Final report, FAIR CT98-4024. Techn. Ber., Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein, Irdning, Austria.
- LACHICA, M., PRIETO, C. & AGUILERA, J. F. (2009): The energy costs of walking on the level and on negative and positive slopes in the Granadina goat (*Capra hircus*). In: *British Journal of Nutrition*, **77**, 01: 73. URL http://journals.cambridge.org/abstract_S0007114500002890.
- LAUNCHBAUGH, K. [Hrsg.] (2006): Targeted Grazing: A Natural Approach to Vegetation Management and Landscape Enhancement. American Sheep Industry Association.
- LEISHER, C., SAMBERG, L., VAN BUEKERING, P. & SANJAYAN, M. (2013): Focal Areas for Measuring the Human Well-Being Impacts of a Conservation Initiative. In: *Sustainability*, **5**, 3: 997–1010. URL <http://www.mdpi.com/2071-1050/5/3/997/htm>.
- LESER, H. (1997): Landschaftsökologie. Ansatz, Modelle, Methodik, Anwendung. UTB für Wissenschaft, Ulmer-Verlag, Stuttgart.
- LEVIN, S. (1992): The problem of pattern and scale in ecology. In: *Ecology*, **73**, 6: 1943–1967.
- LINDENMAYER, D., HOBBS, R. J., MONTAGUE-DRAKE, R., ALEXANDRA, J., BENNETT, A., BURGMAN, M., CALE, P., CALHOUN, A., CRAMER, V., CULLEN, P., DRISCOLL, D., FAHRIG, L., FISCHER, J., FRANKLIN, J., HAILA, Y., HUNTER, M., GIBBONS, P., LAKE, S., LUCK, G., MACGREGOR, C., MCINTYRE, S., NALLY, R. M., MANNING, A., MILLER, J., MOONEY, H., NOSS, R., POSSINGHAM, H., SAUNDERS, D., SCHMIEGELOW, F., SCOTT, M., SIMBERLOFF, D., SISK, T., TABOR, G., WALKER, B., WIENS, J., WOINARSKI, J. & ZAVALA, E. (2008): A checklist for ecological management of landscapes for conservation. In: *Ecology Letters*, **11**, 1: 78–91.
- LOACKER, I. (2010): Ziegen gegen verwachsene Alpflächen. Ein Pilotprojekt auf der Alpe Sera in Vorarlberg. In: *Der Alm- und Bergbauer*, 1–3.
- MACHATSCHKE, M. (2011): Almpflege durch Pferde-Nachweide. In: *Der Alm- und Bergbauer*, **5**: 11–14.
- MAES, J., TELLER, A., ERHARD, M., LIQUETE, C., BRAAT, L., BERRY, P., EGOH, B., PUYDARRIEUX, P., FIORINA, C., SANTOS, F., PARACCHINI, M. L., KEUNE, H., WITTMER, H., HAUCK, J., FIALA, I., VERBURG, P. H., CONDÉ, S., SCHÄGNER, J. P., SAN MIGUEL, J., ESTREGUIL, C., OSTERMANN, O., BARREDO, J. I., PEREIRA, H. M., STOTT, A., LAPORTE, V., MEINER, A., OLAH, B., ROYO, G. E., SPYROPOULOU, R., PETERSEN, J. E., MAGUIRE, C., ZAL, N., ACHILLEOS, E., RUBIN, A., LEDOUX, L., BROWN, C., RAES, C., JACOBS, S., VANDEWALLE, M., CONNOR, D. & BIDOGLIO, G. (2013): Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020. Techn. Ber., Publications office of the European Union, Luxembourg.
- MÄLER, K.-G., ANIYAR, S. & JANSSON, A. (2008): Accounting for ecosystem services as a way to understand the requirements for sustainable development. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **105**, 28: 9501–6. URL <http://www.pnas.org/cgi/content/long/105/28/9501>.
- MANDER, U., MIKK, M. & KÜLVIK, M. (1999): Ecological and low intensity agriculture as contributors to landscape and biological diversity. In: *Landscape and Urban Planning*, **46**, 1-3: 169–177. URL <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169204699000420>.

- MANTEL, W. (1959): Forsteinrichtung. 2. erweiterte Aufl. J.D. Sauerländers Verlag, Frankfurt am Main.
- MARTINSEN, V., MULDER, J., AUSTRHEIM, G., HESSEN, D. O. & MYSTERUD, A. (2012): Effects of Sheep Grazing on Availability and Leaching of Soil Nitrogen in Low-Alpine Grasslands. In: *Arctic, Antarctic, and Alpine Research*, **44**, 1: 67–82.
- MEISSER, M. & CHATELAIN, C. (2010): Umtriebsweide bei der Schafsömmerng: Auswirkungen auf die Vegetation. In: *Agrarforschung Schweiz*, **1**, 6: 216–210.
- MEISSER, M., TARERY, M., CHASSOT, A. & FRÉLÉCHOUX, F. (2009): Weidemanagement und Verhalten der Rinder in stark verbuschtem Gelände. In: *Agrarforschung*, **16**, 10: 408–413.
- MENDEL, C. [Hrsg.] (2008): *Praktische Schafhaltung*. Eugen Ulmer KG, Stuttgart.
- MIÉVILLE-OTT, V., MEISSER, M., CHASSOT, A. & FRÉLÉCHOUX, F. (2009): Das Projekt PASTO - innovative Haltungssysteme für Bergregionen. In: *Agrarforschung*, **16**, 4: 100–105.
- MOOSBRUGGER, G. (2012): Gewichtsentwicklung von Schafen auf verschiedenen Almgebieten im steirischen Ennstal. Maturaarbeit an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein im Fach Nutztierhaltung. Betreut durch DI Christian Ringdorfer, Dr. Ferdinand Ringdorfer und Reinhard Huber.
- MOSIMANN, T. (1999): Angewandte Landschaftsökologie - Inhalte, Stellung und Perspektiven. In: SCHNEIDER-SLIWA, R., SCHAUB, D. & GEROLD, G. [Hrsg.]: *Angewandte Landschaftsökologie. Grundlagen und Methoden*, 5–23. Springer Verlag, Berlin und Heidelberg.
- MURRAY, C. & MARMOREK, D. (2003): Adaptive Management and Ecological Restoration. In: FREIDERICI, P. [Hrsg.]: *Ecological Restoration of Southwestern Ponderosa Pine Forests*, Kap. 24, 417–428. Island Press, Washington, Covelo, London.
- MYSTERUD, A., AASERUD, R. & HANSEN, L. (2010): Large herbivore grazing and invertebrates in an alpine ecosystem. In: *Basic and Applied Ecology*, **11**, 4: 320–328. URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1439179110000356>.
- NIEDRIST, G., TASSER, E., LÜTH, C., DALLA VIA, J. & TAPPEINER, U. (2008): Plant diversity declines with recent land use changes in European Alps. In: *Plant Ecology*, **202**, 2: 195–210.
- NOSS, R. F., BEIER, P., COVINGTON, W. W., GRUMBINE, R. E., LINDENMAYER, D., PRATHER, J. W., SCHMIEGELOW, F., SISK, T. D. & VOSICK, D. J. (2006): Recommendations for Integrating Restoration Ecology and Conservation Biology in Ponderosa Pine Forests of the Southwestern United States. In: *Restoration Ecology*, **14**, 1: 4–10.
- NOWOTNY, G. & HINTERSTOISSER, H. [Hrsg.] (1994): *Biotopkartierung Salzburg. Kartierungsanleitung, Naturschutzbeiträge*, Bd. 14/94. Amt der Salzburger Landesregierung, Referat 13/02- Naturschutzgrundlagen und Sachverständigendienst, Salzburg.
- OECD: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (2001): Multifunctionality: Towards and analytical framework. OECD: Organisation for economic co-operation and Development. URL <http://portal.acm.org/citation.cfm?id=222119>.

- OKSANEN, J., KINDT, R., LEGENDRE, P., O'HARA, B., SIMPSON, G. L., SOLYMOS, P., STEVENS, M. H. H. & WAGNER, H. (2009): vegan: Community Ecology Package. URL <http://cran.r-project.org/package=vegan>.
- OLSON, B. & LACEY, J. (1994): Sheep: A method for controlling rangeland weeds. In: Sheep Research Journal, **10**, 1: 105–112.
- PAJUNEN, A., VIRTANEN, R. & ROININEN, H. (2012): Browsing-mediated shrub canopy changes drive composition and species richness in forest-tundra ecosystems. In: Oikos, **121**, 10: 1544–1552.
- PAROLO, G., ABELI, T., GUSMEROLI, F. & ROSSI, G. (2011): Large-scale heterogeneous cattle grazing affects plant diversity and forage value of Alpine species-rich Nardus pastures. In: Grass and Forage Science, **66**, 4: 541–550.
- PETERSON, M. J., HALL, D. M., FELDPAUSCH-PARKER, A. M. & PETERSON, T. R. (2010): Obscuring ecosystem function with application of the ecosystem services concept. In: Conservation Biology, **24**, 1: 113–9. URL <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19659684>.
- PEVETZ, W., HOFER, O. & PIRRINGER, H. (1990): Quantifizierung von Umweltleistungen der österreichischen Landwirtschaft. In: Schriftenreihe der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, **60**: 118pp.
- POPPI, D. P. (2011): Nutritional constraints for grazing animals and the importance of selective grazing behaviour. In: LEMAIRE, G., HODGSON, J. & CHABBI, A. [Hrsg.]: Grassland Productivity and Ecosystem Services, Kap. 2, 19–26. CABI Publishing, Oxfordshire, UK.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP (2009): PostgreSQL 8.4. URL <http://www.postgresql.org>.
- PRACHE, S. & DELAGARDE, R. (2011): The influence of vegetation characteristics on foraging strategy and ingestive behaviour. In: LEMAIRE, G., HODGSON, J. & CHABBI, A. [Hrsg.]: Grassland Productivity and Ecosystem Services, Kap. 3, 27–36. CABI Publishing, Oxfordshire, UK.
- PUSHPAM, K. [Hrsg.] (2010): The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations. Draft Version from <http://www.teebweb.org>. URL <http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/StudyandReports/Reports/EcologicalandEconomicFoundations/TEEBEcologicalandEconomicFoundationsreport/TEEBFoundations.pdf>.
- R DEVELOPMENT CORE TEAM (2011): R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <http://www.r-project.org/>.
- REDMAN, C. L., GROVE, J. M. & KUBY, L. H. (2004): Integrating Social Science into the Long-Term Ecological Research (LTER) Network: Social Dimensions of Ecological Change and Ecological Dimensions of Social Change. In: Ecosystems, **7**, 2: 161–171.
- REFRACTIONS RESEARCH INC. (2009): PostGIS 1.3.6 Manual. Victoria, British Columbia, Canada,. URL <http://postgis.refractions.net>.
- RESCH, R. (2009): Aufbau, Struktur und Bedeutung der Futterwerttabellen für das Grundfutter im Alpenraum. In: 15. Alpenländisches Expertenforum 2009, 11–19. Lehr- und Forschungszentrum für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, Irnding, Österreich.

- RESCH, R., GUGGENBERGER, T., WIEDNER, G., KASAL, A., WURM, K., GRUBER, L., BUCHGRABER, K. & RINGDORFER, F. (2006): Futterwerttabellen für das Grundfutter im Alpenraum. Techn. Ber., Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, Irdning (Österreich); Futtermittellabor Rosenau der NÖ Landwirtschaftskammer, Rosenau (Österreich); Landwirtschaftskammer Steiermark, Graz (Österreich); Versuchszentrum Laimburg, Auer (Italien). URL http://www.netzwerk-naturschutz-le.at/zubehoer/literatur/2f_2006_futterwerttabelle.pdf.
- ROUX-FOUILLET, P., WIPF, S. & RIXEN, C. (2011): Long-term impacts of ski piste management on alpine vegetation and soils. In: *Journal of Applied Ecology*, 1–10.
- RUSSEL, A. J. F., DONEY, J. M. & GUNN, R. G. (1969): Subjective assessment of body fat in live sheep. In: *The Journal of Agricultural Science*, **72**, 03: 451–454. URL http://journals.cambridge.org/abstract_S0021859600024874.
- SAYER, J., SUNDERLAND, T., GHAZOUL, J., PFUND, J.-L., SHEIL, D., MEIJAARD, E., VENTER, M., BOEDHIHARTONO, A. K., DAY, M., GARCIA, C., VAN OOSTEN, C. & BUCK, L. E. (2013): Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **110**, 21: 8349–56. URL <http://www.pnas.org/content/110/21/8349>.
- SCHAUMBERGER, J., SCHARDT, M., GUGGENBERGER, T., GALLAUN, H., SCHAUMBERGER, A., DEUTZ, A., GRESSMANN, G. & GASTEINER, J. (2005): GIS-gestützte Ermittlung der Veränderung des Lebensraumes alpiner Wildtierarten (Birkhuhn, Schneehuhn, Gamswild, Steinwild) bei Anstieg der Waldgrenze aufgrund Klimaveränderung. Abschlussbericht StartClim2005.F. Techn. Ber., Joanneum Research, HBLFA Raumberg-Gumpenstein und Gesellschaft für Wildtier und Lebensraum - Greßmann & Deutz OEG, Projektleitung von StartClim2005: Universität für Bodenkultur, Department für Wasser – Atmosphäre – Umwelt Institut für Meteorologie, Peter Jordan-Straße 82, 1190 Wien. URL http://www.austroclim.at/fileadmin/user_upload/reports/StClo5F.pdf.
- SCHECHTNER, G. (1958): Grünlandsoziologische Bestandsaufnahme mittels Flächenprozentschätzung. In: *Zeitschrift für Acker- und Pflanzenbau*, **105**, 1.
- SCHERMER, M. (2010): Strukturwandel - Mythos und Realität. In: *ausblicke - Magazin für ländliche Entwicklung*, **10**, 1: 26–27.
- SCHERR, S. J., SHAMES, S. A. & FRIEDMAN, R. (2013): Defining Integrated Landscape Management for Policy Makers. Techn. Ber. 10, EcoAgriculture Partners. URL <http://ecoagriculture.org/documents/index.php?pubID=547>.
- SCHMIDERER, C. (2002): Die alpinen Pflanzengesellschaften der Rettlkirchspitze (Wölzer Tauern, Steiermark). In: *Joannea Bot.*, **3**: 77–139. URL http://77.75.17.98/upload/file/JoBot_03_05_1_.pdf.
- SCHNEIDER, M., BOGGIA, S., BAUER, C., MEUSBURGER, K., ALEWELL, C., PRASUHN, V., WILLEMS, H., LEIBER, F., KREUZER, M., WERDER, C. & EISELEN, B. (2012): Synthesebericht Teilprojekt SchafAlp. Techn. Ber., Projekt AlpFutur. Im Auftrag von Agridea, Pro Natura, Schweizerischer Schafzuchtverband und WWF Schweiz. Co-finanziert von den Bundesämtern für Landwirtschaft, Umwelt und Veterinärwesen.
- SCHWEIZERISCHE BUNDESRAT (2012): Verordnung über Sömmerungsbeiträge (Sömmerungsbeitragsverordnung, SöBV). URL <http://www.admin.ch/ch/d/sr/g/910.133.de.pdf>.

- SILVER, J. (2008): Weighing in on Scale: Synthesizing Disciplinary Approaches to Scale in the Context of Building Interdisciplinary Resource Management. In: *Society and Natural Resources*, **21**, 10: 9. URL <http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/usnr/2008/00000021/00000010/art00005>.
- SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION INTERNATIONAL - SCIENCE AND POLICY WORKING GROUP (2004): The SER International Primer on Ecological Restoration. Version 2. Techn. Ber., SER - Society for Ecological Restoration International, Tucson, Arizona, USA. URL http://www.ser.org/content/ecological_restoration_primer.asp.
- SPATZ, G. (1994): Freiflächenpflege. Ulmer-Verlag, Stuttgart.
- STEINWIDDER, A. (2002): Beurteilung der Futteraufnahme bzw. des Futterbedarfs weidender Tiere. In: *Der Sachverständige*, **4**: 178–184.
- ST.JOHN, F. A., KEANE, A. M., JONES, J. P. & MILNER-GULLAND, E. (2014): Robust study design is as important on the social as it is on the ecological side of applied ecological research. In: *Journal of Applied Ecology*.
- STOATE, C., BÁLDI, A., BEJA, P., BOATMAN, N. D., HERZON, I., VAN DOORN, A., DE SNOO, G. R., RAKOSY, L. & RAMWELL, C. (2009): Ecological impacts of early 21st century agricultural change in Europe—a review. In: *Environmental management*, **91**, 1: 22–46. URL <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19717221>.
- STOCKING, M. & ELWELL, H. (1976): Vegetation and erosion: A review. In: *Scottish Geographical Magazine*, **92**, 1: 4–16.
- SUKHDEV, P., WITTMER, H., SCHRÖTER-SCHLAACK, C., NESSHÖVER, C., BISHOP, J., TEN BRINK, P., GUNDIMEDA, H., KUMAR, P. & SIMMONS, B. [Hrsg.] (2010): The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). <http://www.teebweb.org>. URL <http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/synthesis>.
- SUSKE, W., TOMEK, H., GATTERMAIER, S., HUBER, J., STEURER, B., UNTERWEGER, M., ASCHENBRENNER, G., PFEFFERKORN, W., TEUFELBAUER, N., SCHERNHAMMER, T., ELLMAUER, T. & SEIBERL, M. (2012): ev-Alm, Evaluierung des Programms zur Ländlichen Entwicklung im Bereich der Almen. Techn. Ber., Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, Österreich. URL http://www.suske.at/content/Lang_1/2724.asp.
- TASSER, E. & TAPPEINER, U. (2008): Klima- oder Landnutzungswandel: Wer bringt die großen Veränderungen? In: *Klimaerwärmung im Alpenraum: Auswirkungen und zukünftige Konzepte zur Bewirtschaftung des Almbereiches (Klima - Pflanzen - Wald - Almwirtschaft - Jagd - Tourismus)*. Tagung 4. und 5. September 2008, LFZ Raumberg-Gumpenstein, Irnding, Österreich, 13–18. Lehr- und Forschungszentrum für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, Irnding, Österreich.
- TASSER, E., WALDE, J., TAPPEINER, U., TEUTSCH, A. & NOGGLER, W. (2007): Land-use changes and natural reforestation in the Eastern Central Alps. In: *Agriculture, Ecosystems & Environment*, **118**, 1-4: 115–129. URL <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167880906001575>.
- TEPPNER, H. (1975): Botanische Studien im Gebiet der Planneralm (Niedere Tauern, Steiermark). In: *Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark*, **105**: 161–180.

- TILLEY, J. M. & TERRY, R. A. (1963): A two stage technique for the in vitro digestion of forage crops. In: J. Brit. Grassl. Soc., **18**: 104–111.
- TISCHEW, S., BAASCH, A., CONRAD, M. K. & KIRMER, A. (2008): Evaluating Restoration Success of Frequently Implemented Compensation Measures: Results and Demands for Control Procedures. In: Restoration Ecology, 1–14.
- TROXLER, J. & CHATELAIN, C. (2006): Pâture tournante avec des moutons á haute altitude. Trois années d' observations sur deux alpages en Valais. In: Revue suisse Agricole, **38**, 2: 53–61.
- TSCHÖLL, A., KÖLL, S., MACHATSCHKEK, M. & KURZ, P. (2006): ALP Austria Programm zur Sicherung und Entwicklung der alpinen Kulturlandschaft: Nährstoffflüsse almbasierter Produktionssysteme. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Land Kärnten, Land Oberösterreich, Land Salzburg, Land Steiermark, Land Tirol, Land Vorarlberg, Wien, Österreich. URL http://www.almwirtschaft.com/images/stories/fotos/alpaustria/pdf/TschoellKoell_Naehrstofffluesse.pdf.
- URBAN, D. L. (2006): A modeling framework for Restoration ecology. In: FALK, D. A., PALMER, M. A. & ZEDLER, J. B. [Hrsg.]: Foundations of Restoration Ecology, Kap. 11, 238–256. Society for Ecological Restoration International - Island Press, Washington D.C.
- VAN ANDEL, J. & ARONSON, J. [Hrsg.] (2012): Restoration Ecology: The New Frontier. 2. Aufl. Wiley-Blackwell.
- VAN DIGGELEN, R. & MARRS, R. (2003): Restoring plant communities - Introduction. In: Applied Vegetation Science, **6**, 2: 106–110.
- VOORA, V. A. & VENEMA, H. D. (2008): The Natural Capital Approach: A Concept Paper. Techn. Ber., International Institute for Sustainable Development. Funded by and Prepared for Environment Canada – Policy Development Division, Winnipeg, Manitoba, Canada.
- WALTERS, C. & HOLLING, C. S. (1990): Large-scale management experiments and learning by doing. In: Ecology, **71**, 6: 2060–2068.
- WILLIAMS, B. K., SZARO, R. C. & SHAPIRO, C. D. (2009): Adaptive Management. The U.S. Department of the Interior Technical Guide. Adaptive Management Working Group, U.S. Department of the Interior, Washington, DC, USA. URL <http://www.doi.gov/initiatives/AdaptiveManagement/>.
- WILLMANNS, O. (1989): Ökologische Pflanzensoziologie. 4. Aufl. UTB 269 - Quelle & Mayer, Heidelberg.
- WORLD RESOURCES INSTITUTE [Hrsg.] (2003): Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment. Island Press, Washington, DC, USA.
- WORLD RESOURCES INSTITUTE [Hrsg.] (2005a): Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC., USA. URL <http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf>.
- WORLD RESOURCES INSTITUTE [Hrsg.] (2005b): Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. Island Press, Washington, DC, USA. URL <http://www.millenniumassessment.org/documents/document.354.aspx.pdf>.

- WRBKA, T., PETERSEIL, J., KISS, A., SCHMITZBERGER, I., SZERENCSITS, E., THURNER, B., SUPPAN, F., SCHNEIDER, W., BEISSMANN, H., HENGESBERGER, R. & TÜTSCH, G. (2003): Landschaftsökologische Strukturmerkmale als Indikatoren der Nachhaltigkeit (Spatial Indicators for LandUse Sustainability). Endbericht zum Forschungsprojekt SINUS. Techn. Ber., Institut für Ökologie und Naturschutz der Universität Wien (IECB), Wien, Österreich. URL <http://131.130.59.133/projekte/sinus>.
- WUTTEJ, D. (2010): Bewirtschaftung oder Sukzession hin zur Wildnis? Vegetationsökologische Untersuchung und naturschutzfachliche Bewertung brachgefallener und bewirtschafteter Flächen auf der Kallbrunnalm (Salzburg) und der Rossalm (Oberbayern). Masterarbeit, Universität Wien. URL http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/almenvielfalt/alminfos/Bewirtschaftung_oder_Sukzession_zur_Wildnis.pdf.